

2026 / 1

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

“BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA” ILMIY JURNALI

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi muassisligida tashkil etilgan.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali san’atshunoslik va pedagogika sohalarida ilmiy izlanishlar olib boruvchi olimlar, doktorantlar, mustaqil tadqiqotchilar hamda amaliyotchi mutaxassislarning ilmiy maqolalarini chop etishga mo‘ljallangan davriy nashr hisoblanadi. Jurnal san’at tarixi, nazariyasi va amaliyoti, badiiy ta’lim metodikasi, ta’lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, yoshlar ma’naviy-ma’rifiy rivoji hamda estetik tarbiya kabi masalalarni yoritib boradi.

“Badiiy ta’lim va pedagogika” ilmiy jurnali OAK Rayosatining 2024-yil 7-iyundagi 355/5-son qarori bilan san’atshunoslik fanlari bo‘yicha va 01-08/2616-sonli xatiga binoan pedagogika fanlari bo‘yicha dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

Jurnal har chorakda bir marotaba elektron shaklda chop etiladi va www.uzbamalaka.uz saytiga yuklanadi.

SCIENTIFIC JOURNAL “BADIY TA’LIM VA PEDAGOGIKA”

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was established by the Center of Retraining and Professional Development of Teachers and Specialists in the areas of Art Education at the Academy of Arts of Uzbekistan.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” is a periodical intended for publishing scientific articles by scientists, doctoral students, independent researchers and practicing specialists conducting scientific research in the fields of art history and pedagogy. The journal covers issues such as the history, theory and practice of art, methods of art education, the use of innovative technologies in the educational process, the spiritual and educational development of youth, and aesthetic education.

The scientific journal “Badiiy ta’lim va pedagogika” was included in the list of national scientific publications recommended for publishing the main scientific results of dissertations in art history and pedagogical sciences by the resolution of the Presidium of the Academy of Sciences No. 355/5 dated June 7, 2024 and by letter No. 01-08/2616.

The journal is published electronically once a quarter and uploaded to the www.uzbamalaka.uz website.

O'zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta'lim
yo'nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta
tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi
ilmiy jurnali

BADIIY TA'LIM VA PEDAGOGIKA

BOSH MUHARRIR

Davronbek SHUKUROV

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

TAHRIR HAY'ATI

Kamola AKILOVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Surayyo ALIYEVA

san'atshunoslik fanlari doktori (DSc), professor

Dilafroz QODIROVA

san'atshunoslik fanlari doktori, professor

Munisa MUHAMEDOVA

tarix fanlari doktori (DSc), professor

Dilafroz QURBONOVA

tarix fanlari doktori (DSc), dotsent

Bahromjon INATULLAYEV

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD),

professor

Dilzoda ALIMKULOVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD), dotsent

Nigora KULTASHEVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Latofat JABBOROVA

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Komiljon GULYAMOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Xolmuhammad AMONOV

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muhayyo JUMANIYOZOVA

pedagogika fanlari doktori (DSc)

Muzaffarjon JO'RAYEV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Shixnazar JUMANIYAZOV

pedagogika fanlari falsafa doktori (PhD)

Gulabza QARSHIYEVA

filologiya fanlari nomzodi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Nodira XASANOVA

JAMOATCHILIK KENGASHI

Akmal NURIDINOV

professor

Rustam XUDOYBERGANOV

professor

Feruza ABIDJANOVA

falsafa fanlari nomzodi

Binafsha NODIR

san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)

Dilnoza JAMOLITDINOVA

filologiya fanlari doktori, professor

Qiu Qi

(Xitoy) San'atshunoslik fanlari nomzodi

Jang Tae Mook

(Janubiy Koreya) professor

Kavita Daryani Rao

(Hindiston) professor

Natik Aliyev

(Ozarbayjon) professor

SAHIFALOVCHI:

Sardor MAMALATIFOV

**Jurnal bir yilda to'rt marotaba nashr
etiladi**

Muqovada foydalanilgan asar

"Orol fojeasi"

G'iyosova Sojida

Farxod qizi

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va
ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2024-yil 27-martda 246479-raqami
bilan ro'yxatga olingan.**

Tahririyat manzili:

Toshkent - Uchtepa tumani, Shirin ko'chasi 1-a uy

Tel: (77) 3633836

www.uzbamarkaz.uz

e-mail: uzbahuzuridagimarkaz@gmail.com

MUNDARIJA:

Dilzoda Alimkulova	6
<i>O'zbekiston tasviriy san'atini tadqiq etishning tarixiy va nazariy jihatlarini</i>	
Navruza Amonova	13
<i>Art-terapiya-yoshlar muammolarining yechimi sifatida</i>	
Dilshod Azizov	16
<i>Afrosiyob devoriy suratlarini yaratishdagi usul va uslublar</i>	
Lola Xodjaeva	22
<i>Farg'ona vodiysi an'anaviy ayollar bosh kiyimlarida yosh davrlar simbolizatsiyasi</i>	
Altin Utegenova	27
<i>Karakalpak folk decorative and ornamental art in the context of traditional clothes</i>	
Munira Qilichova	34
<i>Ayol va jamiyat mavzusining dramaturgiyada namoyon bo'lishi (T. To'laning "Qari qiz" asari misolida)</i>	
Kamola Sadullayeva	39
<i>Teatr san'ati va rejissurasining badiiylik mohiyati</i>	
Farhod Farmonov	48
<i>Musiqiy spektakl dramaturgiyasining nazariy asoslari: voqealar tizimi va yetakchi xatti-harakat</i>	
Sohibjon Valiyev	53
<i>Qiziqilar ijodida "ustoz-shogird" an'analari</i>	
Avazxon Tadjixanov	59
<i>Prodyusserlik tushunchasi va uning jahon kino san'atidagi shakllanish jarayonlari</i>	
Munisa Muxamedova	67
<i>Toshkent mahallalari: madaniy turizm, etnografik muhit va muzeylashtirish imkoniyatlari negizida</i>	
Исторa Сираджитдинова	75
<i>Изучение деятельности музеев связанных с историей национальных танцев</i>	
Ra'no Ziyayeva	79
<i>O'zbekistonda tarixiy-madaniy meros obyektlarini ta'mirlash va saqlashda innovatsion jarayonlarning o'rganilishi</i>	
Latofat Jabbarova	85
<i>I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi ko'rgazma faoliyati</i>	
Furqat Rayimov	90
<i>Ijodkorlik tafovudlari va zamonaviy tendensiyalar</i>	
Нигорахон Култашева	95
<i>Мелодии формы в творчестве Улаша Уракова</i>	
Doston Daliyev	101
<i>Klassik gitara ijrochiligida improvizatsiya elementlarining rivojlanish tendensiyalari</i>	

Доно Илёсова	107
<i>Истоки современного фортепианного джаза</i>	
Zuxra Sadikova	112
<i>Fortepiano cholgʻusining Oʻzbekistonga kirib kelishi, rivojlanishi va oʻrganish metodlari</i>	
Дилором Ильясова	116
<i>Пути развития фортепианного исполнительства в эстрадной музыке</i>	
Sayyora Abdusattorova	120
<i>Estrada sanʼatida janrlar transformatsiyasi: anʼana va innovatsiya oʻrtasidagi uygʻunlik</i>	
Davron Rustamov	126
<i>The role of music education in personal development</i>	
Арсен Назарьян	135
<i>Современные методы обучения игре на саксофоне в контексте развития музыкальной выразительности</i>	
Dilafruz Karshiboyeva	141
<i>Tasviriy sanʼat taʼlimida kompozitsiya mashgʻulotlari asosida talabalarning kompozitsion kompetensiyalarini shakllantirish modeli</i>	
Nuriddin Ruziyev	145
<i>Amaliy sanʼat yoʻnalishida taʼlim jarayonini sifatini oshirishda ustoz-shogird qadriyatlarining oʻrni</i>	
Jasmina Qobiljonova	150
<i>Sunʼiy intellekt va grafik dasturlar yordamida tasviriy sanʼat darslarida koʻrgazmali vositalar yaratish imkoniyatlari</i>	
Muhayyo Jumaniyozova	156
<i>Ijtimoiy-gumanitar fanlarni oʻqitishda interditsiplinar yondashuvning zarurati</i>	
Муминов Рустам	161
<i>Педагогические особенности аудиовизуального обучения русскому языку в гостиньальной школе</i>	
Иззатилла Нуруллаев	170
<i>Арт-терапия как механизм междисциплинарной интеграции в гостиньальном образовании</i>	
Xolmuhammad Amonov	176
<i>Oʻqituvchilarning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirishning nazariy, metodologik va amaliy asoslarini aniqlash ilmiy-pedagogik muammo sifatida</i>	
Akbar Nursayitov	186
<i>Qoʻgʻirchoq teatrida musiqaning oʻrni</i>	

**O'ZBEKISTON TASVIRIY SAN'ATINI
TADQIQ ETISHNING TARIXIY VA NAZARIY JIHATLARI
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА
HISTORICAL AND THEORETICAL ASPECTS OF THE RESEARCH OF FINE
ARTS OF UZBEKISTAN**

**Alimkulova Dilzoda Rayimkulovna,
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
dotsenti, san'atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD)**

***Annotatsiya:** Ma'lumki, san'atshunos olimlardan R.X.Taktash, M.B.Myasina, L.V.Shostko va boshqalar o'z tadqiqotlarida XX asrning birinchi yarmida kechgan badiiy jarayonlarning ma'lum bir qirralari yoritganlar va ularda sovet davri ijtimoiy-siyosiy mafkurasining izlari mavjud. Bugungi kun san'atshunosligida yangi davr boshlanib, XX asrda yaratilgan tadqiqot ishlarini qayta ko'rib chiqish va izlanishlar metodologiyasini yangilash zarurati tug'ilmoqda. Endilikda, O'zbekiston rangtasvirining shakllanishi, uning rivojini qaytadan o'rganib, mushohada etish dolzarb vazifalar qatoriga kiradi.*

***Аннотация:** Известно, что искусствоведы Р.Х. Такташ, М.Б. Мясина, Л.В. Шостко и другие в своих исследованиях рассматривают некоторые аспекты художественных процессов, происходивших в первой половине XX века, и содержат в них следы социально-политической идеологии советской эпохи. Сегодня в искусствоведческой критике началась новая эра, и возникает необходимость переосмысления исследовательских работ, созданных в XX веке, и обновления методологии исследований. В настоящее время переосмысление и изучение формирования узбекской живописи и ее развития является одной из неотложных задач.*

***Annotation:** Известно, что искусствоведы Р.Х. Такташ, М.Б. Мясина, Л.В. Шостко и другие в своих исследованиях рассматривают некоторые аспекты художественных процессов, происходивших в первой половине XX века, и содержат в них следы социально-политической идеологии советской эпохи. Сегодня в искусствоведческой критике началась новая эра, и возникает необходимость переосмысления исследовательских работ, созданных в XX веке, и обновления методологии исследований. В настоящее время переосмысление и изучение формирования узбекской живописи и ее развития является одной из неотложных задач.*

***Kalit so'zlar:** XX asr, san'atshunoslik, olimlar, adabiyotlar, rangtasvir, tasviriy san'at, tarixiy, nazariy.*

Ключевые слова: XX век, история искусства, ученые, литература, живопись, изобразительное искусство, исторический, теоретический.

Key words: 20th century, art history, scientists, literature, painting, fine arts, historical, theoretical.

O‘zbekiston milliy badiiy maktabining shakllanishida 1920–1930-yillar rangtasvirining o‘rni katta bo‘lib, bugungi kunda tadqiqotlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar natijasida esa o‘tgan asr boshiga oid tasviriy san‘at namunalari ilmiy muomalaga deyarli kiritilmayapti. O‘zbekiston badiiy muzeylari, galereya va shaxsiy to‘plamlarida saqlanayotgan noyob rangtasvir asarlarini izlash, ilmiy tahlil etish, ularning milliy badiiy madaniyatimiz tarixida tutgan o‘rnini o‘rganish va bugungi kun san‘atiga ta‘sirini aniqlash muhim hisoblanadi.

1920–1930-yillarda O‘zbekistonda yaratilgan asarlar shu davrning ma‘naviy ruhini, ijodkorlarning o‘ziga xosligini ifodalab, hozirgi zamonaviy san‘atni belgilaydigan manba hisoblanadi. Bugungi rangtasvir asarlarini, uning uslubi va o‘ziga xos qirralarini tushunish uchun eng avval uning kechagi tarixiga, davr yaratgan sifatlariga nazar tashlash lozim. 1930-yillarda ko‘p rassomlar siyosiy tanqidga uchrab “formalizm” ya‘ni mavkuraviy fojeaviy taqdirga uchradilar [Xakimov A. Netlenniy svet. Jizn i tvorchestvo Chingiza Axmarova. – Tashkent, 2018. – 25 s.].

1930-yillar o‘rtalarida ijod ustidan totalitar nazorat o‘rnatilishi va sosrealizm davri boshlanishi bilan bu avangardizm harakati O‘zbekiston san‘atida deyarli yo‘qoladi. Ushbu san‘atning eng yorqin obrazlari unutiladi. XX asr boshidagi rus modernistlarining nazariy asoslari ijtimoiy kinoya ostiga olindi, rassomlar “formalist” deb e‘lon qilindi va ko‘plari ijodini o‘zgartirishga majbur bo‘ldi.

San‘atshunos olimlardan R.X.Taktash, M.B.Myasina, L.V.Shostko va boshqalar o‘z tadqiqotlarida 1920–1930-yillarda kechgan jarayonlarning ma‘lum bir qirralari yoritganlar. Ammo, ularda sovet davri ijtimoiy-siyosiy mafkurasining izlari mavjud. O‘zbek avangardi ilk marotaba namoyon bo‘lgan A.Volkov, N.Kashina, M.Kurzin, A.Nikolaev, N.Karaxan, O‘.Tansiqboev kabi rassomlarning ijodi “formalizm” deb nomlanib, tanqidiy qarashlar ostiga olingan. Natijada, mavjud siyosiy nazorat O‘zbekiston hududida XX asr boshlarida yaratilgan yangi san‘at namunalariga to‘g‘ri baho berishni chegaralab qo‘ygan. Bugungi kun san‘atshunosligida yangi davr boshlanib, XX asrda yaratilgan tadqiqot ishlarini qayta ko‘rib chiqish va izlanishlar metodologiyasini yangilash zarurati tug‘ilmoqda. Endilikda, O‘zbekiston rangtasvirining shakllanishi, uning rivojini qaytadan o‘rganib, mushohada etish dolzarb vazifalar qatoriga kiradi. Aynan shu sababdan, hozirgi zamon tadqiqotchilari oldida yangi tarixiy ma‘naviy makonda milliy badiiy maktabning shakllanish masalalarini ko‘rib chiqish muhim ahamiyatga ega.

Tadqiqot ishi mavzui doirasida bir qator ilmiy adabiyotlar mavjud ammo, ulardagi matn mohiyati bugungi kunning badiiy salohiyati talablariga to‘g‘ri kelmay qolgan. Masalan, V.Chepelevning [Chepelev V. Iskustvo Sovetskogo Uzbekistana. – L. Izd. Leningradskogo oblastnogo soyuza sovetkix xudojnikov, 1935. – 130 s.] “Iskustvo Sovetskogo Uzbekistana”, F.Shmitning [Shmit F. O nasionalnoy forme jivopisi Uzbekistana.

1937. Arxiv biblioteki GMI. – Inv №166.–40s.], “O nasionalnoy forme jivopisi Uzbekistana”, N.Kolinning [Kolin N. Izobrazitelnoe iskusstvo Uzbekskoy respubliki. – M.: Iskusstvo, 1937. – 160 s.] “Izobrazitelnoe iskusstvo Uzbekskoy Respubliki” kitoblarida 1930-35-yillar tasviriy san’atiga oid ma’lumotlar berilgan.

“Iskusstvo Sovetskogo Uzbekistana. 1917-1972” [Iskusstvo Sovetskogo Uzbekistana. 1917-1972. – M.: SX, 1976. – 608 s.] kitobida XIX asrning ikkinchi yarmidan XX asrning 70-yillar mobaynidagi davr ichida O‘zbekiston san’atining barcha turlari umumiy yoritilgan. Unda aynan XX asrning 20–30-yillaridagi tarixiy, ijtimoiy va badiiy jarayon haqida ma’lumotlar rassomlarning ijodidagi o‘ziga xoslik haqida umumiy ma’lumotlarni olish mumkin.

V.Rakitinning “Uroki odnoy xudojestvennoy shkoli. Jivopis Uzbekistana 20-x-30-x godov” [Rakitin V. Uroki odnoy xudojestvennoy shkoli. Jivopis Uzbekistana 20-x-30-x godov. // “Iskusstvo”.- Moskva, 1970 №1 S.32-38.] maqolasida “rassomlar eng asosiy narsani aniqlashlari ya’ni bugungi hayotdagi o‘tmish va yangi an’analarning o‘rnini bilish kerakligi aytilgan. Rassomlar ijodini birgalikda ko‘rganda ular ijodida umumiy o‘xshashlikni kuzatish mumkinligi va bu umumiylik uncha katta emasligi yozilgan. O‘zbekistonda ijod qilgan 1920-1930-yillar rangtasviri yagona badiiy maktab asosida bo‘lmagan. O‘sha davr Moskva rassomlari kartinalarini taqqoslaganda shubhasiz ustunroq edi. San’atda o‘sha davr ruhini sezamiz va san’at orqali rassom va odamlarni nima havotirga solganligini his etamiz” deb yozilgan.

M.Zemskayaning “Aleksandr Volkov. Master “Granatovoy chayxani” [Zemskaya M. Aleksandr Volkov. Master

Granatovoy chayxani. –M.: SX, 1975. – 159 s.] monografiyasi milliy badiiy maktab yaralishining asoschilaridan biri hisoblangan A.Volkovning ijodini keng yoritib bergan monografiya bo‘lib, A.Volkovning hamda u ijod qilgan davr haqidagi ma’lumotlar bilan batafsil tanishish imkonini beradi.

J.Boultning “Volkovi yego jivopisnoe nasledie” maqolasida rassom o‘z Vatani O‘zbekistonning mahalliy koloritini jahon san’atidagi simvolizm va kubofuturizmdan olgan ruhiy izlanishlarini oxir oqibatda sovet tizimining siyosati qurboniga aylangani aytilgan. Maqolada A.Volkovning ijodi boshlangan davrdan to so‘nggiga qadar ijod yo‘lini va asarlaridagi G‘arb ta’siri ostida o‘zgargani va qaysi rassomlar ijodi ta’siri bo‘lganligi yozilgan. Masalan, Volkov rus ikonasi qiziqishini va matoga uning ayrim tizimli prinsiplarini o‘tkazganini aytadi (Kuzatish, 1919. DRM). Umuman, muallif XX asr boshi san’atida A.Volkovning o‘rni va badiiy, siyosiy jarayonlarni to‘laqonli yoritishga muvaffaq bo‘lgan [J.Boult. Volkov i yego jivopisnoe nasledie. 2015.].

S.Gorsheninaning “Sinyaya ptisa Sredneaziatskogo avangarda” [Gorshenina S. O parovozike Avangardov. // KURAK. – Bishkek, 2007. – №1. – S.52-53.] maqolasida O‘zbekistondagi tasviriy san’at genezisining o‘ziga xosligi, bir tomondan o‘rta asr musulmonlari, boshqa tomondan yangi davr Yevropasi, kabi ikki xil madaniyatning dramatik to‘qnashuvi haqida fikr yuritilgan. Hukumatning din va an’analarga qarshi tazyiqi qanchalik kuchli bo‘lmasin, xalq asrlar davomida shakllangan musulmon madaniyatini tubdan o‘zgartirishi mumkin emas edi. Azaliy madaniyat an’analari va Yevropadagi yangi badiiy shakllarning uyg‘unlashuvi natijasida tasviriy san’atda noyob jarayon yuzaga keladi. Tarixiy

o'zgarishlar paytida bu omillar dastgohli rangtasvirning darajasi va ko'rinishi mexanizmini belgilab berdi. Inqilobiy o'zgarishlarda ta'sir etuvchi taraf hal qiluvchi rol o'ynar edi. Bu rus madaniyati bo'lib, unda rangtasvir yetakchilik qilib, tobora mustaqillashib bordi va mazkur murakkab davrning barcha xususiyatlarini o'zida birmuncha to'liqroq ifodaladi. XX asr boshlarida aynan dastgohli rangtasvirda yangi plastik g'oyalar namoyon bo'lib, san'atning shakllanishida yangi prinsiplarni keltirib chiqarilgani yoritilgan.

M.Chegodaevaning "Sosialisticheskiy realizm – mifi i realnost" [Chegodaeva M. Sosrealizm. Mifi i realnost. – M. Zaxarov, 2003. – 216 s.] kitobi Stalin (1929-1953) davri san'ati kartinasini hujjatlar va tarixiy materiallar asosida maksimal darajadagi ob'ektivlikda yoritib bergan. Muallif tasviriy san'at misolida barcha san'at namoyandalarini majburiy tarzda yagona uslub, ya'ni "sosrealizm"da ishlashga undagani, bu uslub butunlay siyosiy lashtirilganligi va bu bilan stalincha g'oya ommaga singdirilgani haqida ma'lumot bergan.

O'zbekiston tasviriy san'ati rivoji mamlakatdagi siyosiy, ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar, bu jarayonlarning xududiy o'ziga xosliklariga qaramay, mustaqillikka erishgan, mamlakatlarning madaniy taraqqiyot nazariyasi bilan bog'liq. Mazkur mamlakatlar madaniyatshunoslik kesimida uchta rivojlanish bosqichini bosib o'tdi. Ya'ni, birinchi bosqich – bosib o'tilgan davrga tanqidiy munosabat, ikkinchi bosqich – milliy madaniyatning an'anaviy asosdagi tub mohiyatlarini ideallikda ko'rish va, nihoyat, uchinchi bosqich – dunyo zamonaviy sivilizasiyasiga munosib bo'ladigan mustahkam taraqqiyot tamoyillarini shakllantirishdan iborat

[Axmedova N. Dinamika i problemi razvitiya sovremennogo izobrazitel'nogo iskusstva Uzbekistana // Iskusstvo Uzbekistana na sovremennom etape sosio-kulturnogo razvitiya. Materiali seminarov, dokladov i kollokviuma ekspertov. T. 2006. – S. 229.]. Umuman yuqorida keltirilgan qonuniyat va bosqichlar mustaqillik davri madaniyati rivoji uchun xos bo'ldi. O'zbekiston rangtasviridagi mazkur qonuniyatning xarakterli xususiyatlari va rivojlanish dinamikasi ochib berilgan.

Lekin, 1920–1930-yillar rangtasviri yuqori cho'qqisida to'xtatilgani bilan O'zbekiston san'atining 1980-yillarida an'analar yana boshqacha ko'rinishda paydo bo'ldi. Shu bilan birga rassomlarning badiiy merosi ijobiy bahosini oldi. Rassomlar yangi avangard oqimi yo'lida ijod qildilar. Avangard yo'nalishlar milliy an'analarni birlashtirib rivojlandi. 1988-yilda bir guruh rassomlarning tashbusi bilan o'z ishlarida qayta qurish jarayonining ijtimoiy kayfiyatlarini yaqqol namoyon etuvchi birinchi "23 Uyushmasi" ijodiy uyushma tashkil etildi [Xakimov A. Novaya uzbekskaya jivopis. T.2014. – S.14]. Uyushma a'zolari toshkentliklardan B.Jalolov, J.Umarbekov, A.Mirzaev, A.Nur, V.Axunov, A.Turdiyev, A.Sharjanov, K.Yusupov, E.Mansurov, M.Toxtaev, N.Shin, R.Shodiev, B.Boboev, G.Qodirov, B.Maxkamov, farg'onaliklardan U.Boltaboev, Sh.Toshboev, S.Alibekov, samarqandliklardan A.Krikis, A.Isaev, buxoroliklardan M.Abdullaev, Z.Saidjonovlardir. Sal keyinroq esa, rassomlardan uyushma a'ziligiga M.Isanov va F.Axmadalievlar qo'shildilar. Uyushma qabul qilgan deklarasiyaga ko'ra, sxematizmdan kechish, xaqiqatni yuzaki namoyish etish va boshqalarni tark etish belgilangan. Eng muhimi, deklarasiya matnidagi 1920–

1930-yillar O'zbekiston san'ati an'alarini ijodiy interpretasiyasiga alohida e'tibor qaratish lozimligi aks etgan. "23 Uyushmasi" 1992 yilga qadar faoliyat olib borgan. Ular tomonidan shu vaqt mobaynida 10 ga yaqin ko'rgazma asosan, Toshkent va Samarqandda o'tkazilgan. Bu davrda yaratilgan asarlar plastik an'alarining shakllanish yo'lini kuzatish imkoniyatini beradi va natijada mustaqillik davri milliy rangtasvirini yangi bosqichi boshlanishiga asos bo'ldi [Sizni kutar xali ko'p ma'ni. 1989. // – Sovet O'zbekistoni san'ati. №4.1989.]. Shunday qilib, XX asrning 90-yillardan boshlab O'zbekiston rangtasviridagi yangi tendensiyalar: bir tomondan, sovet mafkurasini rad etilishi boshqa tomondan millatni ma'naviy yangilanishi sharoitida shakllandi. O'zgarayotgan iqtisodiy-ijtimoiy voqelik nafaqat jamiyat hayotida, balki ijodkorlar ongi va shuurida o'ziga xos yangilanishlar imkoniyatini tug'dirdi. O'zbekiston rangtasvirida esa ayni bo'shliqni milliy xususiyat, azaliy qadriyatlar, qadimiy madaniy boyliklar, ulug' ajdodlar merosini chuqur o'rganish bilan to'ldirish borasidagi tajribalar o'ziga xos badiiy fenomen bo'ldi.

O'zbekiston tasviriy san'atida postmodernizm asoslari va xususiyatlarini o'rganish ilk bor N.Ahmedova tadqiqotlarida o'z aksini topdi [Axmedova N. Neizvedanniy put. In-t iskusstvoznaniya, AN RUz. – T.: Izd-vo jurnala «San'at». 2015. – 124 c.]. Tarixiy-madaniy kesimning postmodernizm tendensiyalariga murakkab o'zaro ta'siri va sovet badiiy tajribasi o'rniga kelgan modernizm yo'nalishini egallash vaziyati ochib berilgan.

Umuman olganda, zamonaviy rangtasvirni dolzarb muammo nuqtai nazaridan ilmiy-nazariy tahlil qilish zamonaviy madaniyatshunoslik va falsafa

yutuqlarini hisobga olgan holda keng, fanlararo yondashuvni talab qiladi.

A.Hakimovning "XX asr avangardi" [Xakimov A.A. XX asr avangardi. Toshkent: – Moziydan sado, 2003. – 156 b.] albomining kirish maqolasida "Tasviriy san'atning hamma turlaridan ham ko'ra rangtasvir mintaqa uchun mutlaqo yangi bo'lgan Yevropa madaniyatiga xos noyob malaka moslashuvini to'la namoyon etganligi" yozilgan. U XX asr boshlarida keltirilib, bir butun badiiy tizim bo'lib shakllangani va doimo qat'iy turib o'z badiiy tilini yengil bo'lmagan ijtimoiy-siyosiy va madaniy o'zgarishlarda izlaganligi haqida fikr yuritilgan. O'zbekiston rangtasviri o'zicha moslashib, faqatgina ungagina xos imkoniyatlar va vositalarni topib, o'sha davrda aniq va noaniq aloqalarni namoyish etish uchun moslashdi. Natijada uning o'ziga xos sermazmun va plastik xususiyati va rivojining qonuniyatlari aniqlandi. Rangtasvir madaniyati, uning qo'llanilishi uning yangi ijodda zaruriyati hayot va u bilan aloqasini o'rganish, uni qanday tasvirlash o'sha davrdagi rassomlarning xizmati ekanligi, bunda rang, bo'yoq ya'ni dekorativlikning ahamiyati kattaligi yoritilgan. 1920–1930-yillar rangtasviri keng spektrli uslubiy yo'nalishlariga boy degan fikrni biz taxlil etgan rangtasvir asarlarida isbotini topadi.

A.Egamberdievning "XX asr O'zbekiston rangtasvirida kartina rivoji" [Egamberdiev A. XX asr O'zbekiston rangtasvirida kartina rivoji: 17.00.04. – San'at. fan. dok... . diss. – Toshkent: O'R FA SI, 2009. – 200 b.] nomli doktorlik dissertasiyasida – "AXRRdan keyingi badiiy kuchlarni "sog'lom" yo'nalishga buruvchi katta bir zarba badiiy ziyolilar boshiga VKP (b) Markaziy Komitetining 1932 yili "Ijodiy-badiiy tashkilotlarni qayta tuzish" qarori shaklida berildi.

Badiiy asarlarga yagona socialistik realizm tamoyili asosida yondashuv g'oyasi kun tartibiga qo'yildi, lekin bu davrda – 1930-yillarning birinchi yarmida ham 1920-yillardagi individual ijodiy platformaga ega bo'lgan rassomlarning ichki dinamik izlanishlari to'liqini davom etayotganini ko'rish mumkin”, - deb ko'rib chiqilgan.

N.Ahmedovaning “Jivopis Sentralnoy Azii: tradisii, samobitnost, dialog” [Axmedova N.R. Jivopis Sentralnoy Azii XX veka: tradisii, samobitnost, dialog. – Tashkent: 2004. – 205 s.] monografiyasida O'zbekistonda 1920–1930-yillardagi avangard taqdirining o'ziga xosligi, uning bu o'lkada tug'ilishi turli g'oyalar va ta'sirlar bilan bog'liqligi, yosh milliy maktabning shakllanishi, rassomlarning murakkab, ba'zan esa fojeaviy hayot yo'llari kabi tarixiy jarayonlar ko'p narsani belgilab bergani, keng tarixiy madaniy asosda uning o'ziga xosligi, u san'atdagi ikki xil uslubni uyg'unlashuviga, to'qnashuviga sabab bo'lgani: sharqona an'anaviylikka asoslangan mahalliy madaniyat bilan bog'liq bo'lgan rus avangardi va yevropa avangardi modellari o'zaro aloqaga kirishgani haqida batafsil yoritilgan. Monografiyada hudud san'atining tarixiy-madaniy xususiyatlari, rivojlanishning tub muammolari, rassomlar ijodidagi etnomadaniyat o'ziga xosligi izlanishlari ilk marotaba yangilangan qarashlar asosida ochib beriladi. Xususan, N.Ahmedova ta'kidlashicha zamonaviy

rangtasvirda avvallari etnomadaniyat an'analari masalasi “milliylik” ifodaviylik vositasi darajasida ko'rilgan bo'lib endilikda, yanada murakkab tartibdagi ilmiy muammo sifatida maydonga chiqadi, avvallari an'anaviy va etalon bo'lib hisoblangan uslublar esa bugungi kunga kelib rangtasvir uchun mos bo'lmay, Sharq san'ati asoslarining ramziy unsurlariga da'vo qiladi.

“KURAK” jurnalining 2007 yil №1-soni avangard san'atiga bag'ishlangan maxsus son bo'lib, unda olimlarning Markaziy Osiyodagi 1920–30-yillar tasviriy san'atining tarixi, buguni haqida S.Jumaev, G.Bobojonova va S.Gorsheninalarning ilmiy va tanqidiy mulohazalari yuritilgan [Gorshenina S. O parovozike Avangardov. // KURAK. – Bishkek, 2007. – №1. – S.52-53.].

Ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Markaziy arxivi [Statya xudojnika Volkova 1928. – Sentralniy arxiv Respubliki Uzbekistan. – Fond R-394. Opis 1, delo № 338. – 18 s.] va O'zbekiston Davlat san'at muzeyi arxividagi qo'lyozma manbaalar o'tgan asr boshidagi badiiy jarayonlarni haqqoniy ochib berishda katta xizmat qildi. Respublika muzeylari fondida saqlanayotgan XX asrda yaratilgan rangtasvir asarlari biz uchun muhim tayanch xizmatini o'taganini e'tirof etish bilan birga, san'atshunoslar, rassomlar suhbatlari, fikr-mulohazalaridan ham foydalanish muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Xakimov A. Netlenniy svet. Jizn i tvorchestvo Chingiza Axmarova. – Tashkent, 2018. – 25 s
2. Chepelev V. Iskusstvo Sovetskogo Uzbekistana. – L.: Izd. Leningradskogo oblastnogo soyuza sovetskix xudojnikov, 1935. – 130 s
3. Iskusstvo Sovetskogo Uzbekistana. 1917-1972. – M.: SX, 1976. – 608 s.
4. Rakitin V. Uroki odnoy xudojestvennoy shkoli. Jivopis Uzbekistana 20-x-30-x godov. //-“Iskusstvo”.- Moskva, 1970 №1 S.32-38.
5. Zemskaya M. Aleksandr Volkov. Master Granatovoy chayxani. –M.: SX, 1975. – 159 s.
6. J.Boult. Volkov i yego jivopisnoe nasledie. 2015.

**ART-TERAPIYA-YOSHLAR MUAMMOLARINING YECHIMI SIFATIDA
АРТ-ТЕРАПИЯ КАК РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ МОЛОДЕЖИ
ART THERAPY AS A SOLUTION TO YOUTH PROBLEMS**

Amonova Navruza Rayim qizi

Samarqand davlat pedagogika instituti talabasi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada kelajakka bo'lgan ishonchni shakllantirishda abstrakt san'at va art-terapiyaning ahamiyati yoritildi. To'rt oylik amaliy tajriba davomida 8–9 sinf o'quvchilari orasida art-terapiya mashg'ulotlari orqali o'ziga ishonchi va ijtimoiy faolligi oshgani tajribasida aks etadi.*

***Аннотация:** В данной статье освещается значение абстрактного искусства и арт-терапии в формировании уверенности в будущем. В ходе четырёхмесячного практического опыта было выявлено, что у учащихся 8–9 классов в результате арт-терапевтических занятий повысилась уверенность в себе и социальная активность.*

***Annotation:** This article highlights the importance of abstract art and art therapy in shaping confidence in the future. During a four-month practical experience, it was found that participation in art therapy sessions led to increased self-confidence and social activity among students of grades 8–9.*

***Kalit so'zlar:** Abstrakt san'at, art-terapiya, ruhiy barqarorlik, stress.*

***Ключевые слова:** абстрактное искусство, арт-терапия, психологическая устойчивость, стресс.*

***Key words:** abstract art, art therapy, psychological stability, stress.*

Bugungi kunda bolalar va yoshlar o'rtasida ko'plab psixologik qiyinchiliklarga duch kelgan qatlam yuzaga kelgan. Buning sababi, bilimsizlik, iroda sust, mehnat tarbiya kamligidir. Bugun mazkur holat juda dolzarb bo'lib, olimlarimiz ham ko'plab psixologik tadqiqotlar va ilmiy izlanishlar amalga oshirmoqda. Ularda o'smir yoshlarda ijodkorlikni rivojlantirish haqida [1], art terapiyaning chidamlilikni mustaxkamlash, ijtimoiy aloqalarni rivojlantirish va jamiyat farovonligini oshirish usuli sifatida ham xizmat qilishi[2] haqida izlanishlar[3] aks etgan. Bizning maqsadimiz tasviriy san'at fanlari orqali abstrakt san'at va art-

terapiya orqali bolalarning ruhiy barqarorligini oshirish, ijobiy hissiy holatni shakllantirish va kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlash, bu borada o'qituvchilar va ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Tadqiqot o'z oldiga abstrakt san'at va art-terapiyaning nazariy asoslarini tahlil qilish, bolalarning ruhiy holatini amaliy mashg'ulotlar orqali o'rganish, Art-terapiya metodlarining samaradorligini kuzatish vazifalarini qo'ygan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-289- son qarorida pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari kunduzgi ta'lim shaklida tahsil olayotgan 3-4-bosqich talabalari

uchun haftalik o'quv mashg'ulotlari "4+2" tartibida, shu jumladan darslarning 4 kuni oliy ta'lim muassasasida, 2 kuni maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash tartibida olib borilishini ta'minlash [4] nazarda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-134- son farmoni ham aynan shu masalagan qaratilgan bo'lib, mazkur farmonning 2-bandi "III. Iqtidorli yoshlar bilan ishlash, o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish va ularni kasb-hunarga yo'naltirish tizimini takomillashtirish" tadbirlar rejasida "Maktab o'quvchilarini professional ta'lim muassasalariga jalb etish bo'yicha targ'ibot-tashviqot ishlarini olib boorish" nazarda tutilgan. Mazkur vazifalar yuzasidan amaliyot davrida tajriba o'tkazildi. Bu amaliyot Samarqand davlat pedagogika instituti "Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi" yo'nalishi 3 kurs talabasi Amonova Navruza tomonidan Samarqand viloyati, Tayloq tumanidagi umumta'lim maktabida darsdan tashqari vaqta o'tkazildi. Amaliyotchi ruhiy ko'makka muhtoj bo'lgan o'quvchilarni ijobiy tomonga fikrlashini amalga oshirish uchun yuqori sinf o'quvchilari bilan tajriba otkazildi.

Birinchi tajriba 8-sinf o'quvchilari o'rtasida ularning bo'sh vaqtlarida tashkil qilindi. Dastlab ulardan kelajakdagi maqsadlari va orzulari haqida anonim test olindi. Test natijalari juda qoniqarsiz bo'lib, bolalarning kasb tanlashga qiziqishi, maqsadlari yo'qligi ma'lum bo'ldi. Ular orasidan muammolari bo'lgan o'quvchilar ajratib olinib, bir hafta davomida Tasviriy san'at fanining rangtasvir turidan abstract san'at yo'nalishida art-terapiya mashg'ulotlari olib borildi.

Abstrakt san'at (lot. abstractus — mavhum), abstraksionizm —tasviriy san'atdagi oqim. Rangtasvir,

haykaltaroshlik, grafikada asosan real narsa va hodisalarni tasvirlashni rad etadi. XX asrning 20-yillarida Yevropamamlakatlarida vujudga kelib, 40-yillarning oxiri 60-yillarning boshida keng tarqaldi. Dastlabki namunalari rus V. Kandinskiy, K. Malevich, fransuz R. Delone va boshqa rassomlar tomonidan yaratildi. Keyinroq ukrain A. Arxipenko, rumin K. Brinkushi va boshqa abstrakt haykaltaroshlik tajribalariga murojaat qildi.[5] Abstrakt san'at inson ruhiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatib, hissiyotlarni erkinlashtiradi, stressni kamaytiradi va ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Tasviriy shakllarning yo'qligi tufayli, tomoshabin ranglar va chiziqlar orqali o'z ichki kechinmalarini chuqurroq anglaydi va ruhiy xotirjamlikka erishadi. Ushbu san'at turi inson tasavvurini kengaytirib, subyektiv his-tuyg'ularni uyg'otadi.

Abstrakt san'atning o'smir yoshlarga ta'siri juda muhim va ko'p qirrali bo'lib, u o'smirlarning ruhiy, hissiy va ijodiy rivojlanishida katta rol o'ynaydi. Abstrakt san'atning ijobiy ta'siri:

Hissiy erkinlikni ta'minlashda o'smir o'z his-tuyg'ularini aniq obrazlarsiz, rang va shakllar orqali erkin ifodalaydi. Ichki kechinmalarni ochishga yordam beradi. So'z bilan aytish qiyin bo'lgan hislar abstrakt tasvir orqali tashqariga chiqadi. Stress va ruhiy bosimni kamaytiradi. Ranglar va ritmik shakllar ruhiy yengillik beradi. Ijodiy tafakkurni rivojlantiradi. Qoidalarsiz tasvirlash tasavvur va mustaqil fikrlashni kuchaytiradi. O'zini anglashni kuchaytiradi. O'smir o'z kayfiyati va shaxsiy holatini anglay boshlaydi. O'ziga ishonchni oshiradi. "To'g'ri yoki noto'g'ri rasm yo'q" tamoyili qo'rquvni kamaytiradi.

Tarbiyaviy va pedagogik ahamiyati esa baholashdan qo'rqmaslik shakllanadi. Emotsional intellekt rivojlanadi, ichki

agressiya yumshaydi. Shaxsiy fikrni himoya qilishga o‘rganadi. Ta’lim jarayonida ranglar orqali kayfiyatni ifodalash, musiqa ostida abstrakt kompozitsiya yaratish, “mening ichki holatim” mavzusida erkin ishlarda qo‘llash mumkin.

Tajriba Mashg‘ulotlar haftasiga 1–2 marta, 20–30 daqiqa davom etdi, erkin va qo‘llab-quvvatlovchi muhit yaratildi. Ranglar, shakllar, musiqiy fon va mavzuli abstrakt tasvirlar qo‘llanildi. Bir haftadan so‘ng qayta test olindi va bunda o‘quvchilarni maqsad va orzulari aks etdi.

Ikkinchi tajriba 9-sinf o‘quvchilari o‘rtasida olib borildi. Ulardan anonym olingan test o‘qishga qiziqmaslik sabablariga qaratilgan edi. 20 ta o‘quvchi 92% salbiy, 8% ijobiy javob olingach. Salbiy natijali bolalar bilan rang tasvir mashg‘ulotlari olib borildi va ular qadam-baqadam murakkablashtirildi.

Mazkur o‘quvchilar bilan oxirgi bosqichdagi tajribada mavzu kasbga qaratilgan bo‘lib, bunda natija 92% dan 1% salbiy holat kuzatildi. Mashg‘ulotlar natijasida 99% o‘quvchilarda ruhiy

barqarorlik, o‘ziga ishonch va ijtimoiy faollik sezilarli darajada oshdi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki art-terapiya bolalarga o‘z hissiyotlarini ifodalash, ichki muvozanatni topish va kelajakka bo‘lgan ijobiy qarashlarni shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, art-terapiyaning ruhiy salomatlik va hissiy farovonlikni oshiradi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, tasviriy san’at turi bo‘lgan rangtasvir yo‘nalishi bo‘lgan abstrakt san’at va art-terapiya bolalarning ruhiy holatini mustahkamlashda yuqori samaradorlikka ega. Mashg‘ulotlar davomida ularning ichki zo‘riqishi kamaydi, hissiyotlarini erkin ifodalash imkoniyati oshdi va kelajakka nisbatan ijobiy qarash shakllandi. Tajriba shuni ko‘rsatadiki art-terapiya pedagogik jarayonda samarali va zarur psixologik qo‘llab-quvvatlash vositasidir.

Shu o‘rinda Art-terapiya mashg‘ulotlarini maktablarda muntazam joriy etishni tavsiya qilamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mengliqulova, M. (2025). Zamonaviy psixologiyada art-terapiyaning ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 3(4),
2. Isomova, D. (2024). Art-terapiya yo‘nalishlari va tarmoqlarining ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 2(9).
3. Qayimova, D. Q. (2025). Psychological and pedagogical foundations of using art therapy elements in fine arts education. *Journal of Modern Education*, 12(3), 45–52
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 21.06.2022 yildagi PQ-289-son
5. Basyiroh, A. N., & Yuniarti, K. W. (2023). Applying art therapy in improving resilience in child victims of domestic violence. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*.

**AFROSIYOB DEVORIY SURATLARINI YARATISHDAGI USUL VA
USLUBLAR
МЕТОДЫ И СТИЛИ СОЗДАНИЯ НАСТЕННЫХ РОСПИСЕЙ
АФРАСИАБА
METHODS AND STYLES USED IN CREATING THE AFRASIAB WALL
PAINTINGS**

**Azizov Dilshod Nuriddinovich
Toshkent xalqaro Kimyo universiteti,
dastgohli rangtasvir kafedrası i.o. professori**

Annotatsiya: Ushbu maqola Afrosiyob devoriy suratlarini yaratishdagi usul va uslublari ilmiy ishning vazifalari bilan bog'liq holda o'rganildi. Maqolada dastur bo'yicha laboratoriya tatqiqotlar, nazariy materiallar, materiallar texnologiyasi va foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati mavjud.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы и техники, использованные при создании настенных росписей в Афрасиабе, в контексте целей научной работы. В статье приводится перечень лабораторных исследований, теоретических материалов, материаловедческих дисциплин и использованной литературы по программе.

Annotation: This article examines the methods and techniques used in creating the Afrasiab wall paintings in connection with the objectives of scientific work. The article contains a list of laboratory studies, theoretical materials, materials technology and used literature on the program.

Kalit so'zlar: Afrosiyob, surat, rang, devor, loy, ganch, bo'yoq, aralashma, sariq, oxra, qizil, oq, ko'k, qora.

Ключевые слова: Афрасиаб, картина, цвет, стена, глина, ганч, краска, смесь, желтый, охра, красный, белый, синий, черный.

Key words: Afrasiab, picture, color, wall, clay, ganch, paint, mixture, yellow, ocher, red, white, blue, black.

O'zbekiston xalqlarining qadimgi rangtasvir durdonalarini shoh asari bo'lmish Afrosiyob devoriy suratlarini yaratish o'tgan sari keng jamoatchilikni va mutaxassislarni o'ziga rom etib kelmoqda. Bu ajablanarli hol emas. Chunki oddiygina va eng arzon mahalliy ashyolardan va VII-VIII asrlarda ma'lum bo'lgan turli mineral bo'yoqlardan bunday noyob asar yaratish o'rta asr

rassomlaridan yuksak mahorat, badiiy bilim va tajribalarni talab etgan. Ushbu maqola shu asarlarni, kam yoritilgan qurilish va rangli tasvirlarni yaratish masalalariga bag'ishlangan.

Me'moriy binolarni qurish va bezashdagi bu usullar Yevropa an'anasidan tubdan farqli o'laroq bizni diyorda shu kunlargacha qo'llanib kelmoqda. Bu yechimlar mahalliy iqlim

sharoitimizga juda mos bo'lib, qadim zamonlardan beri ma'lum: binolarni asosiy qurilish ashyosi - loydan ishlangan devorlar paxsali, xom g'isht va guvalaklardan iborat [1]. Bulardagi notekisliklar va yoriqlar loy, somon va suv yordamida tayyorlangan suvoq aralashmasi yordamida tekislangan. Bunday inshootlar qishda issiqligi va yozda salqinligi bilan ajralib turadi.

Devoriy suratlarni ishlashda asosiy jarayonlardan biri devorni loy suvoq ishlovini to'g'ri olib borishdir. Fikrimizcha bu jarayon uch bosqichda olib borilgan. Ulardan birinchisi qo'l bilan tortish yoki tekislash, forscha «panjakashi» deyiladi, buning natijasida devor tekislangan. Bu bosqichda devorni hamma joyini suvash shart bo'lmagan va uni qalinligi ham deyarli chegaralanmagan. Bu ishga asosan tuproq va o'rtacha maydalangan somon (1:1,5 nisbatda) olingan. Bu aralashmaga ma'lum miqdorda suv quyilib uzoq muddatda yaxshilab aralashtirilgan. Hosil bo'lgan loyni usti bekitilib damlanilgan. Bu ish ikki-uch kun davom etgan. Aralashma yaxshilab pishitilgandan so'ng qo'l bilan devor yuzi loy yordamida tekislanib chiqilgan va quritilgan. Bu ishlar bilan bir vaqtda ikkinchi bosqich «andova» (forscha «davom etish» demakdir) suvoqqa tayyorgarlik olib borilgan. Bu amal uchun ikkinchi mahsus loy aralashmasi tayyorlanilgan. Buning uchun hech qanday qo'shimchalarga ega bo'lmagan chuqur qatlamlardan olingan eng toza soz tuproq va maydalangan yumshoq somon (1:1 nisbatda) olinadi. Suv bilan yuqorida ko'rsatilgandek 5-6 kun davomida yaxshilab aralashtirilib damlanadi. Natijada cho'ziluvchan va mayin loy hosil bo'ladi. Ikkinchi bosqichdagi ishlarni boshlashdan oldin tayyorlangan devor sathlari yaxshilab ho'llanadi va uni betiga 2-3 sm.

qalinlikdagi andova suvoq berib chiqilgan. Bu suvoq yaxshi quritilgandan so'ng unga uchinchi qatlam «pardozi» suvog'i surtilgan. Pardozi (forscha «piyoz pardasi») ya'ni juda yupqa ma'noni anglatadi. Pardozi suvog'i uchun aralashma boshqacharoq tayyorlangan. Toza sariq tuproq elakdan o'tkazilib unga elangan mahsus somon (tabiiy ravishda o'stirilgan o'simlik poyasi) va qamish guli aralashtiriladi (1:1 nisbatda). Ikkalasi yaxshilab aralashtirilgach suv quyilib 1,5:1 nisbatda yuqorida aytilgan usulda 8-9 kun davomida ishlov berilib cho'ziluvchan va yumshoq holatga keltiradi. Uchinchi qatlam berishdan oldin ikkinchi suvoq yuzi suv bilan namlanadi va mahsus andova asbobi yordamida devor yuziga 0,5 mm atrofidagi qalinlikda tayyorlangan aralashmadan surtib chiqiladi. Zarur hollarda bu qatlam bir necha bor qaytarilib surkash yo'li bilan tekislanib chiqiladi. Afrosiyob devoriy suratlarini kuzatganda pardozi suvoq ustidan oq rangli qatlam berilganini ko'rish mumkin [2] [3]. Ko'p tadqiqotchilar bu qatlamni ganchdan deb e'tirof etishgan. Uni qalinligi odatda 0,5-1 mm. atrofida bo'lgan. Bu qatlam berilishi ham o'ziga xos usulda bajarilgan. Ma'lumki suvoq sof holdagi ganchdan tayyorlansa u tez qotib qolib ko'rsatilgan qalinlikni olish qiyin bo'lar edi. Natijada bo'yoq beriladigan maydon notekis chiqishi mumkin. Devoriy suratlarni kuzatganimizda ayrim bo'yoq qatlamlari ganchsiz pardozi suvoq ustida saqlanib qolganligini ko'ramiz. Bu holat berilgan ganch qatlamlari pardozi suvoqdan ancha bo'shroq ekanligidan darak beradi. Shu sababli yer ostidagi ko'p asrli jarayonlar va namgarchilik ta'sirida ganch sekin-asta yemirilib bo'yoqlar pardozi suvoq ustiga ko'chishiga olib kelgan. Turli kuzatuvlar va tajribalar orqali ganchni mahsus usulda tayyorlab devor sathiga berilgan degan

fikrga kelish mumkin. Buning uchun 2,5 qism suvga asta-sekinlik bilan 1 qism ganch (gips) qo‘shiladi va to‘xtovsiz ravishda aralashtiriladi, qotish darajasiga yaqinlashib quyush boshlagach unga 0,5 qism suv quyiladi va yana aralashtiriladi. Bunday ishlov ganch qotmaydigan holatga yetgunga qadar olib boriladi va so‘ngra aralashtirishni to‘xtatib unga 0,5 qism suv qo‘shib, 15-20 kun davomida yuzasiga chiqqan suvni to‘kib yuqorida ko‘rsatilgan miqdorda suv saqlanadi.

1. Afrosiyob saroyi xonasining rekonstruksiya (rekonstruksiya muallif tomonidan bajarilgan).

Bu davr ichida eritmada ganch yana yaxshi erib ayrim kimyoviy jaroyonlar bo‘lib o‘tadi. Bunday «yetiltirish» dan so‘ng aralashma yapaloq idishlarga to‘kib quyushga qo‘yilib bir necha kun davomida quritiladi va qurigan bo‘lakchalar oxirchaga solib maydalanib elakdan o‘tkaziladi. Shunday yo‘lda tayyor bo‘lgan ganch tuprog‘ini (unini) elab, oldindan tayyorlanib qo‘yilgan shirach (maxsus o‘simlikdan olinadi yelim) yoki kamed (mevali daraxtdan chiqadigan yelim) aralashtirilib, eritma tayyorlanadi. Bu qorishmani tayyorlash uchun taxminan ganch tuprog‘ini yelimga bo‘lgan nisbati 1:0,5 bo‘lishi zarur, yelimni quyushligi esa 5-8 foizni tashkil etishi kerak. Bu yelimli eritmani o‘zi bilan devor sathi shimdirilib ishlov berilgach quritiladi, so‘ngra tayyorlangan ganch va yelim aralashmasi bilan bir necha marta

mahsus asboblarda yordamida surtib chiqiladi. Bunday ishlov berish bo‘yoqlarni bir tekis berishda va yumshoq yurishiga yordam bergan.

Qadimgi devoriy suratlarni yaratishdagi keyingi jaroyonlar asosan bo‘yoq tayyorlash va ularni ishlatish bilan bog‘liq bo‘lgan. O‘rta asr rassomlarini bu sohadagi ishlari yuksak bilim va mahoratlaridan darak beradi. Ular mahalliy ma‘dan ashyolardan foydalanib turli bo‘yoq tayyorlash usullarini yaratganligi, bu sohadagi tarixiy an‘analar va tarkiblarni mukammal o‘zlashtirish bilan birga yangi yuqori bosqichga ko‘tarilgan badiiy yechimlarni amalga oshirganlar. Bizning bobokalon rassom va musavvirlarimiz bu sohadagi kashfiyotlari orqali o‘rta asrlardagi badiiy hunarmandchilikni yuksak san‘at darajasigacha ko‘targanlar. Bunday xulosa faqatgina qadimgi san‘at asarlarini respublikamiz hududida ko‘plab topilayotganligi bilangina emas, shuningdek o‘rta asr yozma manbalaridagi bu sohaga oid ma‘lumotlarni hayotiy va sarmazmunligi bilan ham isbotlanib kelmoqda. Ular ko‘p bo‘lmagan atigi 5-6 xil rang va tarkibli mineral buyoqlar yordamida oliy darajadagi tasviriy san‘at asarlarini yaratganlar, turli ranglar uyg‘unligi (kolorit) ga erishganlar va bir qancha turli issiq va sovuq rangli shu‘lalar (ottenok)ni kashf etganlar. Afrosiyob suratlaridagi bo‘yoqlarni kimyoviy tarkibini o‘rgangan olimlar to‘rttala saroy devorlarida tashqi ko‘rinishidan bir xil rangli lazurit, ammo tarkib jihatdan ular turlicha bo‘lib quyush yo‘nalishiga qarab bo‘yoq tarkibi o‘zgartirilgan degan xulosaga ham kelishgan [4]. Bo‘yoq tayyorlashdagi o‘ziga xos boy tajribani ochiq qizil rangni beruvchi kinovar, to‘q qizil rangli oxra qizil, och sariq oxra sariq, oqishroq

lazurit, oq va qora ranglarni olish mahoratida ko‘rishimiz mumkin.

Ayrim kompozitsiyalarda bir chiziq yordamida butun bir tasvirga shakl va harakat bag‘ishlanganligiga guvoh bo‘lamiz.

Eng asosiysi Afrosiyob devoriy suratlarida marosimlar, Samarqand hokimi Varxuman hayotini ayrim lavhalari, o‘sha vaqtdagi kiyim-kechak, qurol-aslahalar va ko‘pgina manzaralar yuksak mahorat bilan aniq, hayotiy va suratiy ravishda aks ettirilgan. Devoriy suratlarni yaratishdagi keyingi asosiy bosqich to‘rt qismdan iborat bo‘lib u tayyorlangan devor sathiga bo‘lajak surat kompozitsiyasini chizishdan iboratdir.

2. Afrasiyob devoriy suratining jarayonlari (jarayon muallif tomonidan bajarilgan).

Bunday chizmalarni chegara va loyiha chiziqlari asosan mo‘yqalam yordamida qizil oxra (och oxrani olovda qizdirib olinadi) bo‘yog‘ida bajarilgan. Lavxani bunday umumiy rejasi chizib chiqilgandan so‘ng zarur joylariga tegishli bo‘yoqlar surtish jaroyoni bajarilgan. Ta‘kidlash kerakki rassom ayrim bo‘yoqlarni ishlatishda katta mahorat ko‘rsatgan, zarur xollarda har bir bo‘yoqni asosiy rangidan tashqari ularni turlanishi va shu‘lalanishi hossalari keng foydalanib har xil quyuqlikdagi va joziba (kalorit)li bo‘yoqlarni olishga muvassar bo‘lgan. Masalan, saroyni janubiy devoridagi sariq ot va devor ostidagi chegara naqsh bordyurdagi sariq

rang orasida shunday tarkibiy umumiylik bo‘lsa-da ularni joziba va turlanishi turlichadir.

3. Afrosiyob devoriy suratining pastgi bardyuridagi naqshining hozirgi holati va uning rekonstruksiyasi (rekonstruksiya muallif tomonidan bajarilgan).

Ularni ikkalasida ham asosiy ashyo sifatida och oxra (tarkibida 12- 25% Fe₂O₃li) ishlatilgan. Ayrim hollarda bu ranglarni quyuq yoki suyuqligi yoki och va to‘qligi bo‘yoqlarni suyultirish yoki bir necha marta surtish orqali erishilgan. Bo‘yoqlarni ishlatishdagi bu usullarni boshqa ranglarda ham ko‘rish mumkin. Turli ranglarni yaratishda yana bir yo‘l bir rangli bo‘yoq ustiga ikkinchi rangligini yotqizish usulidan foydalanilgan [5]. U odatda yorug‘, tiniq nurli qizil rangli bo‘lib oltingugurt bilan simob birikishidan hosil bo‘lgan knovar. Bu rang odatda turli naqshlarda tasvirlangan shaxslarni to‘nlaridagi bezaklarda, yuz, qo‘llarida (oq bilan aralashtirilib) foydalanilgan. Shu yo‘l bilan ularni ulkan, boy va mansabdor kishilar ekanligi qayd etilgan. Hozirgi kunda bu rang ancha o‘zgarilib, qora qo‘ng‘ir tusga kirib qolgan.

4. Afrosiyob devoriy suartining hozirgi holati va rekonstruksiyasi (rekonstruksiya mualif tomonidan bajarilgan).

Qora rangli bo‘yoqlar turlicha yo‘llar bilan olinib ulardan asosiysi, bu uzum urug‘i va bir yillik navdalarini havosiz quruq haydash usulidir. Bu rang qora ot chizilgan joylarni yopishda, sovuq kul rangni olishda, ayrim tasvirlarni soyasini yaratishda quyuq va suyultirilgan holatda ishlatiladi.

Ayrim ranglarni olishda ko‘pincha bir rangdan tag qatlam yotqizilib, keyin ustidan asosiy rang berilgan holatlar ham uchraydi. Afrosiyob rassomlarini asosiy tasviri, manzara va tag maydon (fon)lari tiniq havo rangda ijro etilgan. Bu rangni olishda asosan lyapis lazur toshi-lazurit ishlatilgan [6]. Tarixiy manbalardan ma’lumki qadimda va urta asrlarda bunday mineral birgina Shimoliy Afg‘onistonning Badaxshon tog‘laridan olib kelingan va undan zarur bo‘lgan lojuvard bo‘yog‘i tayyorlangan. Bu rangli bo‘yoqni tayyorlash haqida yozma manbalarda turli fikrlar bor, ammo uni har bir rassom o‘z yo‘lida va imkoniyatiga qarab tayyorlagan deyish mumkin.

Afrosiyob rassomlarini rang olish usullarini o‘rganish maqsadida ayrim tajribalar o‘tkazilgan. Oddiy lazurit toshini to‘g‘ridan-to‘g‘ri maydalaganda o‘z rangini anchagina yo‘qotadi. Shu sababli unga mahsus usullar bilan ishlov berib quyuqlashtiriladi. Buning uchun lazurit yaxshilab maydalanib kir sovun eritmasida yuviladi. Buni natijasida oq rangli ayrim moddalar ajraladi va tozalangan pigment esa quyuq cho‘kmaga

tushadi. Shunday usul bilan lazurit toshidan tahminan 10 foizgacha kerakli zangori bo‘yoq olish mumkin. Afrosiyob devorlarida bu bo‘yoq ikki xil usulda ishlatilgan. Ayrim naqsh fonlari, ko‘z yoki qora rangli detallar ustma-ust surkab qalin qatlam hosil qilish yoki qora rangli bo‘yoqlar ustidan suyultirilgan zangori bo‘yoq berish usulida amalga oshirilgan. So‘ngi yo‘lda bo‘yoq kam sarf qilinsada, ammo zangori rang yorqinligi ancha pasayadi.

Yana bir kuzatuv diqqatga sazovordir. Afrosiyob devoriy suratlarini tadqiqotchilari oq rangni olishda ganch yoki kaolin ishlatgani haqida ma’lumot keltiradilar. Bu moddalar yordamida tayyorlangan oq rangli qatlamlarni Afrosiyob suratlarini bilan taqqoslanganda ularni oqligi ancha pastligini ko‘rish mumkin. Bu holat oq rang olishda qadimgi rassomlar boshqa ashyodan foydalangan degan xulosaga olib keladi. Ayrim tajribalar orqali bunday ashyo sifatida ohak ishlatilganligi aniqlandi. Buning uchun ohakka mahsus suvli ishlov beriladi: ohaktoshni kuydirib olingan ohakka suv quyilganda u oldin qaynaydi va so‘ngra sekin-asta sovib tina boshlaydi. Natijada uch qatlamli aralashma hosil bo‘ladi. Idishni eng pastti qismida suvda erimagan qum, tosh va boshqa jismlar, o‘rtada-oq rangli ohak qatlami va yuzida-uni zardobi joylashadi. Bularni ehtiyotlik bilan bir-biridan ajratib o‘rtadagi ohak qatlamidan ma’lum miqdorini olib quritiladi. Uni maydalash va elash orqali olingan oq rangli bo‘yoq Afrosiyobdagi oq filda, odamlarni yuzi va qo‘llarida ishlatilgan. Bu oq ranglar mahsus tayyorlangan ohakli namunalarga juda yaqin.

Ayrim tasvirlarda oq pigment ustiga ikkinchi rangli bo‘yoq surtilib ishlatilgan lavhalar ham uchraydi. Rassomlar mahorati ustida gap ketganda bo‘yoq

berishni uchinchi yo‘li – issiq-sovuq ranglardan foydalanish (tushovka) usullarini ham qayd etish zarur. Bunda bo‘yoq va suvdan turli quyulidagi eritmalar tayyorlab soya tomondan yorug‘ qismlariga rangni pasaytirib borish orqali erishiladi. Bu holatni Afrosiyobdagi oq filda, sovuq oq tusda va uni soya va mushaklarini ko‘rsatish uchun issiq rang ishlatilganida ko‘rish mumkin.

Bu usulning yana bir ko‘rinishi bu bo‘yoqqa suv o‘rniga oq rangli pigment qo‘shish usulidir. Bu yo‘l Afrosiyob suratlaridagi ko‘k otning tumshug‘ini yorug‘ligini ifodalashda qo‘llanilgan. Bunday usullar bilan tasvirlarga shakl berishga erishganlar.

Qadimgi rassomlarni rangli bo‘yoqlarni ishlatishdagi yo‘l-yo‘riqlari ko‘rsatilgan usullar bilan chegaralanmaydi, albatta. Ular zarur xollarda uch-to‘rt bo‘yoq qatlami yotqizishi orqali ham o‘z maqsadlarini amalga oshirganlar.

Masalan, oq, qora ranglar va qizil oharlar surkalgan qatlamlar ustiga chiziqli shtrix, shakl beradigan shtrix va qalin chiziqni ingichkalashtirib chizilgan

shtrixlar orqali ajoyib ko‘rinishlar yaratganlar. Bunday yo‘llar bilan Afrosiyobda qora rangli chiziqlar yordamida naqshlar chegarasini belgilashda, to‘q soyalarni, soch, qosh, soqollarni chizishda foydalanilgan. To‘q soyalarni yanada chuqurroq ko‘rsatish uchun soya tomoni qalin qilib yorug‘ tomoni pasaytirilib chizilgan. Soyalarini tasvirlashda qora bo‘yoqdan tashqari qizil oxra ham ishlatilgan. Odatda qizil oxra yordamida yumshoq soyalar olingan, masalan odam yuzi detallari, qo‘llarni panja atroflari va hokozalarda foydalanilgan. Shu bilan birga bu yerdagi oq rangli chiziqlar yorug‘likni bo‘rttirib ko‘rsatishga xizmat qilgan.

Afrosiyob devoriy suratlarni yaratish usullarini tahlil etar ekanmiz, So‘g‘d rassomlarining oz sonli rangli mineral bo‘yoqlaridan foydalanib juda boy ranglar majmuasini yaratganligini, ularni ishlatilishining turli usul, uslub va yo‘l-yo‘riqlarini ishlab chiqqanligini va oddiy mo‘yqalamda yuksak mahorat ko‘rsatib, dunyoga dong‘i kettan shox asarlar yaratganligiga guvoh bo‘lamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Гражданкина Н.С. Древние строительные материалы Узбекистана. Изд. АН Уз, Таш. -1952. Б-5-36.
2. Абдуразаков А.А., Камбаров М. Реставрация настенные роспись Афрасияйба. Изд. "Фан" АН Уз. 1975. Б- 83-65.
3. Альбаум Л. И. Живопись Афрасияйба. Изд. "Фан" Т.Уз. 1975.Б-11-13.
4. Абдуразаков А.А., Камбаров М. Реставрация настенные роспись Афрасияйба. Изд. "Фан" АН Уз. Б-117-13.
5. Вагнер Г. Красочные пигменты. Лен. 1935, Б- 135-136.
6. Абу-р-рейкан Мухаммад Ибин Ахмад Ал- Беруний. Собрание сведений для познания драгоценностей (Минералогия). Перевод Бележецкого А.М. Изд. АН СССР. 1963. Б-182

**FARG'ONA VODIYSI AN'ANAVIY AYOLLAR BOSH KIYIMLARIDA YOSH
DAVRLAR SIMVOLIZATSIYASI
СИМВОЛИЗАЦИЯ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ В ТРАДИЦИОННЫХ
ЖЕНСКИХ ГОЛОВНЫХ УБОРАХ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ
SYMBOLIZATION OF AGE STAGES IN THE TRADITIONAL WOMEN'S
HEADWEAR OF THE FERGANA VALLEY**

Xodjaeva Lola Sharafutdinovna

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu ilmiy maqolada ayollar xalq libosining eng qiziqarli elementi – bosh kiyim bo'yicha ilmiy tadqiqotlar sharhi keltirilgan. Ayollar bosh kiyimlari va ularning o'zgarishi turli yosh davrlari, maqom ramzi hisoblangan va o'z semantikasiga ega bo'lgan. Har bir qismning o'z ma'nosi va vazifasi bo'lgan. 12-14 yosh yoshdagi qizlar faqat boshlarining tepa qismini qoplagan yumaloq shakldagi kichik qalpoqchalar kiyishgan. 35-40 yoshga kelib, diagonal ravishda buklangan kvadrat shaklidagi "ro'mol" asosiy bosh kiyimi bo'lgan, uning ustiga oq mato bo'lagi bog'langan. 55-65 va undan yuqori yoshda "qalg'ay" deb nomlangan oq ro'mollar va sallaga o'xshash bosh kiyimlarini afzal ko'rishgan.*

Аннотация: *В данной научной статье приведен обзор научных исследований наиболее интересного элемента женского народного костюма – головного убора. Женские головные уборы и их смена символизировали различные возрастные периоды, статус и имели собственную семантику. И каждая деталь имела своё значение и назначение. Девочки возраста (12-14 лет) носили маленькие шапочки круглой формы, которая прикрывала только макушку головы. К 35-40 годам основным головным убором был квадратный платок «румол» сложенного по диагонали, и поверх которого повязывали кусок белой ткани. В 55-65 лет и выше, предпочтение отдавали белым платкам, так называемый «калгай» и головные уборы сходные с чалмой.*

Annotation: *This scientific article provides an overview of the scientific research of the most interesting element of the female folk costume – headdress. Women's hats and their change symbolized and their own semantics. And each detail had its own meaning and purpose. Girls of age (12-14 years old) wore small caps of a round shape, which covered only the crown of the head. By the age of 35-40, the main headdress was a square scarf "rumol" folded diagonally, and over which a piece of white cloth was tied. In 55-65 years and above, preference was given to white shawls, the so-called "kalgay" and hats similar to a turban.*

Kalit so'zlar: *Xalq libosi, arxaik xususiyatlar, ro'mol, do'ppi, sallasimon bosh kiyim, bezak.*

Ключевые слова: Народный костюм, архаические черты, платок, тюрбетейка, чалмообразный головной убор, орнамент.

Key words: Folk costume, archaic features, handkerchief, skullcap, turban-like headpiece, ornament.

Xalq libosini o'rganish katta ilmiy qiziqishga ega. Libosda xalqning estetik didi namoyon bo'ladi. Libosni o'rganish madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini chuqurroq tushunishga imkon beradi, lekin afsuski, yozma manbalarda ular haqda juda oz ma'lumotlar mavjud. O. Suxarevaning o'rinli ta'rifi ko'ra, libos – shaxsning uning etnik mansubligi, ijtimoiy mavqei va oilaviy holatini belgilagan pasporti bo'lgan.

Xalq libosida ayrim qismlarning yo'qligi yohud zarur sabablarsiz o'zgartirilishi o'z egalari uchun xavfli hisoblangan, bu xalqning ma'lum e'tiqodlari va tasavvurlari bilan bog'liq edi. Xalq libosining arxaik xususiyatlari ko'p hollarda ibtidoiy jamoa tuzumiga borib taqaladi va ularning asrlar davomida saqlanganligi uni xalqning tarixiy yo'lini o'rganish va uning etnogenezini aniqlash uchun juda muhim manbaga aylantiradi.

Har qanday milliy libosning butun majmuining eng qiziqarli elementi – bu bosh kiyimlardir. Aynan ularda xalqning o'ziga xosligi va an'anaviy xususiyatlari ko'proq namoyon bo'ladi. Bosh kiyim ko'proq darajada ijtimoiy va mafkuraviy omil ta'sirining alomatlarini o'zida saqlaydi.

19-asr oxiri – 20-asr boshlari farg'onalik ayollarning bosh kiyimlari O'rta Osiyoning boshqa hududlarining bosh kiyimlariga o'xshash bo'lgan, bu asosan, ro'mol, do'ppi va sallasimon bosh kiyim edi. U yoki bu bosh kiyimni kiyish ramziy xarakterga ega bo'lgan va yoshi, ijtimoiy maqomi va oilaviy mavqeiini bildirgan.

XX-asrning 20-yillari oxiridan boshlab, paranja bekor qilinganidan so'ng, do'ppi ayollar libosi tarkibidan

mustahkam o'rin egallaydi, u libos majmuida go'yo jilvador qism sifatida ishtirok etgan. Do'ppi so'zi (turkiy "tepe" so'zidan kelib chiqqan bo'lib, ust, yuqori ma'nolarini anglatgan). Dastlab, ayollar erkaklarnikiga o'xshab qora va oq rangli do'ppi kiyishgan, lekin ulardan farqi shunda ediki, do'ppi bezaklariga oz miqdorda sariq, qizil va yashil ranglar qo'shilgan. Bu do'ppining xilma-xilligi Qo'qonga xos bo'lgan. O'tkir tarzda egilgan "bodom" ushbu do'ppidagi bezakning asosiy qismi hisoblanadi, uning egik joyining ichki qismiga tomchisimon shakl bitishgan. Ushbu naqsh kizak bo'limlari bo'ylab to'rt marta takrorlangan. "Bodom" motivi hayot va unumdorlik ramzi hisoblangan. U tumor ma'nosiga ega bo'lgan va bolalar hamda ayollarni (yaqinda tug'adigan ayollarni) yovuz kuchlardan himoya qilgan.

40-50-yillarga kelib, ipak iplar bilan tikilgan va chok turiga ko'ra (iroqi-yarim xoch) "iroqi" deb nomlangan rangli "do'ppilar" paydo bo'ladi va urfga kiradi. Farg'ona do'ppilari ishlovning nozikligi, naqshning nafisligi, bezakning boyligi, ranglarning xilma-xilligi va bezaklar stilizatsiyasi bilan ajralib turadi. Mato fonini oq iplar bilan yoppasiga tikish Marg'ilon do'ppilariga xos bo'lgan. Odatda, hunarmand ayollar tug'ma rang hissiga ega bo'lishadi. Har bir do'ppi ustida ishlayotganda, ular nafaqat ma'lum bo'lgan bezaklarni takrorlashgan, balki ko'pincha o'z didiga yoqadigan boshqa naqshlarni qo'shishgan va ba'zan hatto kompozitsiyaning ranglar gammasini o'zgartirib, asl san'at asarlarini yaratishgan. "Iroqi" do'ppilarida bezakning to'rt qismli kompozitsiyasi

yaratilgan. Do'ppining kizagi ikkita diagonal chiziq bilan to'rtta uchburchak bo'limga bo'lingan va bezaklar bilan to'ldirilgan. Kompozitsiyaning ritmikasi uchun ko'pincha bir xil rangdagi issiq va sovuq tuslar ketma-ketligi qo'llanilgan. Bezakli motivlar ko'p bo'lmagan, lekin ular doimo o'zgarib turgan. Odatda, bu gulli bezaklar edi. Ranglar va tikish usullarining xilma-xilligida ular kompozitsiya umumiylikiga ega bo'lgan. Farg'ona vodiysi do'ppilarida do'ppi bezaklari kompozitsiyasida dekorativ rol o'ynaydigan fon rangiga katta e'tibor berilgan.

To'ygacha yoshdagi qizlar (12-14 yosh) kokil sochlari ustidan kichik telpakcha kiyishgan. Ular yumaloq shaklga ega bo'lgan va faqat boshning tepa qismini qoplagan. Hayotining ushbu davrida qizbola hali ham marosim pokligida bo'ladi va sehrli himoyaga (tumorlar, taqinchoqlar, yorqin ranglar va ayniqsa naqshlar) muhtoj emas deb hisoblangan. Zargarlik buyumlarini taqishgan bo'lsa ham, oddiy metallardan yasalganini va minimal miqdorda taqishgan. Shu sababli, bosh kiyimlarning ranglar gammasi odmi bo'lgan, kontrast ranglardan iborat bo'lmagan. Ustun rang sifatida qizil rang nojoiz bo'lgan. Shunga qaramay, telpakchalar gulli bezaklarning boyligi va bezaklar stilizatsiyasi bilan ajralib turgan. (Qo'qon o'lkashunoslik muzeyi).

Har xil usullar bilan bog'langan kvadrat shaklidagi "ro'mol" Farg'ona vodiysi ayollarining an'anaviy ayol bosh kiyimi bo'lgan. Ushbu so'qma ro'mollar juda nozik ipak matodan (gaz, doka) tayyorlangan. Ro'mollar gul bosish texnikasida naqshlar hamda tugunlar texnikasida ishlangan kontsentrik aylanalar bilan bezatilgan. XIX-asrning oxiridan boshlab rus fabrikalarining ro'mollari: bir xil rangda to'qilgan gulli

ipak ro'mollar – "farang ro'mol", burchaklarida guldastalar va markazida yumaloq gul-bezakli ro'mollar – "chorgul ro'mol", gazli ro'mollar – "xalil" yoki "xarir ro'mol" va gul bezakli kashemir ro'mollar – "shol ro'mol" farg'onalik ayollarning sevimli ro'mollariga aylanadi.

Yosh ayollar uchun, turmush qurgan paytdan boshlab, "kichik ro'mol" deb nomlangan ro'mol asosiy bosh kiyimga aylanadi. Shu bilan birga, turmush qurish bosh kiyim va soch turmagiga tub o'zgarishlar kiritilgan payt emas degan taxmin bor. Qizning telpakchasi saqlangan va unga ayrim qismlar qo'shilgan, masalan, bu telpakcha ustiga tashlab qo'yilgan ro'molcha bo'lgan bo'lishi mumkin. O. Suxarevaning ma'lumotlariga ko'ra, XIX-asrning so'nggi choragi yoki XX-asrning boshidan boshlab qiz soch turmagi va bosh kiyimida tobora uzoq yurishga o'tish kuzatiladi va bu jarayon ko'p jihatdan milliy liboslarning keyingi shakllarining paydo bo'lishini belgilab berdi. Qadimda qiz bosh kiyimi va soch turmagida, qizlardan tashqari, faqat yaqinda turmushga chiqqan juda yosh ayollar yurishgan bo'lsa, keyinchalik bu bosh kiyim, masalan, Farg'ona vodiysida 3-4 bola tug'ilguncha kiyilgan.

Boshiga kichik ro'mollarni bog'lashning bir nechta variantlari bo'lgan. Bog'lash variantlaridan birida ba'zan kichkina ro'molning o'rtasiga qalin karton qo'yilgan. Bog'lash chog'ida kartonli ro'molning o'rtasi boshning peshana qismida bo'lgan, uni peshonadan pastga tushirib, boshning orqa tomonida baland bog'lashgan va bunda u boshga pilotka shaklida o'ralgan va ba'zan peshonaning bir tomoniga surib qo'yilgan. Kichkina ro'molni bog'lashning yana bir usuli quyidagicha bo'lgan: ro'mol burchak qilib o'ralgan, ichiga karton tasmasi qo'yilgan, u ro'mol

bilan birga bir qatlamda, ro‘mol kattaroq bo‘lganda esa, burchak qilib o‘ralmaydigan ikki qatlamda ham o‘ralgan. Bog‘lash chog‘ida burchak yuzga osiltirilib qo‘yilgan, keyin esa orqaga tashlangan. Go‘yoki peshanabog‘ va ro‘molcha kiyilgandek taassurot tug‘ilgan.

Qiz bosh kiyimini yosh ayol bosh kiyimiga o‘zgartirish diniy marosim bazmidan iborat marosim bilan nishonlangan, unda ayolga tantanali ravishda yangi bichilgan kiyim va yangi bosh kiyim kiydirilgan. Ushbu marosim yosh onaning uzoq umr ko‘rishi va baxtli hayotini ta‘minlashi kerak bo‘lgan sehrli harakatlar bilan birga davom etgan. Biz yosh qizlarga sochlari yopmaslikka va ularni osiltirib yurishga, qiz bosh kiyimlarini kiyib yurishga va aksincha, sochlari berkitishi kerak bo‘lgan ayollar bosh kiyimini kiyishga imkon beradigan ba‘zi sabablarni aniqlashga harakat qildik. Bu taxminlar sochlarning yopilishiga sehrli ma‘no berilganligini tasdiqlaydi. O‘rta Osiyoda sochlari va inson taqdiri o‘rtasidagi sehrli bog‘liqlik haqidagi tasavvur keng tarqalgan edi, negaki sochlari orqali “kinna solish” bilan bog‘liq jodugarlik keng tarqalgan edi. Shuning uchun, yosh ayollar sochlari baxshlarning qo‘liga tushmasligi haqida o‘ylashgan. Shubhasiz, ayol bosh kiyimiga o‘tish, avlodni davom ettirish uchun eng muhim davr – tug‘ish davrida bo‘lgan ayolni sehrli kinnadan himoya qilish istagi bilan izohlanadi. Shuningdek, bu davrda tumorlar, taqinchoqlar, olachipor va kontrast ranglar uyg‘unligi va ayniqsa naqshlar (doira – quyosh belgisi, hayot daraxti;) sehrli himoya bo‘lib xizmat qilgan. Rang va hatto bosh kiyimlari uchun ishlatiladigan matoning o‘zi ham tumor hisoblangan. Yosh ayollarning ro‘mollari asosan ipak ipdan to‘qilgan naqshlar bilan bezalgan.

Ro‘mollarning rangi asosan yorqin ranglardan iborat bo‘lgan.

35-40 yoshga kelib, tug‘ish davridan keyin ayollar endi sehrli himoyaga boshqa muhtoj bo‘lishmagan, shuning uchun kiyim va bosh kiyimlarning ranglar gammasi koloritiga ko‘ra ancha bosiq bo‘lgan. Ular asosan yashil, jigarrang hamda motam rangi sifatida – ko‘k rang kiyimlar kiyishgan. Hayotlarining ushbu davrida asosiy bosh kiyim – kvadrat shaklidagi “ro‘mol” bo‘lib qolgan, Farg‘ona vodiysida u “qalg‘ay” deb nomlangan.

Ro‘mol bog‘lashning ko‘plab usullari bo‘lgan. Farg‘ona vodiysida “qalg‘ay” dan tashqari alohida bosh kiyim kiyilgan. Uni bog‘lash usuli quyidagicha edi: kvadrat shaklidagi ro‘mol diagonal bo‘yicha o‘ralgan va keyin boshiga tashlangan, so‘ngra uning ustiga qora yoki biron-bir to‘q rangdagi kichkina “durracha” ro‘moli bog‘langan. Keyin u peshonaga qo‘yilgan va uchlari boshning orqa tomoniga tashlangan va chalishtirilgan, so‘ng uchlari peshonaga qayta o‘tkazilgan, tugun qilib bog‘langan yoki ro‘molning burmalariga tiqilgan. Keyin “durracha” ga yupqa oq loki matosi bog‘langan, uning uchlari orqadan mahkamlangan. Oq matoning bo‘lagi ham o‘z ma‘nosiga ega edi, to‘q fondagi bu kichik oq rang dog‘cha ayol keksalikka yaqinlashayotganini anglatgan, unda oq rang ustunlik qila boshlagan. Hozirda bu bosh kiyimni Farg‘ona vodiysining qishloq yerlaridagi ayollar kiyishda davom etmoqda.

55-65 va undan yuqori yoshda, xuddi hayotining so‘nggi onlaridek, ayol oq ro‘mol kiyishni afzal ko‘rgan. Oq rang muqaddaslik rangi hisoblangan. Uy sharoitida va issiq mavsumda keksa ayollar uchlari osiltirilgan ro‘mol kiyishgan. Boshiga diagonal ravishda buklangan katta oq ro‘mol o‘ralgan, u

pehonaga tortilib, ikkala uchi ham boshning orqa tomoniga o'tkazilgan, bir uchi u yerda qolgan, ikkinchisi esa bosh atrofida aylantirib o'ralgan, yuzga tushirilib, uchi boshning tepa qismiga ko'tarilgan va mahkamlangan. Ro'mol bog'lashning bu usulini bugun ham uchratish mumkin.

Ayollar bosh kiyimining sallaga o'xshash shakllari O'rta Osiyoning deyarli barcha xalqlarida kuzatiladi. O'zbekistonning ayrim hududlarida, masalan, Farg'ona vodiysi shaharlari – Marg'ilon va Qo'qonda ayollar sallasining yo'qligi haqidagi ma'lumotlar ushbu mintaqadagi liboslar tarixi yetarlicha o'rganilmaganligi bilan izohlanishi mumkin. Faqat keksa odamlarning xotiralaridan bilib olish mumkinki, Farg'ona viloyatining ba'zi hududlarida sallasimon bosh kiyim ularning bolalik yillarida mavjud bo'lgan.

Shunday qilib, ayollarning bosh kiyimlarini o'zgartirish sehrli ma'noga ega bo'lib, u hayotning eng muhim davri – bola tug'ish davrida kinnadan himoya qilgan. Shuningdek, ayollar bosh kiyimlari turli yosh davrlari, maqom va semantikaning ham ramzi hisoblangan. Bosh kiyimdagi har bir qismning o'z ma'nosi va vazifasi bo'lgan.

Arxaik xususiyatlarga ega bo'lgan bosh kiyimlarning qadimiy shakllari katta o'zgarishlarga uchragan, XIX-asrning ikkinchi yarmidayoq ular asta-sekin foydalanuvdan chiqa boshlangan. Arxaik shakllarning yo'qolish jarayoni turli joylarda bir vaqtning o'zida sodir bo'lmagan. XX-asrga kelib, bosh kiyimlar turli joylarda bir-biridan farq qilar edi. Bu farqlar O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shilishi natijasida paydo bo'lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Сухарева О.А. Древние черты в формах головных уборов народов Средней Азии.//СЭС.1954.№1.
2. Емельяненко Т.Г. Символизация возрастных периодов: ткани и цвета в традиции костюма узбеков Ферганы.// Время и календарь в традиционной культуре. Тезисы докладов. 1999.
3. Тернер В.У. Проблема цветовых классификаций в примитивных культурах //Семиотика и искусствоведение. – М.: Мир, 1972.
4. Широкова З.А. Традиционные женские головные уборы таджиков.// Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М.: Наука, 1989
5. Григорьев Г.В. Тус – тупи // Искусство,1939, № 1.
6. Фозил М. Космогония тибетейки, или «антимендаль». // Санъат.2005. №3-4.
7. Гаффаров Ф. Торговые связи России с Кокандским ханством в первую половину XIXв. Общественные науки в Узбекистане. 1968. № 7.
8. Шаниязова К.Ш. К этнографической истории.
9. Кармышёва Б.Х. Архаическая символика в погребальной обрядности.
10. Басилов В.Н. Древние обряды верования и культуры.

**KARAKALPAK FOLK DECORATIVE AND ORNAMENTAL ART IN THE
CONTEXT OF TRADITIONAL CLOTHES
КАРАКАЛПАКСКОЕ НАРОДНОЕ ДЕКОРАТИВНО-ОРНАМЕНТАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ.**

**Utegenova Altin Kuatbayevna
(Утегенова Алтын Куатбаевна)– Lecturer
of the Department of Fashion Design,
National Institute of Fine Arts and Design
named after Kamoliddin Behzod**

***Annotatsiya:** Maqolada qoraqalpoq xalqining an'anaviy bezak va amaliy san'ati milliy kiyim kontekstida tadqiq etiladi. An'anaviy kiyim xalqning etnomadaniy merosini aks ettiruvchi yaxlit badiiy-semantik tizim sifatida tahlil qilinadi. Unda estetik, ijtimoiy, yoshga oid va marosimiy vazifalar uyg'unligi ochib beriladi. Ayollar va erkaklar kiyimining tarkibiy tuzilishi, naqshlarning himoya ramzi sifatidagi ahamiyati, shuningdek, naqshli to'qimachilik, kashtachilik, zargarlik va charm buyumlari kabi san'at turlarining kostyum shakllanishidagi o'rni yoritiladi. Tadqiqotda qadimgi Xorazm sivilizatsiyasi va ko'chmanchi turmush tarzi sharoitida shakllangan kiyim madaniyatining tarixiy ildizlari ko'rib chiqiladi. Zamonaviy ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar va Orolbo'yi ekologik inqirozi sharoitida an'anaviy merosni asrashda muzeylar va ilmiy izlanishlarning ahamiyati alohida ta'kidlanadi.*

***Аннотация:** В статье рассматривается каракалпакское народное декоративно-прикладное и орнаментальное искусство в контексте традиционного костюма как важнейшей составляющей этнокультурного наследия народа. Традиционная одежда анализируется как целостная художественно-семантическая система, в которой переплетаются эстетические, социальные, возрастные и сакральные функции. Особое внимание уделяется структуре женского и мужского костюма, роли орнамента в формировании защитной символики, а также значению текстильных техник — узорного ткачества, вышивки, ювелирного искусства и художественной обработки кожи. В статье раскрываются историко-культурные предпосылки формирования костюмного комплекса в условиях древнехорезмийской цивилизации и кочевого образа жизни. Подчеркивается значимость музейных коллекций и научных исследований в сохранении традиций в условиях современных социокультурных трансформаций и экологического кризиса Приаралья.*

***Annotation:** This article examines Karakalpak folk decorative and ornamental art within the context of traditional clothing as a fundamental component of the ethnocultural heritage of the Karakalpak people. Traditional costume is analyzed as an integrated artistic and semiotic system in which aesthetic, social, age-related, and sacral functions*

intersect. Particular attention is devoted to the structural composition of women's and men's attire, the symbolic role of ornament as a protective device, and the significance of textile techniques such as patterned weaving, embroidery, jewelry making, and leather craftsmanship in shaping the costume complex. The study explores the historical foundations of Karakalpak dress within the cultural continuum of Ancient Khorezm and the nomadic way of life. The article further emphasizes the importance of museum collections and scholarly research in preserving traditional artistic practices under contemporary socio-cultural transformations and the ecological crisis of the Aral Sea region.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq milliy kiyimi, amaliy-bezak san'ati, naqsh, kashtachilik, zargarlik, etnomadaniyat, Xorazm, Savitskiy muzeyi.

Ключевые слова: каракалпакский костюм, декоративно-прикладное искусство, орнамент, традиционная одежда, вышивка, ювелирные украшения, этнокультура, Хорезм, музей Савицкого.

Key words: Karakalpak traditional costume, folk decorative art, ornament, embroidery, jewelry, ethnoculture, Khorezm, Savitsky Museum, textile traditions.

Karakalpak folk decorative and ornamental art constitutes one of the most significant components of the ethnocultural heritage of Central Asia. While numerous studies have examined its manifestations in architecture, household textiles, jewelry, and wood carving, comparatively less scholarly attention has been devoted to its systematic interpretation within the framework of traditional clothing. Traditional costume, however, represents one of the most concentrated and symbolically saturated spheres in which ornament, material culture, and social identity intersect. In the case of the Karakalpaks, decorative and applied art finds a particularly coherent and expressive embodiment in garments, headdresses, and related adornments, where aesthetic principles are inseparable from ritual, social, and cosmological meanings. This study approaches Karakalpak folk ornamental art through the lens of traditional clothes, interpreting costume not merely as utilitarian attire but as a semiotic system that encodes

collective memory, gender structure, age differentiation, and worldview. The analysis situates the formation of clothing traditions within the historical and environmental context of Ancient Khorezm and the nomadic and semi-nomadic lifeways characteristic of the Aral Sea region. By examining textiles, embroidery, jewelry, and leatherwork as integrated elements of costume, this article aims to demonstrate that traditional Karakalpak dress represents a mobile artistic environment in which ornamental logic reaches one of its most refined and symbolically complex expressions.

Historical and Cultural Foundations of Costume Ornamentation

The genesis of Karakalpak decorative traditions is deeply rooted in the cultural continuum of Ancient Khorezm—one of the most ancient civilizations of Central Asia. Archaeological evidence indicates the early development of sophisticated ornamental systems associated with ritual architecture, ceramics, and textile fragments. Over centuries, these visual

principles were transformed under the conditions of nomadic and semi-nomadic pastoralism, which required portability, durability, and adaptability of material culture. Geographical isolation—surrounded by the Kyzylkum and Karakum deserts—played a decisive role in preserving distinctive artistic features. Traditional clothing evolved within a landscape marked by climatic extremes, limited resources, and seasonal mobility. Such conditions shaped both the structure of garments and their decorative program. Fabrics had to ensure thermal protection and durability; ornamentation, in turn, reinforced not only visual expressiveness but also protective symbolism. Costume thus functioned as a second “cultural skin,” mediating between the individual and the environment.

Within this context, ornament assumed the role of a universal language. Geometric patterns, stylized vegetal motifs, horn-shaped elements, solar rosettes, and amuletic signs were incorporated into garments in systematic and hierarchically organized compositions. These motifs reflected cosmological conceptions—ideas of cyclical time, fertility, protection from misfortune, and the harmony of natural forces. In traditional consciousness, clothing was never neutral; it was imbued with apotropaic meaning, marking the body as both socially defined and spiritually safeguarded.

Traditional Karakalpak costume can be understood as a multi-layered ensemble comprising garments, headdresses, belts, footwear, and jewelry. Each component possessed a defined place within a coherent compositional system. The costume functioned as a structured whole, in which textile, embroidery, metalwork, and leather

elements interacted rhythmically and semantically.

Women’s costume was especially elaborate and symbolically charged. It typically included a long dress (koylek), a sleeveless overgarment or robe, trousers, a richly decorated headdress (such as the saukele or tobelik), and numerous items of jewelry. Men’s costume, although more restrained, also incorporated ornamental details in embroidery, woven belts, and decorated accessories.

Color played a crucial structural role. Red predominated in garments for young women and brides, symbolizing vitality, fertility, and transition into marital status. White and natural cotton shades were more common among elderly women, reflecting modesty and social maturity. Darker tones appeared in everyday attire but were often enlivened by contrasting embroidery threads or woven inserts.

The compositional placement of ornament followed strict principles. Decorative emphasis was concentrated around openings—necklines, cuffs, hems, and frontal closures—zones considered vulnerable in symbolic terms. By encircling these areas with dense ornamentation, artisans created visual “protective frames.” This principle echoes broader Central Asian traditions while retaining uniquely Karakalpak formal solutions characterized by geometric clarity and rhythmic repetition.

Fig. 1. Examples of Karakalpak Folk Decorative and Applied Art with examples of traditional clothes

Patterned weaving constituted one of the primary artistic media in Karakalpak traditional culture and significantly influenced costume production. Although much woven ornamentation was used in yurt interiors, specific techniques and motifs were directly adapted for garments and clothing accessories. Textiles were produced on horizontal looms suited to nomadic mobility. Cotton threads often formed the warp, while wool or silk created the decorative weft. Relief pile techniques, more common in carpets, inspired flat-woven ornamental bands incorporated into belts, hems, and sleeve borders. These woven bands displayed repeating geometric motifs—diamond grids, hooked shapes, stepped patterns—organized according to symmetrical principles. The ornamental system of weaving reflects a deep connection to structural thinking. Repetition and alternation established visual rhythm, while symmetry suggested cosmic balance. In clothing, woven ornament frequently delineated structural seams, reinforcing both the physical integrity and symbolic coherence of the garment. Thus, weaving did not merely embellish attire but articulated its architectural logic.

Moreover, textile production was predominantly a female domain, transmitted through intergenerational instruction. Through weaving, women internalized not only technical skills but also a repertoire of inherited motifs whose meanings were embedded in collective memory. The act of producing cloth for garments was therefore inseparable from the reproduction of cultural identity.

Embroidery occupies a central place in the decorative program of

Karakalpak clothing. Distinguished by technical virtuosity and compositional refinement, it served as both aesthetic enhancement and social indicator. Various stitches—chain stitch, satin stitch, couching—were employed to achieve textural and chromatic richness. The density and complexity of embroidery correlated with age and marital status. Bridal garments featured especially elaborate ornament concentrated on the chest and sleeves. The chest zone, symbolically associated with vitality and lineage continuity, was often covered with densely embroidered panels incorporating geometric medallions and stylized floral motifs. These elements functioned as protective emblems, intended to ensure fertility and safeguard the bride during transitional rites.

No analysis of Karakalpak traditional clothing can be complete without examining jewelry, which constituted one of its most expressive components. Women's adornments of the nineteenth and early twentieth centuries reveal remarkable sophistication in form, technique, and symbolic content. Headdresses such as the saukele and tobelik were adorned with silver plaques, pendants, and amuletic elements. Pectoral ornaments (haikel, ayshyk) covered the chest area, creating a visually dominant focal point. Earrings (arebek), nose rings, and braided hair ornaments completed the ensemble. Each item possessed precise age and marital associations, marking stages in a woman's life cycle. Silver was the principal material, valued for its perceived purifying and protective qualities. Techniques included forging, engraving, casting, stamping, and gilding. Carnelian, turquoise, coral, and glass inserts introduced vivid color contrasts. The reflective quality of silver surfaces animated the costume, especially in the

subdued interior lighting of the yurt, where movement caused pendants to shimmer rhythmically.

Jewelry operated at the intersection of aesthetics and cosmology. Crescent shapes, solar discs, and triangular pendants symbolized celestial forces and protective spirits. The layering of ornaments created both acoustic and visual effects, producing a multisensory dimension of costume that reinforced its ritual potency.

Given the pastoral foundation of Karakalpak society, leather and wool occupied an essential place in clothing production. Sheepskin coats, leather boots, and decorated belts were integral to both men's and women's attire. Leather surfaces were often embossed or appliquéd with geometric motifs harmonizing with textile ornamentation. Belts, in particular, functioned as compositional and symbolic anchors. They structured the silhouette and signified maturity and authority. Decorative buckles sometimes featured engraved patterns echoing textile motifs, reinforcing the unity of the costume's visual language. The integration of leather elements with woven and embroidered components demonstrates the holistic character of Karakalpak applied art. Different materials were not isolated domains but interconnected layers within a coherent aesthetic system.

Traditional Karakalpak clothing can be conceptualized as a mobile artistic environment comparable in significance to the decorated interior of the yurt. Both constituted immersive spaces structured by ornament. Whereas the yurt embodied collective spatial identity, costume embodied individual social identity.

In ritual contexts—especially weddings—the visual impact of costume reached its culmination. The bride's attire,

saturated with red textile, dense embroidery, and abundant silver ornaments, transformed her into a symbolic axis linking family, ancestry, and cosmic order. Through costume, the human body became a carrier of collective symbolism. This interpretation aligns with broader anthropological theories of dress as a semiotic system. In Karakalpak tradition, clothing encoded information about age, status, clan affiliation, and moral values. Ornament functioned as a stabilizing mechanism, preserving continuity across generations despite historical upheavals.

Museum Collections and Scholarly Interpretation

The systematic study of Karakalpak costume and ornament intensified in the twentieth century, particularly through the efforts of ethnographers and the establishment of museum collections. The State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan named after I. V. Savitsky played an indispensable role in documenting garments, jewelry, and textile fragments.

Through expeditions and acquisitions, researchers recorded not only physical objects but also oral testimonies concerning their use and symbolic meaning. Such documentation is invaluable, as many traditional practices have declined under conditions of modernization and ecological crisis in the Aral Sea region.

Museum collections enable comparative analysis of regional variations, technical evolution, and stylistic continuity. They also provide material evidence for reconstructing lost aspects of ritual attire. In this regard, scholarly engagement with costume extends beyond description to encompass issues of cultural preservation and identity formation. In the context of the ecological

catastrophe of the Aral Sea and the socio-economic transformations of the late twentieth and early twenty-first centuries, traditional clothing practices have undergone significant change. Industrial fabrics, urbanization, and shifting lifestyles have altered everyday dress. Nevertheless, elements of traditional ornament continue to inform contemporary fashion design in Karakalpakstan.

Modern designers reinterpret historical motifs in stylized garments, seeking to balance innovation with heritage. Such reinterpretation raises complex questions regarding authenticity, commodification, and cultural sustainability. While adaptation ensures visibility and continuity, it also risks detaching ornament from its ritual and cosmological foundations.

Therefore, academic research assumes critical importance. By analyzing costume within its historical and symbolic framework, scholars contribute to safeguarding intangible heritage. Educational programs, exhibitions, and publications further reinforce awareness among younger generations.

Conclusion

Karakalpak folk decorative and ornamental art, when examined through the prism of traditional clothes, reveals a highly integrated artistic system in which

material, form, and meaning converge. Costume functions not merely as attire but as a structured visual text encoding cosmological beliefs, social hierarchies, and collective memory. Through weaving, embroidery, jewelry, and leatherwork, the Karakalpak people developed a refined ornamental language adapted to the environmental and historical conditions of the Aral Sea region. Traditional clothing embodies both continuity and transformation. Rooted in the cultural legacy of Ancient Khorezm and shaped by nomadic lifeways, it achieved a distinctive aesthetic characterized by geometric clarity, rhythmic balance, and symbolic density. Museum collections and scholarly research remain essential for preserving this heritage in the face of ecological and social challenges.

Ultimately, the study of Karakalpak costume underscores the broader significance of decorative and applied art as a dynamic medium of cultural identity. By situating ornament within the lived experience of dress, we gain deeper insight into the worldview and artistic imagination of the Karakalpak people, ensuring that this unique tradition continues to inform both academic discourse and contemporary cultural practice.

REFERENCES:

1. Allamuratov, A. Manggi Miyras [Eternal Heritage]. Nukus, 1993.
2. Zhdanko, T. A. "Folk Ornamental Art of the Karakalpaks." In Proceedings of the Khorezm Archaeological and Ethnographic Expedition, Vol. III: Materials and Studies on the Ethnography of the Karakalpaks. Moscow, 1958.
3. Yesbergenov, Kh. Issues of Ethnic History and Traditional Culture of the Karakalpaks. In Ethnography of the Karakalpaks: Materials and Studies. Tashkent, 1980.
4. Ethnography of the Karakalpaks: Nineteenth–Early Twentieth Century (Materials and Studies). Tashkent: Fan, 1980.
5. Zhdanko, T. A. The Karakalpaks: A Historical and Ethnographic Essay. Moscow: Nauka, 1970.
6. State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan Named after I. V. Savitsky. Collection Catalogue. Nukus, 2001.
7. The Aral Sea: History, Culture, Ecology. Tashkent: Fan Publishers, 1995.
8. Snesev, G. P. Relics of Pre-Islamic Beliefs and Rituals among the Uzbeks of Khorezm. Moscow, 1969.
9. UNESCO. Safeguarding Intangible Cultural Heritage in Central Asia. UNESCO Publishing Reports, various years.
10. Abashin, S. The Cultural History of Central Asia. Brill, 2018.
11. Encyclopedia of Karakalpakstan, Vol. 1. Nukus: Karakalpakstan, 2005. 480 pp.
12. State Museum of Arts of the Republic of Karakalpakstan Named after I. V. Savitsky. Collection Catalog. Nukus, 2001. 320 pp.
13. Materials and Studies on the Ethnography of the Karakalpaks. Nukus: Karakalpakstan, 1983. 150 pp.

AYOL VA JAMIYAT MAVZUSINING DRAMATURGIYADA NAMOYON
BO'LISHI (T. TO'LANING "QARI QIZ" ASARI MISOLIDA)
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕМЫ ЖЕНЩИН И ОБЩЕСТВА В ДРАМАТУРГИИ
(НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Т. ТУЛА «КАРИ КИЗ»)
THE PRESENTATION OF THE THEME OF WOMEN AND SOCIETY IN
DRAMATURGY (IN THE EXAMPLE OF T. TOLA'S WORK "QARI QIZ")

Qilichova Munira

O'zbekiston Davlat San'at va

Madaniyat Instituti Teatrshunoslik bo'limi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Turob To'la dramaturgiyasida ilgari surilgan sof insoniy tuyg'ular, inson hayoti davomida qanday yashashi kerakligi qilgan e'tiqodi tanlovlari haqida so'z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются чистые человеческие чувства, представленные в драматургии Туроба Тулы, а также выбор убеждений, сделанный человеком на протяжении его жизни.

Annotation: This article discusses the purely human feelings promoted in Turob To'la's dramaturgy and the choices he made in his beliefs about how to live throughout his life.

Kalit so'zlar: dramaturgiya, pyesa, g'oya, mavzu, qahramon, konflikt.

Ключевые слова: драматургия, пьеса, идея, тема, конфликт героя.

Key words: dramaturgy, play, idea, theme, heroic conflict.

O'zbek adabyoti va san'atining serqirra ijodkorlaridan biri Turob To'la 1918-yilning 24-dekabrda Turbat qishlog'ida dehqon oilasida dunyoga kelgan. Boshlang'ich maktabni tugatib, Toshkent davlat teatr texnukumini bitiradi, so'ngra Nizomiy nomidagi Toshkent davlat institutida tahsil oladi. Shoirning ilk she'ri 1934- yili Birinchi may bayrami kuni "Lenin uchquni" gazetasida e'lon qilingan. Ko'p vaqt o'tmay uning asarlari boshqa gazeta va jurnallarda ham bosila boshlaydi, radiolarda qo'shiqlari yangraydi, nomi keng kitobxonlar tiliga tushadi.

Shoir davr voqealariga, muhim xodisalarga mamlakatda kashf etilayotgan ajoyib inshootlarga, fan va texnika

yutuqlari xalqning qudrati tashabbuskorligiga hozirjavoblik bilan hamohang bo'lish fazilatiga ega bo'lgan. Uning, "Ko'chalar" "Shodligim" "Kuylatib qo'yding meni" "Sen bo'lmasang" "Ey gul" "Sanam hech bormi insofing", "Baxt tong otari" "Ortiqsan" qo'shiqlari "Doira" "Kamalak", "Oftob nayzada" "Lirika" kabi she'riy kitoblari taqsinga sazovordir. Adibning tinchlik, xalqlar do'stligini mustahkamlash uchun kurash mavzulariga bag'ishlab yozilgan "It huradi karvon o'tadi" "Makdonaldga javob" "Bu kun kommunizm kun tartibida" "Kurant zang uradi" kabi balladalari chuqur insoniy muhokamalarga to'la xalqchil realistik

voqealarda, adabiyotning klassik an'analariga monand talqinda yozilgan "Hamiyat" "Tranvayda topilgan daftar qissasi" "Suyuk momo" nomli folklor uslubida yaratgan eposi, buyuk Hamza xotirasiga bag'ishlab yozgan "Zamon hukmi" publisistik lirik dostoni katta teran e'tiborga molik asarlardir.[1] Uning zahmatkash xalqimizning mehnatini ulug'lab yozgan "O'zbekistondan", "Dilorom" "Buxoro" "Yo'llarim" "Uch dugona" "Gazli ko'xliklar" "Toshkent nahori" kabi qo'shiqlari g'oyat samimiy va lirizm bilan sug'orilgandir. Shuning uchun xalqimiz uni haqli ravishda quyoshli O'zbekistonimizning eng yaxshi qo'shiqlarga yozgan she'rlarning muallifi hamda qo'shiqni yaxshi tushunadigan his qiladigan san'atkor sifatida taniydi. Biz bu maqolada Turob To'laning dramaturgiyasi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz uni bekorga serqirra ijodkor demadik u O'zbek dramaturgiyasi va teatrining rivoji uchun bir qancha asarlari bilan munosib iz qoldirgan adibdir. Uning teatrga bo'lgan muhabbati kuchli bo'lgan ammo u uzoq yillar pyesa yozmagan, ehtimol bu adibning teatrqa yaqinligi hamda dramaturgiya janrining murakkabligini chuqur anglagan odam ekanligidan dalolat. Shuning uchun u pyesa yozishdan avval sahna ijodkorlarning ijodni qunt bilan o'rgangan muntazam shug'ullangan va targ'ib, qilgan.

XX asr o'zbek dramaturgiyasida inson ruhiy olami, vijdon, e'tiqod va muhabbat masalalariga falsafiy yondashuv olib kirgan dramaturglar orasida Turob To'la alohida o'rin tutadi. Uning asarlarida insonning ichki kechinmalari, iymon va sadoqat erkinlik o'rtasidagi kurash markaziy mavzuga aylanadi. Muallif badiiy obrazlar orqali inson tabiatidagi ezgulik va zulm, sevgi va fidoyilik, ruhiy ozodlik va majburiyat

o'rtasidagi abadiy ziddiyatlarni ochib beragan.

Turob To'la dramaturgiyaga, "Qari qiz", "Qiz buloq", "Nodirabegim", "Momo yer" (Chingiz Aytmatovning shu nomli qissasi asosida) "Zulmatdan Ziyos" operasi (Oybekning "qutlug'qon" romani asosida) ,, "Samarqand afsonasi" baleti librettosi ,, "Muhabbat fojeasi" "Muxtoriyat" singari bir necha dramalar bilan kirib kelgan. Turob To'laning dramaturg sifatidagi konsepsiyasi o'zining ustunligi, yangiligi yutuq va kamchiliklari bilan birga uning dramaturgik uslubi va yozish ohangi o'ziga xosdir. Uning asarlarida asosiy g'oya shundan iboratki inson o'z vijdoniga ichki dunyosiga ko'ra ozod bo'lishi kerak u ijtimoiy qullikdan, qadimiy urf-odatlardan insonni axloqan buzuqlikka yetaklovchi illatlardan holi bo'lishi lozim. Ana shu fikr Turob To'laning har bir pyesasining asosi hisoblanadi. U insonning ma'naviy ozodligi tarafdori sifatida, ruhiy ezilish va buzuqlikka qarshi chiqadi. Bu mavzu insonning o'z mohiyatiga sof tabiiyligiga qaytish istagi muallifni doim hayojonga soladi. Uning pyesalarining, yana bir o'ziga xos jihati shundaki, unda "muallifdan" deb atalgan personaj mavjud. U sahnada voqealarni ochib beradi, muallifning g'oyasini ifodalaydi va dramaturgning o'z nuqtayi nazaridan sodir bo'layotgan hodisalarga baho beradi.[2] O'z pyesalarida dramaturg asosan e'tiqodlar va dunyoqarashlar to'qnashuvini ko'rsatadi. Tabiiy ravishda, bu teng e'tiqodli odamlar o'rtasidagi munosabat yoki yaxlit dunyoqarash uchun kurashdir. Odatda oddiy, hech qanday alohida fazilatlar yo'q inson obrazlari orqali ijtimoiy ahamiyatga ega ma'naviy izlanishni ochish Turab To'lanning ijodiy yo'nalishini belgilab beradi.

Asarga kirish qismi muallifning izohi bilan boshlanadi. Dramaturg go‘yo o‘quvchi yoki tomoshabinga murojaat qilib, shunday deydi: bu murakkab voqeani birgalikda hal qilaylik, kim haq, kim nohaq buni birga o‘ylab ko‘raylik.

Voqealar zamonaviy kunlarda, tog‘li qishloqlardan birida kechadi. Asosiy qahramon go‘zal qiz Ibodat. U besh yil avval unashtirilgan yigiti, uchuvchi Kamolning halokatidan so‘ng unga sodiq qolishga, umrini uning xotirasiga bag‘ishlashga qasam ichadi. Shu bois atrofdagilar uni “Qari qiz” deb atashgan. Oradan besh yil o‘tadi. Ibodat institutni tugatib, o‘z qishlog‘iga vrach bo‘lib qaytadi. Umri davomida u qora kiyimda yuradi, otasi Islom ota va singillari Madina, Sanam uni turmush qurishga, hayotdan zavq olishga chaqirishadi, biroq Ibodat har safar rad javobini beradi. Go‘yo uning ichki osoyishtaligini hech narsa buzolmaydigandek edi. Ammo, hayotda ko‘p hollarda bo‘lgani kabi, inson o‘z taqdirini oldindan bilmaydi. Ibodat bilan ham shunday bo‘ladi.

Bir kuni qishloqqa arxeologlar ekspeditsiyasi keladi. Ular qadimiy bir maqbarani o‘rganmoqchi bo‘lishadi. Bu joy ilgari mo‘jizakor deb hisoblanib odamlar u yerdan shifo topib kelishgan. Ammo arxeologlar ilmiy jihatdan bu yerda muqaddas zot emas balki olim dafn etilganligini isbotlaydilar. Ibodat arxeologlardan biri bilan uchrashadi bu uchrashuv qahramonimizning butun hayotini o‘zgartirib yuboradi va asarda aynan shu yerda tugun tushadi. O‘quvchi o‘ylay boshlaydi xo‘sh endi Ibodat qanday yo‘l tutadi? Nega aynan bu uchrashuv Ibodatning o‘zgarishiga sabab bo‘ldi, chunki Ehsan Kamolning xuddi o‘zidek u tirilib kelganday qizning qalbida o‘lik tuyg‘ularni qo‘zg‘aydi. Muallif asarda ertaklar va afsonalarda

uchraydigan usulni qo‘llagan tabiatni insonlashtirgan bu orqali qahramonlari bilan erkin muloqat qilgan hamda ichki ruhiy holatini chuqurroq ochishga urungan. Bu yerda biz Ibodatning buloq bilan suhbatini misol qilishimiz mumkin. U hech kimga aytolmagan sirlarini faqatgina buloqqa aytadi u bilan dardlashadi undan maslahat so‘raydi. Biz bu suhbat orqali qahramonimizning ichida sodir bo‘layotgan so‘nib bo‘lgan hayot nurlarining hamda sevgi shu‘lalarining yana uyg‘onayotganidan qo‘rqayotganini o‘tgan sevgi va yangi sevgining o‘rtasida qolib, azob chekayotganini ko‘ramiz. Nega Ibodat tabiat bilan tog‘lar buloq bilan gaplashadi chunki insonlar uni tushunmaydi, eshitmaydi, faqat ayblaydilar. “Qari qiz” asaridagi konflikt bu odamlar ongidagi eski va yangi tushunchalarning to‘qnashuvi, o‘tgan e‘tiqodlarning yashovchanligi, o‘z burchini to‘g‘ri tanlashdagi qiyinchilik, unga sadoqat masalasidir. Asarda ikki mavzu o‘zaro tutashgan. Birinchisi Ibodatning o‘tib ketgan sevgiga sadoqati, ya‘ni o‘z qasamiga sodiq xizmat qilishi bo‘lsa.

Ikkinchisi uning otasi Islom ota mavzusi e‘tiqodi kuchli, “muqaddas” joyga sig‘inish va o‘z burchining to‘g‘ri ekanligiga ishonchdir. Ibodat qanday inson uning ichki dunyosi qarashlari qanday? Bu albatta o‘quvchiga qiziq uni atrofdagilar ayblaydi Ibodat aslida boshqacha inson buni singlisi Madina bilan suhbatidan bilamiz.

Toshbag‘ir shavqatsiz, qaysar, dardisar!

Sen yetding boshiga onamizning ham!

Na qoldi qarindosh na urug‘-aymoq,

Yuz o‘girib, ketdi hammasi bizdan. Bizlarga etagu dadamga yengsan,

Baxtimni shavqatsiz ko'kka
sovurding.

Ibodating singlisi Madinaga
"Mening baxtim" emish!...

Baxt aslida nima?

Xo'sh, meniki-chi?

Baxt- singlim, insonga elga oqi-
batda,

Tug'ma oqibatda insonga.

Ozor berishdamas ozor ber-
ganlardan

Nafrat qila olgan iymonda

Baxt ana shunaqa -yaxshi odamda!

Ibodating bu tarifi orqali uning
yuksak qalbli insonligini u doim
insonlarga oqibatli bo'lishni ozor
bermasdan yaxshilik qilishni baxt deb
biladi. Aslida insonning vazifasi ham shu
emasmi? U faqatgina sevgan insoni
Kamolning xotirasiga xiyonat qilmasdan
o'z e'tiqodi bilan yashaydi u aslida hech
kimga ozor bermaydi faqat o'zini
qiynaydi. Muallif bu qizning fojiali
taqdiriga befarq bo'lmaylik uning ichki
dunyosiga qiynayotgan ruhiy ma'naviy
holatiga e'tibor beraylik erkin inson
bo'lib yashasin deya uqtiradi. U
singillarining baxtli bo'lishini istaydi
ammo Islom ota urf-odat deya singillarni
opasidan avval turmushga bermaydi.
Islom ota e'tiqodi kuchli inson va buni o'z
burchi deya hayotining mazmuni deb
biladi boshqa tarafdin olib qarsak ota
qizlarini o'qitgan uch opa singilning ham
kasbi bor jamiyatda o'z o'rniga ega.
Ammo otani qizlarning baxtsiz ekanligi
qiynaydi. Bunga asosiy sabab to'ng'ich
qizi Ibodat va uning tanlovi Albatta
muallif Ibodating taqdiriga befarq
bo'lmay unga yordam berish kerak deya
Ehson obrazini kiritgan. Ehson naqfaqat
qizga balki Islom otaga ham hayotga
boshqacha nazar bilan qarashga
yordamchi bo'ladi. Ehson arxeolog
Ibodatingni bir ko'rishda sevib
qoladi. Tuyg'ulari haqida qizga

gapirishdan cho'chidi. Oxir oqibat
Ehson qizga sevgisini buloqning yonida
aytadi. Tabiat uning dilisxoriga guvoh
bo'ladi. Ammo qiz uning sevgisiga rad
javob beradi. Ehson qizning javobidan
hayratga tushmasdan o'ylab ko'ring deya
ketadi. U qizni majburlamaydi balki uni
tushunadi unga yon bosadi. Biz bu orqali
Ehsonni faqat o'zini o'ylaydigan emas
balki yaxshi ko'rgan insonning qarori va
tuyg'ularini hurmat qiladigan
tushunadigan inson sifatida bilamiz u
ketgach Ibodat buloq bilan suhbatlashadi
ko'rdingmi?- deydi Ibodat buloqqa
Kamolning o'zi xuddi o'zi buloq nima
qilmoqchisan? Endi nega uni rad etding?
Bilmayman deb javob beradi Ibodat.
Buloq nega bilmaysan?- bir so'z lisan
chidamli qizsan ammo har narsaning ham
oxiri bor singillaringa yo'l ber deya
uqtiradi Madina va Sanam opasini yaxshi
ko'radi hurmat qilishadi ammo ularning
ham yoshlari o'tayapdi bir tarafdin
atrofdagilarning ularga salbiy munosabati
ortiqcha gap so'zlari qarashlari bo'lsa
yana bir tomondan ikkisini ham yaxshi
ko'radigan yigitlar bor. Ikki singil va
ularga oshiq yigitlar ham to'y qilolmay
halak. Hammalari bir bo'lib Ibodatingni erga
berish uchun harakatda qilishadi Ibodat
turmushga chiqsa ularga ham yo'l
ochiladi. Asarda Islom otaning haqiqatni
anglashi asosiy voqealardan biri
hisoblanadi. Ehson Islom otaning yoniga
kelib, maqbaradan topilgan toshni va unda
bitilgan gaplarni o'qib beradi. Toshda
shunday gaplar yozilgan edi.

Men inson baxtini ko'rmadim totib,
Xurofot dastidan alamga botib.

Naqadar mo'tesan, ey ulug' inson,
O'zing ezilibsan o'zing yaratib.

Islom ota bu gaplarni eshitib, juda
hayratlanadi, ammo achchiq haqiqatni
tushunib yetish qabul qilish juda og'ir
bo'ladi butun umri davomida muqaddas
joy deb bilgan sig'ingan narsasi olim

tomonidan bitilgan soʻz ekanligi koʻr koʻrona xurofatning soyasida yashaganligini anglashga qiynaladi. Oxir oqibat. hayotning maʼnosini tushunib yetgan xurofatning zanjirlardan ozod boʻlgan Islom ota erkin boʻlib, shu soʻzlarni aytadi.

Bilmayman menga yana necha yil umr berilgan- besh yilmi oʻn yilmi shu yillarni yer yuziga ochiq qarab erkin nafas olib oʻtkazmoqchiman! deydi..Asarning kulminatsion nuqtasi Ibodat oʻzini Ehsonga turmushga chiqishga rozi boʻlganday koʻrsatib oq libos kiyib chiqadi, bundan hamma xursand boʻlishadi unga baxt tilaydilar. Aslida esa u buni singillarining baxti uchun qiladi. Ammo yechimda u Ehsan bilan doʻst boʻlib qolishini aytadi Ular .asarning yakunida birga boʻlmasada maʼnaviy

birga ularning ruhiy yaqinligi saqlanib qoladi. Muallif axloqiy yakunni ochiq qoldiradi yani shunday savolni oʻrtaga tashlaydi inson his tuygʻulari va burchi oldida qanday yoʻl tutadi? Ammo oʻquvchi ishonadi yolgʻizlikdan chiqish yoʻli bor chunki bu dunyoda insonni baxtli qiladigan haqiqiy tuygʻu muhabbat mavjud va abadiydir.

T. Toʻla oʻzining falsafiy mavzusi hamda inson ruhiyati va baxti haqidagi insoniylik gʻoyalarini u hayotda qanday yashash kerakligini asarlarida qahramonlari taqdirida koʻrsatib bergan. Sanʼatning eng yuksak maʼnosi ham insonni baxtga erkinlikka, adolatga chorlashda. Dramaturg oʻzining ijodiy vazifasini aynan shunda deb biladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. N. Narzullayev “Oʻqituvchilar “ gazetasi 1978-yil 24-dekabr
2. M.T.Toʻlaxoʻjayeva. Avtoreferat. Moskva -1978.
3. T.Toʻla “ Qari qiz” “Doira” toʻplamida.Sovet yozuvchisi. Moskva -1969.
4. B.Imomov “Dramatik ziddiyat haqida” Oʻzbekiston SSR Fan nashriyoti Toshkent-1968.
5. Oltinoy Tojiboyeva. Monografiya. Toshkent 2025.

TEATR SAN'ATI VA REJISSURASINING BADIYLIK MOHIYATI
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СУТЬ ТЕАТРА: ИСКУССТВО И РЕЖИССУРА
THE ARTISTIC ESSENCE OF THEATRICAL ART AND DIRECTION

Sadullayeva Kamola Olimovna
O'zbekiston Davlat Xoreografiya Akademiyasi
"San'at nazariyasi va tarixi" kafedrası o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada teatr san'ati va rejissurasining ilmiy-metodologik hamda konseptual masalalari tadqiq etiladi. San'atshunoslikning kompleks va tizimli funksional yondashuvidan foydalangan holda teatr ijodkorligi o'zining maxsus usullari va ommalashtirish mexanizmlariga, pedagogik va psixologik vositalariga, zamonaviy tomoshabin badiiy didi, saviyasi va dunyoqarashiga ta'sir etish texnologiyasiga.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются научные, методологические и концептуальные вопросы театрального искусства и режиссуры. Используя комплексный и систематический функциональный подход к изучению души, автор исследует специальные методы и механизмы популяризации театрального творчества, педагогические и психологические средства, а также технологии воздействия на художественный вкус, уровень и мировоззрение современной аудитории.*

***Annotation:** This article will study the scientific and methodological and conceptual issues of theatrical art and direction. Using the complex and systemic functional approach of drama, it is revealed that theatrical creativity is a type of art with its own special methods and mechanisms of popularization, pedagogical and psychological means, technology of influencing the artistic taste, level and worldview of the modern viewer.*

***Kalit so'zlar:** teatr, rejissyor, spektakl, sahnaviy ifoda vositalari, davr, integratsiya, milliy an'ana, professionalizm, semiotika, postkolonial va feministik nazariyalar.*

***Ключевые слова:** театр, режиссер, спектакль, средства сценического выражения, эпоха, интеграция, национальная традиция, профессионализм, семиотика, постколониальные и феминистские теории.*

***Key words:** theatre, director, performance, tools of stage expression, period, integration, national tradition, professionalism, semiotics, postcolonial and feminist theories*

Teatr san'ati, xususan rejissura badiiy ijod, san'at turi ekani bugun aksiomadir. Ularga bag'ishlangan deyarli barcha ilmiy tadqiqotlarda mazkur pastulat yakdillik bilan e'tirof etiladi [1.]. Agar rossiyalik tadqiqotchilar I.Nikitina,

V.Rozin teatr nazariyasi va amaliyotini, talabalarga muvofiq tarzda, mavjud tajribalar va ijodiy eksperimentlar, ayniqsa studiya va "klubchilik" harakati bilan bog'lab talqin qilishsa, bu boradagi ilmiy-metodologik va konseptual

masalalarni madaniyat falsafasi bilan uyg'unlashtirishsa, chet ellik, teatr nazariyasining taniqli vakillari Daniel Geriuld, Mixail Billington va Mark Froter teatr san'atining XXI asrdagi, kelajakdagi modellari, ularning badiiy-estetik baholanishi bilan bog'liq jihatlarni muhokama qiladilar. Masalan, D.Geriuld teatr san'atini Aristotelning "Poetika" asridan tortib to V.Gavelning teatr tabiati va funksiyalari haqidagi ilmiy-tanqidiy qarashlarini tahlil qiladi. U taniqli faylasuf, san'atshunos, sotsiolog, shoir, adib va dramaturglarning teatr san'atiga taalluqli fikrlarini keltiradi, ularning teatr nazariyasini yaratishdagi ahamiyatini ochib beradi. Uning uchun teatr san'ati va rejissurasining cho'qqisi Kreyg va Meyerxold, teatr uchun asarlar yozgan mualliflar Nisshe va Yeytslardir.

Mazkur fikrlar bilan bahslashish va ularning tor, etnomadaniyatlar integratsiyasi ro'y berayotgan hozirgi davr uchun noo'rin ta'kid ekanini aytish mumkin. Biroq tadqiqotchi teatr nazariyasi uchun boy falsafiy-nazariy va san'atshunoslikka oid fikrlarni to'plagan. Ulardan maxsus darslarda va o'quv qo'llanmalari tayyorlashda foydalanish mumkin.

Ingliz teatrshunosi M.Billington XXI asrda teatr qanday bo'lishi mumkin, uning nazariy asoslari va ijtimoiy-amaliy ahamiyati, ayniqsa axborot texnologiyalari rivojlanayotgan hozirgi paytda, qanday o'zgarishlarga uchraydi, degan savollarga javob izlaydi. Uning fikricha, bu savollarga hozir hech kim javob berolmaydi. Ammo "teatr yomon filmlar, internet-satrlar, kafe-suhbatxonalar va realiti-shoular bilan raqobatlasha oladi. Men ishonmanki, odam faqat katta akasi bilangina muloqot qilib qolmaydi, unga keng badiiy-estetik makon, ijodiy muhit kerak" [2]. Shuning makon va muhitini teatr yarata oladi. "Kelgusida

"teatr" tushunchasi yanada kengroq va umumqamrovliroq bo'ladi" [3;7].

Amerikalik teatrshunos va san'atshunos Mark Fortye teatr nazariyasiga oid bir qator kitoblar nashr qildirgan. Uning matnlaridan talabalar, bo'lg'usi teatr rejissyorlari va aktyorlari o'quv qo'llanma sifatida foydalanishadi. Tadqiqotchi teatr san'ati va rejissurasiga semiotik, poststrukturalistik, madaniy-materialistik yondashuvdan tortib to postkolonial va feministik nazariyalargacha tahlil qiladi. Rossiya teatr san'ati instituti (GITIS)ning yetakchi mutaxassisleri va tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, M.Fortyening kitoblari talabalar uchun bebaho manba, zarur qo'llanma hisoblanadi. Undagi ilmiy-metodologik va konseptual ahamiyatga ega fikrlar, g'oyalar zamonaviy teatr nazariyasi uchun o'ta muhimdir [3]. Mazkur manbalarni o'rganish ko'rsatadiki, teatr san'ati va rejissurasi, katta nazariy va empirik tajribalar to'plaganiga qaramay, uning kelajakdagi o'rni, ijtimoiy-ma'anaviy hayotga, kishilarning badiiy didi va saviyasiga ta'siri masalalari barchani o'ylashga, izlanishga undamoqda.

Teatr san'ati va rejissurasining badiiy, kerak bo'lsa ba'zi o'rinlarda falsafiy -estetik mohiyati haqida to'xtaladigan bo'lsak, ular san'at turi, ijodiy faoliyat sifatida saqlanib qolishiga hech kim, ayniqsa teatrshunos va san'atshunoslar, badiiy va estetik ijod muammolari bilan shug'ullanuvchi mutaxassislar, shubha qilmaydi. Biroq mazkur optimizm bir qator savollarni kun tartibiga qo'yadi. Bugun "raqamli iqtisodiyot", "raqamli boshqaruv", "raqamli hukumat" kabi tushunchalar paydo bo'lmoqda. Ba'zi bir teatrshunoslar "raqamli teatr" va "raqamli san'at", "virtual tomosha" kabi tushunchalar mavjudligini tasdiqlashmoqda [4].

Shunday ekan, bugun teatr nazariyasi ushbu yangiliklarga qanday munosabat bildirmoqda? Haqiqatan ham, an'anaviy teatr eskirdimi? Raqamli texnologiya teatr san'ati va rejissuraga qanday ta'sir etmoqda? Mobil aloqa vositalariga, internet-saytlarga o'rgangan avlodning teatrga bormayotgani kundek ayon emasmi? Demak, teatr san'ati va rejissurasining, axborot texnologiyasi ta'sirida, o'zgarishi kutilmoqda, bu rostmi? Ma'rifiy nuqtai nazardan olib qaraganda, teatr faqat sahna va auditoriya o'rtasidagi munosabat, dialog emas, u jamiyat va sotsium hayotiga taalluqli, keng ma'nodagi ijtimoiy-madaniy taraqqiyotga oid alohida voqelikdir. Mutaxassislarining ta'kidlashicha, san'atga bo'lgan ma'naviy ehtiyoj odamni hayvonot olamidani madaniyat, sivilizatsiya olamiga olib chiqqan. Odam kashf etgan daraxt mevasini qoqib tushiradigan tayoq yoki o'zini yovvoyi kuchlardan himoya qilish uchun yaratgan to'qmoq, o'ljasini bo'ladigan tosh pichoqlar o'z navbatida ilk san'at "asarlari" ham edi. Ibtidoiy davr san'ati va madaniyatini o'rgangan E.B.Taylor, Dj.Frezer, M.Yermakov, I.Volkova, M.Ivanova ibtidoiy kishilar o'z xatti-harakatlariga ma'lum bir sir, ma'no va sehr berishganini, shu tarzda ilk teatr san'ati elementlari paydo bo'lganini tasdiqlashadi. E.B.Taylor ibtidoiy kishilarning animistik xatti-harakatlarida teatr tomoshalariga xoslik, yaqinlik borligini uqtiradi [5].

Ushbu xatti-harakatlar asrlar o'tishi bilan, ong va ma'naviy ehtiyojlarning ortishi ta'sirida, avval ko'cha, maydon, so'ngra esa sahna o'yinlariga aylangan. Bu jarayonlarni falsafa fanlari doktori, professor M.Axmetjanova ommaviylashish va professionallashish bosqichlari deb ataydi [6;11-13]. Teatr san'atining genezisida avval ko'cha, maydon

tomoshalari muhim rol o'ynagan, ularning sub'ektlari, tashkilotchilari xalq ommasi, aholi bo'lgan. Ma'lum bir tomoshalar xalq madaniyati va san'atiga shunchalik singib ketganki, pirovard natijada ular tarixiy-madaniy artefaktlarga, milliy qadriyatlarga aylangan. Bu o'rinda mavsumiy marosimlarni, xalq bayramlarini (Navro'z, Gul sayli, Qovun sayli, Hosil bayrami kabilar) eslashimiz mumkin. Ommaviy xususiyatga ega bu tomoshalar uchun maxsus sahna vazifasini ko'cha, dala, ochiq maydon yoki suv havzalari o'ynagan. Ushbu ommaviy xalq tomoshalar bugungi kunda ham professional teatr san'atiga tayanch, samarali vosita rolini o'tamoqda. Ammo ushbu dialektik uyg'unlik professional teatr rolini pasaytirishi mumkin emas, chunki barcha san'at turlari professional san'atkorlar orqali e'tibor topmoqda. Professional musavvir bilan havaskor musavvirni, professional bastakor bilan endi san'atga kairib kelayotgan shogirdni, professional dramaturg bilan havaskor ijodkorni darrov farqlashimiz mumkin. Xuddi shu tarzda professional rejissyor yoki aktyor bilan havaskor ijrochi o'rtasida osmon bilan yerchalik farq mavjud. Badiiy ijod bilan shug'ullanish har bir kishining huquqi va ma'naviy ehtiyoji ifodasi bo'lsa-da, bu teatr san'ati va rejissurasidagi professionallik bo'lishini rad qilmaydi. Istagan, hatto o'n yillab teatrlarga qatnagan, hatto u uchun dramalar yozgan shaxs ham rejissyorlik vazifasini bajarolmaydi. Teatr san'atini va rejissyorlik kasbini sevish boshqa, ularni real hayotga tadbiq etish, ob'ektivlashtirish boshqa. Bu o'rindagi rejissura san'atining badiiy, professionallik mohiyati barchaga badiiy ijod bilan qiziqish va shug'ullanish huquqini bergan va e'tirof etgan holda, teatr san'ati va rejissurasini yuqori

professionallar bajarishini ham tashkil etishdadir. Mashhur farang musavviri J.B.S. Sharden aytganidek: “Ijodkor bo‘lish vrach, huquq maslahatchisi, hatto Sarbon universitetining doktori bo‘lishdan ham og‘ir va mashaqqatlidir” [7; 354]. Teatr rejissyori, aktyori va qolgan ijodkorlari ham bu mashaqqatni biladi va unga chidaydi. Havaskor esa bu mashaqqatni har doim ham tuyavermaydi, uni har doim ham mardona yengavermaydi. U badiiy-estetik mashqlarini istagan paytda tashlab ketishi, buning uchun hech qanday mas’uliyat sezmasligi mumkin. Professional san’atkor badiiy izlanishlari, ijodi bilan aholining ma’naviy ehtiyoji o‘rtasida Gegel nazarda tutgan “bo‘linmas garmoniya”, “baxtli garmoniya” yoki “osoyishta garmoniya” bo‘lishi kerakligini unutmaydi [8;148-149]. San’at mudom professionallikni, yuksak mahoratni talab qilgan, o‘rtamiyonalik uni qoniqtirmagan. Antik davridayoq bu qoidani yaxshi bilishgan. Goratsiy deydi: “O‘rtamiyonaligi uchun ijodkorni odamlar ham, xudolar ham, hatto ustunlar (bu o‘rinda teatr sahnasi tirgachlari nazarda tutilayapti – bizniki) kechirmaydi” [7;329]. Bu o‘rinda aytmoqchi bo‘lgan asosiy fikrimiz shundaki, zamonaviy axborot texnologiyalari kelgusida yanada samarali, tezkor va ommabop vositalarni kashf etishi, madaniyat va san’at sohasiga yangi-yangi usullarni, mexanizmlar va vositalarni joriy etishi mumkin, ammo ular teatr san’ati va rejissurasidek tomoshabinlar bilan bevosita aloqa o‘rnatish, dialog va bahslar uyushtirish, jonli muloqotni tashkil etish imkoniyatlariga ega bo‘lmaydi. To‘g‘ri, keyingi paytlarda robot-kompozitor, robot-vrach, robot-enaga kabilar haqida turli xabarlar tarqalmoqda. Virtual o‘yinlar va boshqotirmalar, film va

spektakllar, hatto eng mohir shaxmatchi (G.Kasparov)ni mot etgan robot-shaxmatchilar paydo bo‘ldi. Ushbu reallikni rad etish mumkin emas. Lekin sun’iy vositalar hech qachon tabiiy-insoniy vositalar o‘rnini bosa olmaydi. Inson sun’iy vositalardan tez bezadi, ammo o‘ziga, diliga yaqin insonlar bilan muloqotlardan bezmaydi. Teatr insonga o‘ziga, diliga yaqin insonlar bilan bevosita muloqotlar uyushtiradigan joydir. Uning ushbu estetik vazifasi tufayli kishilar, hatto ular tor doirada bo‘lsa-da, teatr tomoshalaridan zerikmaydilar, ulardan o‘ziga ma’naviy oziq, o‘ylariga yaqin fikr, tushkun paytlarida umidbaxsh g‘oyalar oladilar.

Teatrshunoslar ko‘p ishlatadigan kategoriyalardan biri “ijod” dir. Bu badiiy, ayni paytda estetik kategoriya avvalo rejissyor va aktyorlarga taalluqlidir. Ijod yaratish, kashf etish, yangilik barpo etish demakdir. San’tashunoslik, falsafiy gnoseologik, ma’naviy-ma’rifiy va pedrogik adabiyotlarda ijodning ilmiy, badiiy, texnik, realistik, syurrealistik, metafizik kabi rang-barang ko‘rinishlari borligi qayd etiladi. Ular, tabiiy ravishda, bir birlaridan funksional yoki semiotik farq qiladi. Ijod hodisasining badiiy, estetik mohiyati insondagi yon-atrofnii bilishga, anglashga bo‘lgan qiziqishni ma’lum bir intilishlarda ifoda etishidadir. Olamni o‘zgartirishga qaratilgan ijodiy faoliyat, badiiy-estetik voqelik sifatida, birinchidan, bilishga (gnoseologik funksiya) va, ikkinchidan, o‘zgartirish (ob’ektivlashtirish funksiyasi)ga qaratilgandir. Agar teatr san’atining funksiyalaridan kelib chiqsak, ular qatoriga rekreatsiya (dam olish, hordiq chiqarish), tarbiya (pedagogik funksiya), ma’rifat tarqatish (propagandistik funksiya), muloqotni uyushtirish kabilarni ham kiritishga to‘g‘ri keladi. Ularning ijodiy jarayonlar bilan bog‘liqligi teatr

san'ati va rejissyor faoliyatiga alohida fenomen sifatida yondashishni taqozo etadi. K.S.Stanislavskiy o'zining "San'atdagi hayotim" asariga yozgan Kirishda Moskva badiiy teatri ijodiy ishlari haqida kitob yozmoqchi ekanini aytish bilan boshlaydi. Ijodiy izlanishlariga turki bergan bolaligini quyidagicha eslaydi: "Men yog'li sham, karsel lampalar, soyabonli arava, dormezlar, estafetalar, chaqmoq toshli qurollar, o'yinchoqsifat to'plarni haligacha eslayman. Ko'z oldimda Rossiyada kurer poezdli temir yo'llar, paraxodlar, elekt proyektorlari, avtomobillar, aeroplanlar, suv osti kemalari, simli telefonlar, radio-telegraflar, o'nikki mo'ljalli miltiqlar paydo bo'ldi... Bu o'zining ustunlarini bir necha marta o'zgartirgan haqiqiy hayot edi" [9;53]. Bu o'rinda birinchidan, buyuk ijodkor ijodiy izlanishlari haqida fikr yuritmoqchi, ikkinchidan, ushbu izlanishlari bolalik xotiralari, ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lganini ta'kidlaydi. Uning realistik metodi, ya'ni teatr ijodkorligi o'z ichiga rejisser, aktyor, umuman teatr (individual ijod) va ijtimoiy hayotdagi o'zgarishlar (ijtimoiy ijod) ifodasi ekanini tasdiqlaydi. Mazkur metodologik ahamiyatga ega prinsip teatr ijodkorligini ushbu ikki yo'nalish rakursida o'rganishga undaydi. Individual ijod va ijtimoiy ijod teatr faoliyatining mag'zini tashkil etadi. Aslida teatrda individual ijod nisbiy voqelikdir. Hatto eng usta san'atkor ham rejissyor, boshqa aktyorlar yordamisiz, ta'sirisiz o'zini, ijodkor shaxs sifatida, namoyon qila olmaydi. Demak, aktyor ijodi kollektiv ijod ifodasidir. Ammo bu ta'rif nisbiy, san'atkorda o'zining ijro uslubi, o'zligini ifoda etadigan motiv va ustanovkalarga ega bo'lishi shart, aks holda uning barcha izlanishlari rejissyorning yoki teatr jamosining

mahsuli bo'lib qoladi. Kitobning ilk bo'limi "O'jarlik" deb atalgan. Unda K.S.Stanislavskiy o'jarona xatti-harakati bilan o'zini nima qodir ekanini ko'rsatmoqchi bo'lgan bolaligini eslaydi. U o'jarlik o'zini namoyon etish, o'zligini saqlash, mavhum makonda yoki qandaydir davrada individuallikni ko'rsatish usuli ekanini anglab yetadi va keyingi tajribalarida unga tayanadi. Demak, individual ijodkor nimadadir yoki kimgadir o'jarlik ko'rsatishi tabiiy holdir. Ijtimoiy ijodda esa bunday o'jarlik axloqiy normalarga muvofiq kelmaydigan xatti-harakat sifatida qoralinishi mumkin. Filologiya nomzodi Sh.Rizaev rejissyor B.Yo'ldoshev bilan bo'lgan suhabatlarida, ayniqsa uning aktyorlar bilan aloqalarida, ularga ijro etayotgan rolni talqin qilishda o'z talabini o'jarlik bilan singdirganiga ko'p misollar keltiradi. Hatto rejissyor o'z o'jarligi tufayli mehnat jamoasi, ma'muriyat va madaniyat, san'at sohasini boshqaruvchi doiralar bilan til topolmay yashaganini eslaydi [10;78].

Taniqli rejissyor A.Efros bir qobiliyatli aktyor bilan hamkorlik qilganini eslaydi. U teatr va kinoda ko'p betakror rollar yaratgan. Ammo o'zi haqida yuqori fikrda, boshqalarni mensimay qo'yadigan, goho esa atayin o'jarligi tutib ketadigan xarakterga ega bo'lganini keltiradi. "U istaganida meni tushunardi, ammo u kamdan kam hollarda meni tushunardi". Uning xrakterida "o'ziga ham, bizga ham kerak bo'lmagan o'jarona bir nimadir bor edi" [11;126 127]. Badiiy ijod individuallikni bo'rttirib, san'atkorni manmanlikka, takabburlik va hech kimga kerak emas jihatlarni namoyon etishga imkon beradi. Agar bu takabburlikni teatr jamoasi, undagi ijodiy an'analar jilovlamas, rejissyor o'zining avtoriteti, bilimi va axloqiy imperativlari bilan unga ta'sir etmasa biror fojea ro'y berishi turgan gap.

Bu o'rinda taniqli rus aktyori, teatr va kinoda rollar o'ynab nom chiqargan V.Visoskiy qismatini eslash mumkin. Uning teatr normalari va talablariga bo'yinsunmay qolganini rejissyorlar tez-tez eslashadi [12]. Bunday pardoksallik hollarni san'atkorlar hayotidan ko'plab keltirish mumkin. Tan olish kerakki, goho ushbu paradoksallik haqiqiy ijodiy uslub bo'lib ko'rinadi, tomoshabin xotirasida uzoq saqlanib qoladi. San'atda o'rtamiyonalik, tomoshabinga tilyog'ma-lik nomaqbul holdir. Shuning uchun ham chin ijodkor, yirik qobiliyat bilan tentaklik o'rtasida yaqinlik mavjudligini o'z paytida italiyalik psixiatr Ch.Lombrozo ishonchli dalillar bilan isbotlagandi [13]. Lekin barcha tentaklikni san'atga, iqtidorga yo'yish mumkin emas. Teatr jamoasida o'rnatilgan tartib, ijodiy normalar va ijro talablari barcha aktyorlarga bab-barobar tegishlidir. Bu esa teatrdagi badiiy-estetik ijod ko'rinishlarini uchga:

1) individual (aktyor, rejissyor, ssenarist yoki dramaturg) ijod;

2) teatr jamoasi (jamoaviy yoki korporativ) ijod;

3) xalq (tomoshabin) ijodiga ajratish mumkin.

Teatr san'ati va rejussurasiga oid barcha mulohazalar ana shu uchta ijod sub'ekti haqida, ularning bir birlariga ta'siri, natijada yaqqol asarning va ijodiy hamkorlik muhitining shakllanishi ustida ketishi mumkin.

Badiiy ijodning individual pog'onasida san'atkorlarda o'zini tezroq namoyon etish, tezroq yutuqlarga erishish, bu borada hatto revolyusion o'zgarishlarga intilish kuzatiladi. K.S.Stanislavskiy san'atkor individualligidagi ushbu intilishni teatr san'atidagi an'analarga ergashish bilan muvofiqlashtirish zarurligini ta'kidlaydi. "Teatr revolyusionerlari, deb yozadi u, -

ko'pincha tashqi yangi narsalarni ijodning ichki mohiyati deb biladilar. Intilish jarayonida novatorlar yangi tashqi ko'rinishni yangilangan ichki mohiyat tarzida qabul qildilar. Ammo bu jiddiy natija bermadi. Bu tushunarli. Eski, vaholanki eskirmaydigan Pushkinni zamonaviy Mayakovskiyga, Kramsoydan Tatlin, Glinkadan Stravinskiy, V.N.Davidovdan esa Ferdinandov yoki Sereteli yasash mumkin emas" [9;480-481]. Mana, individual pog'onadagi ijodning immanent xususiyatlari nimada. To'g'risini aytganda, ushbu xususiyatlarni batamoman rad qilish, ularni zararli, san'at uchun kerakmas jihatlarga aylantirmaslik kerak. Bunday mutlaqlashtirish san'atkordagi individuallikni, ijodga, yaratishga, betakrorlikka bo'lgan intilishni so'ndiradi. Gap individual ijod pog'onasini teatrdagi ijodiy an'analarga, tartiblar va axloqiy imperativlar bilan uyg'unlashtirishdadir. Bu o'rinda asosiy gapni rejissyor aytadi, uning mahorati va hayotiy tajribasi, badiiy ijodning immanent xususiyatlarini anglashi muhim rol o'ynaydi.

Badiiy ijodning ikkinchi, teatr jamoasiga taalluqli pog'onasi rejissyor, aktyor, teatr ma'muriyati hamkorligiga bog'liqdir. Teatr haqidagi har qanday umumiy, ijtimoiy fikr ushbu uchlik hamkorligiga borib taqaladi. Ammo ilmiy adabiyotlarning aksariyatida diqqat, e'tibor nimagadir aktyorlarga qaratiladi, goho esa rejissyor tilga olinadi. Teatrning sahna orti ijodkorlari va ma'muriyati esa yodga ham tushmaydi. Agar Yevropa davlatlaridagi teatrlar faoliyatiga nazar tashlasak, ular o'ziga xos tarzda biznes-markaz ekanini ham kuzatamiz. Ya'ni ulardagi teatrlar o'zini o'zi mablag' bilan ta'minlaydi, kommersioniy bilan shug'ullanish g'ayriqonuniy hol hisoblanmaydi. Bunga ularning nodavlat ijod uylari ekani imkon beradi.

XXI asr teatrining o'ziga xos jihatlarni va undagi ijodiy jarayonlarni o'rgangan Enn Bonnar "...zamonaviy teatr deyarli o'zgarmadi. U teatr - biznes model bo'lib qolmoqda" degan fikrga keladi" [14]. Tragediya va komediyalardagi yirik qahramonlar ajoyib teatr yaratadilar, kishilar ularning ijodiy tajribalarida qatnashish uchun oqib keladilar, Vest-End zalida yoki Brodveydagi xalqaro festivallarda bizning milliy teatrlarimiz va bosh qahramonlarimiz ishlarini ko'radilar". Bu tadbirlarga kirish ma'lum bir badallar yoki homiylar tashabbuslari orqali amalga oshiriladi. Ijod, ayniqsa yirik san'atkorlarning sahnaga, maydonga chiqishi har doim ma'lum bir mablag', gonorar bilan amalga oshirilgan. Bizning milliy teatrlarimizda bu an'ana emas. Buning ob'ektiv va sub'ektiv sabablari bor, albatta.

Badiiy ijodning uchinchi, ijtimoiy pog'onasi auditoriya, tomoshabin bilan bog'liqdir. Ijodiy faoliyat bilan shug'ullanish, madaniy boyliklardan bahramand bo'lish, ularni o'rganish va shu asosda o'zi ham biror nimalarni yaratish har bir shaxsning konstitutsion huquqi hisoblanadi. Shu nuqtai nazarda auditoriya, tomoshabin ham ijodkordir. To'g'ri, bu ijodkorlik passiv tomoshabin, faol tomoshabin, ekspert-tomoshabin, retsenzent (taqrizchi) kabi ko'rinishlarda keladi. Ularning funksional xususiyatlari va falsafiy-estetik mohiyatini yuqorida ta'kidlaganimizdek, M.Axmetjanova [6;144-145] ochib bergan. Shunday bo'lsa-da, tomoshabinni ijodiy jarayonlarga jalb etish, unda teatr san'ati bilan shug'ullanish ishtiyoqini uyg'otish dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda. Teatr san'atning immanent xususiyatlari, tomoshabinni jalb etish texnologiyasi, san'atning turli vositalaridan uyg'un foydalanish sirlari

har doim ham oddiy insonlarga, ya'ni tomoshabingaga ma'lum bo'lavermaydi. Bu tabiiy hol. Shuning uchun ba'zi teatrshunoslar teatrning tomoshabinda badiiy va estetik qiziqishni uyg'otish(ma'naviy funksiyasi) yoki uning dam olishini, hordiq chiqarishini uyushtirish (rekreatsiya funksiyasi)ga qaratilgan vazifalarini tahlil qilish bilan cheklanadilar. Teatrning ma'naviy va rekreatsiya funksiyalari qanchalik muhim bo'lmasin, uning tomoshabinda san'at bilan shug'ullanishga ishtiyoq uyg'otish, uni turli to'garaklar va badiiy uyushmalarga qatnashga da'vat etish, undash va yetaklash ham shunday muhimdir. Buning uchun zamonaviy g'arb teatrlari tomoshabinlar oldiga borishning turli usullaridan (kafesuhbatxona, studiya, badiiy to'garak, ijodiy laboratoriya, teatr-etnologiya, tetrantropologiya, (Eudjiniyo Barba), teatr-etnosotsiologiya (Jan-Mare Prade), etnodrama (Lui Mars), etnooratoiya, virtual teatr, kommunikativ teatr, neformativ teatr, industrial teatr, postindustrial teatr (Xans-Tis Leman), performativ teatr (E.F.Lixte), "negizteatr" (F.Ruffini), "blekboks" (D.Uerxaus) studiyasi, postdramatik teatr, noutbuk-teatr, otel-teatr kabilarni kashf etishgan [15]. Bular qanchalik samarali va tomoshabinlarga badiiy ijod bilan shug'ullanishga qanchalik ta'sir etayapti, buni aniqlash imkoni yo'q. Lekin teatr hayoti rang-barang izlanishlarga to'la, undagi ijodiy jarayonlar u yoki bu uslubda davom etayapti. Gran-Kanariya orolida uyushtirilayotgan Argentina, Ispaniya, Venesuela, AQSh va Rossiya teatrshunos, dramaturg va rejissyorlarining an'anaviy xalqaro festival-uchrashuvlari teatr san'ati va rejissurasiga XXI asr nimalar olb kelayotgani, bunday vaziyatda badiiy-estetik ijod jarayonlari qanday bo'lishi zarurligi masalalari muhokama qilinadi.

Mazkur xalqaro festival-uchrashuv har uch yilda bir marta uyushtirilayotgan bo'lsa-da, u xalqaro madaniy tajribalar almashish maydoni sifatida teatr san'atini transformatsiyalash va modernizatsiyalashga ma'lum bir tavsiyalar bermoqda. Rossiyalik teatrshunoslar va rejissyorlar 2009-yildan beri Janubiy Saxalinda zamonaviy rejissura, dramaturgiya va teatr-tomoshabin muammolariga bag'ishlangan xalqaro tajriba almashish laboratoriyalarini uyushtirib keladi [16;12-13]. Ha, teatr san'ati yashamoqda, izlanmoqda, murakkaab va raqobatli hayotda o'zining badiiy va estetik funksiyalarini bajarmoqda. Ko'p hollarda bizda teatr san'atiga an'anaviy qarash, ya'ni, teatr tomoshabin keladigan joy, makon, rejisser va akter ushbu auditoriyani bir yarim soat davomida o'z talqinlari va o'yinlari bilan band qiladigan tomoshogoh deb bilish saqlanib qolmoqda. Lekin g'arb tajribalari, ulardagi badiiy-estetik izlanishlar teatr tomoshalarini xalqqa, ko'cha, maydon, saylgoh va oromgohlarga olib borishga intilmoqda.

Bu bilan ular xalq tomoshalari elementlarida foydalanadi, tomoshabinni badiiy izlanishlarning hammuallifiga, hamtashkilotchisiga aylantiradi.

Badii ijodning yuqoridagi pog'onalari teatr san'atining o'ziga xos tizimini, ichki institutlarini tashkil etadi. Ularning badiiy xususiyatlarini bilmay, o'rganmay teatr san'atini yaxlit voqelik, ijodiy faoliyat turi ekanini anglash qiyin. Shuning uchun teatr san'ati va rejissurasi yuqoridagi triada (uchlik)ning ijodiy hamkorligi, bir-biriga muhtojligi va zarurligini anglashi hamda bir birisiz mavjud bo'la olmasligi prinsipiga qurilgandir. Ulardan biri unutilgan zahoti teatr o'zining badiiy mohiyati va funksiyalarini yiroqlashadi va u "san'at san'at uchun" degan bema'ni shiorga ergashishga majbur bo'ladi. Teatr san'ati va rejissurasi muammolarini tadqiq etganda ushbu metoologik yondashuvni esdan chiqarmaslik, iloji boricha ularning uchalasiga ham zarur e'tibor qaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Никитина И. Философия искусства в двух частях. Часть 2. – Москва: Литрес, 2021; Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Сборник. – Л: ЛГИТМИК, 1991; Daniel Gerould. Theatre, Theory. Theatre. Applause Theatre & Cinema Books. 2000;
2. Michael Billington. Whatever you want. The Guardian, 2001; Mark Fortier. Theory/ Theatre An Introduction. Routledge, 2002.
3. Mark Fortier. Theory/ Theatre An Introduction. Routledge, 2002.
4. Giannachi G. Virtual Teatres: An Introduction, Рутледж , 2004.
5. Тайлор Э.Б.Первобытная культура. – М: Политиздат, 1989. Ермаков М. Первобытное искусство. Художественная обработка твердого и мягкого камня. – Москва: Литрес, 2018; Шер И.А. Первобытное искусство. Проблема происхождения. -Кемерово: КГИИК, 1998.
6. Ахметжанова М. Teatr va zamonaviy resipient: falsafiy-ekzistensial tahlil-Toshkent: Innova-Ziyo, 2022.
7. Мастера искусства об искусстве. Том 3. – Москва: Искусство, 1982.
8. Гегель. Эстетика Том 2. – Москва: Искусство, 1969.
9. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. – Москва: Искусство, 1988. .
10. Rizayev Sh. Bahodir Yo‘ldoshev teatri. – Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2015.
11. Эфрос А. Профессия: режиссёр. – Москва: Искусство, 1979. С.126-127.
12. Влади М. Прерванный полёт.- Москва: Искусство, 1984.
13. Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. – Киев: Нуака думка, 1994.
14. Bonnar A.Theatre of With 21 st century theatre in the internet age.2009, [https://theatreofwith. Wordpress.com/](https://theatreofwith.Wordpress.com/)
15. Регус К. Межкультурный театр в начале XXI века. Эстетик – политика – постколониализм.2009.[https // www. Transcript-verlag. De/media/ pdf/ 32/d4/42/ts1055. 1/ pdf.](https://www.Transcript-verlag.De/media/pdf/32/d4/42/ts1055.1/pdf)
16. Обзор зарубежных исследований театра и проектов театра будущего. Составители: О.В. Иванов, И.С.Карпушкин, О.В.Чистякова. – Москва: ГИТИС, 2019.

**MUSIQIY SPEKTAKL DRAMATURGIYASINING NAZARIY ASOSLARI:
VOQEALAR TIZIMI VA YETAKCHI XATTI-HARAKAT
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ: СИСТЕМА СОБЫТИЙ И ВЕДУЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ
THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE DRAMATURGY OF A MUSICAL
PERFORMANCE: THE SYSTEM OF EVENTS AND LEADING BEHAVIOR**

Farhod Farmonov
O‘zDSMI, “Musiqali teatr san’ati”
kafedrasi v.b.dotsenti

***Annotatsiya:** Maqolada o‘zbek musiqali teatridagi voqealar tizimi, shart-sharoitlar, xatti-harakat va yetakchi xatti-harakat tushunchalari san’atshunoslik nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Maqolada musiqiy spektakl murakkab dramatik-struktural tizim sifatida ko‘rib chiqilib, fabula va syujetning dialektik aloqasi, dramatik vaziyatni belgilovchi tarixiy, ijtimoiy-madaniy va psixologik omillar yoritiladi. Shuningdek, personajlarning sahnadagi faoliyati, vokal va xoreografik ijrolardagi dramatik ifoda hamda yetakchi xatti-harakatning spektaklning g‘oyaviy-semantik markazi sifatidagi roli tahlil qilinadi. Ushbu maqola o‘zbek musiqali teatrining dramaturgik tuzilishini chuqur tushunish va yangi spektakllar yaratishda nazariy-metodologik asos sifatida foydalanishga xizmat qiladi.*

***Аннотация:** В статье анализируется система событий, условий, поведения и ведущего поведения в узбекском музыкальном театре с точки зрения истории искусства. В статье рассматривается музыкальное представление как сложная драматически-структурная система, выделяется диалектическая взаимосвязь сюжета и повествования, исторические, социокультурные и психологические факторы, определяющие драматическую ситуацию. Также анализируются действия персонажей на сцене, драматическая выразительность в вокально-хореографических постановках, а также роль ведущего поведения как идеологического и смыслового центра представления. Данная статья призвана обеспечить глубокое понимание драматургической структуры узбекского музыкального театра и использовать её в качестве теоретической и методологической основы для создания новых спектаклей.*

***Annotation:** В статье анализируется система событий, условий, поведения и ведущего поведения в узбекском музыкальном театре с точки зрения истории искусства. В статье рассматривается музыкальное представление как сложная драматически-структурная система, выделяется диалектическая взаимосвязь сюжета и повествования, исторические, социокультурные и психологические факторы, определяющие драматическую ситуацию. Также анализируются действия персонажей на сцене, драматическая выразительность в вокально-*

хореографических постановках, а также роль ведущего поведения как идеологического и смыслового центра представления. Данная статья призвана обеспечить глубокое понимание драматургической структуры узбекского музыкального театра и использовать её в качестве теоретической и методологической основы для создания новых спектаклей.

Kalit so‘zlar: O‘zbek musiqali teatr, musiqiy spektakl, voqealar tizimi, shart-sharoitlar, xatti-harakat, yetakchi xatti-harakat, fabula, syujet, dramatik struktura, san’atshunoslik tahlili.

Ключевые слова: узбекский музыкальный театр, музыкальное представление, система событий, условия, поведение, ведущая роль, фабула, сюжет, драматическая структура, анализ истории искусства.

Key words: Uzbek musical theatre, musical performance, system of events, conditions, behavior, leading role, plot, storyline, dramatic structure, analysis of art history

Musiqiy spektakl oddiygina vokal-xoreografik ijrolar yig‘indisidan iborat bo‘lmasdan, balki u o‘zbek musiqali teatri an’analari doirasida murakkab dramatik-struktural tizimga ega bo‘lgan san’at asaridir. Asardagi voqealar tizimi, shart-sharoitlar, xatti-harakatlar va yetakchi xatti-harakat kabi tushunchalar ilmiy-san’atshunoslik tahlili obyektini hisoblanib, spektaklning g‘oyaviy-badiiy salohiyatini va semantik qatlamini ochib berishda fundamental rol o‘ynaydi. Bu tushunchalarning bir-biri bilan dialektik bog‘liqlikda bo‘lishligi, spektaklning ichki mantig‘ini va dinamikasini ta’minlaydi.

Musiqiy spektakldagi voqealar tizimi deganda asardagi barcha hodisalar, epizodlar va ular orasidagi ichki mantiqiy-kompozitsion bog‘liqlik tushuniladi. Bu tizim narrativ san’atshunoslikda ikki asosiy komponentga ajratiladi. Birinchisi fabula, ikkinchisi esa syujet hisoblanadi. Fabula asar voqealarining universal-xronologik ketma-ketligi bo‘lib, ularning sabab-oqibat aloqalarini hisobga olgan holda bayon etiladi. Fabula asarning ontologik skeleti sifatida namoyon bo‘lib, voqealar

real vaqt va makon konfiguratsiyasida qanday sodir bo‘lganini aks ettiradi. Musiqiy spektaklda qahramonning arxetipik hayot sikli, ya’ni tug‘ilishi, rivojlanishi, muhabbatga intilishi, konfliktga kirishuvi va nihoyat yechimga erishishi fabula doirasida ifodalanadi. Bu musiqiy asarning asosiy ichki mantig‘ini tashkil etadi. Musiqiy leytmotivlarning ketma-ket takrorlanishi va rivojlanishi ham fabula mantig‘ini musiqa orqali mustahkamlaydi, chunki ular personajlar yoki g‘oyalar bilan bog‘liq bo‘lib, ularning vaqt davomida rivojlanishini ifodalaydi.

Syujet esa voqealarning asarda qanday tartibda, qanday badiiy-ekspressiv usullar orqali taqdim etilishidir. Bu dramaturg va rejissyorning ijodiy interpretatsiyasi hamda badiiy strategiyasini ifodalaydi. Musiqiy spektaklda syujet musiqiy partiyalarning joylashuvi, ariyalar, xor sahnalari va raqslarning dramaturgik funksiyasi hisobga olingan holda quriladi. Masalan, sekin tempdagi musiqiy adajio yoki xoreografik interlyudiya asardagi oldingi voqeaning psixologik natijasi sifatida xizmat qilishi yoki kelajakda yuz

beradigan voqealarni ramziy tarzda oldindan ifodalashi mumkin. Syujet klassik dramatik struktura tamoyillariga muvofiq ravishda ekspozitsiya, tugun, rivojlanish, kulminatsiya, yechim va epilog kabi bosqichlardan iborat bo'ladi. O'zbek musiqali teatrida syujet qurilishi ko'pincha xalq dostonlari an'analari bilan bog'liq bo'lib, unda qahramonlik motivlari, murakkab sinovlar va to'siqlar orqali rivojlanadigan dramatik dinamika kuzatiladi.

Shart-sharoitlar asar qahramonlari harakat qiladigan, ularning maqsadlari va to'siqlarini belgilaydigan tashqi hamda ichki omillar majmuidir. Bu omillar dramatik vaziyatni shakllantiradi. Shart-sharoitlarning muhim jihatlaridan biri asar voqealarining qaysi tarixiy davr va ijtimoiy-madaniy muhitda sodir bo'lishidir. Masalan, Layli va Majnun musiqali dramasiidagi voqealar sharqona qadriyatlar, diniy-axloqiy tamoyillar hamda o'sha davrning ijtimoiy urf-odatlar doirasida rivojlanadi. Bu esa qahramonlarning harakatlari va qarorlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday ijtimoiy-madaniy omillar qahramonlarning erkinlik darajasini belgilaydi, ayrim hollarda ularni cheklaydi yoki aksincha yangi imkoniyatlar yaratadi.

Shart-sharoitlar tarkibiga voqealar sodir bo'ladigan makon ham kiradi. Makon sahro, shahar muhiti, feodal saroy yoki patriarxal qishloq bo'lishi mumkin. Makon qahramonlarning psixologik holatini va ularning xatti-harakatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Sahna dekoratsiyalari, yorug'lik dizayni va musiqiy tembrlar orqali makonning estetik va semantik ifodasi yaratiladi. Bunday holatda sahna makoni faqatgina fon emas, balki dramatik jarayonning faol ishtirokchisiga aylanadi.

Qahramonlarning ichki kechinmalari ham shart-sharoitlarning muhim qismi hisoblanadi. Qahramonning ichki dunyosi, uning hissiy kechinmalari, orzu-umidlari, qo'rquvlari va ruhiy ziddiyatlari musiqiy spektaklda ayniqsa chuqur ifodalanadi. Bu jarayon musiqiy obrazlar, melodiyalar, garmoniyalar va vokal ijro orqali namoyon bo'ladi. Qahramonning ariyasi uning ichki iztiroblari yoki quvonchini musiqiy ifoda orqali ochib beradi. Shu tariqa musiqiy spektaklda psixologik jarayonlar musiqiy til orqali estetik shaklga ega bo'ladi.

Asardagi dramatik jarayonning markazida konflikt turadi. Konflikt dramatik asarning harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Konflikt ichki yoki tashqi bo'lishi mumkin. Ichki konflikt qahramonning o'z vijdoni, his-tuyg'ulari yoki qarama-qarshi istaklari bilan kurashi natijasida yuzaga keladi. Tashqi konflikt esa jamiyat, boshqa personajlar yoki ijtimoiy institutlar bilan ziddiyat natijasida paydo bo'ladi. Konflikt voqealar rivojiga turtki beradi va dramatik dinamikani ta'minlaydi.

Xatti-harakat spektakldagi personajlarning ma'lum bir maqsadga erishish uchun amalga oshiradigan ongli harakatlari majmuidir. Bu faqat tashqi fizik harakat emas, balki qahramonning ichki motivatsiyasi, psixologik jarayonlari va hissiy kechinmalarining ifodasidir. Sahnadagi harakatlar, imo-ishoralar, mimika, tana tili va sahnadagi joylashuv kabi elementlar xatti-harakatning tashqi ifodasini tashkil etadi. Musiqiy spektaklda raqs elementlari, vokal ijro paytidagi sahna harakatlari ham xatti-harakatning muhim qismidir.

Qahramonning ichki jarayonlari ham xatti-harakatning muhim komponenti hisoblanadi. Fikr jarayoni, ichki monologlar, hissiy holatlar musiqiy ifoda orqali namoyon bo'ladi. Ariyalar,

resitativlar va orkestr partiyalarining rivojlanishi qahramonning ichki psixologik evolyusiyasini ifodalaydi. Shu tariqa musiqiy dramaturgiya orqali qahramonning ichki va tashqi harakatlari yagona dramatik tizimga birlashadi.

Asar qahramonlarining maqsadga erishish yo'lida amalga oshiradigan harakatlari maqsad, to'siq va harakat dialektikasi asosida rivojlanadi. Qahramon biror maqsad sari intiladi, ammo bu yo'lda turli to'siqlarga duch keladi. Bu to'siqlar yangi harakatlarni talab qiladi va dramatik jarayonni yanada murakkablashtiradi. Natijada voqealar tizimi bosqichma-bosqich rivojlanib boradi.

Yetakchi xatti-harakat esa butun spektaklning g'oyaviy-semantik mazmunini o'zida mujassam etgan markaziy dramatik yo'nalishdir. Bu asarning asosiy maqsadi va bosh qahramonning global intilishidir. Yetakchi xatti-harakat spektakl davomida barcha voqealar, harakatlar va konfliktlarni yagona g'oyaviy markazga birlashtiradi. Bu tushuncha teatr nazariyasida muhim o'rin tutadi va aktyorning ijodiy faoliyatini yo'naltiruvchi asosiy tamoyil sifatida qaraladi.

Yetakchi xatti-harakat asarning g'oyaviy-falsafiy asosini ifodalaydi. Masalan, Alpomish dostoniga asoslangan musiqiy spektaklda yetakchi xatti-harakat vatan ozodligi, ijtimoiy adolat va sof muhabbat uchun olib boriladigan epik kurash bo'lishi mumkin. Bu g'oyalarda spektakldagi xor sahnalari, qahramonlik marshi va dramatik musiqiy epizodlar orqali ifodalanadi.

Yetakchi xatti-harakat spektakldagi barcha kichik harakatlar va epizodlarni yagona dramatik tizimga birlashtiradi.

Har bir sahna, har bir dialog va har bir musiqiy epizod ana shu markaziy g'oyaga xizmat qiladi. Shu sababli yetakchi xatti-harakat spektaklning struktural yaxlitligini ta'minlaydi. Rejissyor spektakl ustida ishlash jarayonida yetakchi xatti-harakatni aniq belgilab olishi zarur. Chunki aynan shu g'oya spektaklning barcha elementlarini birlashtiruvchi markaziy tamoyil bo'lib xizmat qiladi. Aktyor esa rol ijro etish jarayonida yetakchi xatti-harakatni ichki motivatsiya sifatida his etishi kerak. Bu uning har bir harakati, so'zi va sahnadagi mavjudligiga chuqur dramatik ma'no beradi.

O'zbek musiqali teatri an'analariida yetakchi xatti-harakat ko'pincha milliy qahramonlik, fidoyilik, adolatga intilish, oila va vatan himoyasi kabi universal insoniy g'oyalarda bilan bog'liq bo'ladi. Musiqiy dramaturgiya esa bu g'oyalarni yanada kuchaytiruvchi estetik vosita sifatida namoyon bo'ladi. Vokal partiyalaridagi dramatik rivojlanish, leytmotivlar va orkestr partiyalarining tematik rivoji aynan yetakchi xatti-harakatni ifodalashga xizmat qiladi.

Shu tariqa o'zbek musiqali drama teatri sahnasidagi voqealar tizimi, shart-sharoitlar, xatti-harakatlar va yetakchi xatti-harakat bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lgan ilmiy-dramaturgik va san'atshunoslik kategoriyalar hisoblanadi. Ular spektaklning chuqur g'oyaviy mazmunini yaratadi va tomoshabinga kuchli badiiy-estetik ta'sir ko'rsatadi. Ushbu tushunchalarni chuqur o'rganish o'zbek musiqali teatrlarning nazariy asoslarini boyitadi hamda yangi sahna asarlarini yaratishda muhim metodologik ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Stanislavskiy K.S. Aktyorning o‘z ustida ishlashi. – T.: “Yangi asr avlodi”, 2011. – 468 b.
2. Usmanov R. Rejissura. –T.:Fan, 1997.
3. Qobilov N. Dadamirzaev O. Aktyorlik mahorati /darslik/. – T.: “Navro‘z”, 2020, 220 bet
4. Muxammedova G. Musiqiy tetr aktyorini tarbiyalashning asoslari. 1-2 kism –T. : TDSI, 1991.

**QIZIQLAR IJODIDA “USTOZ-SHOGIRD” AN’ANALARI
ТРАДИЦИИ «УЧИТЕЛЬ-УЧЕНИК» В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТВОРЧЕСТВЕ
“TEACHER-DISCIPLE” TRADITIONS IN ARTISTIC CREATION**

Sohibjon Valiyev

O‘zDSMI mustaqil izlanuvchisi

***Annotatsiya:** Maqolada Farg‘ona vodiysida faoliyat ko‘rsatgan qiziqalar ijodiy faoliyatida Ustoz-shogird an‘analari ilmiy tahlil qilingan.*

***Аннотация:** В статье представлен научный анализ традиций взаимоотношений между мастером и учеником в творческой деятельности художников, работавших в Ферганской долине.*

***Annotation:** The article provides a scientific analysis of the traditions of the Master-Student in the creative activities of the artists who worked in the Fergana Valley.*

***Kalit so‘zlar:** qiziqalar, tamoyil, badiylik, mahorat, ijro, imitatsiya, sahna, telekulgi, askiya, sozandalik.*

***Ключевые слова:** шутки, принцип, артистизм, мастерство, исполнение, имитация, сцена, комедия, комедийное искусство, музыкальность.*

***Key words:** jokes, principle, artistry, skill, performance, imitation, stage, comedy, comedy, musicianship.*

Farg‘ona vodiysi viloyatlarida yashovchi mahalliy qiziqalar ijodi azaldan professional xalq teatri an‘analari negiziga qurilgan. Qiziqalar faoliyatini nazorat qilish, yo‘l-yo‘riq ko‘rsatish maqsadida o‘tmishda o‘zining mustahkam tartibiga, qonun-qoidalariga ega bo‘lgan maxsus uyushma tashkil etilgan. Ustoz san‘atkorlarning yillar davomida toblangan, sayqallanib yetilgan sermazmun komediyalari, yaratgan betakror obrazlari, tasviriy vositalar va badiiy uslublarning qat‘iyligini aynan shu uyushma yoki to‘da korfarmonlari tomonidan doimiy nazorat qilib borilgan. Yo‘l qo‘ygan kamchiliklari ustoz san‘atkorlar tomonidan ko‘rsatilib, ularni bartaraf etish yo‘llari aytilgan. Shogird ham o‘zida katta mas‘uliyatni his qilgan

holda yo‘l qo‘ygan xatolari ustida jiddiy shug‘ullangan.

Darhaqiqat, Farg‘ona vodiysi qiziqchiligida “ustoz-shogird an‘anasi” yaxshi saqlanib qolingan. Barcha san‘atkorlar azaliy qoidalarga qat‘iy amal qilishgan. Yosh havaskorlar uzoq yillar davomida kulgi sirlarini mahoratli va taniqli qiziqalarga shogird tushib o‘rganishgan. Xalq san‘atkorlari tomonidan yaratilgan va uztozdan-shogirdga o‘tib kelayotgan noyob kulgili tomoshalar ijrosini usta, mahoratli, tajribali aktyorlari o‘zining so‘zamolligi, donoligi, bilimi, malakasi va taqlidchiligi bilan alohida ajralib turuvchi yoshlarni o‘zlariga shogird qilib olganlar. Bo‘lajak san‘atkorlarga uzoq yillar davomida kulki-hikoya, hajviy sher, taqlidchilik, muqallidchilik, badihago‘ylik, latifa-

go'ylik, lofchilik, qo'yingki, o'zi nimani bilsa hammasini shogirdiga bosqichma-bosqich o'rgatib borgan. Eng muhimi ushbu an'ana hozirgi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan holda qiziqilar ijodiy faoliyatidan muqim o'rin egalagan.

Shu o'rinda bugungi kunda ustoz va shogirdlik maqomi masalasiga oydinlik kiritmoqchimiz. Negaki, qiziqilar ijodining shakllanishi va takomillashuvida tajribali ustozning o'rni beqiyos. Xalqimiz orasida "Ustoz ko'rgan", "Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'alar", "Ta'lim bergan ustozingga rahmat", "Ustoz-otangday ulug'", "Usta borida qo'lingni tiy, ustoz borida tilingni", "Usta bo'lsang ustozingni unutma", "Ustozingga tik qarasang to'zasan, hurmat qilsang asta-asta o'zasan", – degan maqolida hikmat ko'p.

"Ustoz" atamasi bir qator lug'atlarda "yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi, tarbiyalovchi, murabbiy, rahnamo, o'qituvchi, muallim" ma'nolarini anglatishi ta'kidlanadi. "Ustoz" aslida keng ma'noli so'z bo'lib, bu maqomga erishgan inson o'z shogirdlari kamoli uchun har tomonlama katta mas'uliyatni his qiladi. Shuning uchun ham xalq orasida ustozlar hurmati to'g'risida ko'plab ibratli naqlar, hikoyat va rivoyatlar to'qilgan. Negaki, har qanday kasb sohibi ustozsiz shakllanmaydi va rivojlantirilishi dargumon. Tajribali, mahoratli ustozsiz o'gitiga quloq solmasa yoki unga amal qilmasa yosh shogird kulgi olamida o'z o'rniga ega bo'lishi qiyin. Ayniqsa, Farg'ona vodiysi qiziqilari orasida "kasaba", "usta", "to'da boshi", "korfarmon" nomlari bilan yuritiluvchi zotlarning izzati va hurmati hamisha yuqori bo'lgan. Yosh ijrochilar o'zini anglash uchun ustozlarga suyangan, ulardan ma'naviy qudrat olib, taqlid

qilgan holda asta-sekin o'z ijro mahoratini oshirib borgan.

Qiziqchilik san'atida ustoz san'atkorlar o'zlariga shogird tanlash, tarbiyalash va mustaqil hayotga yo'llanma berishning har xil usuli amalda qo'llanilgani kuzatiladi. Professor M.Qodirov Farg'ona vodiysi hududlarida yosh qiziqilarni tarbiyalab yetishtirishda "ustoz-shogird an'anasi"ning ikki xil uslubi bo'lganligini aniqlagan. Bular quyidagilardir.

1. Farg'ona vodiysi hududlarida taniqli qiziqilarning ayrimlari bo'lajak yosh havaskorlarni oldindan kuzatib, o'ziga ma'qul kelganlarini saralab, shogirdlikka olishga qaror qilgan. Ustoz san'atkorlar yosh shogirdini o'ziga har tomonlama ko'makchi hisoblab, turli xizmatlar-gap-gashtaklar, to'ylar, bazmlar, tantanalar va choyxonalarda doimo yonida birga olib yurgan. Shu tariqa odamlar bilan muloqot qilish odobini sindirib borgan. Yillar o'tgan sayin shogirdning ijrochilik borasidagi tasavvuri shakllanib borgan, zarurat bo'lganda ayrim kichik rollar va epizodlarda ularni ham jalb etgan. O'z tomoshalarida kichik-kichik syujetlar va latifalar ijrosida sahnaga shagirdi bilan birga chiqqan. Shu tariqa yoshlar ko'psonli tomoshabinlar ko'zi oldida ulg'aya boshlagan, san'atkorlarning kulgi muxlislari oldidagi javobgarlikni his qilgan. Bu usulda ish olib boradigan ustalar yosh shogirdiga har kuni sohaga oid maxsus tayyorgarlik darslarini o'tmagan, ular bilan alohida mashq qilmagan. Hayotning o'zi ularni tarbiyalagan. Ba'zi hollardagina zarurat bo'lganda qisqacha tushuntiruv, izoh, ta'rif, maslahat, ogohlantiruv, ma'qullash yoki amaliy ko'rsatib berish bilan cheklangan. Shu tarzda shogird san'at qozonida qaynagan. Ustasi va boshqa yirik qiziqilarning o'yini, harakatlari,

mimikasi, raqsi, kiygan liboslari va boshqa ifodaviy vositalaridan foydalanish mahoratini kuzatgan, sinchkovlik bilan bilmaganlarini o'zlashtirishga harakat qilgan. Shu tariqa bo'lajak aktyor "ramz qilish"ni, "ko'zni pishitish"ni, "betni qotirish"ni o'rgana boshlagan. Ya'ni ustozining an'anaviy repertuarini o'zlashtirish yo'lini tanlagan va shunga oxirigacha sodiq qolgan. Ustoz san'atkorlar ijro repertuarini har tomonlama jiddiy o'zlashtirgan. Zarur paytlarda tomoshabinlar toifasi va talablariga ko'ra ijro jarayonida ozgina o'zgartishlar kiritishga majbur bo'lishgan. Har qanday holatda ham tomoshaning asl mazmuni saqlanib qolgan.

2. "Ustoz-shogird an'ana"ning ikkinchi shakli birinchisidan mutloqo farq qiladi. M.Qodirovning yozishicha, Farg'ona vodiysida ba'zi taniqli qiziqchalar shogir tayyorlashda boshqacha yo'ldan borganlar. Ular uchun xaftaning ma'lum kunlari alohida vaqt ajratib, yosh ijrochilarning ijodiy imkoniyati va qiziqishiga ko'ra o'zi joriy etgan alohida tartib va intizom asosida bosqichma-bosqich ularning ijro mahoratini oshirishga jiddiy e'tibor qaratganlar. Har bir so'z talaffuzi, mimikalar, yurish-turishi va tomoshabinni his qilish, ular bilan muloqotga kirishish, badihago'ylik borasidagi mahoratini shakllantirishga alohida e'tibor qaratgan. Olim bunga misol tariqasida Yusufjon qiziqchalar Shakarjonovning ustoz Sa'di maxsum tomonidan yaratilgan badiiy uslubni misol qilib keltiradi. Sa'di maxsum shogirdiga birinchi navbatda ma'lum hajvbop kishilarni muqallid qilishni, qush va hayvonlar harakatlari tovushlariga taqlid qilishni buyurgan. Shu orqali bo'lajak qiziqchida kuzatuvchilik, kulgili holat va harakatlarni ko'ra bilish, esda saqlab qolish, fikrlash, fantaziya qila olish va bo'rttirib gavdalantira olish qobiliyatini

bosqichma-bosqich rivojlantirishga e'tibor qaratgan. Keyingi ishlar shogirdning usta talab etgan komponentlarni qanchalik o'zlashtira olishiga bog'liq bo'lgan. Shogird taqlidga chaqqon bo'lgandan keyin usta unga ayrim lirik va hajviy asarlar ijrosini o'rgatgan. Muqallid va o'yinga, harakat va mimikaga o'rgatilgan. Bularning barchasi Sa'di maxsum maktabining birinchi davrini tashkil etgan. Birinchi bosqich yakunlariga ko'ra shogird o'rgangan narsalarini ustoz oldida imtixonidan o'tkazilgan, barchasidan muvaffaqiyatga erishganlargina navbatdagi bosqichga o'tkazilgan. Aks holda u yana hammasini boshidan boshlashga majbur bo'lgan.

Birinchi bosqichdan to'liq o'tganlar uchun tayyorgarlikning ikkinchi davriga ruxsat berilgan. Ikkinchi davrda oldingisiga qaraganda biroz murakkabroq mashqlarni bajarishga to'g'ri kelgan. Bunda eng avvalo bo'lajak qiziqchi so'zamollik, gapga chechanlik, har qanday vaziyatda ham tomoshabin saviyasi va qiziqishlariga mos savol-javob qila olish, qiyin vaziyatlarda kulgili va ibratli hikoyalar, latifalar, hajviy sherlar to'qib, badihago'ylik bilan beg'araz kulgi keltirib chiqarishni o'zlashtirgan. Shogirdning lutfda, badiiy so'zda va harakatda ustozlar o'gitini, talablarini to'liq o'zlashtirganlaridan keyingina alohida tomoshalar ijro etishiga ruxsat berilgan. Bunda shogird supada ustoz ijro etgan tomoshalarni har tomonlama mukammal ko'rsatib bera olishi shart bo'lgan. Ustoz undan hohlagan komediyasining hohlagan ko'rinishi, syujeti yoki rolini ijro etib berishini talab qilishi mumkin bo'lgan. Shogird ham shunga yarasha tayyorgarlik ko'rib borgan. Katta davralarda mahorati oshib, mustaqil hayotga ko'nika boshlagan. Bir so'z bilan aytganda "ustoz-shogird" mashg'uloti –

bilganlarini takrorlash, repertuardan o‘rin olgan o‘ta qiyin tomoshalar ijrosini shogirdga tushuntirish, nozik sirlarini anglatish, ba’zi joylarini amaliy ko‘rsatib berish, maydonda ayrim murakkab obrazlarni gavdalantirishda nimalarga e’tibor qaratish ustida ish olib borilgan.

Bulardan tashqari ustoz qiziqqlar tomonidan joriy etilgan mahalliy tarbiya maktabining bir qator harakterli ijobiy jihatlari bo‘lganligini ham e’tirof tish lozim. Ustoz uchun birinchi galda shogirdining axloqiy tarbiyasi va odobi, ijobiy fazilati, insoniy qiyofasi, professionalligi, tajriba va amaliyotning o‘zaro uyg‘unligi muhim o‘rin tutgan. Shogird ham shunga yarasha katta mas’uliyatni his qilgan. Bo‘lajaq san’atkor ustozining ostonasiga qadam qo‘ygan birinchi kundanoq birga bazmlar va boshqa tadbirlarga borib, asta-sekin tomoshabinlar oldidagi javobgarligi, sohaning murakkabligini his eta boshlagan. Mahalliy aholi toifasi, xarakteri, urf odatlari, mentaliteti, kasbukori, marosimlari, o‘zaro munosabatlari, muomilalarini ko‘rib, ularni o‘zlashtira borgan. Bu shogirdga har qanday toifadagi tomoshabinlar oldida o‘zini tuta olish, muomila qilish, ko‘nikmasini hosil qilishda judayam muhim ahamiyat kasb etgan . “Korxonaga ko‘rmagan”, “ta’lim olmagan”, “turtki yemagan” qiziqchi har qandamda sharmanda bo‘lgan .

M.Qodirovning aniqlashicha shogirdlar ustanikida besh yildan o‘n yilgacha yashab ta’lim-tarbiya olgan. Ustaning uyidagi barcha xo‘jalik ishlariga ko‘maklashgan. Shu tariqa ularning mehnatga chidamliligi sinovdan o‘tgan . Irodasi mustahkam, sabr-toqatli, o‘z tanlagan yo‘lidan og‘ishmay hammasiga bardosh bergan shogirdlargina oxir-oqibat pirovard maqsadiga yetisha olgan.

Farg‘ona vodiysida ustoz shogirdga oq yo‘l tilash marosimi katta tantanali

tarzda o‘tkazilgan. Ustozining o‘yida uzoq yillar davomida ta’lim olib, ijrochilik borasida barchasini mukammal o‘zlashtirgan yosh havaskorlar maxsus marosimdan keyingina shogirdlikdan ustalikka o‘tkazilgan. Shundan so‘ngina ular yetuk qiziqchi sifatida mustaqil ravishda o‘z ijodiy faoliyatini davom ettirishiga ruxsat berilgan.

Shogirdni ustalikka o‘tkazish jarayoni marosim sifatida tashkil etilgan. Bu hozirgi til bilan aytganda oliy ta’limni yakunlash jarayonidagi davlat atestatsiyasining zamonaviy shakliga qisman o‘xshab ketadi. Ammo bu marosim ham bayramona tartibda chiroyli va kamtarona shaklda nishonlangan. An’anaga ko‘ra bunday tadbirlar bahor va yoz oylaridagi pishiqchilik davrida choyxonalar yoki biror xonadonda uyushtirilgan. Buning uchun oldindan tayyorgarlik ko‘rilgan. Ustoz shogirdlar bir joyga yig‘ilishib, tirik jonliq so‘yilgan, ikki xil taom pishirilgan. To‘planganlarga dasturxon yozilib osh va boshqa taniq taomlar tortilgan. Shundan so‘ng ziyofatning asosiy badiiy qismi boshlangan. Navbati bilan har bir shogird alohida imtixonidan o‘tkazilgan. Buda quyidagi talablarni shogird bekamu ko‘st bajarishi shart bo‘lgan. Ular quyidagilardan iborat.

Usta o‘z shogirdini supacha yoki alohida kichikroq ochiq maydonga chaqirib, qo‘liga o‘zi doimo ishlatib keladigan yasama soqol, salla, chopon, belbog‘, hassa, qamchi yoki shunga o‘xshash vositalarni tutqazib an’anaviy ijro shakllaridan bir shingildan ijro etishi, maydonda o‘zini ko‘rsatishi uchun imkon bergan. Oldiniga afandi latifalaridan aytgan, so‘ng kulki-hikoyaga o‘tilgan. Orada hajviy qo‘shiq ijro etilgan, izidan turli tofadagi va har xil xarakterdagi odamlarga taqlid qilingan. Oxirida har xil hayvonlar va qushlar harakati va ovozigaga

mos holda muqallidlikda bor mahoratini ishga solgan. Oxirida mahalliy sozlarni chalish mahoratini ko'pchilik oldida namoyish etishi talab etilgan. Shu tarzda shogirdlar ham, ularning ustozlari ham adolatli tarzda ma'lum sinovlardan o'tkazilgan.

Ustoz-shogird imtixonini o'ziga hos tomoshaga aylanib ketgan. Bunday saviyadagi tomoshaga mehtarboshi rahbarligidagi vodiya dong taratgan va hamma davralarning guli bo'lgan dongdor qiziqchilari ham tashrif buyurishgan. Imtixon yakunida ko'pchilik ustoz san'atkorlar xulosasiga ko'ra qaror qabul qilingan. "Imtixon tugagach, mehtarboshining imosi bilan shogirdning ta'zimga qovushgan qo'llari kamar bilan beliga bog'lanadi... Keyin shogird takalluf bilan shz ustoziga suv olib borib, yetti qadam orqaga chekinib odob turadi, usta suvdan bir ikki qultum ichib jomni yerga qo'yadi". Bu marosim qat'iy bo'lib, uch marta yuqoridagi tartibda davom ettiriladi. Azaldan davom etib kelgan bunday rasm-rusmda chuqur falsafiy mohiyat yashiringan. Mazkur ibratli marosim orqali shogirdning o'z ustasiga bo'lgan bir umrlik sadoqatiga ishora qilingan. Shundan so'nggina piru ustoz shogirdiga butun non tutqazib, unga oq yo'l tilagan. Hamaning ko'z oldida murojaat qilib, "Xaloyiq, hammaning shohidligida men shu shogirdingam oq yo'l tilayman, men uning mustaqil ravishda faoliyat olib borishiga roziman, shu bugundan boshlab qayerda ishlamasin topgani o'ziniki", –deya mustaqil faoliyat olib borishiga rozilik beradi. Shogird ham shunga yarasha o'zida katta mas'uliyatni his qilgan holda mustaqil ijod qila boshlaydi. Endi u ham yangi shogirdlarni

tayyorlashi, ularga bilganlarini o'rgatishi mumkin bo'ladi.

Bugungi kunda farg'ona vodiysida yashab faoliyat ko'rsatayotgan barcha kulgi ustalari marhum san'atkor Muhiddin qiziq(1938— 1995)ni o'zlariga ustoz deb biladi. M.Darveshov hayotdagi voqea-xodisalarni kuzatishlari asosida bir qator kulki-hikoya, latifa va hangomalarni yaratib, mahorat bilan ijro etgan. Qiziqchining repertuarida ustozlar boshlagan an'analar bilan birga, zamonaviy mavzularni ham bir biriga bog'lay olgan. M.Qodirov uning ijodiy an'analarni quyidagi turkumlarga ajratadi.

1) o'z hayoti hamda ustoz qiziqlar hayotidan olingan hangomalarni hikoya qilish an'anasi;

2) ustoz qiziqlar hayotidan olingan kulki-hikoya va latifalarni ijro etish;

3) Abdurayim dovdur va Mamarayim erkak sarguzashtlari;

4) hayotiy voqealardan so'zlash, latifalar aytish.

Har bir turkum qahramoni qiyofasiga bir zumda kira olish, so'zlarni salmoqlab, chertib-chertib aytish, ko'zlari, qoshlarini o'ynatib, qo'llarni harakatga keltirish, lahzalarda bo'lsada, hikoyada so'z borayotgan turli qiyofalarda gavdalanish, har safar ajib bir tomosha yaratish orqali katta shuhrat qozongan. 1986-yilda Buvayda tumani madaniyat uyi qoshida "Qahqaxa" guruhini tashkil etib, ijodiy jamoaga o'zining bir qator shogirdlarini jamlagan. Rustam Hamroqulov, Hojiboy Tojiboyev, Muhiddin qiziq Darveshovning shogirdlari bo'lib, u boshlagan ijro an'analarni o'zlashtirganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Lutfullo Mahmud. Qaddingdan o‘rgilay qadrdonlar (esse).–Namangan: 1996, 120 b.
2. Dadajonov O. Karim qiziq. –//Alisher Navoiy nomidagi adabiyot instituti sayti. 2024 yil. 24 dekabr.
3. Sultonov M. Sherayev M. O‘zbek xalqining askiya va qiziqchilik san’ati. – Farg‘ona, 2020, –188 b.
4. Qodirov M.H. Yusufjon qiziq. –Toshkent: “Fan”. 1991. 97 b.
5. Qodirov M. Masxaraboz va qiziqchilar san’ati (Farg‘ona an’anaviy teatri). – Monografiya. Toshkent, “Fan”. 1971. -205 b.
6. Qodirov M. O‘zbek xalq tomosha san’ati. –Toshkent: “O‘qituvchi”, 1981. –76 b.
7. Qo‘chqorbekov O. Kulgi darg‘alari (Askiyachi va qiziqchilar haqida). –Toshkent: “Sharq”, 2005. –125 b.

**PRODYUSSERLIK TUSHUNCHASI VA UNING JAHON KINO SAN'ATIDAGI
SHAKLLANISH JARAYONLARI
ПОНЯТИЕ ПРОДЮСИРОВАНИЯ И ПРОЦЕССЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
В МИРОВОМ КИНОИСКУССТВЕ
THE CONCEPT OF PRODUCING AND ITS FORMATION PROCESSES IN
WORLD CINEMA**

**Tadjixanov Avazxon Baxadirovich
O'zbekiston Respublikasi Madaniyat
vazirining birinchi o'rinbosari,
Toshkent shahridagi "S.A.Gerasimov
nomidagi Butunrossiya davlat
kinematografiya universiteti" filiali
"Kinooperatorlik mahorati" kafedrası
dotsenti, kinoprodyuser**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada prodyusserlik tushunchasining mazmun-mohiyati, uning kino san'atidagi o'rni va ahamiyati hamda jahon kino industriyasida shakllanish va rivojlanish bosqichlari ilmiy-nazariy jihatdan tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida prodyusserlik faoliyatining dastlabki shakllari XX asr boshlarida AQSh va Yevropa kino industriyasida paydo bo'lgani, vaqt o'tishi bilan esa mustaqil va murakkab ijodiy-boshqaruv tizimiga aylangani yoritib beriladi. Shuningdek, Gollivud studiya tizimi, yirik kino kompaniyalari va mustaqil kino harakati doirasida prodyusserning funksional vazifalari, ya'ni moliyaviy ta'minot, ijodiy jarayonni muvofiqlashtirish, marketing va distribyutsiya masalalaridagi roli ochib beriladi. Maqolada zamonaviy raqamli texnologiyalar va globalizatsiya sharoitida prodyusserlik faoliyatining yangi yo'nalishlari, xususan, streaming platformalar, transmilliy kino loyihalari va koproduksiya jarayonlarining rivoji ham ko'rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari prodyusserlik faoliyatini nazariy va amaliy jihatdan o'rganishda, shuningdek, milliy kino industriyasini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.*

***Аннотация:** В данной статье научно и теоретически анализируются понятие продюсирования, его сущность, роль и значение в киноискусстве, а также этапы формирования и развития в мировой киноиндустрии. Исследование показывает, что первые формы продюсирования появились в начале XX века в киноиндустрии США и Европы, и со временем развились в независимую и сложную систему творческого и управленческого характера. Кроме того, рассматриваются функциональные обязанности продюсеров в рамках Голливудской студийной системы, крупных кинокомпаний и независимого кинематографа, включая финансовое обеспечение, координацию творческого процесса, маркетинг и дистрибуцию. В статье также исследуются новые направления продюсерской деятельности в условиях современных цифровых*

технологий и глобализации, включая стриминговые платформы, транснациональные кинопроекты и развитие ко-производственных процессов. Результаты исследования служат важной научной основой для теоретического и практического изучения продюсерской деятельности, а также для развития национальной киноиндустрии.

Annotation: *This article scientifically and theoretically analyzes the concept of producing, its essence, role, and significance in the art of cinema, as well as its formation and development stages in the global film industry. The study highlights that the initial forms of producing emerged in the early 20th century within the U.S. and European film industries, and over time, evolved into an independent and complex creative-management system. Furthermore, the functional responsibilities of producers within the Hollywood studio system, major film companies, and independent cinema movements—such as financial provision, coordination of creative processes, marketing, and distribution—are examined. The article also explores the new directions of producing in the context of modern digital technologies and globalization, including streaming platforms, transnational film projects, and the development of co-production processes. The research findings provide a significant scientific basis for both the theoretical and practical study of producing activities and for the development of the national film industry.*

Kalit so‘zlar: *Prodyusserlik, kino san’ati, jahon kinosi, Gollivud, kino industriyasi, koproduksiya, ijodiy boshqaruv.*

Ключевые слова: *Продюсирование, Киноискусство, Мировое кино, Голливуд, Киноиндустрия, Ко-продукция, Творческое управление.*

Key words: *Producing, Cinema Art, World Cinema, Hollywood, Film Industry, Co-production, Creative Management.*

Kirish. XX–XXI asrlarda kino san’ati nafaqat madaniy-estetik hodisa, balki yirik ijtimoiy-iqtisodiy va kommunikativ tizim sifatida shakllandi. Kino mahsulotlari jamiyatning dunyoqarashi, qadriyatlar va estetik didini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu murakkab jarayonning markazida esa ko‘plab ijodiy va tashkiliy omillarni birlashtiruvchi prodyusserlik faoliyati turadi. Prodyusserlik bugungi kunda kino san’atining ajralmas instituti sifatida namoyon bo‘lib, film yaratilishining barcha bosqichlarini muvofiqlashtiruvchi asosiy mexanizm vazifasini bajaradi.

Dastlab prodyusserlik tushunchasi faqat moliyaviy mas’uliyat bilan cheklangan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan u keng qamrovli ijodiy va strategik boshqaruv faoliyatiga aylandi. Jahon kino tarixida, ayniqsa Gollivud studiya tizimining shakllanishi prodyusserlik institutining rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Yirik studiyalar film ishlab chiqarishni sanoat asosiga qo‘yib, prodyusserlarni asosiy qaror qabul qiluvchi shaxs sifatida maydonga olib chiqdi. Shu bilan birga, Yevropa kino maktablarida prodyusserlik mualliflik kinosi va badiiy erkinlik tamoyillari bilan uyg‘unlashgan holda rivojlandi.

Bugungi globallashuv sharoitida kino industriyasi milliy chegaralardan chiqib, transmilliy va koproduksion loyihalar asosida faoliyat yuritmoqda. Streaming platformalar, raqamli texnologiyalar va yangi media muhiti prodyusserlik faoliyatiga yangi vazifalar yuklamoqda. Endilikda prodyusser nafaqat filmni moliyalashtiruvchi yoki tashkillashtiruvchi shaxs, balki kontent strategiyasi, auditoriya tahlili va xalqaro bozorga chiqish masalalarini hal qiluvchi yetakchi mutaxassis sifatida namoyon bo'lmoqda [1-3].

Mazkur tadqiqotning dolzarbligi shundaki, jahon kino san'atida prodyusserlik faoliyatining tarixiy shakllanish jarayonlarini chuqur o'rganish, uning zamonaviy tendensiyalarini tahlil qilish orqali milliy kino industriyasini rivojlantirish uchun nazariy va amaliy xulosalar chiqarish mumkin. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi prodyusserlik tushunchasining ilmiy talqinini ochib berish, uning jahon kinosidagi shakllanish bosqichlarini tahlil qilish va zamonaviy kino industriyasidagi o'rnini aniqlashdan iborat.

Adabiyotlar tahlili. Maqolada foydalanilgan adabiyotlar prodyusserlik faoliyatining tarixiy, nazariy va amaliy jihatlarini chuqur o'rganishga imkon berdi. Giannetti va Eyman (2025) asari XX–XXI asr kino ishlab chiqarish jarayonini madaniy va badiiy loyihalar kontekstida yoritib, prodyusserlikning rivojlanish tarixini keng qamrovli tahlil qiladi. Ularning tadqiqoti prodyusserning nafaqat moliyaviy, balki ijodiy va strategik rolini aniqlashga asos yaratadi.

Pardo (2010) va New York Film Academy (2023) manbalari prodyusserning ijodiy kuch sifatida faoliyatini ko'rsatadi, u film loyihasining barcha bosqichlarida markaziy boshqaruv subyekti ekanini ta'kidlaydi. Shu bilan

birga, "Making and Meaning" (2012) va Staiger (n.d.) tadqiqotlari Gollivud va Britaniya kino industriyasida prodyusserlikning iqtisodiy va struktural jihatlarini tahlil qilib, uning samaradorlik va ijodiy nazoratga ta'sirini yoritadi.

Yevropa va Osiyo kino maktablariga oid ma'lumotlar Khaitmatova (2024), Marufjonova (2024) va Sodiqov (2024) asarlarida keng yoritilgan. Bu manbalar milliy kino industriyasidagi prodyusserlikning o'ziga xos jihatlarini, milliy madaniy kontekst bilan global tendensiyalarni uyg'unlashtirish mexanizmini ko'rsatadi. Shu tariqa, prodyusserlik faoliyati mintaqaviy xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, global kino bozorida universal tamoyillar asosida moslashuvchanligini saqlaydi.

Wikipedia (n.d.) va Journal of Film and Video (n.d.) manbalari esa prodyusserlik faoliyatining zamonaviy tendensiyalari, yangi media va streaming platformalardagi o'rni haqida umumiy ma'lumotlar beradi. Bu manbalar tadqiqotga amaliy kontekst qo'shib, prodyusserning kontent strategiyasi va xalqaro auditoriya bilan ishlashdagi yangi vazifalarini yoritishga yordam beradi.

Umuman olganda, ushbu adabiyotlar majmuasi prodyusserlik tushunchasini ilmiy asoslash, uning jahon kino san'atidagi shakllanish jarayonlarini tahlil qilish va zamonaviy kino industriyasidagi o'rnini aniqlash imkonini beradi. Tarixiy manbalar bilan birgalikda zamonaviy tadqiqotlar prodyusserlik faoliyatining ko'p qirrali, ijodiy va strategik tabiatini ilmiy jihatdan mustahkamlaydi.

Metodologiya. Mazkur ilmiy tadqiqotda prodyusserlik tushunchasi va uning jahon kino san'atidagi shakllanish jarayonlarini har tomonlama yoritish maqsadida kompleks metodologik

yondashuv qoʻllanildi. Tadqiqot jarayonida gumanitar va ijtimoiy fanlarga xos boʻlgan umumilmiy hamda maxsus tadqiqot metodlaridan foydalanildi. Bu esa mavzuni tarixiy, nazariy va amaliy jihatdan chuqur tahlil qilish imkonini berdi.

Avvalo, tarixiy-tahliliy metod asosida prodyusserlik institutining paydo boʻlishi va rivojlanish bosqichlari oʻrganildi. XX asr boshlarida kino sanoatining shakllanishi, Gollivud studiya tizimining rivoji hamda Yevropa mualliflik kinosi doirasida prodyusserlik faoliyatining oʻziga xos jihatlari tarixiy manbalar asosida tahlil qilindi. Ushbu metod prodyusserlikning vaqt oʻtishi bilan qanday funksional va mazmuniy oʻzgarishlarga uchraganini aniqlashga xizmat qildi [4].

Shuningdek, qiyosiy-tahliliy metod yordamida turli mintaqalardagi — AQSh, Yevropa va Osiyo kino industriyasida prodyusserlik faoliyatining oʻxshash va farqli jihatlari solishtirildi. Bu orqali prodyusserlikning universal va milliy xususiyatlari aniqlanib, global kino bozorida uning moslashuvchanligi baholandi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv metodi ham muhim oʻrin egalladi. Kino loyihasi murakkab tizim sifatida qaralib, prodyusserlik faoliyati uning markaziy boshqaruv elementi sifatida tahlil qilindi. Bunda ijodiy jamoa, moliyaviy resurslar, texnologik imkoniyatlar va marketing mexanizmlarining oʻzaro aloqadorligi oʻrganildi.

Bundan tashqari, kontent-tahlil metodi orqali zamonaviy kino mahsulotlari, yirik kino kompaniyalari va streaming platformalar faoliyati boʻyicha ochiq manbalar, ilmiy maqolalar va tahliliy hisobotlar oʻrganildi. Ushbu metod prodyusserlik faoliyatining

zamonaviy tendensiyalarini aniqlashga yordam berdi [5,6].

Umuman olganda, tadqiqotda qoʻllanilgan metodlar majmuasi prodyusserlik tushunchasini nazariy jihatdan asoslash, uning jahon kino sanʼatidagi shakllanish jarayonlarini chuqur tahlil qilish va ilmiy xulosalar chiqarish imkonini berdi.

Jahon kino sanʼatida prodyusserlik turlarining funksional taqsimoti

1-jadval

№	Prodyusser turi	Asosiy vazifalari	Kino ishlab chiqarish bosqichi	Jahon kinosidagi ahamiyati
1	Ijrochi prodyusser (Executive Producer)	Moliyalashtirishni taʼminlash, investorlar bilan ishlash, strategik qarorlar qabul qilish	Pre-ishlab chiqarish	Kino loyihasining barqaror moliyaviy asosda amalga oshirilishini taʼminlaydi
2	Prodyusser (Producer)	Ijodiy va tashkiliy jarayonlarni boshqarish, jamoani shakllantirish, umumiy nazorat	Barcha bosqichlar	Kino loyihasining markaziy boshqaruv figurasi hisoblanadi
3	Liniyaviy prodyusser (Line Producer)	Byudjet tuzish, vaqt va resurslarni nazorat qilish, ishlab chiqarish jarayonini muvofiqlashtirish	Ishlab chiqarish	Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi
4	Koproduksiya prodyusseri	Xalqaro hamkorlikni tashkil etish, huquqiy va moliyaviy masalalarni kelishish	Pre va ishlab chiqarish	Global kino bozoriga chiqish imkonini yaratadi
5	Post-prodyusser	Montaj, ovoz, vizual effektlar va yakuniy mahsulotni nazorat qilish	Post-ishlab chiqarish	Filmning badiiy va texnik sifatini yakuniy bosqichda taʼminlaydi

№ Prodyusser turi Asosiy vazifalari Kino ishlab chiqarish bosqichi Jahon kinosidagi ahamiyati
1 Ijrochi prodyusser (Executive Producer) Moliyalashtirishni taʼminlash, investorlar bilan ishlash, strategik qarorlar qabul qilish Pre-ishlab chiqarish Kino loyihasining barqaror moliyaviy asosda amalga oshirilishini taʼminlaydi

2 Prodyusser (Producer) Ijodiy va tashkiliy jarayonlarni boshqarish, jamoani shakllantirish, umumiy nazorat Barcha bosqichlar Kino loyihasining markaziy boshqaruv figurasi hisoblanadi

3 Liniyaviy prodyusser (Line Producer) Byudjet tuzish, vaqt va resurslarni nazorat qilish, ishlab chiqarish jarayonini muvofiqlashtirish Ishlab chiqarish Ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi

4 Koproduksiya prodyuseri
Xalqaro hamkorlikni tashkil etish,
huquqiy va moliyaviy masalalarni
kelishish Pre va ishlab chiqarish
Global kino bozoriga chiqish
imkonini yaratadi

5 Post-prodyusser Montaj, ovoz,
vizual effektlar va yakuniy mahsulotni
nazorat qilish Post-ishlab chiqarish
Filmning badiiy va texnik sifatini
yakuniy bosqichda ta'minlaydi

Mazkur jadvalda jahon kino
san'atida keng tarqalgan prodyusserlik
turlari va ularning funksional vazifalari
tizimli ravishda tahlil qilingan. Jadvaldan
ko'rinib turibdiki, prodyusserlik faoliyati
yagona lavozim bilan cheklanmay, balki
kino loyihasining turli bosqichlariga mos
ravishda ixtisoslashgan shakllarda
namoyon bo'ladi.

Ijrochi prodyusser (Executive
Producer) asosan filmning moliyaviy
barqarorligini ta'minlash bilan
shug'ullanadi. Jahon kinosi tajribasida
aynan ushbu prodyusser turi yirik
loyihalarning amalga oshirilishida hal
qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Prodyusser
(Producer) esa ijodiy va tashkiliy
jarayonlarning uzviy bog'liqligini
ta'minlab, film yaratilishining barcha
bosqichlarida faol ishtirok etadi. Shu bois
u kino loyihasining markaziy boshqaruv
subyektini sifatida qaraladi.

Liniyaviy prodyusserning vazifa-
lari ishlab chiqarish jarayonining amaliy
jihatlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib,
byudjet va vaqt resurslarining oqilona
taqsimlanishini ta'minlaydi. Bu holat kino
sanoatining sanoatlashgan tizim sifatida
samarali ishlashiga xizmat qiladi.
Koproduksiya prodyuseri esa glo-
ballashuv sharoitida alohida ahamiyat
kasb etib, xalqaro kino bozoriga chiqish,
transmilliy loyihalarni amalga oshirish
imkonini kengaytiradi.

Post-prodyusser faoliyati filmning
yakuniy sifati bilan bevosita bog'liq
bo'lib, montaj, ovoz va vizual effektlar
orqali kino mahsulotining estetik va
texnik darajasini belgilaydi. Umuman
olganda, jadvalda keltirilgan ma'lumotlar
prodyusserlik faoliyatining ko'p qirrali va
tizimli xarakterga ega ekanini ko'rsatadi
hamda jahon kino san'atida uning
strategik ahamiyatini ilmiy jihatdan
asoslaydi.

Natijalar va Muhokama. Mazkur
tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki,
prodyusserlik jahon kino san'atida
alohida kasbiy institut sifatida
shakllangan va kino industriyasining
barqaror rivojlanishida hal qiluvchi
omillardan biri hisoblanadi. O'rganilgan
tarixiy va nazariy manbalar tahlili
natijasida prodyusserlik faoliyati dastlab
texnik va moliyaviy boshqaruv vazifalari
bilan cheklangan bo'lsa-da, vaqt o'tishi
bilan keng qamrovli ijodiy-boshqaruv
mexanizmiga aylangani aniqlandi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha,
jahon kinosida prodyusserlik faoliyati
aniq strukturaviy tizim asosida tashkil
etilgan bo'lib, unda ijrochi prodyusser,
prodyusser, liniyaviy prodyusser va post-
prodyusser kabi ixtisoslashgan lavozimlar
muhim rol o'ynaydi. Ushbu rollarning har
biri kino loyihasining muayyan
bosqichida o'ziga xos vazifalarni bajaradi
va umumiy ijodiy jarayonning uzviyligini
ta'minlaydi. Ayniqsa, Gollivud studiya
tizimida prodyusserlikning markazlash-
gan modeli film ishlab chiqarishni sanoat
darajasiga olib chiqqani bilan ajralib
turadi [7,8].

Shuningdek, tadqiqot natijalari
Yevropa kino maktablarida prodyusserlik
faoliyati mualliflik kinosi tamoyillari
bilan uyg'unlashgan holda rivojlanganini
ko'rsatdi. Bu holatda prodyusser ko'proq
ijodiy hamkor va tashkiliy koordinator
vazifasini bajaradi. Osiyo kino

industriyasida esa prodyusserlik milliy madaniy an'analar va zamonaviy bozor mexanizmlarini uyg'unlashtirgan holda shakllanayotgani aniqlandi.

Raqamli texnologiyalar va streaming platformalarning rivojlanishi prodyusserlik faoliyatiga yangi yo'nalishlar olib kirgani tadqiqot natijalarida o'z aksini topdi. Endilikda prodyusserlar kontent strategiyasini ishlab chiqish, auditoriya ehtiyojlarini tahlil qilish va xalqaro bozorga moslashish masalalarida yetakchi subyektga aylanmoqda. Bu jarayon kino mahsulotining nafaqat badiiy, balki tijoriy muvaffaqiyatini ham ta'minlamoqda. Umuman olganda, olingan natijalar prodyusserlik faoliyatining jahon kino san'atida strategik ahamiyatga ega ekanini ilmiy jihatdan tasdiqlaydi [9].

Tadqiqot natijalarining tahlili prodyusserlik institutining jahon kino san'atidagi o'rni va ahamiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi. Olingan natijalar mavjud ilmiy qarashlar bilan qiyoslanganda, prodyusserlik faoliyati bugungi kunda faqat tashkiliy yoki moliyaviy boshqaruv doirasi bilan cheklanmasdan, balki ijodiy jarayonning ajralmas qismi sifatida qaralayotgani ayon bo'ladi. Bu holat kino san'atining murakkablashuvi va ko'p bosqichli ishlab chiqarish tizimiga aylanishi bilan bevosita bog'liqdir.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, Gollivud modelida prodyusserlikning markaziylik boshqaruv uslubi kino loyihalarining samaradorligini oshirgan bo'lsa-da, ba'zi hollarda ijodiy erkinlikni cheklashi mumkin. Aksincha, Yevropa mualliflik kinosida prodyusser va rejissyor o'rtasidagi teng huquqli hamkorlik badiiy innovatsiyalar uchun qulay sharoit yaratadi. Ushbu ikki modelning o'ziga xos jihatlari jahon kino industriyasida prodyusserlik faoliyatining

turli shakllarda namoyon bo'lishini ko'rsatadi.

Zamonaviy raqamli muhitda prodyusserlik faoliyatining transformatsiyasi alohida muhokamaga loyiq. Streaming platformalar kino ishlab chiqarish va tarqatish mexanizmlarini tubdan o'zgartirib, prodyusserlardan yangi bilim va ko'nikmalarni talab qilmoqda. Endilikda prodyusser nafaqat filmni yaratish, balki uni global auditoriyaga yetkazish strategiyasini ishlab chiqishi lozim. Bu esa prodyusserlik faoliyatining marketing, media va texnologik jihatlarini yanada kuchaytiradi.

Muhokama natijalariga ko'ra, milliy kino industriyasini rivojlantirishda jahon tajribasini hisobga olgan holda prodyusserlik institutini mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, professional prodyusserlarni tayyorlash, ularning ijodiy va boshqaruv salohiyatini oshirish milliy kinematografiyaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi. Shu bois, prodyusserlik faoliyatini chuqur ilmiy o'rganish va amaliyotga tatbiq etish jahon va milliy kino san'ati rivojining muhim sharti sifatida baholanishi mumkin [10].

1-rasm. Jahon kino san'atida prodyusserlik turlarining ishlab chiqarish bosqichlaridagi funksional ishtiroki.

Diagrammada jahon kino san'atida prodyusserlik turlarining film ishlab chiqarish jarayonidagi funksional ishtiroki bosqichlar kesimida aks ettirilgan. Grafik ma'lumotlar

prodyusserlik faoliyatining ko‘p qirrali va tizimli xarakterga ega ekanini yaqqol namoyon etadi.

Diagrammadan ko‘rinib turibdiki, prodyusser (Producer) kino loyihasining barcha asosiy bosqichlarida – pre-ishlab chiqarish, ishlab chiqarish va post-ishlab chiqarish jarayonlarida faol ishtirok etib, eng yuqori ko‘rsatkichga ega. Bu holat prodyusserning kino mahsulotini yaratishdagi markaziy boshqaruv subyektini ekanini tasdiqlaydi. Aynan ushbu lavozim ijodiy g‘oya, tashkiliy jarayonlar va yakuniy natija o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlikni ta‘minlaydi.

Ijrochi prodyusser va liniyaviy prodyusserlarning funksional ishtiroki asosan bitta bosqich bilan cheklangani diagrammada aniq ko‘rinadi. Ijrochi prodyusser moliyalashtirish va strategik qarorlar qabul qilish orqali pre-ishlab chiqarish bosqichida muhim rol o‘ynasa, liniyaviy prodyusser ishlab chiqarish jarayonining amaliy jihatlarini – byudjet, vaqt va resurslar taqsimotini nazorat qiladi. Bu holat kino sanoatining sanoatlashgan tizim sifatida samarali faoliyat yuritishida ixtisoslashuvning muhimligini ko‘rsatadi.

Diagrammada koproduksiya prodyusseri ikki bosqichda faol ishtirok etishi bilan ajralib turadi. Ushbu holat globallashtirish sharoitida xalqaro hamkorlikning kuchaygani va transmilliy kino loyihalarining ahamiyati ortib borayotganini aks ettiradi. Koproduksiya prodyusseri filmni nafaqat ishlab chiqarish, balki uni xalqaro bozorga moslashtirishda ham muhim vositachi sifatida namoyon bo‘ladi.

Post-prodyusserning ishtiroki asosan post-ishlab chiqarish bosqichi bilan bog‘liq bo‘lib, bu filmning yakuniy badiiy va texnik sifatini ta‘minlashdagi rolini ko‘rsatadi. Montaj, ovoz va vizual effektlar orqali kino mahsulotining estetik

darajasi belgilanishi ushbu prodyusserlik turining muhim funksional ahamiyatga ega ekanini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, diagramma tahlili shuni ko‘rsatadiki, jahon kino san‘atida prodyusserlik faoliyati qat‘iy ixtisoslashgan bo‘lsa-da, u yagona tizim sifatida ishlaydi. Har bir prodyusserlik turi kino loyihasining muayyan bosqichida strategik ahamiyat kasb etib, umumiy ijodiy va ishlab chiqarish jarayonining barqarorligini ta‘minlaydi. Ushbu holat prodyusserlik institutining zamonaviy kino industriyasidagi markaziy va muvofiqlashtiruvchi rolini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, prodyusserlik jahon kino san‘atida alohida kasbiy institut sifatida shakllangan va kino industriyasining barqaror rivojlanishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. XX–XXI asrlarda prodyusserlik faoliyati dastlab moliyaviy va texnik boshqaruv bilan cheklangan bo‘lsa-da, vaqt o‘tishi bilan keng qamrovli ijodiy, strategik va tashkiliy mexanizmga aylangan.

Tadqiqot doirasida Gollivud, Yevropa va Osiyo kino maktablari tajribasi tahlil qilinib, prodyusserlikning mintaqaviy xususiyatlari va global kino bozoridagi moslashuvchanligi aniqlangan. Gollivud modelida prodyusserlikning markazlashgan boshqaruv uslubi samaradorlikni oshirsa, Yevropa mualliflik kinosida prodyusser va rejissyor o‘rtasidagi hamkorlik ijodiy innovatsiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Osiyo kino industriyasida esa prodyusserlik milliy madaniy an‘analar va zamonaviy bozor mexanizmlarini uyg‘unlashtirgan holda shakllanmoqda.

Zamonaviy raqamli muhit va streaming platformalarning rivojlanishi prodyusserlik faoliyatini transformatsiya qilib, uni kontent strategiyasi ishlab

chiqish, auditoriya tahlili va xalqaro bozorga chiqish kabi yangi yo‘nalishlarda yetakchi subyektga aylantirmoqda. Shu tariqa, prodyusserlik nafaqat filmning ijodiy jarayonini boshqaruvchi, balki uning tijoriy va badiiy muvaffaqiyatini ta‘minlovchi strategik institut sifatida namoyon bo‘lmoqda.

Umuman olganda, jahon kino san‘atida prodyusserlik faoliyatining o‘rganilishi va uning zamonaviy tendensiyalarini hisobga olish milliy kino industriyasini rivojlantirish, professional prodyusserlarni tayyorlash va kino loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Giannetti, L., & Eyman, S. (2025). The phenomenon of film production: Literary and artistic projects of the XX–XXI centuries. *Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias*.
2. Pardo, A. (2010). The film producer as a creative force. *Wide Screen Journal*, 2(2).
3. The Role of a Film Producer: Their Responsibilities in Filmmaking. (2023). New York Film Academy.
4. Film producer. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved from https://en.wikipedia.org/wiki/Film_producer
5. Making and Meaning: The Role of the Producer in British Films. (2012). *Journal of British Cinema and Television*.
6. Khaitmatova, S. A. (2024). Actual tasks of modern film studies in Uzbekistan. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(6), 28–33.
7. Marufjonova, M. M. (2024). Kino san‘ati yoki industriya sifati. *Scientific JL Journal*.
8. Sodiqov, E. T. (2024). Badiiy asarlarni ekranlashtirish: O‘zbekiston kino san‘atining ilk qadamlari. *OBRAZOVANIE NAUKA I INNOVATSIONNYE IDEI V MIRE*, 58(6), 166–169.
9. *Journal of Film and Video*. (n.d.). University Film and Video Association.
10. Staiger, J. (n.d.). The economic and historical dynamics of cinema production. (professor profile relevant to industrial approaches).

**TOSHKENT MAHALLALARI: MADANIY TURIZM, ETNOGRAFIK MUHIT
VA MUZEYLASHTIRISH IMKONIYATLARI NEGIZIDA
МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ В ТАШКЕНТЕ: С УЧЕТОМ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА, ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
СРЕДЫ И МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОЗИЦИЙ
TASHKENT LOCATIONS: BASED ON CULTURAL TOURISM,
ETHNOGRAPHIC ENVIRONMENT AND MUSEUM OPPORTUNITIES**

**Muxamedova Munisa Sabirovna
O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi
tarix fanlari doktori (DSc), professor**

***Annotatsiya:** Maqolada Toshkentning eski shahar mahallalari madaniy turizm va muzeylashtirish imkoniyatlari tahlil qilingan. 1960–1980-yillarda Qo‘kaldosh va Jome‘ madrasalari, Zangiota kompleksi va boshqa tarixiy ob‘ektlar restavratsiya qilib, ilmiy ekspozitsiyalar va turistik bazalarga aylantirilgan. «Shahriston» davlat tarixiy me‘moriy va etnografik muzey qo‘riqxonasi loyihasi asosida turar-joylar muzeyga aylantirilib, zamonaviy madaniy turizm talablariga moslashtirish va xalq hunarmandchiligi bilan integratsiyalashtirish ishlari olib borilgan. 2019-yildan esa ushbu mahallalarni himoya qilish, turizm va savdo markazlari sifatida rivojlantirish bo‘yicha milliy va xalqaro konsepsiyalar muhokama qilingan. 2022-yilda eski shahar mahallalari YuNESKOning Butunjahon madaniy merosining reprezentativ ro‘yxatiga kiritilib, tarixiy me‘moriy muhitni saqlash va madaniy turizmni rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega ekanligi tasdiqlangan. Maqola tarixi, etnografiya, restavratsiya va turizm sohasidagi ilmiy va amaliy tadqiqotlarga qimmatli ma‘lumot sifatida xizmat qiladi.*

***Аннотация:** В статье анализируется потенциал культурного туризма и музеологии в старых городских кварталах Ташкента. В 1960-1980-х годах медресе Кокалдош и Джоме, комплекс Зангиота и другие исторические объекты были отреставрированы и превращены в научные экспозиции и туристические базы. В рамках проекта Государственного историко-архитектурно-этнографического музея-заповедника «Шахристан» жилые здания были преобразованы в музеи, адаптированные к требованиям современного культурного туризма и интегрированные с народными промыслами. С 2019 года обсуждаются национальные и международные концепции защиты этих кварталов, их развития как туристических и торговых центров. В 2022 году старые городские кварталы будут включены в Репрезентативный список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, что подтвердит их важность в сохранении исторической архитектурной среды и развитии культурного туризма. Статья служит ценным источником информации для научно-практических исследований в области истории, этнографии, реставрации и туризма.*

Annotation: *The article analyzes the potential of cultural tourism and museology in the old city neighborhoods of Tashkent. In the 1960s-1980s, the Kokaldosh and Jome madrasahs, the Zangiota complex and other historical sites were restored and turned into scientific expositions and tourist bases. Based on the project of the State Historical Architectural and Ethnographic Museum-Reserve "Shahrstan", residential buildings were converted into museums, adapted to the requirements of modern cultural tourism and integrated with folk crafts. Since 2019, national and international concepts have been discussed for the protection of these neighborhoods, their development as tourism and trade centers. In 2022, the old city neighborhoods will be included in the UNESCO Representative List of the World Cultural Heritage, confirming their importance in preserving the historical architectural environment and developing cultural tourism. The article serves as valuable information for scientific and practical research in the fields of history, ethnography, restoration and tourism.*

Kalit soʻzlar: *Toshkent, eski shahar, mahalla, madaniy turizm, etnografik muhit, muzeylashtirish, tarixiy meros, restavratsiya, YuNESKO*

Ключевые слова: *Ташкент, старый город, район, культурный туризм, этнографическая среда, музееобразование, историческое наследие, реставрация, ЮНЕСКО*

Key words: *Tashkent, old city, neighborhood, cultural tourism, ethnographic environment, museumization, historical heritage, restoration, UNESCO*

Hozirgi paytda esa Toshkentning eski shahar mahallalari YUNESKONing Butunjahon madaniy merosining reprezentativ roʻyxatiga kiritilib, zamonaviy turizm va savdo markazlariga aylantirish, tarixi va etnografik muhitini saqlab qolish yoʻnalishlari asosiy maqsad sifatida belgilangan. Shu bois, bu jarayondagi ilmiy-tadqiqotlar, restavratsiya va madaniy turizmni rivojlantirish tajribalari oʻrganish muhim ilmiy va amaliyotiy manba hisoblanadi. 1967-yil Oʻzbekiston arxitektorlar uyushmasining hisobot yigʻilishida Toshkent hududiy loyihalash ilmiy tadqiqot instituti tomonidan ishlangan «Toshkentning eski shahar qismida eksperimental mahalla loyihasi» yaratish masalasi koʻrib oʻtildi. Unda ushbu loyihani amaliyotga tadbiq etish ijobiy natijalar berishi asoslab chiqilgan. Dastur asosida Toshkentga kelgan

sayyohlar uning eski shahar qismiga ham tashrif buyurib, madaniy qadamjolar bilan tanishishi koʻzda tutildi. Bu tarzda barcha turistik komplekslar bir butunlikda namoyon boʻlishi, sayyohlar guruhining ham ekskursiyali, ham mustaqil harakatini taʼminlash belgilangan. Shuning uchun bosh turizm kompleksi sifatida tanlanadigan obyektlar Toshkentning eski shahar qismi yoki yangi shaharga yaqinroq boʻlishi maqsadga muvofiq edi.

Toshkent shahrining tarixiy-etnografik muhitini saqlab qolish jarayonlari 1965-yillardan shakllangan. Bu davrda Koʻkaldosh madrasasi, Jomeʼ masjidi taʼmirdan chiqarilgan. Baroqxon madrasasi va Zangiota ansambli taʼmirlanib, 1966-yilda ularga ilmiy-ateistik muzey ekspozitsiyalari joylashtirilgan. 1967-yilda Samarqanddagi Sherdor, Buxorodagi

Ko'kaldosh, Xivadagi Olloqulixon, Toshkentdagi Ko'kaldosh madrasalarida 100-150 kishiga mo'ljallangan turistik bazalar ochilgan. Urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va turarjoyga bo'lgan talab oshishi natijasida tarixiy mahallalar o'rniga ko'p qavatli binolar qurila boshladi.

Madaniy turizmga maqsadli yondoshuv natijasi o'laroq, Ko'kaldosh arxitektura yodgorligi va Zangiota obyektlarini turistlar uchun ochish bo'yicha Respublika chet el turizm boshqarmasiga avtoreferat taqdim etish taklifi berildi. Ushbu hujjat ishlanmasi asosida diniy ziyorat obyektlari tiklana boshladi. Jumladan, Zangiota kompleksini o'rganish ilk bora arxeolog N. B. Nemsova tadqiqotlarida qayd etilgan bo'lsa, keyinchalik 1976-yilga kelib, «Me'mor» ilmiy-restavratsiya ishlab chiqarish ustaxonasi tomonidan konservatsiyalash va turizm obyekti sifatida foydalanish imkoniyatlari o'rganildi. 1986-yilga kelib esa umumiy asosdagi ilmiy-loyihaviy ta'mir ishlari tashkil etildi.

Bu davrda madaniy turizmga foydalanish imkoniyatlari mavjud bo'lgan obyektlarni saqlab qolish muammoli vaziyatga aylana boshladi. Aholi zich joylashgan, Toshkent shahrining milliy me'morchilik an'analariga xos mahalliy turar joylardan iborat bo'lgan Eski shahar qismida 1976-yilda Milliy arxitektura va etnografiya muzeyi ochish rejalashtirildi. Hududning XIX–XX asrlarga oid tarixiy turar joylari saqlanish holati o'rganilib, etnografik hudud muhofaza zonasi loyihalashtirildi. Bu orqali sayyohlar mahalliy aholining urf-odatlarini, etnografik muhiti, me'morchilik uslublari bilan tanishish imkoniyatiga ega bo'lar edi. Ushbu loyiha tarixiy mahalla hududlarini muzeylashtirish va sayyohlikda samarali tadbiriq etish

borasidagi muvaffaqiyatli reja bo'lishiga qaramay, moliyalashtirish masalalaridagi muammolar sababli amaliyotga tatbiq etilmadi.

1979-yilda O'zbekiston madaniy yodgorliklarini konservatsiyalash va ta'mirlash instituti tashkil qilindi. Unda turistik ahamiyatga ega binolarni ilmiy asosda qayta tiklash loyihalari, turistik markazlarni qayta qurishning uslubiy asoslari yaratildi. 1980-yil 8-sentabr kuni Toshkentda O'zbekiston Tarix va madaniyat yodgorliklarini muhofaza etish jamiyati respublika pravleniyasining plenumi bo'ldi. Plenumda O'zbekiston SSR «Tarix va madaniyat yodgorliklarini muhofaza etish va ulardan foydalanish to'g'risida»gi Qonuni qanday bajarilayotgani muhokama qilindi. Shuningdek, Oliy Sovet qabul qilgan qonun asosida tarixiy va madaniy merosni saqlash, undan oqilona foydalanish sohasidagi ishlarni kuchaytirish vazifasi qo'yildi. Mazkur plenum yodgorliklarni tiklash va ulardan madaniy-oqartuv muassasalari hamda turistik obyektlar sifatida foydalanish borasida ahamiyatli bo'ldi. Shunga qaramay, tarixiy-madaniy merosni muhofaza etish va undan foydalanish sohasida hali hal etilmagan masalalar ham oz emas edi.

1985-yilga kelib Toshkentning Eski shahar qismidagi turar joylarni «Etnografiya va maishiy turmush» muzeyiga aylantirish masalasi qayta ko'rib chiqildi. Unga ko'ra mazkur hudud 1986-yildan «Shahriston» davlat tarixiy me'moriy va etnografik muzey qo'riqxonasi nomiga ega bo'lishi kerak edi. Bu jarayon 1982-yil O'zbekiston madaniy yodgorliklarini konservatsiyalash va ta'mirlash instituti va Shaharsozlik me'morchiligi kengashi yig'ilishi (1982-yil

12-martdagi 62-sonli majlis qarori)da tasdiqlandi. Ushbu loyiha

tezlikda tasdiqlanishiga sabab, autent hudud maqomiga ega bo'lgan eski shahar ko'rinishini yo'qotib qo'ymaslik, XIX asr oxiri va XX asr boshidagi Toshkent xalq me'morchiligi an'analari va uslubini saqlab qolish edi. Bu loyiha qadimiy mahallalar ko'rinishidagi Toshkentning milliy tarixiy koloritini ifoda etardi. Binolar joylashuvi, grafik chizmasi, me'morchilik uslublari, o'ziga xos soya va nur o'yinlari, yog'och ustunlar qo'llanilishi, devorlarda ganch va somon suvoqlardan foydalanilgani, eshiklardagi amaliy bezak san'ati namunasi bo'lgan yog'och o'ymakorlik o'z aksini topgani bunga asos bo'ldi.

Etnografiya va maishiy hayot muzeyiga aylantirish uchun taqdim etilayotgan o'n bitta turar joylar ro'yxati quyidagicha shakllantirildi:

1. Qorasaroy ko'chasidagi 5-uy muzeyning ma'muriy xo'jalik qismi uchun;

2. Paxta ko'chasidagi 16-«Sinchkor» uyi;

3. Katta bog' ko'chasi, 22-«Taroqchi» uyi;

4. Hamza ko'chasi, 27-«Savdogar» uyi;

5. Sag'bon ko'chasi, 1-berk ko'cha, 95-«Tomoshaqovoqdan tayyorlangan buyumlar ustasi» uyi;

6. Xurshid ko'chasidagi 105-«Oshpaz» uyi ;

7. Qorasaroy ko'chasi, 32-«Naqqosh» uyi;

8. Katta bog' ko'chasidagi 40-«Kulol» uyi;

9. Katta bog' ko'chasidagi 47-«Duradgor va tikuvchi» uyi;

10. Samarqanda darvoza ko'chasi, 14-«Nonvoy» uyi;

11. Darxon ko'chasi, 85-«Zargar» uyi.

Tanlab olingan turar joy binolarini muzeylashtirish takliflari asosida mustahkamlashda zamonaviy qurilish

materiallari va konstruktiv elementlardan foydalangan holda qadimgi quruvchilar tajribasiga asoslangan seysmik normalar ham taqdim etildi.

Binolarini etnografik va maishiy hayot muzeyiga o'tkazish va moslashtirish loyihasi zamonaviy madaniy turizmning barcha talablariga javob berishi va ochiq osmon ostidagi me'moriy etnografik muzeyni tashkil etishda xalqaro tajribadan foydalanish muhim edi.

Shuningdek, loyihada muzey asosida savdo hunarmandchilik do'konlari tashkil etish ko'zda tutildi. Shaharda kulolchilik, zargarlik, misgarlik mahsulotlari, «Burchakli», «Yurmad'o'zi», «Chorchum» deb nomlangan Toshkent do'ppilari, yog'och o'ymakorligi namunalari namoyishi uchun ustaxona-do'konlar tashkil etildi va qisman faoliyat olib bordi.

Qadimgi Shahrston maydoniga kirgan Haqiqat kesishmasidagi Uyg'ur ko'chasida joylashgan mahalla masjidini xalq hunarmandchilik ashyolari ko'rgazmasi uchun moslashtirish loyihasi ishlab chiqildi. Bu yodgorlik bir tomonlama ayvonga yopishgan yopiq qishgi xonasiga ega bo'lib, to'rtburchak tarxli, baquvvat devorli, to'rt ustunli va to'sinli shift bilan yopilgan edi. Masjid mehrobi xonaning janubiy g'arbiy devorida joylashgan bo'lib, sodda qilib bezatilgan edi. Binoning sharqiy qismida ayvon joylashgan bo'lib, u ham ustun va to'sinli shift bilan yopilgan. Ayvonning shimoliy qismi oldinga qarab uzaytirilgan «G» ko'rinishga ega edi. 1985-yil Ta'mirshunoslik ilmiy tadqiqot institutida bu loyiha ishlab chiqilgan. 1986-yildan ko'rgazma faoliyati yo'lga qo'yilib, eksponatlarni joylashtirish uchun vitrinalar, alohida ekranlar va prilavkalar bilan ta'minlanadi.

«Gulbozor» masjidi esa Toshkentning eski shahar qismida Gulbozor mahallasida, Haqiqat kesishmasi Uygʻur koʻchasida joylashgan edi. Taxminan bu masjidning qurilishi XV asrga tegishli boʻlib, qubballi inshootga uchta yogʻoch ustunli ayvon yopishgan. Masjid deyarli kvadrat asosda baquvvat devorlar bilan qurilgan, sharqiy tomonga mehrob joylashgan. Ikki qavatli bu binoning birinchi qavat devorlarida keyingi davrda qilingani tahmin etilayotgan oyna va eshik oʻyiq-lari mavjud. Ikkinchi qavat esa toʻrtburchak shaklda qurilgan. Eski shaharning tarixiy qismlarini tiklash va uni qoʻriqxon-zonasiga aylantirishda «Gulbozor» masjidini oʻrni katta boʻldi. Uning shaklida qadimiy meʼmoriy qurilma koloritini saqlab qolingani boʻlib, hajman kattaligiga koʻra Toshkentdagi juma masjid-lari ichida uchinchi oʻrinda turgan. Jomʼe masjidi bir necha marta taʼmirlangani uchun hozirgi kunga kelib, oʻz koʻrinishini ancha oʻzgartirgan.

1976-yilda ishlab chiqilgan bu loyihaning asosiy maqsadi qadim masjid meʼmoriy yodgorligini «Mehnat va maishiy turmush» etnografiya fondi va koʻrgazmalar zali, shuningdek, ashyolarni taʼmirlash ustaxonalariga aylantirishga qaratilgan edi. Ammo loyihaning bajarilishi markaz tomondan moliyalashtirishni talab etardi, yetarlicha mablagʻ ajratilmaganligi oqibatida mazkur ish bajarilmay qolib ketdi.

2024-yilda aynan Gulbozor mahallasi hududi yilning barcha mavsumida xorijiy sayyohlar koʻp kelishini inobatga olgan holda, turizm xizmatlariga ixtisoslashtirildi. Koʻcha va uylarda poytaxtning qadim koʻrinishini saqlab qolgan holda qoʻshimcha sharoitlar yaratildi. Koʻcha boshida tarixiy darvoza qayta tiklandi. Oʻymakor ustunli katta ayvon, unga yaqin joyda hovuz barpo

etildi. Milliy kashtachilik va hunarmandchilik ustaxonalari, novvoyxona, milliy oshxonalar, zargarlik doʻkonlari tashkil qilindi. «Non tarixi» va «Qadimgi Toshkentga sayohat» nomli koʻrgazmalar ochildi.

2019-yildan boshlab esa Toshkentning tarixiy mahallalarini etnografik obyektlar sifatida saqlab qolish va ochiq osmon yodgorliklari sirasida muzeylashtirish jarayonlari boʻyicha bir qancha konsepsiyalar muhokama qilindi. Toshkentning Hofiz Koʻhakiy Abu Bakr Shoshiy, Qoʻshtut, Chigʻatoy darvoza, Eski shahar, Namuna, Guzarboshi, Hazrati Imom, Achabod, Guruchariq, Qorasaroy, Xonchorbogʻ, Gulbozor mahallalari bazasida tarixiy-maʼmuriy qoʻriqxon-a yaratish loyihasi mavzusi muhokamalar markazida boʻldi. Bu borada, Syurix Oliy texnika maktabining arxitektura va dizayn boʻyicha professorlarining quyidagi fikri diqqatga molik: «Mahalla qandaydir bir dinamik joy ekanligi bilan, qandaydir bir maʼnoda Oʻzbekiston shaharlari turarjoy tuzilmasining DNKsi sifatida oʻziga jalb qiladi».

2019-yilning avgust oyida meʼmoriy merosni saqlash boʻyicha mutaxassis, Germaniya ICOMOS milliy qoʻmitasi aʼzosi Yens Yordan Toshkentning tarixiy qismidagi yodgorliklar buzilishi oʻzbek xalqining turmush tarzi va madaniyatiga oid qimmatli dalillarni yoʻq qiladi deb yozgandi. Hozirda 1980-yillar oʻrtalaridan boshlab ushbu hududda roʻyxatga olingan turarjoy binolari yoki muhim inshootlar soni 818 tadan 146 tagacha qisqargan.

2022-yilga kelib, Toshkentning eski shahar hududidagi mahallalari YUNESKO tomonidan Butunjahon madaniy merosining reprezentativ roʻyxatiga kiritildi. Eski shahar

mahallalari madaniy qatlamlarini saqlab qolish bo'yicha dastlabki qarashlar 2019-yilda Venetsiya arxitektura biennalesida taqdim etilgan «Mahalla: shahar va qishloq hayoti» loyihasi asosida ko'rib chiqilgan edi. «La Biennale Di Venezia» xalqaro arxitektura biennalesida ilk bor O'zbekiston Milliy paviloni ochildi. Bu esa respublikaga boy me'moriy meros hamda zamonaviy madaniy, akademik va professional yutuqlar bilan xalqaro muloqotning to'liq ishtirokchisi bo'lish, samarali madaniy almashinuvni amalga oshirish, xorijiy ekspertlarni dolzarb mintaqaviy va global masalalarni muhokama qilishga taklif qilish imkoniyatlarini taqdim etdi. Mazkur biennaleda Toshkent mahallalari xalqaro ekspertlar tomonidan eko-arxitekturani tiklash, zamonaviy shaharlarni ommaviy urbanizatsiyadan asrash, shuningdek, ijtimoiy qadriyatlar va jamoaviylikni saqlab qolish usuli sifatida e'tirof etildi. Arxitektura doktori Mavluda Yusupovaning qayd etishicha, «Toshkent mahallalari O'zbekistonning boshqa hududlaridan farqli o'laroq o'zining autentikligini ko'proq saqlab qolgani uchun ham noyobdir, shu bois ham tarixiy me'moriy qo'riqxonasi sifatida saqlanishga ehtiyoji bor». Bu jarayonda Madaniyat va san'atni rivojlantirish jamg'armasi YUNESKO bilan hamkorlikda yetakchi olim, mutaxassis, arxitektor va tadqiqotchilarni birlashtirdi. O'z navbatida ushbu hududda hech qanday investitsiya qurilish loyihalarini amalga oshirishga yo'l qo'yilmasligi ta'kidlandi.

2022-yil 21-yanvarda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev Toshkent shahrida amalga oshirilayotgan bir qator loyihalar bilan tanishishi jarayonida mahallalar hududi bo'yicha Zarqaynar Street Renovation loyihasi taqdimoti o'tkazildi. Loyihada poytaxtning Eski shahar hududidagi

Zarqaynar ko'chasini ta'mirlash va «Eski shahar ruhini asrab-avaylagan holda» turistik markaz tashkil etish ko'zda tutilgan. 2020-yilning mart oyida Toshkentning Eski shahar qismini tarixiy sharoitda turizm va savdo hududiga aylantirish loyihasi taqdim etilgan edi. Unda Eski shaharda Icheri Sheher (Ozarbayjon), Msxeta (Gruziya), Eskishehir (Turkiya) eski turar joylariga o'xshash savdo va xizmat ko'rsatish obyektlarini qurish nazarda tutilgan edi.

Amalga oshirilgan ishlar natijasida XIX asrga tegishli bir qator me'morchilik yodgorliklari zamonaviy vazifalar uchun moslashtirilsa-da, turli tashkilotlar tomonidan ijaraga olingan tarixiy obyektlarni qayta ta'mirlashga e'tibor qaratilmadi. Tarixiy yodgorliklardan turizm obyekti sifatida foydalanish, zamonaviy moslashtirish loyihalari san'atshunos, restavrator va arxitektorlar tomonidan o'rganilib, utilitar qiymati tasdiqlangandan so'ng amalga oshirilishi maqsadga muvofiqdir.

Toshkentning eski shahar mahallalari tarixiy va etnografik muhitni saqlab qolgan holda madaniy turizmni rivojlantirish va muzeylashtirish imkoniyatlariga ega hudud sifatida e'tirof etilgan. 1960–1980-yillarda qadimiy madrasalar va masjidlar ta'mirlanib, arxeologik va etnografik ekspozitsiyalar tashkil etish ishlari boshlangan. 1976–1986-yillarda “Shahriston” tarixiy-etnografik muzey qo'riqxonasi loyihasi asosida eski shahar mahallalari tarixiy ko'rinishini saqlab qolish va turizm uchun moslashtirish maqsadida bir qator turar joylar muzey sifatida rejalashtirilgan.

1980-yillardan boshlab turistik va madaniy merosni muhofaza qilish institutlari faoliyati tashkil etilib, tarixiy binolarni konservatsiyalash va turistik markazlarga aylantirish bo'yicha ilmiy loyihalar ishlab chiqilgan. Shahar

mahallalarini zamonaviy madaniy turizmga moslashtirish jarayonida hunarmandchilik, milliy oshxona, ko'rgazmalar va savdo markazlari integratsiyalashgan.

2019-yildan boshlab Toshkent mahallalarini xalqaro tajriba asosida saqlash va muzeylashtirish konsepsiyalari ishlab chiqildi, 2022-yilda esa eski shahar mahallalari YUNESKO Butunjahon madaniy merosining representativ ro'yxatiga kiritildi. Shu tariqa, mahallalar

nafaqat tarixiy va etnografik merosni saqlash, balki turizm va madaniy almashinuv uchun muhim obyektga aylantirilgan. Loyihalar davomida tarixiy yodgorliklarni zamonaviy talablarga moslashtirish, xavfsiz va utilitar foydalanish imkoniyatlarini yaratish, shuningdek, shahar mahallalarining autentik ko'rinishini saqlash asosiy vazifa bo'lib qolmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2532 - jamg'arma, 2 - ro'yxat, 7 - ish, 8 - varaq.
2. БИЗНИНГ АХБОРОТ. ЁДГОРЛИКЛАР ТИКЛАНМОҚДА // Совет Ўзбекистони. 1966 йил 4 февраль.
3. O'zbekiston Milliy arxivi, R – 2753 - jamg'arma, 1 - ro'yxat, 10 - ish, 89 - varaq.
4. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T8460/N-48. «Me'mor» ilmiy-tiklash ishlab chiqarish birlashmasi. O'zbek maxsus ilmiy-restavratsiya loyihalash ustaxonasi. Hisobot. Toshkent viloyatidagi Zangiota maqbarasi hududi muhofazasiga oid amalga oshirilgan ishlar. 4-7 varaqlar.
5. Махмудова М. Т. Беречь наследия народного зодчества // Архитектура и строительство Узбекистана, 1978. - №12. – С. 35–38.
6. УзТАГ. Республикамизнинг бойлиги // Совет Ўзбекистони. 1980 йил 9 сентябрь.
7. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 8456. E-80. Toshkent shahridagi «Shahriston» Davlat tarixiy-me'moriy-etnografik muzey qo'riqxonasi. Toshkentdagi o'n bitta an'anaviy turar-joy binolarini etnografiya va etnografik maishiy muzeyi sifatida qayta tiklash va moslashtirish loyihasi. Toshkent. - 1985. 54-varaq.
8. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 8456. E-80. Toshkent shahridagi «Shahriston» Davlat tarixiy-me'moriy-etnografik muzey qo'riqxonasi. Toshkentdagi o'n bitta an'anaviy turar-joy binolarini etnografiya va etnografik maishiy muzeyi sifatida qayta tiklash va moslashtirish loyihasi. Toshkent - 1985. 54-varaq.
9. O'zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 5049. E-74. Madaniy yodgorliklarni saqlash va tiklash bo'yicha O'zbekiston ilmiy-tadqiqot va loyihalash instituti. Toshkentdagi «Shahriston» Davlat tarixiy-me'moriy-etnografik muzey-qo'riqxonasi. Uyg'ur ko'chasi, Xaqiqat chorrahasidagi daha masjidini tiklash va moslashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqot va loyihalash ishlari. Toshkent shahridagi 22-sonli

Xalq hunarmandchiligi ko‘rgazma zali uchun. 2-kitob 1-qism. Obyektни moslashtirish va tiklash loyihasi. Toshkent - 1985. 99-varaq.

10. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 5643. «Me‘mor» respublika ilmiy-ta‘mir ishlab chiqarish birlashmasi. O‘zbek maxsus ilmiy-restavratsiya loyihalash ustaxonasi. Toshkentning Eski shahar qismidagi Gulbozor masjidida amalga oshirilgan dastlabki ishlar . Toshkent - 1978. 23-varaq.

11. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 5047. Madaniy yodgorliklarni saqlash va tiklash bo‘yicha O‘zbekiston ilmiy-tadqiqot va loyihalash instituti. Toshkent shahridagi «Shahriston» davlat tarixiy-me‘moriy-etnografik muzey-qo‘riqxonasi. Toshkentdagi «Jomiy» masjidini ko‘rgazma ob‘yektiga moslashtirish va qayta tiklash loyiha hujjatlari. 1-bob. Izohli eslatma. Toshkent - 1985. 14 - varaq.

12. O‘zbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxivi. T 5047. Madaniy yodgorliklarni saqlash va tiklash bo‘yicha O‘zbekiston ilmiy-tadqiqot va loyihalash instituti. Toshkent shahridagi «Shahriston» davlat tarixiy-me‘moriy-etnografik muzey-qo‘riqxonasi. Toshkentdagi «Jomiy» masjidini ko‘rgazma ob‘yektiga moslashtirish va qayta tiklash loyiha hujjatlari. 1-bob. Izohli eslatma. Toshkent - 1985. 18-varaq.

13. <https://www.gazeta.uz/oz/tourist-street/>. Toshkentning Gulbozor mahallasida turizm ko‘chasi ochildi. Murojaat sanasi: 04.04.2024.

14. <https://daryo.uz/toshkentning-eski-shahar-olib-borilibi>. Muxammedjanov A. Maxallalarning kelajagi qanday bo‘lishi mumkin? Murojaat sanasi: 22.01.2022.

15. <https://www.gazeta.uz/ru//heritage/>. Ташкент теряет свой исторической город. Дата обращения: 20.08.2019.

16. <https://uzbektourism.uz/news/view UNESCO Tashkent mahallalarini Butunjahon madaniy merosining Dastlabki ro‘yxatiga kiritdi>. Murojaat sanasi: 04.02.2022.

17. <https://xs.uz/uzkr/post/venetsiya-arkhitektura-biennalesida-ozbekistonning-birinchi-millij-paviloni-tantanali-tarzda-ochildi>. Maqola nomi: Venesiya arxitektura biyennalesida O‘zbekistonning birinchi Milliy paviloni tantanali tarzda ochildi. Xalq so‘zi onlayn. Murojaat sanasi: 23.05. 2021.

18. <https://daryo.uz/toshkentning-eski-shahar-hududida-rekonstruksiya-ishlari-olib-borilib-turistik-markaz-barpo-etiladi/>. Toshkentning Eski shahar hududida rekonstruksiya ishlari olib borilib, turistik markaz barpo etiladi. Murojaat sanasi: 22.01.2022.

**ИЗУЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЕВ СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ТАНЦЕВ
STUDY OF THE ACTIVITIES OF MUSEUMS RELATED TO THE HISTORY
OF NATIONAL DANCES**

**Сираджитдинова Истора
muzeyshunos**

***Аннотация:** В данной статье анализируется роль нетрадиционных музеев по истории танца в продвижении нематериальной культуры на примере мировых музеев различных направлений. Также рассматриваются интеграционные проекты музеев истории танца, организованные в соответствии с опытом музееведения Европы и США.*

***Annotation:** This article analyzes the role of non-traditional dance history museums in promoting intangible culture, using examples from museums across various disciplines worldwide. It also examines integration projects among dance history museums, organized in accordance with the museological practices of Europe and the United States.*

***Ключевые слова:** национальный танец, музеи, специализация, интеграционный процесс, проекты, фламенко.*

***Key words:** national dance, museums, specialization, integration process, projects, flamenco.*

В настоящее время, когда процесс интеграции усиливается, а глобализация углубляется, все большее значение приобретает многообразие мировой культуры, охватывающее культурное наследие и современные достижения разных народов. Культурное наследие всегда служило основой мировоззренческого развития поколений, источником знаний, средством воспитания и образования в разные исторические периоды. Следует отметить что, культурное и материальное наследие, формировавшееся на протяжении веков, является неотъемлемой частью международного культурного моста в развитии мировой цивилизации. Сбор, хранение и экспонирование коллекций в крупнейших зарубежных музеях

мира дает возможность познакомиться с историей материальных и культурных памятников, созданных народом этой страны. В опыте мировых музеев среди музеев различной специализации имеются и нетрадиционные музеи, связанные с историей танца, которые считаются одним из основных объектов музеефикации нематериальной культуры.

В центре Стокгольма находится необычный музей, посвященный танцу. Помимо постоянных экспозиций в музее также проходят и временные выставки, которые меняются из года в год. На этих выставках можно увидеть живые выступления. Многие туристы даже специально планируют даты, так как в музее танца проходят различные мероприятия в зависимости от времени

года. Музей был открыт в 1953 году в Королевском оперном театре Стокгольма [1, p.14]. В 1969 году библиотека, названная в честь шведской танцовщицы Карины Аре, была передана и присоединена к музею с Бенгтом Хагаром в качестве куратора. Библиотека содержит самый полный архив литературы по танцу в Северной Европе. В настоящее время музей находится по адресу Дроттнинггатан, 17 [2.p.71]. Библиотека не получает государственных средств, поскольку находится в частном владении. Большую часть его коллекции составляют материалы из Западной Европы, датируемые 1500-1850 годами, коллекция журналов, датируемая началом 20-го века, и видеотека из огромного количества фильмов. Существует также большая коллекция книг по русскому танцу.

По состоянию на 2017 год директором музея является Ева-Софи Эрнестли. В экспозиции музея очень много интересных вещей: уникальные костюмы, маски, афиши, книги, посвященные танцам и многое другое. Помимо этого, в музее можно узнать о развитии танца в мире, а также о национальных танцах других стран [3, p.82].

Еще одним интересным музеефицированным объектом нематериального культурного наследия, посвященным истории танца, является Музей танца фламенко в Севилье. Он оказался первым музеем фламенко в мире, это очень характерный тип танца. Особенно, когда мы говорим об автономном сообществе Андалусии! Это, следовательно, важная часть города, которая имеет публичный отчет обо всей этой истории. Танец фламенко

- это традиция Испании и важная часть ее собственной культуры!

Говоря более конкретно о музее, можно сказать, что в нем есть несколько комнат, адаптированных к танцам фламенко. Там вы можете быть участником истории фламенко с самых ранних дней. Кроме того, вы можете видеть, как его эволюция была и почему она оказывается таким важным танцем. Как будто этого было недостаточно, вы также можете оценить выставки картин в других частях музея. То же самое относится к скульптурам, фотографиям и другим подобным выставкам.

Музей фламенко в Севилье не ограничивается показом произведений искусства, связанных с танцами фламенко. Существуют также различные виды деятельности, такие как шоу, связанные с фламенко. Действительно уникальный способ впитать культуру Севильи и Андалусии. Это всегда оказывается последней активностью дня, поэтому ее очень удобно видеть [4].

Музей танца фламенко в Севилье уже несколько десятилетий радуется гостей и местных жителей своими сенсационными живыми выступлениями. Артисты Балета Кристины Хойос продемонстрируют свою силу, элегантность и страсть в уникальной обстановке, окруженной андалузским патио 18 века, где руины древнеримского храма дышат историей. Артисты придают блеск живой музыке, театральному освещению, прекрасному звуку и декорациям из свисающих апельсиновых деревьев [5].

Однако в 2016 году ИКОМ основал Международный музей танца, филиалы которого имеют отделения в Сан-Франциско, Санта-Фе, Нью-Йорке

и Филадельфии [6] Международный музей танца способствует обмену человеческим опытом посредством понимания, исследования и участия в искусстве и языке танца. IMOD (International museum of dance) переосмысливает сферу деятельности традиционного музея с помощью онлайн- и очных мероприятий, которые прославляют, интегрируют и обучают танцу представителей сообществ, культур и поколений по всему миру. IMOD создает эту динамичную, инклюзивную экосистему в партнерстве с известными художниками, педагогами, технологическими новаторами и культурными учреждениями, повышая разнообразие, взаимосвязанность и культурное воздействие незаменимого универсального вида искусства. Международный музей танца демонстрирует новое, дальновидное видение музеев XXI века. Достижения в области технологий и оцифровки создают как возможности, так и проблемы для артистов танца. Проблемы, связанные с доступом, авторским правом и наследием, становятся все более актуальными. Возможности включают инновационные способы общения танцоров и хореографов друг с другом, аудиторией и студентами. IMOD служит культурным якорем в этом развивающемся художественном и цифровом ландшафте. Музей помогает сохранить целостность художественных произведений и, опираясь на передовые технологии, объединяем, демонстрируем и делимся всем тем, что объединяет разных художников и их работы. Кураторами выставок и архивных материалов являются члены мирового танцевального сообщества, среди которых

художники, представляющие культуры, которые игнорировались поколениями. В результате наш музей чтит историю нашего коллективного танца, прославляет практики в современном танцевальном мире, а также поддерживает и формирует будущее танца.

В музеях Узбекистана также начали создаваться интеграционные программы с национальными танцевальными представлениями. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан № PQ-261 от 27 мая 2022 года. установлена задача по регулярному внедрению дополнительных услуг для местных и иностранных туристов, проведению культурно-просветительских, развлекательных мероприятий и мастер-классов в музеях. В целях обеспечения исполнения данного постановления в Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана 23 декабря 2023 года в 18.00 состоялся проект “Ночь в музее”. В Государственном музее прикладного искусства и истории ремесленничества Узбекистана было проведено мероприятие с целью обеспечения интересного досуга гостей столицы и местных жителей, широкой пропаганды нашей национальной культуры и богатого культурного наследия, необычная экскурсия по залам музея и эскизы к произведению Чингиза Ахмарова “Семь красавиц”, посвященному эпосу Алишера Навои “Саббаи Сайер” (семь планет), хранящейся в сокровищнице музея, впервые представили публике коллекцию композиций “Семь красавиц”, считающейся единственным экземпляром в музее, которому исполнилось 85 лет.

Посетителей встречали у входа в музей и провожали в первый зал музея. Экскурсия проводилась при выключенном музейном освещении. Посетители могли наблюдать за музеем и экспонатами в нем с помощью специальных светильников (фонарей). Опытный экскурсовод просвещал о залах музея и экспонатах в нем. Во время экскурсии девушки, одетые в национальном стиле, проходили перед посетителями и демонстрировали костюмы. Также можно назвать данное мероприятие «взглядом в прошлое» в символическом смысле. В центральном зале «Мехмонхона»- историческом и величественном здании музея была поставлена танцевальная композиция, посвященная процессу рождения произведения Алишера Навои «Саббай Сайер» и произведения Чингиза Ахмерова «Семь красавиц»,

являющегося одним из самых уникальных экспонатов музея.

В условиях, когда в настоящее время активно идет процесс обновления музейного дела в соответствии с требованиями времени, необходима реформа музейного дела наряду с различными отраслями художественной культуры. Для того, чтобы музеи вели свою деятельность как полноценный целостный организм, необходимо активизировать их работу в период систематического изменения социальной культуры и углубленно изучать различные важные теоретические и практические проблемы, проводить исследования в области современного музейного дела и находить удобные конструктивные решения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Boldemann, Marcus (10 December 2011). "Dansmuseet flyttar till bankpalats". dn.se. Dagens Nyheter. Retrieved 6 June 2015. P.14-21.
2. "Archives of the Dance: The Dance Museum, Stockholm".Dance Research. Edinburgh, Scotland: Edinburgh University Press. 4 (2): 78–80. Autumn 1986. ISSN 0264-2875. 132 p/ JSTOR 12907.
3. DK Eyewitness, Swedish Museum of Performing Arts, pag. 74, ISBN 978-0241279458
4. <https://www.adrianohotel.com/ru/museum-of-flamenco-dance-in-seville>
5. <https://tripdo.com/ru/product>
6. <https://www.dancingmuseums.com/about/>
7. <https://lex.uz/uz/docs/6040019>. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 27.05.2022 г. № ПП-261

**O‘ZBEKISTONDA TARIXIY-MADANIY MEROS OBYEKTLARINI
TA’MIRLASH VA SAQLASHDA INNOVATSION JARAYONLARNING
O‘RGANILISHI**

**ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РЕМОНТЕ И
СОХРАНЕНИИ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ**

**STUDY OF INNOVATIVE PROCESSES IN THE REPAIR AND
PRESERVATION OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OBJECTS
IN UZBEKISTAN**

Ziyayeva Ra’no Alimjanovna
O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi xodimi

***Annotatsiya:** Maqolada O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlarda amalga oshirilgan 3D rekonsruksiya loyihalari misolida ushbu texnologiyaning qo‘llanilishi va natijalari, shu qatorda, mahalliy yodgorliklar – Oqtepa va Mingo‘rik kabi obyektlar bo‘yicha ilmiy-tadqiqot jarayonlari taqdim etilgan. Xususan, 3D rekonsruksiya texnologiyalari me‘moriy va arxeologik yodgorliklarni asl holatiga yaqin va vizual jihatdan boy shaklda qayta tiklash, shuningdek ularni ilmiy asosda o‘rganish muhokama qilingan. Bu jarayon nafaqat muzeyshunoslik va arxeologiyada, balki ta‘lim va ilmiy tadqiqotlarda ham madaniy merosni raqamli formatda saqlash va namoyish etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.*

***Аннотация:** В статье представлены применение и результаты данной технологии на примере проектов 3D-реконструкции, реализованных в Узбекистане и за рубежом, а также процессы научных исследований таких объектов, как местные памятники – Октепа и Мингорик. В частности, рассматривается реставрация архитектурно-археологических памятников в визуально насыщенной форме, максимально приближенной к их первоначальному состоянию, с использованием технологий 3D-реконструкции, а также их научное изучение. Этот процесс имеет большое значение не только в музеологии и археологии, но и в образовании и научных исследованиях по сохранению и представлению культурного наследия в цифровом формате.*

***Annotation:** The article presents the application and results of this technology on the example of 3D reconstruction projects implemented in Uzbekistan and foreign countries, as well as scientific research processes on objects such as local monuments - Oktepa and Mingorik. In particular, the restoration of architectural and archaeological monuments in a visually rich form close to their original state using 3D reconstruction technologies, as well as their scientific study, is discussed. This process is of great importance not only in museology and archeology, but also in education and scientific research in the preservation and presentation of cultural heritage in digital format.*

Kalit soʻzlar: 3D rekonstruksiya, loyiha, yodgorlik, Oqtepa, Mingoʻrik, obyekt, texnologiya, arxeologik yodgorlik, model, lazerli skanerlash, bino, inshoot.

Ключевые слова: 3D-реконструкция, проект, памятник, Октепа, Мингорик, объект, технология, археологический памятник, модель, лазерное сканирование, здание, конструкция.

Key words: 3D reconstruction, project, monument, Oktepa, Mingorik, object, technology, archaeological monument, model, laser scanning, building, structure.

Soʻnggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi tarixiy va madaniy merosni muhofaza qilish, qayta tiklash hamda jamoatchilikka yetkazish sohasida yangi ilmiy va amaliy yoʻnalishlarning shakllanishiga zamin yaratdi. Xususan, 3D rekonstruksiya texnologiyalari meʼmoriy yodgorliklar va arxeologik topilmalarni asl holatiga yaqin, vizual jihatdan boy, hamda ilmiy asoslangan tarzda qayta tiklash imkonini beradi. Bu texnologiyalar muzeyshunoslik, arxeologiya va taʼmirshunoslik sohalarida madaniy merosni raqamlashtirish, tahlil qilish va saqlash jarayonlarini yangi bosqichga olib chiqmoqda. Shu bilan birga, raqamli rekonstruksiya platformalari ilmiy izlanishlarni samarali tashkil etish, ilmiy maʼlumotlar almashinuvini taʼminlash va madaniy meros obyektlarining virtual modellarini yaratishda muhim vosita sifatida faol qoʻllanilmoqda[1].

Bu jarayonni amalga oshirishda real fotosuratlar, arxiv materiallar, memoriy chizmalar va lazerli skanerlash orqali olingan maʼlumotlar asos qilib olinadi. Rekonstruksiya jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshiriladi: avvalo obyekt haqidagi barcha maʼlumotlar toʻplanadi, oʻlchov ishlari bajariladi va ushbu inshoot raqamlashtirish bosqichiga oʻtkaziladi. Keyingi bosqichda olingan maʼlumotlar qayta ishlanib, obyektning toʻliq 3D modeli yaratiladi. Shuningdek, hosil qilingan model vizualizatsiya va

animatsiya jarayonlaridan oʻtkaziladi. Yakuniy bosqichda yaratilgan raqamli model arxeologlar va memorlar tomonidan ilmiy jihatdan baholanadi hamda muzey ekspozitsiyalarida yoki raqamli platforma orqali ommaga taqdim etiladi.

3D rekonstruksiya jarayonining dastlabki bosqichida obyekt haqidagi arxiv maʼlumotlarini yigʻish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu maqsadda Oʻzbekiston Respublikasi Milliy arxividan bino qurilishiga oid hujjatlar, shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Kinofotofono arxividan obyektning turli davrlarga oid fotosurat nusxalari olinadi. Shu bilan birga, Oʻzbekiston Respublikasi Madaniy meros agentligi arxividan yodgorliklarning ilmiy pasportlari, yozma manbalari va memoriy chizmalari oʻrganiladi. Obida qoldiqlari boʻyicha arxeologik ekspeditsiyalar natijalari asosida yodgorlikning geolokatsiya maʼlumotlari aniqlanadi va bu maʼlumotlar rekonstruksiya modelida geometrik aniqlikni taʼminlashda qoʻllaniladi.

Rossiya va Oʻzbekistonda tarixiy hamda arxeologik yodgorliklarni 3D rekonstruksiya qilish sohasida keng koʻlamli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Rossiyada bu yoʻnalishdagi eng yirik loyihalardan biri — Rossiya Fanlar akademiyasi Moddiy madaniyat tarixi instituti tomonidan 2016-yildan boshlangan Palmira shahrining 3D modelini yaratish ishlaridir. Institut

direktori N. F. Solovyova rahbarligida Geoskan kompaniyasi va Davlat Ermitaji muzeyi olimlari bilan hamkorlikda 55 000 dan ortiq aerofoto tasvirlar asosida 700 million poligonli yuqori aniqlikdagi raqamli model yaratildi. Loyiha 2020-yil 20-avgust kuni yakunlanib, natijalar Suriya Antikvarlar va muzeylar boshqarmasiga topshirildi[3]. Ushbu model Palmirning hozirgi holatini aniq aks ettirib, yodgorliklarning kelgusidagi tiklanishi uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

O'zbekistonda ham tarixiy yodgorliklarni raqamli formatda saqlab qolish va o'rganish bo'yicha qator ishlar amalga oshirilmoqda. 2021-yilda "Yangi O'zbekiston. Yangi nigoh" dasturi doirasida O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Kinematografiya agentligi va Global Digital Heritage (AQSH) hamkorligida Samarqanddagi Go'ri Amir, Bibixonim masjidi, Afrosiyob, Ulug'bek observatoriyasi va Registon maydoni kabi yodgorliklar 3D formatda raqamlashtirildi[5].

Umuman olganda, Rossiya va O'zbekistondagi ushbu loyihalar raqamli arxeologiya va restavratsiya sohasida innovatsion yondashuvlarning yorqin namunasi bo'lib, madaniy merosni saqlash, o'rganish va ta'lim jarayonlariga integratsiya qilishda yangi bosqichni boshlab bermoqda.

Ayniqsa, arxeologik va memoriy meros obyektlarini uch o'lchovli (3D) formatda raqamlashtirish yo'nalishida xalqaro hamkorlik asosida muhim ishlar amalga oshirilmoqda. Buning yorqin namunasi sifatida O'zbekiston va Polsha hamkorligidagi ilmiy-texnologik hamkorlikni keltirish mumkin. Ushbu hamkorlik doirasida Samarqand shahridagi Registon majmuasi, Shohi Zinda va boshqa nodir arxeologik obyektlar 3D formatda raqamlashtirildi. Loyiha Markaziy

Osiyoning boy madaniy merosini raqamli platformalar orqali himoya qilish va kelajak avlodlarga yetkazish imkonini berdi. Bu jarayonda memoriy yodgorliklarning aniq geometrik modellari yaratildi, tarixiy binolar fotogrammetriya va lazer skaner texnologiyalari orqali yuqori aniqlikda raqamli formatga ko'chirildi[5]. Topilmalar va ularning fragmentlari internet orqali ochiq ma'lumotlar bazalarida joylashtirildi. Shu bilan birga, mazkur natijalar ilmiy tadqiqotlar, ta'limiy kurslar va virtual muzeylar uchun faol qo'llanilmoqda.

Madaniy meros obyektlarini hujjatlashtirish va raqamlashtirish bo'yicha ishlarni amalga oshirish Samarqand davlat universiteti hamda Lyublin texnologiya universiteti o'rtasidagi xalqaro hamkorlikning ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu hamkorlik doirasida Markaziy Osiyodagi arxeologik va memoriy yodgorliklar axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda 3D formatda hujjatlashtirilmoqda[6].

Hamkorlikning dastlabki bosqichi (2015–2016-yillar) masofaviy tarzda tashkil etildi. Bu davrda Samarqand davlat universiteti mutaxassislari tomonidan turli yodgorliklar va muzey eksponatlarining yuqori aniqlikdagi fotosuratlarini olindi va tegishli ma'lumotlar bilan birgalikda Polshaga, Lyublin texnologiya universitetiga yuborildi. U yerda professor Y. Montusevich, doktor Y. Kesik va boshqa mutaxassislar tomonidan ushbu ma'lumotlar dasturiy vositalar yordamida qayta ishlandi. Natijada ilk 3D raqamli modellar va ularga oid ilmiy maqolalar yaratildi.

Dastlabki natijalar asosida Lyublin texnologiya universiteti 2017–2019 yillarda Markaziy Osiyo mamlakatlariga

uchta ilmiy ekspedisiyani moliyalashtirdi. Ekspedisiyalar davomida O‘zbekiston, Qozog‘iston va Qirg‘izistondagi tarixiy yodgorliklar 3D skaner texnologiyalari orqali raqamlashtirildi. Shu bilan birga, muzeylarda axborot texnologiyalarini joriy etish va ulardan foydalanishni kengaytirish bo‘yicha amaliy ishlar olib borildi.

Ushbu tadqiqotlar natijalari asosida qator ilmiy anjuman va seminarlar tashkil etildi. Jumladan, “Madaniy merosni boshqarishda axborot texnologiyalari (IT-CHM)” mavzusidagi xalqaro anjuman 2018-yil fevral oyida Lyublin texnologiya universitetida, 2019-yilda esa Samarqanddagi Ulug‘bek madrasasida o‘tkazildi. Shuningdek, mazkur sohadagi ilmiy natijalar Samarqand, Toshkent, Turkiston (Qozog‘iston) va Bishkek (Qirg‘iziston) shaharlarida tashkil etilgan seminar va ko‘rgazmalar orqali keng jamoatchilikka taqdim etildi.

Ekspedisiyalarda mahalliy muzey xodimlari va xalqaro mutaxassislar o‘rtasidagi samarali hamkorlik natijasida memoriy inshootlar, arxeologik topilmalar va artefaktlar yuqori aniqlikda raqamli formatga ko‘chirildi. Ushbu raqamli materiallar orasida mo‘g‘ullar bosqinigacha bo‘lgan davrning Afrosiyob shahri hayotiga oid ma‘lumotlar hamda, Temuriylar davri memoriy ananalari alohida o‘rin tutadi. 2017-yilda Lyublin texnologiya universiteti tashabbusi bilan amalga oshirilgan ilk ekspedisiya Afrosiyob artefaktlarini o‘rganishga bag‘ishlangan bo‘lib, keyingi ekspedisiyalar Temuriylar davrining arxitektura durdonalarini raqamlashtirishga yo‘naltirildi.

Bu hamkorlik Markaziy Osiyo madaniy merosini hujjatlashtirish, raqamlashtirish va jahon ilmiy jamoatchiligiga taqdim etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Shu bilan birga, mustaqil tadqiqotchi Timur Nurulin Toshkent shahri va unug hududlaridagi Oqtepa (Chilonzor, Yunusobod), Xonobodtepa, Shoshtepa, Mingo‘rik va Qanqa shahar yodgorliklarining 3D rekonstruksiyasi bo‘yicha ishlar olib bormoqda. Uning faoliyati O‘rta Osiyo memoriy merosini raqamli muhofaza qilish va kelajakda qayta tiklashda muhim ahamiyatga ega[8].

Oqtepa Chilonzor arxeologik-memoriy yodgorligi Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida, Bo‘zsuv kanali va kichik halqa yo‘lining kesishgan nuqtasida joylashgan bo‘lib, poytaxt hududidagi eng muhim qadimiy yodgorliklardan biri hisoblanadi.

1940-yilda A. I. Terenojkin tomonidan aniqlanib, 1970-yillarda Toshkent arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan o‘rganilgan ushbu obyektida olti asosiy qurilish davri qayd etilgan: dastlabki bosqichlarda olov ibodatxonasi shakllangan bo‘lib, keyingi davrlarda u bir necha marotaba qayta qurilgan, natijada VI davrda ajdodlarga bag‘ishlangan monumental ibodatxona shaklini olgan. Hozirda 15 metr balandlikdagi loy tepalik holida saqlanib qolgan yodgorlik qadimiy Toshkentning diniy va memoriy taraqqiyoti haqida muhim ma‘lumot beradi. 2016-yilda yangi halqa yo‘li qurilishi jarayonida yodgorlikka xavf tug‘ilgani bois yo‘l yo‘nalishi o‘zgartirilib, tepalik atrofini himoya devori bilan o‘rash choralari ko‘rilgan.

Yodgorlikni saqlash va ilmiy muzeylashtirish maqsadida 0,6 gektar

maydonni qamrab oluvchi loyiha ishlab chiqilgan bo'lib, u 43×43 metr o'lchamdagi, 17–25 metr balandlikdagi metall karkasli membranali boshpana qurilishini, tashrif buyuruvchilar uchun tomosha ko'priklari, kichik muzey, eksperimental laboratoriya hamda axborot stendini o'z ichiga oladi. Tashrif buyuruvchilarning harakati faqat ko'priklar orqali tashkil etilib, bu yechim yodgorlikning mo'rt loy konstruksiyalarini uzoq muddat saqlashga imkon beradi. Konservatsiya yakunida obyekt konturlarini aniqlash va to'liq ilmiy rekonstruksiya yaratish maqsadida qo'shimcha arxeologik tadqiqotlar olib borilishi ham rejalashtirilgan[9].

Oqtepa Chilonzor

Timur Nurulinning yana bir loyihalaridan biri bu Mingo'rik yodgorligining 3D rekonstruksiyasidir. Mingo'rik — Toshkent shahrining Mirobod tumanida, Salar kanali qirg'og'ida joylashgan qadimiy Shosh davlati yodgorligidir. Arxeologik tadqiqotlar natijasida bu yerda ikki asosiy qurilish bosqichi aniqlangan [1]. I bosqich (I asr) — Quyosh va olov ibodatxonasi. Ushbu inshoot kvadrat shaklda bo'lib, har tomonlari yarim aylana shakldagi burjlarga ega. II bosqich (V–VIII asrlar) — saroy davri hisoblanib, ibodatxona faoliyati to'xtatilgandan so'ng, bino tuproq bilan to'ldirilib, yangi saroy qurilishi uchun asos bo'lgan[9].

1896-yildan buyon bir qator tadqiqotchilar (Ye.M. Smirnov, N.S.

Likoshin, M.Ye. Masson, D.G. Zilper va M.I. Filanovich) tomonidan yodgorlikda arxeologik izlanishlar amalga oshirilgan[7]. Bino taxminan 9 metr balandlikda, markaziy qismi 15×15 m, tashqi o'lchami 48×48 m. Qurilishda paxsa va xom g'isht qo'llanilgan. Rejasi «xochsimon» bo'lib, markaziy kvadrat atrofida yarim aylana burjlar joylashgan. Ichki qismida tosh bilan qoplangan pol va muqaddas olov yoqilgan o'choq aniqlangan. Asosiy kirish qismi sharq tomonga yo'naltirilgan bo'lib, quyosh chiqishi bilan bog'liq diniy ma'no kasb etadi[10].

Memoriy jihatdan Mingo'rik Buxoro vohasidagi Setalak I (III–V asrlar) yodgorligi bilan yaqin o'xshashlikka ega. Har ikki inshoot ham olovga sig'inish marosimlari bilan bog'liq bo'lib, «xochsimon» shaklda qurilgan va shimol yo'nalishidan 13° og'ish bilan joylashgan [4].

Mingo'rik va Shoshtepa ibodatxonalarida markaziy kvadrat tuzilishi, burjlar tizimi hamda «oltin kesim» proporsiyalari qo'llanilgani qadimiy Sharq me'moriy an'alarining uzviyligini namoyon etadi[2].

Xulosa qiladigan bo'lsak, so'nggi yillarda raqamli texnologiyalar madaniy va tarixiy merosni muhofaza qilish, o'rganish hamda ommalashtirish jarayonida muhim ilmiy yo'nalish sifatida shakllanmoqda. Xususan, 3D rekonstruksiya texnologiyalari arxeologik va memoriy yodgorliklarni ilmiy asoslangan, vizual jihatdan aniq shaklda qayta tiklash imkonini bermoqda.

O'zbekiston, Rossiya va Polsha olimlari hamkorligida amalga oshirilgan loyihalar madaniy merosni raqamlashtirishning yangi bosqichini boshlab berdi. Go'ri Amir, Bibixonim, Registon, Afrosiyob, shuningdek, Oqtepa Chilonzor va Mingo'rik yodgorliklarining 3D modellashtirilishi ularning memoriy tuzilmasini chuqur o'rganish va virtual muhitda saqlash imkonini yaratdi. Oqtepa Chilonzor yodgorligining monumental ibodatxonasi Toshkentning diniy-

madaniyati rivojini yoritisa, Mingo'rik olov ibodatxonasi Shosh davri memorchiligining tipologik xususiyatlarini aks ettiradi.

Umuman olganda, 3D raqamlashtirish madaniy merosni ilmiy tahlil, restavratsiya va ta'lim jarayonlariga integratsiya qilish imkonini berayotgan innovasion yo'nalish bo'lib, O'zbekiston moddiy madaniyatini xalqaro ilmiy maydonda namoyon etishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1) Делияннис И., Г.Папаиоанну. Дополненная реальность для археологических сред на мобильных устройствах: новая открытая среда // Средиземноморская археология и археометрия (ММА).2014. Т.14№ 4.
- 2) Древний Ташкент. Отв. ред. канд. истор. наук И. Ахбаров. Т., «Фан», 1973. – 144 с. с ил.
- 3) Edwell, Peter (2008). Between Rome and Persia: The Middle Euphrates, Mesopotamia and Palmyra Under Roman Control. Routledge. ISBN 978-1-134-09573-5.
- 4) Культура древнебухарского оазиса III-VI вв. н.э. Ташкент, 1983.
- 5) Koshanova Sh. Tarixiy yodgorliklarni saqlash va qayta tiklashda 3D texnologiyasi ahamiyati// Academic Research in Educational Sciences. 2022. Volume 3. Issue 7.P.386-395.
- 6) Madaniy meros obyektlarini 3D raqamlashtirishda SamDu va Lyublin texnologiya universiteti tajribasi / <https://www.samdu.uz/uz/news>. Murojaat sanasi: 31.10.2025.
- 7) Нильсен В.А. Становление феодальной архитектуры Средней Азии (V-VIII вв.). – Ташкент: Наука, 1966. – 336 с.
- 8) Нурулин Т.С. Разгадка геометрического ключа храмов Древнего Ташкента // Архитектура и строительство Узбекистана. – Ташкент, 2013. -№1. – С. 49-51.
- 9) Nurulin T.S .Oqtepa Yunusobod qal'asini virtual rekonstruksiya qilish// O'zbekiston arxitekturasi va qurilishi. Toshkent,2021.N2-3.-S.24-31.
- 10) Филанович М.И. Древняя и средневековая история Ташкента в археологических источниках. – Ташкент: Узбекистан, 2010. – 312 с.

**I.V.SAVITSKIY NOMIDAGI QORAQALPOG‘ISTON DAVLAT SAN’AT
MUZEYI KO‘RGAZMA FAOLIYATI
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО МУЗЕЯ
ИСКУССТВ КАРАКАЛПАКСТАНА ИМЕНИ И.В.САВИЦКОГО
EXHIBITION ACTIVITIES OF THE I.V.SAVITSKIY STATE ART MUSEUM
OF KARAKALPAKSTAN**

**Jabbarova Latofat Tulkinjonovna
Kamoliddin Behzod nomidagi
Milliy rassomlik va dizayn instituti
Muzeyshunoslik kafedrasida katta o‘qituvchisi, s.f.f.d (PhD)**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat san’at muzeyining 2024-2025-yillardagi ko‘rgazma faoliyati tahlil qilinadi. Muzey respublika, hududiy va xalqaro ko‘rgazmalarni amalga oshirib, eksponatlarni keng auditoriyaga yetkazish, ilmiy tadqiqotlar olib borish va madaniy merosni targ‘ib qilishdagi faoliyati ko‘rsatildi. Tadqiqot natijalari muzeyning ilmiy, madaniy va pedagogik salohiyatini baholashda muhim manba hisoblanadi.*

***Аннотация:** В данной статье анализируется выставочная деятельность Государственного музея искусств Каракалпакстана имени И. В. Савицкого в 2024–2025 годах. Отмечается, что музей осуществлял республиканские, региональные и международные выставки, обеспечивая представление экспонатов широкой аудитории, проведение научных исследований и популяризацию культурного наследия. Результаты исследования являются важным источником для оценки научного, культурного и педагогического потенциала музея.*

***Annotation:** This article analyses the exhibition activities of the I. V. Savitsky State Museum of Art of Karakalpakstan in 2024–2025. It notes that the museum held republican, regional and international exhibitions, ensuring that exhibits were presented to a wide audience, conducting scientific research and promoting cultural heritage. The results of the study are an important source for assessing the scientific, cultural and educational potential of the museum.*

***Kalit so‘zlar:** muzey, ko‘rgazma, interaktiv va immersiv loyihalar, madaniy meros, ilmiy tadqiqot, ekspozitsiya, eksponat, fond.*

***Ключевые слова:** музей, выставка, интерактивные и иммерсивные проекты, культурное наследие, научное исследование, экспозиция, экспонат, фонд.*

***Key words:** museum, exhibitions, interactive and immersive projects, cultural heritage, scientific research, exposition, exhibits, and collections*

Mutaxassislar va jahon ommaviy Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston
axborot vositalarining fikriga ko‘ra, I.V. davlat san’at muzeyi MDH davlatlari

orasida eng yaxshi badiiy to'plamga ega muzeydir [2,43]. Bu baho nafaqat muzey kolleksiyasining ko'lam va xilma-xilligi bilan bog'liq, balki uning eksponatlarni namoyish etish sohasidagi professional yondashuvini ham aks ettiradi. Muzeyning badiiy to'plami asosan rus avangardi san'ati, Qoraqalpoq xalq amaliy san'ati, o'rta asr va zamonaviy san'at namunalari bilan boyitilgan bo'lib, bu kolleksiya san'at tarixini o'rganish uchun noyob manba hisoblanadi. Shu bilan birga, muzeyning ilmiy tadqiqot ishlari, kataloglar va ilmiy ko'rgazmalar orqali ushbu boy to'plam keng auditoriyaga yetkaziladi, bu esa muzeyning xalqaro nufuzi va obro'sini oshiradi.

Mazkur maqolada I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyining 2024-2025-yillardagi ko'rgazma faoliyati tizimli ravishda tahlil qilinadi, muzeyning ilmiy-madaniy salohiyati, mintaqaviy roli, turli ko'rgazmalar mazmuni va ularning auditoriya bilan muloqoti obyektiv baholanadi.

2. Mavzuga oid adabiyotlar tahlili:

Mazkur tadqiqot obyekti bo'yicha bir qator ilmiy adabiyot va manbalarga murojaat qilindi. Xususan, K.Akilovning "Sahrodagi Luvr: kolleksiya tarixi va uning o'ziga xosligi" nomli maqolasida muzey kolleksiyasining badiiy qiymati hamda kolleksiyaning o'ziga xos jihatlari ilmiy nuqtayi nazardan tahlil etilgan. Muallif mazkur tadqiqotida, ayniqsa, muzey fondida saqlanayotgan rus avangard san'ati namunalari, ularning tarixiy-madaniy ahamiyati hamda jahon san'ati taraqqiyotidagi o'rni masalalarini chuqur badiiy va ilmiy tahlil asosida yoritib bergan.

K.Nishanova "XX–XXI asrlarda O'zbekiston badiiy muzeylarining rivojlanish tendensiyalari" nomli tadqiqot

ishida I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyining rivojlanish istiqbollari, uning milliy va jahon madaniy merosini asrash hamda targ'ib qilishdagi o'rnini atroflicha yoritib, muzeyning kelgusidagi rivojlanish yo'nalishlari haqida ham o'rinli takliflar keltiradi.

M.Ishanovning "Создание стратегии развития и решения проблем в музейном деле в Республике Каракалпакстан" nomli maqolasida Qoraqalpog'iston Respublikasida muzey sohasini rivojlantirish masalalari strategik yondashuv asosida tahlil qilinadi. Biroq mazkur tadqiqotlarda muzeylarning ko'rgazma faoliyati, xususan, ekspozitsiya va vaqtinchalik ko'rgazmalarni tashkil etish, ularning tematik yo'nalishlari hamda tashkiliy-uslubiy jihatlari masalalari batafsil yoritilmagan, balki umumiy tarzda tilga olingan. Shu sababli, mazkur tadqiqot doirasida I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyining ko'rgazma faoliyatini tahlil qilishda asosiy manba sifatida muzeyning 2023, 2024 va 2025 yillarga oid yillik hisobotlari hamda rasmiy statistik ma'lumotlaridan foydalanildi. Ushbu hujjatlar muzeyda tashkil etilgan ko'rgazmalar soni, ularning mavzusixalqaro va respublika miqyosidagi hamkorlik loyihalari, shuningdek, tashrif buyuruvchilar bilan ishlash tajribasini ilmiy jihatdan tahlil qilish imkonini berdi.

3. Tadqiqot metodologiyasi:

I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog'iston davlat san'at muzeyi 2024-2025-yillar davomida bir qator ko'rgazma va tadbirlar tashkil etib, madaniy turizm, ilmiy tadqiqot va xalqaro hamkorlik yo'nalishida muhim ilmiy natijalarga erishdi. Xususan, 2024-yilda respublika miqyosida 15 ta va xalqaro miqyosda 3 ta, 2025-yilda esa respublika

miqyosida 16 ta va xalqaro miqyosda 4 ta ko'rgazma tashkil etildi. Bu ko'rsatkichlar muzeyning nafaqat eksponatlarni namoyish etish balki ilmiy yondashuv asosida ko'rgazmalarni rejalashtirish va realizatsiya qilish borasida izchil faoliyat olib borayotganini ko'rsatadi.

2025-yilda o'tkazilgan ko'rgazmalar mazmuni jihatidan ham xilma-xildir: ular rassomlar shaxsiy ijodini yorituvchi ko'rgazmalardan tortib, arxeologik topilmalar bilan san'at asarlarini sintez qiluvchi ekspozitsiyalargacha bo'lgan turli ilmiy yo'nalishlarni qamrab oladi. Jumladan, "Rassom va ayol siymosi" ko'rgazmasi san'at va jamiyat munosabatlarini tahlil qiladigan ilmiy mavzuni o'z ichiga oladi. Rassomlar tomonidan yaratilgan ayol obrazlari orqali zamonaviy va an'anaviy qadriyatlar o'rtasidagi muloqot yoritiladi.

"Igor Savitskiy dunyosi" nomli ko'rgazmada esa 350 ga yaqin asar taqdim etilgan. Ko'rgazma mazmuni rus avangardi va lokal rassomlar ijodini ilmiy kontekstda yoritish orqali tasviriy san'at tarixini chuqur tahlil qilishga xizmat qildi. Ko'rgazma doirasida namoyish etilgan asarlarning ilmiy katalogi chop etilib, fransuz va mahalliy mutaxassislar tomonidan 40 dan ortiq eksponat restavratsiya qilingan.

"O'rta asrlardagi Gavhare shahri... topilmalarni sintez qilish" nomli ko'rgazma arxeologik topilmalarni boshqa mamlakatlarning artefaktlari bilan sintezlash orqali mintaqaviy tarix va madaniyatni global kontekstda tahlil qilishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv muzeyshunoslikning zamonaviy tendensiyalaridan biri bo'lib, ilmiy tadqiqot va dunyo muzeylari amaliyotiga mos keladi.

2025-yilda muzey "Raqamli kuz: Sho'ng'ish", "Skryabin Lukinning raqsida", "O'zim bilan olib yurishga qulay buyumlar" kabi immersiv

ko'rgazmalarni ham tashkil etdi. Bu ko'rgazmalar zamonaviy texnologiyalar, multimedia va interaktiv elementlardan foydalanish orqali talaba va yosh tomoshabinlarni tarixiy va san'at tajribasini yangi tarzda anglashga yordam berdi. Muzey faoliyatida bunday yondashuv - ta'limiy va kommunikativ potensialni oshirishda muhim rol o'ynaydi □6□.

Qoraqalpog'istonning Bo'zatov, Taxtakopir, Mo'ynoq va Qorao'zak tumanlarida "Xalq merosi mangu yashaydi" nomli ko'rgazma tashkil etildi. Bu ko'rgazmalar hududiy madaniyatni ommalashtirish, mahalliy jamoatchilikni san'at va tarixga jalb etish, muzey ishini mintaqa miqyosida kengaytirishga xizmat qiladi.

4. Tahlil va natijalar:

Shuningdek, muzey 2025-yilda Samarqand va Toshkent shaharlarida ham bir qator ko'chma ko'rgazmalarni amalga oshirdi. Xususan, Samarqanddagi "Expo Center Silk Road" majmuasida "Zamonlar sadosi" ko'rgazmasi, Toshkent shahridagi O'zbekiston tasviriy san'at galereyasida "O'rol Tansiqboyev: ijodiga retrospektiv nazar" ko'rgazmasi va Toshkent shahridagi O'.Tansiqboyev uy muzeyida uning 120 yilligiga bag'ishlangan ekspozitsiyalar o'tkazildi. Shu bilan birga, Samarqanddagi "Expo Center Silk Road" majmuasida "Choklardagi meros: O'zbekiston kashtachilik va tikuvchilik an'analari bo'ylab sayohat" ko'rgazmasi ham tashkil etilib, hududiy va mintaqaviy madaniy merosni keng auditoriyaga yetkazish imkoniyati yaratildi.

Ushbu ko'chma ko'rgazmalar nafaqat respublika miqyosida, balki xalqaro maydonda ham davom ettirildi. Xususan, 2025-yilda Olma-Ota shahridagi A. Kasteev nomidagi muzeyda "O'rol Tansiqboyev: ijod

saylanmasiga nazar” retrospektiv ko‘rgazmasi, Ostona shahridagi milliy muzeyda “Choklardagi meros: O‘zbekiston kashtachilik va tikuvchilik an‘analari bo‘ylab sayohat” ko‘rgazmasi, shuningdek, Rossiyada Istra shahridagi “Yangi Quddus” muzeyida va Qozondagi “Qozon Kremli” muzeyida “O‘lamlar orasidagi nur” ko‘rgazmalari o‘tkazildi.

Shu tarzda, muzeyning ko‘chma va xalqaro ko‘rgazmalari nafaqat eksponatlarni keng auditoriyaga yetkazish, balki mintaqaviy va xalqaro hamjamiyatda O‘zbekistonning madaniy merosini tanitish va muzey faoliyatni rivojlantirishga xizmat qildi. Bu jarayon muzeyning ilmiy salohiyati, hududiy hamda xalqaro maydondagi nufuzini oshirishda muhim rol o‘ynadi.

5. Xulosa va takliflar:

2024-2025-yillarda I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat san‘at muzeyi tomonidan amalga oshirilgan

ko‘rgazma faoliyati tahlili shuni ko‘rsatadiki, muzey nafaqat mahalliy, balki hududiy va xalqaro maydonda san‘at va madaniyatni targ‘ib etishda yetakchi rol o‘ynaydi. Respublikadagi va xalqaro ko‘rgazmalar, hududiy tumanlardagi tadbirlar hamda ko‘chma ko‘rgazmalar orqali muzey eksponatlari keng auditoriyaga yetkazildi, mintaqaviy madaniy meros global maydonda tanitildi va ilmiy hamda pedagogik faoliyat kuchaytirildi.

Ko‘rgazmalarda zamonaviy multimedia, interaktiv va immersiv formatlardan foydalanish yosh auditoriyani jalb qilish, pedagogik maqsadlarni amalga oshirish va ilmiy tadqiqot ishlarini kengaytirish imkonini berdi. Shu tariqa, muzey nafaqat eksponatlarni saqlash va namoyish qilish bilan cheklanmay, balki ilmiy tadqiqot, innovatsion yondashuv va madaniy merosni ommalashtirish yo‘nalishlarida ham yetakchilik qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Акилова К.Б. Саҳродаги Лувр: коллекция тарихи ва унинг ўзига хослиги. // «San’at». 2017. - №2. – Б. 4-9.
2. Нишанова К. XX-XXI асрларда Ўзбекистон бадиий музейларининг ривожланиш тенденциялари. Санъатшунослик фан. ном. дис. – Тошкент, 2021. – 151 б.
3. Ишанова М. Государственный музей искусств Каракалпакистан имени И.В.Савицкого// Infolib. 2016. - №3. – С. 44-45.
4. Ишанова М. Создание стратегии развития и решения проблем в музейном деле в республике Каракалпакстан // Scientific and theoretical conference “Topical issues in Uzbek art studies: theory and practice”, october 10, 2025. – С. 320-325.
5. Чувилькина Ю. Место Государственного музея искусств имени И.В.Савицкого в евразийском культурном пространстве // Материалы научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых «Науки о культуре и искусстве: перспективные исследования» Москва, 27-28 января 2021 г. – С.1-9.
6. I.V.Savitskiy nomidagi Qoraqalpog‘iston davlat san’at muzeyi 2023, 2024, 2025 yillik hisobotlari.
7. <https://t.me/museumsavitsky> (Murojaat sanasi: 10.02.2026)
8. <https://meros.uz/object/ivsavitskiy-nomidagi-qoraqalpogiston-sanat-muzeyi> (Murojaat sanasi: 02.03.2026)

**IJODKORLIK TAFOVUDLARI VA ZAMONAVIY TENDENSIYALAR
РАЗЛИЧИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
DIFFERENCES IN CREATIVITY AND MODERN TRENDS**

**Rayimov Furqat Farhod o'g'li
Guliston davlat universiteti
stajyor o'qituvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada tasviriy san'atda inson ijodkorligi va sun'iy idrok o'rtasidagi farqlar va o'xshashliklar ko'rib chiqiladi. Rassomlarning hissiy yondashuvi asnosida yaratilgan palatno va suniy idrok orqali yaratilgan tasvirlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sun'iy idrokning san'at rivojiga ta'siri, mualliflik va etik masalalar yoritiladi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются различия и сходства между человеческим творчеством и искусственным интеллектом в изобразительном искусстве. Анализируются произведения, созданные художниками на основе эмоционального подхода, а также изображения, созданные с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, освещаются влияние искусственного интеллекта на развитие искусства, а также вопросы авторства и этики.*

***Annotation:** This article examines the differences and similarities between human creativity and artificial intelligence in visual art. It analyzes paintings created through artists' emotional approaches as well as images generated by artificial intelligence. In addition, it explores the impact of artificial intelligence on the development of art, along with issues of authorship and ethics.*

***Kalit so'zlar:** tasviriy san'at, sun'iy idrok, ijodkorlik, generativ san'at, raqamli san'at, estetik tafakkur.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, искусственный интеллект, творчество, генеративное искусство, цифровое искусство, эстетическое мышление.*

***Key words:** visual arts, artificial intelligence, creativity, generative art, digital art, aesthetic thinking.*

Bugungi kunda axborot texnologiyalari san'atga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Sun'iy idrok va raqamli texnologiyalar tasviriy san'atda yangi imkoniyatlar yaratib, ijodiy jarayonning shakl va uslublarini kengaytirmoqda. Natijada generativ san'at, raqamli tasvirlar va algoritmik ijod shakllari paydo bo'lib, inson ijodkorligi va

texnologiya o'rtasidagi hamkorlik masalalari muhim ilmiy mavzu sifatida shakllanmoqda. Generativ san'at-bu avtonom tizim yordamida (to'liq yoki qisman) yaratilgan post-kontseptual san'at. Ushbu kontekstdagi avtonom tizim, odatda, inson bo'lmagan va badiiy asarning xususiyatlarini mustaqil ravishda aniqlay oladigan tizim bo'lib, aks holda

rassom tomonidan to'g'ridan-to'g'ri qabul qilinadigan qarorlarni talab qiladi. Ba'zi hollarda inson yaratuvchisi generativ tizim o'zlarining badiiy g'oyalarini ifodalaydi, boshqalarda esa tizim yaratuvchi rolini o'z zimmasiga oladi deb da'vo qilishi mumkin.

Inson ijodkorligi tarixiy nuqtai nazardan tasviriy san'atning markaziy elementi bo'lgan. Rassomlarning individual estetik qarashlari va intuitiv tafakkuri san'at asarlarida hissiy tajriba va badiiy ifodani yaratadi. Masalan: Leonardo da Vinchi "Mona Lisa" asarida inson yuzidagi mayda ifodalarni juda nozik tasvirlagan. Vincent Van Gogh "The Starry Night" "Yulduzli tun" asarida ranglar va shakllar orqali ichki kechinmalarini ko'rsatgan. Pablo Picasso kubizm uslubida shakl va makon talqini orqali innovatsion estetik qarorlarni ifodalagan. Sun'iy intellekt qisqa davr ichida katta tarixiy jarayonni boshdan kechirdi. Ammo tahlilchilar tomonidan sun'iy intellekt tarixi qadimgi Rim va Yunonistonga borib taqalishi e'tirof etiladi. Jumladan qadimgi Yunonistonda insonlar tomonidan qudrat manbasi sifatida ko'rilgan hudolar timsolida sun'iy kuchni tasavvur etilshgan. Bu o'sha davrda mo'jizaga ishongan insonlar uchun o'ziga xos idealogik g'oyalar asosida yashashlariga sabab bo'lgan. Bu muhit bevosita yangi bilimlarning yaratilishiga va bilimdon insonlarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Ushbu tarixiy qarashlar keyinchalik sun'iy intellektning ilmiy rivojiga zamin yaratdi. So'nggi yillarda sun'iy idrok texnologiyalari yordamida yaratilgan generativ tasvirlar ham tasviriy san'atning yangi yo'nalishlarini rivojlantirmoqda. Sun'iy idrok tizimlari algoritmik yondashuv orqali rang, shakl va kompozitsiyani yaratadi, ammo inson ijodkorligiga xos intuitiv tafakkur, estetik

qaror qabul qilish va hissiy ifoda jihatlarida farqlanishlar mavjud. Shu bilan birga, sun'iy aql san'ati mualliflik, etik va estetik baholar bo'yicha yangi ilmiy va amaliy savollarni yuzaga keltirmoqda.

Mazkur maqolada tasviriy san'atda inson ijodkorligi va sun'iy idrok o'rtasidagi o'zaro munosabatlar, rassomlar asarlari va sun'iy idrokning generativ tasvirlari tahlil qilinib, ularning estetik, emotsional va ijodiy tafovutlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot shuningdek, zamonaviy tasviriy san'at rivojida sun'iy idrok texnologiyalarini imkoniyatlari va cheklovlarini yoritishga qaratilgan.

Tadqiqot metodlari. Ushbu tadqiqotda quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi. Jumladan, nazariy tahlil usuli orqali inson ijodkorligi va sun'iy idrok texnologiyalari haqida mavjud ilmiy adabiyotlar, maqolalar hamda ilmiy manbalar o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli yordamida klassik va zamonaviy rassomlar asarlari hamda sun'iy idrok yordamida yaratilgan generativ tasvirlar o'rtasidagi estetik, emotsional va ijodiy tafovutlar solishtirildi. Tasviriy misollar orqali tahlil usuli asosida mashhur rassomlar asarlari (Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Pablo Picasso) hamda sun'iy idrok yordamida yaratilgan tasvirlar vizual jihatdan o'rganildi. Shuningdek, estetik baholash usuli orqali asarlar rang, kompozitsiya, emotsional ifoda va originallik mezonlari asosida tahlil qilindi.

Tahlil va muhokama. Ushbu metodologiya inson ijodkorligi va sun'iy idrok mahsulotlarini ilmiy jihatdan solishtirish imkonini berdi va tasviriy san'at kontekstida ular o'rtasidagi tafovutlarni aniq ko'rsatdi. Leonardo da Vinchining Mona Lisa asari yuz ifodasi, kompozitsiyasi va nozik detallar orqali hissiy va estetik tajribani yetkazadi. Asarda inson tafakkurining intuitiv va

individual jihatlari, shuningdek, badiiy originallik aniq namoyon bo‘ladi. Vincent van Goghning The Starry Night asarida ranglar va shakllarning emotsional uyg‘unligi inson hissiyotini kuchli ifodalaydi. Dinamik qarashlar va ekspressiv urinishlari rassomning sub‘ektiv ruhiy holatini aks ettiradi. Pablo Picasso ijodida shakl va makon talqinining yangicha yondashuvi tasviriy san’atda originallik va konseptual yondashuvni ko‘rsatadi. Kompozitsiya va geometrik shakllar orqali hissiy va estetik qaror qabul qilish jarayoni chuqur ilmiy tahlilga muhtoj. Shu bilan birga, inson ijodkorligida tajriba, shaxsiy kechinmalar va hayotiy kuzatuvlar muhim o‘rin egallaydi. Har bir rassom o‘z asarida o‘ziga xos dunyoqarashini aks ettiradi, bu esa asarlarning takrorlanmasligini ta‘minlaydi. Sun‘iy idrok esa ko‘proq mavjud ma‘lumotlar asosida ishlaydi va yangi kombinatsiyalar yaratadi. Natijada, u vizual jihatdan qiziqarli tasvirlar hosil qilishi mumkin, biroq inson ijodiga xos chuqur hissiy qatlam har doim ham to‘liq namoyon bo‘lmaydi.

“Mona Lisa”
Leonardo da Vinci
1503-yil. Yog‘och, moybo‘yoq.

“The Starry Night”
Vincent van Gogh
1889-yil. Mato, moybo‘yoq.

“Guernica”
Pablo Picasso .
1889-yil Mato, moybo‘yoq.

“Sun‘iy idrok yordamida yaratilgan generativ tasvir”

Natijalar. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, tasviriy san’atda inson ijodkorligi va sun‘iy idrok yordamida yaratilgan generativ tasvirlar o‘rtasida muhim estetik va ijodiy tafovutlar mavjud. Inson tomonidan yaratilgan san’at asarlari, avvalo, rassomning shaxsiy tajribasi, dunyoqarashi va emotsional kechinmalariga asoslanadi. Masalan, Vincent van Gogh asarlarida rang va shakllarning ekspressivligi rassomning ruhiy holati va ichki

kechinmalarini ifodalasa, Pablo Picasso ijodida shakl va kompozitsiyaning yangicha talqini san'atda innovatsion estetik qarorlarning paydo bo'lishiga olib kelgan. Bu holat inson ijodkorligining individual va intuitiv tabiatini namoyon etadi.

Sun'iy idrok asosida yaratilgan generativ tasvirlar esa asosan algoritmik tizimlar va ma'lumotlar bazasiga tayangan holda shakllanadi. Sun'iy idrok tizimlari ranglar uyg'unligi, shakllar kombinatsiyasi va kompozitsiya elementlarini statistik tahlil va matematik modellarga asoslanib yaratadi. Natijada bunday tasvirlar vizual jihatdan estetik bo'lishi mumkin, ammo ularning emotsional chuqurligi va individual badiiy tajribasi inson ijodkorligi bilan solishtirganda cheklangan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga, zamonaviy tasviriy san'atda sun'iy idrok texnologiyalari yangi ijodiy imkoniyatlarni ham yuzaga keltirmoqda. Generativ san'at, algoritmik dizayn va raqamli tasvirlar orqali rassomlar texnologiya bilan hamkorlikda yangi estetik shakllarni yaratmoqdalar. Bu jarayon san'at va texnologiya o'rtasidagi chegaralarning tobora yo'qolib borayotganini ko'rsatadi. Biroq sun'iy idrok san'ati bilan bog'liq muhim muammolar ham mavjud. Ulardan biri mualliflik huquqi masalasi hisoblanadi.

Mualliflik huquqi keng ma'noda fan, adabiyot va san'at asarlarini yaratish, foydalanish va huquqiy himoya qilishda vujudga keladigan munosabatlarni tartibga soluvchi huquqiy normalar yig'indisi; fuqarolik huquqining bir bo'limi. Tor ma'noda asar muallifiga tegishli bo'lgan va qonunlarda mustahkamlanib qo'yilgan shaxsiy va mulkiy huquqlar tizimini tashkil etadi.

Sun'iy idrok tomonidan yaratilgan tasvirlarning haqiqiy muallifi kim ekani

dastur ishlab chiquvchisi, tizimdan foydalangan rassom yoki algoritmnining o'zi hali ham ilmiy va huquqiy bahslar mavzusi bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, sun'iy idrok tomonidan yaratilgan san'at asarlarining estetik qiymati va ularning san'at tarixidagi o'rni haqida ham turli qarashlar mavjud.

Shunday qilib, zamonaviy tasviriy san'atda inson ijodkorligi va sun'iy idrok o'rtasidagi o'zaro munosabatlar murakkab va ko'p qirrali jarayon sifatida namoyon bo'lmoqda. Bu jarayon san'atshunoslik, texnologiya va madaniyat sohalarida yangi ilmiy tadqiqotlarni talab etadi.

Xulosa. Mazkur tadqiqot tasviriy san'at doirasida inson ijodkorligi va sun'iy idrok texnologiyalari o'rtasidagi aloqalarni o'rganishga qaratildi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inson ijodkorligi ko'proq his-tuyg'ular, ichki sezgi va shaxsiy estetik qarorlar bilan belgilanadi. Sun'iy idrok yordamida yaratilgan tasvirlar asosan algoritmlar va ma'lumotlarga tayangan holda hosil bo'ladi va tasviriy san'atda yangi ko'rinish hamda imkoniyatlarni ochib bermoqda. Shu bilan birga, bunday tasvirlar inson ijodiga xos bo'lgan chuqur his-tuyg'ular va ichki sezgi asosida qaror qabul qilish jarayonini to'liq aks ettira olmaydi.

Zamonaviy san'at rivoji shuni ko'rsatadiki, kelajakda inson va sun'iy idrok birgalikda ishlashi natijasida tasviriy san'atda yangi yo'nalishlar paydo bo'lishi mumkin. Rassomlar esa sun'iy idrokdan ijodiy vosita sifatida foydalanib, yangi badiiy tajribalar va o'ziga xos estetik shakllarni yaratish imkoniga ega bo'ladilar.

Shu sababli, sun'iy idrok va inson ijodkorligi o'rtasidagi munosabatlarni chuqur o'rganish tasviriy san'atning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalarini

tushunishda muhim ahamiyat kasb etadi. Kelajakda bu yo‘nalishda olib boriladigan tadqiqotlar san‘at, texnologiya va

madaniyatning yanada yaqinlashib, biri-biri bilan ko‘proq uyg‘unlashishiga olib kelishi kutilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Edmonds, Ernest (2009). “Generativ san‘at nima?” . Raqamli Ijod. 20(1/2):21–46. doi:10.1080/14626260902867915. S2CID 28266287.
2. Normatov.S.A. (2021). Sun‘iy intellekt va uning rivojlanishi tarixi. Respublika miqyosida ilmiy amaliy anjuman materiallari, 1(39), 38-45.
3. “Mualliflik huquqi”, O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi (M-harfi). Toshkent: “O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2006-yillar.
4. Alikulovich B. A. Bo‘lajak tasviriy san‘at o‘qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yo‘llari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – C. 383-385.
5. Xamidov D. The importance of teaching //engineering engineering computer graphics" in higher education institutions." International journal of scientific researchers (IJSR) indexing. – 2024. – T. 4. – C. 320-323.
6. Allaberdiyevich U.B. Tasviriy san‘atda innovatsion texnologiyalar: zamonaviy yondashuv va yangi imkoniyatlar. Iqro indexing, 16 (01), 374-378 [Электронный ресурс].
7. Farhod o‘g‘li R. F. Zamonaviy o‘zbek tasviriy san‘atida milliy an‘analar va global san‘at tendensiyalari uyg‘unligi muammosi //masters. – 2025. – T. 3. – №. 32. – C. 57-61.
8. Boxodirovna K.D. Kompozitsiya fanini o‘qitishdagi innovatsion usullarining ahamiyati //yosh olimlar, magistr va iqtidorli talabalarning ilmiy faoliyatini oshirishda ularga qaratilgan kreativ g‘oyalar, yechim va takliflar. – 2025. – T. 3. – №. 26. – C. 35-39.

**МЕЛОДИИ ФОРМЫ В ТВОРЧЕСТВЕ УЛАША УРАКОВА
MELODIES OF FORM IN THE WORKS OF ULASH URAKOV**

**Култашева Нигорахон Данияровна
д.и.и.н. (PhD),**

профессор, Ташкентский международный институт Кимё

***Аннотация:** Статья посвящена анализу творчества узбекского скульптора Улаша Уракова в контексте развития современной скульптуры Узбекистана конца XX — первой четверти XXI века. Рассматриваются основные этапы формирования его художественного языка — от ранних модернистских поисков конца 1980-х годов к зрелой системе обобщённой и знаковой пластики. Особое внимание уделяется ключевым произведениям мастера, отражающим эволюцию пластического мышления, трансформацию фигуративной формы и усиление философско-символического начала. Выявляется влияние школы Тулагана Таджиходжаева, а также синтез традиций узбекской пластики с принципами европейского модернизма. Анализируется роль материала (дерево, бронза, эпоксидные композиции) как важного выразительного средства, формирующего образную структуру произведений. Подчёркивается характерная для У.Уракова тенденция к редукации формы, отказу от детализации и переходу от повествовательности к состоянию и знаку. В результате делается вывод о формировании в его творчестве особого лирико-философского направления, основанного на поэтике формы, ритме и внутренней созерцательности, что позволяет рассматривать художника как одного из значимых представителей современной узбекской скульптуры.*

***Annotation:** The article is devoted to the analysis of the work of Uzbek sculptor Ulash Urakov in the context of the development of modern sculpture in Uzbekistan at the end of the XX — first quarter of the XXI century. The main stages of the formation of his artistic language are considered — from the early modernist searches of the late 1980s to a mature system of generalized and iconic plastics. Special attention is paid to the master's key works, reflecting the evolution of plastic thinking, the transformation of figurative form and the strengthening of philosophical and symbolic principles. The influence of Tulagan Tajikhodjaev's school is revealed, as well as the synthesis of Uzbek plastic art traditions with the principles of European modernism. The role of the material (wood, bronze, epoxy compositions) is analyzed as an important expressive means forming the figurative structure of works. The characteristic of the U. is emphasized. Urakov's tendency is to reduce form, to abandon detail, and to move from narrative to condition and sign. As a result, it is concluded that a special lyrical and philosophical trend has been formed in his work, based on the poetics of form, rhythm and inner*

contemplation, which makes it possible to consider the artist as one of the significant representatives of modern Uzbek sculpture.

Ключевые слова: Улаш Ураков; узбекская скульптура; современное искусство Узбекистана; пластический язык; модернизм; авангард; минимализм; национальные традиции; обобщённая форма; символизм; художественный образ; материал в скульптуре; лирико-философское направление; пластика формы; скульптура конца XX — XXI век.

Key words: Ulash Urakov; Uzbek sculpture; contemporary art of Uzbekistan; plastic language; modernism; avant-garde; minimalism; national traditions; generalized form; symbolism; artistic image; material in sculpture; lyrical and philosophical trend; plastic forms; sculpture of the late XX — XXI century.

Современная узбекская скульптура конца XX — первой четверти XXI века развивается в сложном диалоге между традицией, модернистскими поисками и индивидуальной авторской интонацией. В этом контексте творчество Улаша Уракова занимает особое место. Его работы, наполненные поэзией форм и эмоциональной глубиной, отражают богатое культурное наследие Узбекистана, а сочетание архаической сосредоточенности, поэтической условности и авангардного пластического мышления, позволяет рассматривать мастера как одного из ключевых представителей лирико-философского направления в современной скульптуре Узбекистана. В 2025 году Ураков был удостоен звания "Скульптор года" на престижном мероприятии TOP-ART, что подтверждает его значительный вклад в развитие изобразительного искусства страны.

Улаш Ураков родился в 1961 году в Кашкадарьинской области — регионе с сильной традиционной культурой и глубокой связью человека с природой. С детства окруженный культурным наследием Средней Азии, он рано проявил интерес к пластическим формам. Профессиональное

образование Улаш Ураков получил в Ташкентском театральном художественном институте (ныне — Национальный институт искусств и дизайна имени Камолиддина Бехзода) на скульптурном отделении, в мастерской известного мастера Тулагана Таджиходжаева. Школа, основанная на строгой пластической дисциплине, обобщённости формы и философской насыщенности образа, во многом определила вектор формирования его художественного мышления. Освоив под руководством наставника основы классической скульптуры, художник постепенно выработал собственный пластический язык. Этот процесс был поступательным: ещё в студенческие годы, экспериментируя с различными материалами — камнем, бронзой, деревом — и осваивая новые технологические приёмы, Ураков пришёл к самобытной художественной системе, представляющей собой органичный синтез модернистских принципов, классической традиции и элементов узбекского фольклора.

С конца 1980-х годов скульптор активно участвует в республиканских и международных выставках, последовательно формируя собственную художественную

позицию. Он активно участвовал в республиканских и международных выставках, включая симпозиумы в Навои (2004), Ташкенте (2023, 2024) и даже за рубежом, например, в Карачаево-Черкессии, где его работа "Сон" была установлена в аллее Дружбы народов. В 2017 году в Галерее изобразительного искусства Узбекистана прошла его персональная выставка "Мелодии форм", которая стала значимым событием в культурной жизни Ташкента.

Ключевым произведением раннего периода является скульптура «Двое» (1989), обозначившая поворот Уракова в сторону модернистского пластического мышления. В этой работе отчетливо читается художественная традиция Генри Мура, в частности переключка с композицией «Поцелуй»: две фигуры слиты в единое пластическое целое, где исчезает граница между телами, а мотив любви трактуется как акт антологического соединения. Здесь важен не жест, а состояние — слияние как форма бытия.

Начало 1990-х годов ознаменовано интенсивными формально-пластическими поисками. Работы «Обезумевший всадник» (1990), «Злодей» (1990), «Игра» (1990) демонстрируют повышенную экспрессию, динамику, внутреннюю напряжённость формы. Фигура человека здесь часто деформирована, вытянута, подчинена импульсу движения. Эти произведения отражают переход от академической пластики к эксперименту с формой и пространством, где эмоциональное состояние становится первичным по отношению к анатомической достоверности. В этот же период проявляется способность художника превращать повседневность в поэзию.

Работы «Наездники» (1990), «Вечер» (2006) демонстрируют «тихую» пластику, созерцательность и внутреннюю музыкальность формы. Эта линия напрямую восходит к школе Тулагана Таджиходжаева, в частности к его программной работе «Кому тандыр?» (1982), где была предложена новая трактовка жанровости и повседневного мотива в национальной скульптуре [1.Ахмедова Н.]. От наставника Ураков унаследовал «тёплую фольклорную интонацию» и «компактность композиционного мышления».

Во второй половине 1990-х годов в творчестве Уракова усиливается лирико-философская интонация. Скульптура «Ожидание» (1997, дерево) демонстрирует переход к более созерцательному, камерному высказыванию. Материал — дерево — подчёркивает органичность формы, а замкнутая композиция усиливает ощущение внутренней тишины. Особое место занимает работа «Боль», визуально воспринимаемая почти как двумерный образ — деформированная тень. Здесь пластика предельно редуцирована, фигура теряет объёмность и превращается в знак эмоционального состояния. Подобный приём свидетельствует о стремлении художника выйти за пределы традиционной скульптурной телесности.

Зрелый этап творчества У.Уракова характеризуется усилением символического и метафорического начала. Скульптура «Анахита» представляет собой обращение к древнему мифологическому образу богини плодородия и воды, интерпретированному вне исторической реконструкции. Художник не воспроизводит миф, а

извлекает его пластическую сущность. Замкнутая, уравновешенная фигура сближается с архаической скульптурой, а сочетание с двухколёсной повозкой, животными и птицей усиливает ощущение мифологического пространства. Сверхтонкие формы подчёркивают хрупкость природы, а сама композиция воспринимается как пространственная формула, где тело служит носителем идеи.

В 2000-е годы Ураков обращается к универсальным состояниям человеческого бытия — молитве, ожиданию, внутреннему диалогу, памяти, любви, созерцанию. Основные темы — гармония человека с природой, семейные узы, эмоции и внутренние переживания. Произведения «Любовь» (2003), «Семья» (2010), «Зрелость» (2011) представляют фигуративные композиции, в которых образы лишены индивидуальных черт и приобретают обобщённый характер. При этом его образы почти никогда не носят повествовательного характера. Скульптор сознательно уходит от сюжетности, предпочитая состояние вместо действия, паузу вместо жеста. Национальные мотивы в его работах не иллюстративны и не декоративны. Они проявляются на уровне пластического мышления, ритма, вертикальной композиции, архаизированной цельности формы. Женские фигуры, мифологические аллюзии, анималистические образы у У.Уракова существуют вне конкретного времени — как архетипы, укоренённые в коллективной памяти.

В этот период формируется пластика, находящаяся на грани между телом и знаком. Ярким примером является «Гармония» (2014, бронза) — сильно обобщённая двухфигурная

композиция, где персонажи, сидящие в молитвенной позе (кадья), слиты в единое целое. Отсутствие портретных признаков переводит образ в плоскость символа духовного сосредоточения, вне конфессиональной конкретики. В сходной пластической манере решена и работа «Странник».

Работы «Хива» (2012, дерево), «Атлас» (2016), «Декларация» (2016, белый мрамор) демонстрируют окончательное становление авторского языка. В «Атласе» человеческая фигура становится почти знаковой: раскрытые руки формируют ритмическую дугу, создавая ощущение внутреннего напряжения и открытости миру. Здесь отчётливо проявляется тема национальных ценностей, осмысленных через современную пластическую форму. В «Декларации» человек в сидящей позе соединён с раскрытым сводом законов, который пластически сливается с его рукой. Опущенная голова и направленный жест вовлекают зрителя в акт чтения и осмысления, превращая скульптуру в философское высказывание о ответственности, законе и человеке.

Творчество Улаша Уракова объединяет фигуративные, абстрактные и обобщённые композиции, где форма постепенно возносится до уровня знака. Его пластический язык лаконичен, лишён второстепенных деталей, но при этом насыщен внутренней динамикой и ритмом. Пластика отличается изяществом, поэтичностью и «певучестью» линий, чаще всего мягких и округлых. Даже при включении геометрических элементов они не вступают в конфликт с органичной формой, а усиливают её выразительность. Движение, внутренняя энергия и ритм

объединяют такие разные произведения, как «Ожидание», «Боль», «Вечер», «Молитва». В этом контексте уместно вспомнить мысль Жака Липшица о триединстве философского, пластического и изобразительного начал в скульптуре — принцип, который в полной мере реализуется в работах Уракова.

Характерной особенностью творчества Улаша Уракова является работа с различными материалами — деревом, эпоксидными композициями и бронзой. Выбор материала играет принципиальную роль в формировании образа. В произведениях из дерева естественная структура и направленность волокон подчёркивают органичность формы и её внутреннюю теплоту. Бронза, придавая пластике внешнюю монументальность, не переводит работы в разряд монументальной скульптуры: напротив, произведения Уракова сохраняют камерный характер, словно сдерживая полноту пластического высказывания. Это проявляется в намеренно вытянутых пропорциях фигур и в характерных внутренних изгибах форм. Использование эпоксидных материалов расширяет возможности эксперимента с фактурой и пластической структурой. Скульптор последовательно отказывается от избыточной детализации, предпочитая обобщённые, ритмически выстроенные формы. Именно эта аскетичность пластического решения формирует эффект «мелодичности», отражённый в названии персональной выставки 2017 года, где скульптура воспринимается как визуальная партитура, основанная на паузах, акцентах и темпоральных ритмах.

Стиль Улаша Уракова можно охарактеризовать как авангардный минимализм с этнокультурными акцентами. Влияние модернизма (Генри Мур, Архипенко, Джакометти) органично сочетается с традициями узбекской пластики — удлинёнными пропорциями, архаической цельностью формы, фольклорной интонацией. Со временем его скульптура становится всё более многозначной, наполненной аллюзиями и метафорами, сохраняя при этом ясность художественного высказывания и философскую глубину. Его творчество органично вписывается в общий процесс сохранения национальных традиций, но при этом демонстрирует актуальность и современность пластического мышления. Работы Уракова не только украшают выставки, но и вдохновляют на размышления о гармонии, эмоциях и культурном наследии, подтверждая вечную актуальность искусства в меняющемся мире. Творчество Улаша Уракова — это пример тихой, но глубокой скульптуры, лишённой внешнего эффекта, но насыщенной внутренним содержанием. Его работы требуют не беглого взгляда, а созерцания. В эпоху визуального шума и избыточной экспрессии скульптор последовательно отстаивает ценность паузы, формы и внутренней тишины. Именно в этом заключается его художественная сила и актуальность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Н. Ахмедова . Неизведанный путь. Очерки о творчестве художников Узбекистана. Издательство журнала «San'at», Ташкент, 2015. 122 стр. с иллюстрациями.
2. Бараньяно К. де. Жак Липшиц: от скифов и кубизма к взаимодействию форм // Жак Липшиц (1891-1973). Ретроспектива / под ред. Косме де Бараньяно. М.: Московский музей современного искусства, 2018.164 с.
3. Герберт Рид. "Краткая история современной скульптуры" (1964). Искусство XXI век, - 2018. С.240.
4. Головин В.П. От амулета до монумента: книга об умении видеть и понимать скульптуру. – М.: Изд. МГУ., 1999. – 128 с.

**KLASSIK GITARA IJROCHILIGIDA IMPROVIZATSIYA
ELEMENTLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ИМПРОВИЗАЦИИ В
ИСПОЛНЕНИИ НА КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЕ
DEVELOPMENT TRENDS OF IMPROVISATION ELEMENTS IN
CLASSICAL GUITAR PERFORMANCE**

Daliyev Doston

**O‘zbekiston Davlat Konservatoriyasi huzuridagi
Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san’ati instituti
“Estrada cholg‘ularida ijrochilik va dirijyorlik”
Kafedrası o‘qituvchisi**

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada klassik gitara ijrochiligi tarixida improvizatsiya elementlarining shakllanishi, ularning asosiy rivojlanish bosqichlari va zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Jahon va O‘zbekiston ijrochilik maktablari doirasidagi tadqiqotlar asosida improvizatsiyaning kompozitor va ijrochi munosabatidagi o‘rni, texnik va badiiy uslublari yoritilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются этапы становления и развития элементов импровизации в истории исполнительства на классической гитаре. На основе исследований в рамках мировых и узбекских исполнительских школ раскрывается роль импровизации во взаимодействии композитора и исполнителя, а также анализируются её технические и художественные аспекты.*

***Annotation:** This article analyzes the historical development of improvisational elements in classical guitar performance. Based on studies within both global and Uzbek performing schools, the paper explores the role of improvisation in the composer–performer relationship, as well as its technical and artistic approaches in past and modern contexts.*

***Kalit so‘zlar:** klassik gitara, improvizatsiya, ijrochilik, kompozitorlik ijodi, zamonaviy tendensiyalar.*

***Ключевые слова:** классическая гитара, импровизация, исполнительство, композиторское творчество, современные тенденции.*

***Key words:** classical guitar, improvisation, performance, composition, modern trends.*

Bugungi kunda san’at va madaniyat sohaslarini rivojlantirish, jumladan, milliy va jahon musiqa ijrochiligi maktablarini yanada boyitish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. O‘zbekiston

Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2020-yil 26-maydagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PQ-4749-son qarorida va 2022-yil 28-yanvardagi “Yangi

O‘zbekiston — yangi hayot” tamoyillari asosida ishlab chiqilgan davlat dasturlarida musiqa ijrochiligi, jumladan, akademik va milliy ijrochilik maktablarini qo‘llab-quvvatlash hamda ularning ijro uslublarini boyitish zarurligi alohida ta’kidlangan.

Klassik gitara ijrochiligi esa o‘zining betakror texnik va badiiy imkoniyatlari bilan dunyo musiqa san’ati tarixida o‘ziga xos o‘rin egallaydi. Ayniqsa, uning improvizatsiya uslubidagi namoyon bo‘lishi, ijrochi-kompozitor munosabatining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etgan.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, ilk Renessans va Barokko davrida gitara ijrochilari ijro jarayonida improvizatsiya elementlarini faol qo‘llagan bo‘lib, bu holat XVIII-XIX asrlarda klassik gitara maktabining yirik vakillari F.Sor, M.Giuliani va D.Aguado ijodida o‘z aksini topgan.

XX asr ikkinchi yarmidan boshlab esa improvizatsiya klassik gitara ijrochiligida qayta tiklanib, yangi texnika va janrlar, jumladan, jaz, folk va eksperimental yo‘nalishlar bilan uyg‘unlashgan holda rivojlanmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistonda ham klassik gitara ijrochiligida improvizatsiya elementlari va ularning milliy kuy-qo‘shiqlar asosida sintez qilinishi bo‘yicha qator izlanishlar olib borilmoqda.

Mazkur maqolada ushbu yo‘nalishda amalga oshirilgan ilg‘or xorijiy va mahalliy tadqiqotlar natijalari, san’atshunos olimlar - V.Kaminskiy (2020), P.Romas (2018), J.Shakarbekov (2022) hamda O‘zbekiston klassik gitara ijrochiligi maktabi vakillari tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlil qilinadi. Xususan, klassik gitara improvizatsiya uslubi va texnikasining rivojlanish tendensiyalari, ularning

zamonaviy ijrochilikdagi o‘rni va ijodiy jarayondagi funksiyasi keng yoritiladi.

Gitara ijrochiligi san’ati tarixida improvizatsiya uslubi alohida o‘rin egallaydi. Improvizatsiya - bu ijro jarayonida oldindan yozilmagan, ijrochi tomonidan shu zahotiyoq yaratiladigan musiqiy ifodadir. U asosan ijrochi-kompozitor munosabatining eng yorqin shakli sifatida talqin qilinadi. Aynan shu jihati bilan improvizatsiya nafaqat musiqa ijrochiligida, balki ijodiy tafakkur va ijro texnikasini rivojlantirish vositasi sifatida ham muhim hisoblanadi.

Tarixiy manbalarda qayd etilishicha, XVI-XVII asrlarda gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubi shakllana boshlagan. Ayniqsa, Italiya musiqa san’atida bu holat keng tarqalgan bo‘lib, italiyalik bastakor va ijrochilar Alessandro Piccinini va Giovanni Girolamo Kapsberger ijodida bu jarayon yaqqol kuzatilgan. Ularning asarlarida improvizatsiya usuli asosan kuy va variatsiya janrlarida rivojlanib, ijrochilarning mahoratini namoyon etish vositasi bo‘lib xizmat qilgan. V.Kaminskiy ta’kidlashicha, o‘sha davrda gitara ijrochilari improvizatsiyani asosan passaj va ornamentika uslublari orqali amalga oshirganlar[2; 54].

Mazkur fikrda XVI–XVII asrlarda gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubining shakllanishi tarixiy asoslar bilan yoritilgan. Ayniqsa, Italiya musiqa san’atida bu jarayonning keng tarqalganligi Piccinini va Kapsberger ijodi misolida yaqqol namoyon bo‘ladi. San’atshunoslik nuqtai nazaridan qaralganda, bu davr ijrochiligi barokko estetikasi bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, erkin shakllar, murakkab passajlar va ornamentik bezaklar orqali ifodalangan "stylus phantasticus" uslubining boshlang‘ich ko‘rinishlarini o‘zida aks ettiradi. Kaminskiy tomonidan ta’kidlan-

ganidek, o'sha davrda improvizatsiya ko'proq passaj va bezakdorlik uslublari orqali amalga oshirilgan bo'lsa-da, bu jarayon chuqur musiqiy tafakkur va stilistik sezuv-chanlikni talab qilgan. Shuningdek, ijrochilar prelyudiya, variatsiya va erkin ritmik-intonatsion tajribalarga ham keng yo'l ochganlar. Demak, XVI–XVII asrlar improvizatsiyasi gitara ijrochiligining rivojida muhim bosqich bo'lib, uning an'analari bugungi kunda tarixiy ijro amaliyotida o'z ifodasini topmoqda.

XVIII-XIX asrlar esa klassik gitara maktabining yuksalish davri bo'lib, bu davrda Fernando Sor, Mauro Giuliani va Dionisio Aguado kabi yirik ustalar faoliyat yuritgan. Ularning asarlarida improvizatsiya usuli ko'pincha kadensiya va variatsiya shaklida namoyon bo'lgan. P.Romas fikriga ko'ra, aynan shu davrda improvizatsiya ijro san'atining ajralmas qismiga aylanib, asosan konsert repertuarlari va pedagogik asarlarda keng qo'llanilgan [3;103].

Mazkur holatga baho berar ekanmiz, aytish lozimki, XVIII–XIX asr gitara maktabi improvizatsiyani yanada tizimlashtirib, uni didaktik vosita darajasiga ko'tardi. Ayniqsa, Sorning etyud va sonatalaridagi kadensiyalar yoki Giuliani tomonidan yaratilgan "Rossiniana" turkumidagi erkin variatsion shakllar orqali ijrochining ijodkorlik salohiyatini namoyon etishga imkon yaratilgan. Shu tariqa, improvizatsiya nafaqat erkinlik ramzi, balki pedagogik va estetik vosita sifatida ham shakllandi. Xususan, Mauro Giuliani'ning mashhur "Rossiniana" variatsiyalar to'plamida improvizatsiya unsurlari nafaqat texnik murakkablikni, balki badiiy ifodaning boyligini ham ta'minlagan.

XX asr boshlaridan boshlab gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubi

sezilarli darajada o'zgarib, yangi shakl va yo'nalishlarda rivojlana boshladi. Jaz va folk musiqa ta'sirida gitara texnikasi yanada takomillashdi, ijrochilar improvizatsiyada modal va harmonik imkoniyatlarni kengroq qo'llay boshladilar. Bu jarayon mashhur gitara ijrochilari Andres Segovia, Julian Bream va Leo Brouwer ijodida ham kuzatiladi. Xususan, Leo Brouwer asarlarida milliy Kuba folklori va zamonaviy improvizatsiya uslublari uyg'unlashgan.

Zamonaviy davrga kelib esa improvizatsiya klassik gitara ijrochiligida nafaqat san'at namoyishi, balki pedagogik jarayonning ham muhim vositasiga aylandi. Bugungi kunda gitara bo'yicha xalqaro tanlov va mahorat darslarida improvizatsiya alohida mashg'ulot shakli sifatida o'rgatilmoqda[5;45-51].

J.Shakarbekov tomonidan ilgari surilgan fikrga ko'ra, improvizatsiya mashg'ulotlari nafaqat texnik mahoratni, balki ijodiy tafakkurni ham faol harakatga keltiradi, bu esa zamonaviy musiqa ta'limining integrativ va innovatsion yondashuvlariga mos keladi. Bugungi kunda xalqaro tanlovlar, mahorat darslari va maktablarida dars mashg'ulotlari jarayoniga improvizatsiya alohida mashg'ulot turi sifatida kiritilganligi, uning o'quv dasturlaridagi ahamiyatini yanada oshirgan.

Shu tariqa, improvizatsiya endilikda faqat ijro elementigina emas, balki mustaqil o'quv-metodik yo'nalishga aylangan bo'lib, klassik gitara maktabining zamonaviy rivojida hal qiluvchi omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Shuningdek, O'zbekistonda ham gitara ijrochiligi va improvizatsiya an'analari rivojlanmoqda. A.Yo'ldoshev tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda maqom va milliy kuy uslublari asosida improvizatsiya usullari yaratish va ularni

klassik gitara asarlari ijrosiga tatbiq etish masalalari ko'rib chiqilgan. Bu esa o'z navbatida milliy musiqa merosini saqlash va uni zamonaviy ijrochilikda qayta talqin qilish imkoniyatlarini kengaytiradi[6;78].

Umuman olganda, klassik gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubining rivojlanish tendensiyalari tarixiy davrlar davomida turli shakl va texnik vositalar orqali boyib kelgan bo'lib, hozirgi kunda ham yangi janr va texnika asosida takomillashmoqda. Bu jarayon gitara ijrochiligining badiiy va texnik imkoniyatlarini kengaytirishda, yosh ijrochilarning ijodiy qobiliyatini oshirishda, musiqiy tafakkurini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Tarixiy manbalarning tahlili shuni ko'rsatadiki, gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubi o'z rivojlanishida bir necha bosqichlarni bosib o'tgan. XVI–XVII asrlarda Italiya musiqa madaniyati doirasida bu uslub alohida ahamiyat kasb etgan. A. Piccinini va G.G. Kapsberger singari ijodkorlar ijrosida improvizatsiya usuli turli cholg'ular, ayniqsa gitara prototiplari uchun xos bo'lgan erkin kuy, passaj va murakkab bezaklar orqali ifodalangan. Bu davrdagi improvizatsiyalar "stylus phantasticus" estetik yondashuvi bilan uyg'unlashgan bo'lib, ijrochining texnik imkoniyatlari bilan birga musiqiy tafakkurini ham yuzaga chiqargan.

XVIII–XIX asrlar gitara ijrochiligi taraqqiyotida yangi bosqichni tashkil etadi. Bu davrda Fernando Sor, Mauro Giuliani va Dionisio Aguado kabi bastakorlar klassik gitara maktabiga asos solganlar. Ularning asarlarida improvizatsiya, ayniqsa kadensiya va variatsiya janrlari orqali shakllanib, konsert repertuarlari va pedagogik o'quv qo'llanmalarining ajralmas qismiga aylangan. Tadqiqotchi P.Romas bu holatni

tahlil qilarkan, improvizatsiyaning ijrochilik texnikasi va badiiy fikrlashni rivojlantirishdagi roli ortganini ta'kidlaydi. Ushbu davrda improvizatsiya an'anaviy ramkadan chiqib, o'quv jarayonining metodik komponentiga aylana boshladi.

Bugungi kunda esa improvizatsiya klassik gitara ijrochiligida yangicha mazmun kasb etib, o'quv-tarbiyaviy vosita sifatida keng qo'llanilmoqda. Xalqaro musobaqalar, ustozlik darslari va zamonaviy ta'lim dasturlarida bu uslub alohida o'rin egallab, yosh ijrochilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. J.Shakarbekov o'z ilmiy ishida improvizatsiyaning yosh gitarachilarning texnik salohiyati va musiqiy ifoda imkoniyatlarini oshirishdagi ahamiyatini asoslagan. Shuningdek, improvizatsiya mashg'ulotlari ijrochilarning mustaqil musiqiy tafakkurini shakllantirishda samarali yo'l hisoblanadi.

Demak, gitara ijrochilik san'atida improvizatsiya uslubi har bir tarixiy davrda o'ziga xos estetik va metodik xususiyatlarga ega bo'lgan. U bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan bo'lib, ijodiy salohiyatni ochish, milliy va jahon musiqiy merosini zamonaviy ta'lim bilan uyg'unlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun improvizatsiyaning o'rganilishi va takomillashtirilishi klassik gitara ijrochiligini rivojlantirishda muhim omil sifatida qaralishi lozim.

Yuqorida olib borilgan ilmiy tahlillar va tarixiy-nazariy ma'lumotlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, klassik gitara ijrochiligida improvizatsiya san'ati musiqiy madaniyat rivojida doimo muhim ahamiyat kasb etib kelgan. XVI–XVII asrlarda asos solingan improvizatsion an'analar keyingi asrlarda ham o'zining badiiy-estetik qiymatini saqlab

qolgan hamda XX-XXI asrlarda yangi shakl va mazmun bilan boyigan.

Improvizatsiya klassik gitara ijrochiligining ijodiy tafakkur va badiiy ifoda vositasi sifatidagi oʻrni bugungi kunda yanada mustahkamlanmoqda. Xalqaro va mahalliy tajribalar tahlili shuni koʻrsatadiki, improvizatsion mahorat nafaqat ijro texnikasini, balki ijrochining musiqiy didi, kompozitsion fikrlash va sahna madaniyatini rivojlantiradi.

Oʻzbekiston musiqa sanʼatida ham klassik gitara ijrochiligi va improvizatsiya uslublarini rivojlantirish boʻyicha ijobiy yondashuvlar mavjud. Xususan, milliy kuy va maqom anʼanalarini gitara cholgʻusi imkoniyatlari orqali talqin qilish, xalqona ohanglarni improvizatsion uslubda qayta yaratish kabi tajribalar yosh ijrochilar orasida ommalashmoqda.

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi tavsiyalar beriladi:

1. Klassik gitara pedagogikasi dasturlariga improvizatsiya asoslarini oʻrgatish boʻyicha alohida modul va mahorat darslarini kiritish. Bu yosh ijrochilarni erkin ijod qilishga, badiiy tafakkurini kengaytirishga xizmat qiladi.

2. Oʻzbekiston milliy kuy va maqom namunalarini klassik gitara cholgʻusida improvizatsion talqin qilish boʻyicha uslubiy qoʻllanmalar yaratish.

Buning natijasida milliy musiqa anʼanasi gitara cholgʻusi orqali yangi zamonaviy talqinda qayta tiklanadi.

3. Gitara ijrochiligi boʻyicha xalqaro va respublika miqyosida improvizatsiya yoʻnalishida tanlovlar tashkil qilish. Bu esa yosh iqtidorlarni kashf etish va ularning ijodiy salohiyatini roʻyobga chiqarishga zamin yaratadi.

4. Improvizatsiya sanʼatining nazariy asoslari va zamonaviy yondashuvlarini chuqur tadqiq etish maqsadida ilmiy loyihalarni amalga oshirish. Bunday ilmiy izlanishlar gitara ijrochiligining milliy va jahon miqyosidagi oʻrni va istiqbolini belgilashga yordam beradi.

5. Gitara ijrochiligi boʻyicha Oʻzbekiston Respublikasida qabul qilingan davlat dasturlari va farmonlari asosida gitara maktablari, toʻgaraklari va oʻquv markazlarini koʻpaytirish hamda ularni zamonaviy cholgʻular va metodik adabiyotlar bilan taʼminlash.

Ushbu tavsiyalar klassik gitara ijrochiligida improvizatsiya uslubini zamonaviy musiqiy jarayonlarga integratsiya qilish, milliy musiqa madaniyati boyligidan unumli foydalanish va yosh ijrochilarni har tomonlama qoʻllab-quvvatlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2017). O‘zbekiston Respublikasida musiqa va san’at sohasini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida PF-5124-son Farmoni. // Xalq so‘zi, 2017-yil 17-yanvar.
2. Каминский, В. П. История гитарной импровизации в Европе XVI–XX веков. Москва: Музыка. 2020. — 128 с.
3. Romas P. The Art of Classical Guitar Improvisation. London: Routledge. 2018. — 210 p.
4. Берденников, А. Импровизация в академическом исполнительстве: проблемы и перспективы. // Современное искусствознание. 2019. - №3. - С. 77–84.
5. Шакарбеков, Ж. Импровизация как феномен в исполнительском искусстве на струнных щипковых инструментах. // Муз. культура и искусство Узбекистана. 2022. - №2 (10). - С. 45–51.
6. Yo‘ldoshev A. O‘zbek maqom an’alarini klassik gitara ijrosida qo‘llash tajribalari. San’atshunoslik muammolari, 2019. 3(19), 75-82.
7. Giuliani, M. Studio per la chitarra, Op. 1–100. Vienna. 1812.
8. Piccinini, A. Intavolatura di Liuto, et di Chitarrone, Libro Primo. Bologna. 1623.
9. Kapsberger, G. Libro Quarto d’Intavolatura di Chitarone. Roma. 1640.
10. Aguado, D. Nuevo Método para Guitarra. Madrid. 1843.

ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ФОРТЕПИАННОГО ДЖАЗА THE ORIGINS OF MODERN PIANO JAZZ

Илёсова Доно Даниевна
Институт Национального эстрадного искусства
имени Батыра Закирова
при Государственной Консерватории Узбекистана
и.о. доцента кафедры
“Фортепианного исполнительства”

***Аннотация:** В статье исследуются истоки современного фортепианного джаза и его развитие в контексте XXI века. Особое внимание уделяется творчеству современных джазовых пианистов, чья профессиональная деятельность сегодня характеризуется высокой интенсивностью: сольные концерты, участие в номинациях на международных фестивалях, выпуск сольных альбомов, а также активное взаимодействие с кино-, видео- и экспериментальными концертными форматами.*

***Annotation:** This article explores the origins of contemporary jazz piano and its development in the context of the 21st century. Special attention is given to the work of modern jazz pianists, whose professional activities today are characterized by high intensity: solo concerts, participation in nominations at international festivals, release of solo albums, as well as active engagement with film, video, and experimental concert formats.*

***Ключевые слова:** современный фортепианный джаз, истоки фортепианного джаза, джазовые пианисты, индивидуальный исполнительский стиль.*

***Key words:** contemporary jazz piano, origins of jazz piano, jazz pianists, individual performing style.*

Джазовый пианизм в XXI веке представляет собой самостоятельное и значимое явление в контексте современной джазовой культуры. Фортепианные исполнители выступают в роли ведущих фигур, занимая ключевые позиции как в ансамблевой, так и в оркестровой практике, однако наиболее характерной тенденцией является развитие сольного исполнительства. Следуя устоявшимся традициям джаза, пианисты активно участвуют в деятельности различных коллективов,

включая большие джазовые оркестры, одновременно расширяя границы индивидуальной артистической выразительности. Наряду с признанными мастерами фортепианного джаза, такими как Чик Кория, Маккой Тайнер, Херби Хэнкок и Уэс Монтгомери (уточнить при необходимости), на мировой сцене отмечается активная консолидация молодых, высокоодарённых музыкантов. К числу наиболее ярких представителей нового поколения можно отнести Эльдара Джангирова,

Хироми Уехару, Беку Гочиашвили, Тиграна Амаяна, Виджая Айера, Арольда Лопеса Нуссу и Роберта Гласпера. Современная профессиональная деятельность джазовых пианистов характеризуется высокой интенсивностью и многообразием событий: проведение сольных концертов, участие в сольных номинациях на международных фестивалях, выпуск сольных альбомов, а также активное взаимодействие с аудиовизуальными медиа — кино-, видео-проектами и инновационными концертными форматами. Такая динамика демонстрирует не только расширение исполнительских возможностей, но и трансформацию традиционных подходов к джазовому пианизму в эпоху XXI века.

Фортепианное исполнительство в джазе на рубеже XX–XXI веков до настоящего времени остаётся практически не охваченным в контексте систематического научного исследования. Для выявления характерных тенденций современного джазового пианизма представляется необходимым проследить их исторические истоки, определить процессы их формирования и эволюции в рамках различных музыкальных направлений предыдущих периодов. Целью настоящей статьи является анализ происхождения и становления джазового пианизма XXI века, а также рассмотрение механизмов возникновения и структурирования этого ключевого пласта современной джазовой культуры. Особое внимание уделяется выявлению факторов, способствовавших трансформации традиционного фортепианного наследия в контексте новых

эстетических и исполнительских парадигм современности.

На протяжении всей истории джаза фортепиано играло существенную роль в эволюции направлений, а пианисты становились инициаторами новых стилей, открывателями новых путей. Вопросы джазового пианизма, индивидуального стиля музыкантов освещались отечественными авторами в диссертационных исследованиях: у О. Коваленко черты индивидуального фортепианного стиля Питерсона и Монка [4]; у Б. Гнилова — закономерности фортепианной джазовой пьесы [2]. Музыкальному языку Брубeka, его связям с академическими композиторскими школами посвящена диссертация А. Галицкого [1]; исторический аспект фортепиано в джазе освещен в книге Ю. Кинуса [3].

Ключевыми проблемными аспектами современного джазового пианизма выступают взаимодействие с академической музыкальной традицией, формирование новых моделей авторской композиции, развитие индивидуального исполнительского стиля, а также внедрение инновационных подходов к виртуозности. При анализе этих характерных черт представляет собой особый интерес проследить их исторические предпосылки и степень проявления в предшествующих этапах эволюции фортепианного исполнительства в джазе. Такое исследование позволяет выявить закономерности трансформации исполнительских практик, а также проследить путь становления индивидуальной художественной выразительности и новаторских техник, формирующих современный

облик джазового пианизма. Если в период становления джазового исполнительства оно представляло собой преимущественно непрофессиональную, свободную от институциональной регламентации практику, то современный джаз характеризуется высокой профессионализацией ведущих исполнителей. Сегодня значительная часть видных джазовых пианистов является выпускниками признанных музыкальных консерваторий и академических институтов мира, обладающих системной подготовкой и глубокими теоретическими знаниями. Лишь отдельные ярко одарённые музыканты, такие как Р.Гласпер и В.Айер, формировали свой стиль преимущественно самостоятельно, без академического образования. Тем не менее, подавляющее большинство современных популярных джазовых пианистов опирается на солидную академическую базу, что обеспечивает высокий уровень исполнительского мастерства и осознанное применение сложных гармонических, ритмических и импровизационных приёмов.

Одной из характерных тенденций современного джазового фортепианно уходящей корнями в практику фортепианного джаза XX века, является активное взаимодействие с академической музыкальной традицией. Эта тенденция проявляется в цитировании и переработке произведений классического репертуара средствами джаза, а также в использовании языковых и выразительных средств академической музыки. При этом реализация данной тенденции возможна как в процессе композиции новых джазовых пьес, так и в рамках импровизационного, спонтанного

исполнения. Истоки этого явления следует искать в традициях романтического фортепианного исполнительства, когда широкое распространение получили парафразы и художественные обработки известных произведений, что создало предпосылки для синтеза академической техники и джазовой экспрессии.

В контексте синтеза джаза и академической музыкальной традиции знаковой фигурой выступает Дейв Брубек (1920–2012), стоявший у истоков направления, получившего название «барокко-джаз». Его деятельность стала фундаментом для интеграции элементов академической гармонии и формы в джазовую практику, что оказало значительное влияние на последующие поколения пианистов. Современные исполнители разных поколений активно обращаются к парафразам и обработкам классических произведений. Так, Пьер Бетс регулярно исполняет прелюдию ми-минор Шопена в ритмической интерпретации босса-новы. В дебютном сольном альбоме Эльдара Джангирова «Three Stories» (2011) значительную часть программы составляют переработки произведений из классического фортепианного репертуара; позднее, в альбоме «Bach/Brahms/Prokofiev» (2013), пианист представит исключительно транскрипции классических композиторов, многие из которых представляют собой не прямые джазовые адаптации, а импровизационно-стилизации. Ч.Кория демонстрирует аналогичную тенденцию в импровизационной практике: вступление к его знаменитому произведению «Spain» построено на

материале сольного концерта для гитары и оркестра «Concierto de Aranjuez» Хоакина Родриго (1939), что наглядно иллюстрирует интеграцию академической тематики в джазовую экспрессию и подчеркивает преемственность традиций между различными эпохами фортепианного исполнительства. Одним из ключевых заимствованных из академической традиции принципов в джазовом исполнительстве является полифоническая техника. Она проявляется в создании контрапунктных структур, использовании повторяющихся фигур в качестве риффов для импровизации, а также в наложении звучания нескольких фортепиано в условиях студийной записи. Активное применение этих методов композиции демонстрировал Билл Эванс (1929–1980), объединяя в своих балладах аккорды посредством полифонически организованных подголосочных линий и создавая в студийных записях сложные многослойные фактуры за счёт наложения звучания двух и трёх роялей. Такой подход способствовал расширению выразительных возможностей джазового пианизма и интеграции академической гармонической и полифонической традиции в современную импровизационную практику.

Современных джазовых пианистов всё чаще рассматривают не только как исполнителей, но и как композиторов. Обладая солидной академической подготовкой и глубинным пониманием структурных и гармонических принципов музыкального материала, они стремятся к созданию оригинальных, индивидуально окрашенных произведений. При этом современный джазовый пианизм демонстрирует

тенденцию сознательного отхода от исполнения исключительно стандартного репертуара и импровизаций на его основе, что свидетельствует о формировании новой модели авторского творчества, ориентированной на синтез исполнительских навыков и композиторской интенции. В записанных альбомах ведущих джазовых пианистов собственные композиции нередко занимают доминирующее место, как, например, в релизе японской пианистки Хироми Уехары «Place to Be» (2009). Тяготение исполнителей к созданию оригинального материала стало заметным ещё в творчестве Билла Эванса: его наиболее известная пьеса «Waltz for Debby» многократно исполнялась на живых концертах и неоднократно записывалась на альбомах разных лет.

В эпоху Эванса на смену бибопу с преобладанием тотальной импровизации приходят стили «вест-коаст-джаз» и «кул-джаз», характеризующиеся акцентом на заранее подготовленных элементах: риффах, фактурных ячейках и контрапунктных структурах. В рамках этих направлений на сцену выходят Л.Тристано, Дж. Ширинг и Дэйв Льюис — пианисты с ярко выраженной ориентацией на композиционность. Следуя этой традиции, Д. Брубек активно развивает собственное авторское творчество, сочетая джазовую импровизацию с тщательно продуманной композицией, что отражает общую тенденцию XXI века к интеграции исполнительства и авторства в джазовом фортепианизме. Одним из ключевых аспектов современной джазовой фортепианной практики является формирование

индивидуального исполнительского стиля. Историческая эволюция джазовой музыки на протяжении XX века способствовала выдвижению пианистов на позиции лидеров в джаз-бэндах и различных ансамблевых формациях. В отличие от современных мастеров, представители ранних фортепианных стилей конца XIX – начала XX века не акцентировали внимание на разработке собственного индивидуального языка, осуществляя исполнительство в рамках устойчивых клише и стандартных приемов, характерных для конкретных жанровых и стилистических направлений того периода.

Выводы: Современный джазовый пианизм XXI века представляет собой сложное и многогранное явление, объединяющее традиции академической музыки, исторический опыт джаза и новаторские тенденции индивидуального исполнительства. Фортепианные музыканты выступают не только как исполнители, но и как композиторы, формируя собственный авторский язык и расширяя границы музыкальной выразительности.

Анализ исторического контекста показывает, что современный пианизм опирается на богатое наследие XX века: от полифонических техник Билла Эванса и интеграции академических элементов в стиле Д.Брубeka до формирования новых стилистических направлений, таких как «вест-коаст-джаз» и «кул-джаз». Современные пианисты продолжают развивать традицию синтеза академической гармонии и джазовой импровизации, создавая оригинальные композиции и парафразы классического репертуара, что подчеркивает преемственность и эволюцию жанра. Особое значение имеет формирование индивидуального стиля, позволяющего пианистам выделяться как лидерам и инициаторам новых музыкальных решений. Таким образом, джазовый пианизм XXI века является не только исполнительской дисциплиной, но и полноценной творческой платформой, где взаимодействие техники, композиции и личного художественного языка формирует современный облик фортепианного джаза и обеспечивает его дальнейшее развитие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Галицкий А. Музыкальный язык джазового творчества Дэйва Брубeka: Автореф. дисс. канд. искусствоведения. – СПб., 1999.
2. Гнилов Б. Джазовый пианизм и фортепианное искусство. Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, – М., 2003.
3. Коваленко О. Теоретические проблемы стиля в джазовой музыке: Дис. канд. искусствоведения. – М., 1997.
4. Herzig M. An Analysis of Chick Corea's Jazz Piano Style. IAJE Research Proceedings, 1999.

**FORTEPIANO CHOLG‘USINING O‘ZBEKISTONGA KIRIB KELISHI,
RIVOJLANISHI VA O‘RGANISH METODLARI
ВВЕДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА
ФОРТЕПИАНО В УЗБЕКИСТАНЕ
THE INTRODUCTION, DEVELOPMENT, AND LEARNING METHODS OF
THE PIANO INSTRUMENT IN UZBEKISTAN**

**Sadikova Zuxra Sotvoldiyevna
O‘zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san’ati instituti
“Fortepiano ijrochiligi” kafedrası, dotsenti**

***Annotatsiya:** Fortepiano ijrochiligi O‘zbekistonda musiqiy ijro va ta’lim sohalarida o‘ziga xos ahamiyatga ega. Garchi fortepiano klassik musiqqa tarixida yangi sahifani ochgan bo‘lsa-da, uning O‘zbekiston musiqiy madaniyatiga kirib kelishi va rivojlanishi alohida tarixiy jarayonlarga bog‘liqdir. Ushbu maqolada fortepiano cholg‘usining O‘zbekistonga kirib kelishi, tarixi, rivojlanishi va o‘rganilishi masalalari atroflicha yoritiladi.*

***Аннотация:** Фортепианное исполнительство в Узбекистане занимает особое место в области музыкального исполнения и музыкального образования. Хотя фортепиано открыло новую страницу в истории классической музыки, его проникновение и развитие в узбекской музыкальной культуре связано с отдельными историческими процессами. В данной статье подробно рассматриваются вопросы проникновения фортепиано в Узбекистан, его история, развитие и изучение.*

***Annotation:** Piano performance is of particular importance in the fields of musical performance and education in Uzbekistan. Although the piano opened a new page in the history of classical music, its introduction and development into the musical culture of Uzbekistan is associated with separate historical processes. This article examines in detail the issues of the introduction, history, development and study of the piano instrument in Uzbekistan.*

***Kalit so‘zlar:** Fortepiano, ijrochilik, tovush sifati, ifodaviylik, milliy musiqqa, usul.*

***Ключевые слова:** Фортепиано, исполнительство, качество звука, выразительность, национальная музыка, метод.*

***Key words:** Piano, performance, sound quality, expressiveness, national music, style.*

Fortepiano bugungi kunda imkoniyatlari va universal xususiyatlari jahonning barcha mamlakatlarida keng bilan ajralib turuvchi baynalmilal qo‘llaniladigan, o‘zining boy ijro cholg‘ulardan biri hisoblanadi. Ushbu

cholgʻu nafaqat yakkanavoz ijrochilikda, balki ansambl va orkestr tarkibida ham muhim oʻrin egallab, professional musiqa taʼlimi tizimida hamda sahna amaliyotida nufuzli mavqega ega. Fortepianoning keng diapazoni, tembr rang-barangligi va polifonik imkoniyatlari uni turli janr va uslublarda samarali qoʻllashga imkon yaratadi. Chunki fortepiano oʻzining serqirra badiiy-ifodaviy hamda yuksak texnik imkoniyatlari bilan ajralib turadi. Ushbu cholgʻu keng diapazonga ega boʻlib, turli dinamik darajalar, tembr ranglari va murakkab ijro usullarini amalga oshirish imkonini beradi. Natijada fortepiano musiqasi chuqur va taʼsirchan ifodalash, shuningdek, ijrochidan yuqori darajadagi texnik mahoratni talab etuvchi asarlarni talqin etishda alohida ahamiyat kasb etadi. Tarixga nazar tashlaydigan boʻlsak, fortepiano sanʼati Klassitizm davrida paydo boʻlib, shakllana boshlagan va fortepiano cholgʻusi yaratilgan. I.S.Bax va uning oʻgʻillari, shogirdlari klavir musiqasi uchun birinchi namunalarni yaratdilar. Gaydn, Motsart, Betxovenlarning fortepiano ijodi bu cholgʻuni yuksaklarga koʻtarilishida va ommalashishida muhim oʻrin tutdi. London va Vena maktablari shakllandi. Klementi va Gummel ijodi ravnaq topdi. Oʻz navbatida Parij maktabi ham paydo boʻlib, Kalkbrenner va Talberg ijod namunalari tarqaldi. Shuningdek, Cherni ijrochilik mahorati maktabi shakllandi va bugungi kunda ham ushbu namunalar fortepiano ijrochiligining asosiy maktabi sanaladi [1].

Fortepiano cholgʻusi Oʻzbekistonga XIX asrning oxiri va XX asrning boshlarida kirib kelgan boʻlib, uning tarqalishi asosan Rossiya imperiyasi hamda Yevropa musiqa madaniyatining mintaqaga kirib kelishi bilan bevosita bogʻliqdir. Fortepiano musiqasi Oʻzbekistonda dastlabki bosqichda

asosan kiritilgan oʻquv dasturlari va musiqa maktablari orqali tanitildi. 1920-1930-yillarda, Oʻzbekiston sovet davrida, fortepiano musiqasi taʼlimi va ijrochiligi sezilarli darajada rivojlanishni boshladi. Oʻzbekistonda fortepiano cholgʻusini oʻrganish va ijro etish bilan bogʻliq dasturlar tashkil qilindi. Fortepiano taʼlimi Oʻzbekistonda, asosan, Toshkent Konservatoriyasi va boshqa musiqiy taʼlim muassasalarida rivojlandi. Toshkent Konservatoriyasida fortepiano taʼlimi, oʻz navbatida, klassik musiqaning muhim qismi sifatida qabul qilindi. Konservatoriyada fortepiano uchun maxsus kurslar va darsliklar ishlab chiqildi, bu esa fortepiano cholgʻusining rivojlanishiga katta taʼsir koʻrsatdi [3]. Oʻzbekistonda fortepiano cholgʻusi ijrochiligining shakllanishi va rivojlanishi yangi ijrochilar hamda bastakorlarning yetishib chiqishiga zamin yaratdi. Fortepiano sanʼati bilan shugʻullangan musiqachilar nafaqat mamlakat miqyosida, balki xalqaro musiqiy maydonlarda ham muvaffaqiyatli faoliyat olib bordilar. Ularning nufuzli tanlovlar, festival va konsert dasturlaridagi ishtiroki Oʻzbekiston fortepiano maktabining yuksak saviyasini namoyon etdi. Fortepiano ijrochilari yuqori texnik tayyorgarligi, individual ijro uslubi va badiiy tafakkuri bilan ajralib turib, bu holat fortepiano musiqasining Oʻzbekistondagi nufuzini oshirish, professional musiqa madaniyatining rivojlanishida muhim omil boʻlib xizmat qildi. Shu tariqa fortepiano sanʼati Oʻzbekiston musiqiy hayotining muhim tarkibiy qismiga aylandi. Bugungi kunda fortepiano musiqasi turli xalqaro musiqiy festival, tanlov va madaniy tadbirlar doirasida keng ijro etilmoqda. Fortepiano cholgʻusi bugungi kunda Oʻzbekiston musiqiy madaniyatining muhim tarkibiy qismi sifatida eʼtirof etilmoqda. Ushbu

cholgʻuning oʻrganilishi va ijrochilik amaliyotiga keng joriy etilishi madaniy integratsiya jarayonlarini faollashtirib, milliy musiqa sanʼati bilan jahon musiqiy madaniyati oʻrtasidagi uzviy aloqalarning mustahkamlanishiga xizmat qildi. Fortepiano sanʼati orqali Oʻzbekiston global musiqiy makonga yanada faol kirib bordi va xalqaro madaniy almashinuv jarayonlaridagi ishtirokini kuchaytirdi. Shu bilan birga, Oʻzbekistondagi musiqa taʼlimi muassasalarida fortepiano ansamblini oʻqitish jarayoni koʻp yillar davomida izchil va uzluksiz ravishda amalga oshirib kelinayotgan boʻlsa-da, mazkur yoʻnalishning nazariy-metodik asoslarini tizimli tarzda yoritib beruvchi, zamonaviy pedagogik talablarga javob beradigan uslubiy qoʻllanmalar amaliyotda yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mazkur yoʻnalish boʻyicha maxsus uslubiy qoʻllanmalar yetarli darajada ishlab chiqilmaganiga qaramay, sohaga oid musiqiy repertuar namunalari keng mavjud boʻlgani sababli tajribali ustoz-pedagoglar taʼlim jarayonida shogirdlarning individual ijrochilik imkoniyatlari, texnik tayyorgarlik darajasi hamda badiiy tafakkuridan kelib chiqqan holda asarlarni mustaqil ravishda tanlab olganlar. Ushbu yondashuv asosida ular talabalarning ijro mahoratini bosqichma-bosqich rivojlantirish, ansambl ijrochiligi koʻnikmalarini shakllantirish va badiiy ifodaviylikni takomillashtirish ustida tizimli ish olib borganlar. Fortepiano mashgʻulotlari jarayonida oʻqituvchi oʻzbek milliy musiqasiga xos boʻlgan uslubiy, lad-intonatsion va ritmik xususiyatlarga alohida eʼtibor qaratishi, ularni tizimli ravishda tahlil qilib borishi hamda oʻquvchilarning mazkur jihatlarni bosqichma-bosqich oʻzlashtirishiga erishishi zarur. Chunki oʻquv dasturi va darsliklarining asosiy qismini tashkil etuvchi fortepiano asarlari oʻzbek

musiqasining turli janrlariga xos badiiy-uslubiy xususiyatlar zaminida yaratilgan. Koʻplab oʻzbek kuylarida bezaklar, nozik intonatsion oʻziga xosliklar va ijro davomida ochiladigan badiiy unsurlar mavjud boʻlib, ularni anglash, sezish va toʻgʻri talqin etish ijrochidan muntazam mehnat, chuqur musiqiy tafakkur hamda tinglash madaniyatini talab etadi.

Talabning malakali ijrochi boʻlib yetishishida tovush oraliqlarini sezishi va eshitishi katta ahamiyatga ega. Chunki, tovush oraliqlarini sezish va eshitish tajribasi oshgan sari talabning ijrochilik mahorati oʻsib boradi. Oraliqlar faqat tovushlar oʻrtasidagina boʻlmay, balki sozanda tomonidan olinadigan tovush oʻrtasida va klavishadan klaviaturaning ramasigacha ham mavjud. Oraliq pianining klavishasidan klaviaturaning chekkasigacha 7 mm; xonaki royalda 9 mm; katta konsert royalda 11 mm. ga yetadi. Tovush oraliqlarini toʻgʻri idrok etish va sezib oʻtish asarning badiiy xarakteri hamda emotsional mazmuni bilan chambarchas bogʻliqdir. Xususan, shoʻx, tantanali, oʻynoqi va yengil xarakterdagi asarlarda tovush oraliqlari ijrochiga nisbatan torroq va yaqinroq tuyulsa, lirika yoki falsafiy mazmunga ega boʻlgan asarlarda bu oraliqlar kengroq va chuqurroq his etiladi. Musiqa asarining mazmunan yetuk va ifodali ijro etilishi esa uni nafaqat aqliy, balki hissiy jihatdan chuqur anglash, shuningdek, klavishani barmoq orqali tana ogʻirligi yordamida ongli va nazoratli tarzda bosish bilan bevosita bogʻliqdir. Ijro jarayonida musiqachi oʻzining ichki ruhiy holati, emotsional kechinmalari va falsafiy qarashlarini ifodalash maqsadida sezgi aʼzolari orqali barmoqlarni klavisha bilan goʻyoki yagona butun tizim sifatida uygʻunlashtiradi. Aks holda, yaʼni ichki musiqiy his-tuygʻular ijroga singdirilmasa, klavishadan chiqayotgan

tovushlar jonsiz, ma'nosiz va badiiy ifodasiz bo'lib qoladi. Bu borada buyuk nemis kompozitori Lyudvig van Betxovenning "Musika kishi qalbida alanga yoqib yuborishi kerak" degan fikri musiqiy ijroning ichki hissiy quvvatga tayanishi zarurligini yaqqol tasdiqlaydi.

Fortepiano ijrochiligida eng muhim jihatlardan biri — barmoq orqali klavishani sezib idrok etgach, tana og'irligidan oqilona foydalanib, mazmunli va ifodali tovush hosil qila olishdir. Agar o'quvchi mazkur ko'nikmaga erishsa, bu uning texnik va badiiy ijrochilik imkoniyatlari izchil rivojlanib borayotganidan dalolat beradi. Fortepiano ijrochiligida ma'noli va ifodali tovush hosil qilish jarayonini klavishaga bosim berish paytida yuzaga keladigan mexanik va akustik hodisalar bilan izohlash mumkin. Bu jarayonni ramziy jihatdan parashyutning havoni kesib, muvozanat bilan pastga tushishiga qiyoslash mumkin. Kuychan va mazmunli tovush hosil qilish uchun, avvalo, tovushning davomiyligi cho'zimi,

shuningdek, uning sifat xususiyatlarini sezish va nazorat qilish muhim ahamiyatga ega. Gavda og'irligi yordamida ijro etish yo'li ulug' pianinotchilardan Ferens List, Friderik Shopen, Anton Rubinshteyn, Sergey Rahmaninovlarda kuzatilgan. Kuychan va ma'noli tovush chiqarish uchun barmoq klavishani bosayotganda yarim yoy yasab o'tishi kerak. Fortepianoda tovushlarni bir-biriga bog'lab chalishga kirishishdan oldin, ularni ovoz yordamida bog'lab kuylashni mashq qilish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa qilib aytganda: Fortepiano ijrochiligida eng muhim jihat — tovush oraliqlarini idrok etish, barmoq texnikasi va tana og'irligidan oqilona foydalanish orqali mazmunli va ifodali ijro yaratishdir. Fortepiano O'zbekiston musiqiy madaniyati va milliy ta'lim tizimining ajralmas qismiga aylangan, xalqaro maydonda ham tan olingan va nufuzli ijro imkoniyatlarini taqdim etuvchi cholg'u sifatida shakllangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Dildora Djamalova "Fortepiano" "Musika" nashriyoti Toshkent 2018, 5-6-bet
2. A. J. Askarov, "O'zbek musika tarixi". Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2001.
3. M. A. Zokirov, "O'zbek fortepiano ijrochiligi". Toshkent: O'zbekiston musiqiy akademiyasi, 2015.
4. X.F.Azimov "Fortepiano" Toshkent – "O'qituvchi" 1998 6-bet

**ПУТИ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В
ЭСТРАДНОЙ МУЗЫКЕ**
**WAYS OF DEVELOPMENT OF PIANO PERFORMANCE IN VARIETY
MUSIC**

Ильясова Дилором
Институт национального эстрадного
Искусства имени Б.Закирова

***Аннотация:** В статье рассматриваются основные пути развития фортепианного исполнительства в эстрадной музыке XX–XXI веков. Анализируются исторические этапы трансформации функций фортепиано — от аккомпанирующего инструмента до самостоятельного выразительного и концептуального центра музыкального произведения. Особое внимание уделяется современным тенденциям, связанным с полистилистикой (объединения в рамках одного произведения разнородных музыкальных стилей), цифровыми технологиями и гибридизацией акустического и электронного звучания. На примере узбекской исполнительской практики показано, что фортепиано выступает интеграционной платформой, объединяющей национальные интонационные традиции с джазовой гармонией и эстрадными формами. В заключение формулируются педагогические выводы, актуальные для подготовки современных эстрадных пианистов.*

Annotation: The article examines the main paths of development of piano performance in popular music of the 20th and 21st centuries. It analyzes the historical transformation of the piano's functions—from an accompanying instrument to an independent expressive and conceptual center of musical composition. Special attention is paid to contemporary trends related to polystylism, digital technologies, and the hybridization of acoustic and electronic sound. Using the example of Uzbek performance practice, the study demonstrates how the piano functions as an integrative platform combining national intonational traditions with jazz harmony and popular music forms. The article concludes with pedagogical implications relevant to the training of modern popular music pianists.

Ключевые слова: *фортепианное исполнительство; эстрадная музыка; джаз; полистилистика; цифровые технологии; культурная гибридизация; узбекская музыкальная традиция.*

Key words: *piano performance; popular music; jazz; polystylism; digital technologies; cultural hybridization; Uzbek musical tradition.*

Когда меняются технологии и фортепиано продолжает говорить на стираются границы жанров, языке, понятном каждому времени. Его

клавиши отражают не только музыкальные тенденции, но и саму эволюцию художественного сознания, сохраняя живое присутствие в звуковом пространстве популярной культуры. Обладая уникальным сочетанием тембровых, динамических и фактурных возможностей, фортепиано на протяжении всего XX и начала XXI века сохраняет одну из ключевых позиций в эстрадной музыке. Его устойчивое присутствие в различных жанрах популярной культуры обусловлено как универсальностью инструмента, так и его способностью адаптироваться к изменениям художественного мышления и технологической среды. Как отмечает Н. Кук, фортепиано в популярной музыке выступает медиатором между композиторским замыслом и исполнительской интерпретацией, объединяя фиксированность текста и свободу музыкального высказывания [Cook, 2013].

Эволюция фортепианного исполнительства в эстрадной музыке отражает более широкие процессы трансформации музыкальной культуры, связанные с развитием джаза, рок и поп-музыки, а также с внедрением цифровых технологий. Цель данной статьи — проследить основные этапы развития эстрадного пианизма, выявить современные тенденции и обозначить педагогические выводы с учётом глобального и локального (узбекского) контекста.

В первой половине XX века фортепиано в эстрадной и популярной музыке использовалось преимущественно как аккомпанирующий инструмент. Исполнительская практика была ориентирована на

поддержание гармонической основы и метроритмической устойчивости вокального или ансамблевого исполнения. Virtuозные элементы в данный период использовались ограниченно, а индивидуальный стиль пианиста подчинялся задачам ансамблевого взаимодействия и коммерческим требованиям жанра. Тем не менее именно на этом этапе формируются основы эстрадного пианизма, связанные с ритмической чёткостью, гармонической ясностью и функциональностью музыкального материала.

Появление джаза стало качественным переломом в развитии фортепианного исполнительства. Джазовая традиция выдвигает на первый план импровизацию, ритмическую свободу и индивидуальный стиль исполнителя. В творчестве Фэтса Уоллера, Арта Татума и Оскара Питерсона фортепиано приобретает статус полноценного солирующего инструмента. Формируется новый тип исполнительского мышления, в котором виртуозная техника сочетается со спонтанностью и вариативностью музыкального высказывания. В этот период закладываются основы джазовой педагогики, ориентированной на развитие слуха, ритмического чувства и импровизационных навыков.

Во второй половине XX века фортепиано активно интегрируется в рок- и поп-музыку, приобретая статус центрального авторского инструмента. В композициях Элтона Джона и Билли Джоэла фортепиано формирует мелодическую основу, гармоническую структуру и сценический образ исполнителя. По мнению Д. Брэкетта, именно в этот период инструмент

становится частью индивидуальной идентичности артиста [Brackett, 2000].

Исполнитель в данной модели совмещает функции пианиста, композитора и фронтмена (лидера музыкальной группы), что существенно расширяет рамки традиционного эстрадного пианизма и способствует персонализации исполнительского стиля.

Развитие электрических клавишных инструментов (Rhodes, Wurlitzer и др.) приводит к значительному расширению тембрового пространства эстрадной музыки. Эти инструменты становятся основой звучания соул-, фанк- и джаз-фьюжн направлений. Как отмечает Т. Холм-Хадсон, электронные клавишные изменили не только тембр, но и саму концепцию исполнительской техники [Holm-Hudson, 2008].

Современное фортепианное исполнительство в эстрадной музыке характеризуется выраженной полистилистичностью и междисциплинарным характером. Пианисты интегрируют элементы академической школы, джазовой импровизации, минимализма и электронной музыки. Использование digital effects (цифровые эффекты), live looping (живое зацикливание звука) и техник prepared piano (подготовленное фортепиано) трансформирует фортепиано в источник звуковых текстур и пространственных форм (spatial forms — пространственные формы), расширяя его выразительный потенциал и открывая новые способы музыкального высказывания. В этом контексте исполнитель работает со звуком как с пластичным материалом, подлежащим моделированию в реальном времени. Н. Коллинз подчёркивает, что современный

музыкант мыслит категориями звукового процесса, а не фиксированного текста [Collins, 2013]. Гибридизация акустического фортепиано и электроники становится нормой современной сцены. Пианист выступает не только исполнителем, но и саунд-дизайнером, аранжировщиком и продюсером, активно используя DAW и MIDI-инструменты.

Узбекский опыт наглядно демонстрирует данные процессы. В условиях взаимодействия национальной музыкальной традиции с глобальными жанровыми моделями фортепиано часто выступает «интеграционной платформой», объединяющей традиционные ладовые и интонационные структуры с джазовой гармонией и эстрадными формами. Данная функция инструмента соответствует определению В. Н. Холоповой, согласно которому «музыкальный стиль формируется как результат взаимодействия традиции и индивидуального творческого мышления» [Холопова, 2001, с. 9–10]. Например в проектах Севары Назархан 2000-2010-х годов мы видим синтез узбекской традиционной мелодики (макомное мышление, протяжённая вокальная линия) с западной гармонией и формой песни, а фортепиано часто выступает гармоническим и драматургическим центром, вокруг которого строится аранжировка. В проектах Дмитрия Янов-Яновского фортепиано используется не только мелодически, но и темброво (кластеры, резонансы, педальные эффекты), интонации, восходящие к традиционным ладовым моделям, трансформируются в современный контекст. Оба примера демонстрируют узбекскую специфику

гибридизации: фортепиано как интеграционная платформа, сочетание мажорного мышления с джазовой или современной гармонией, расширение роли пианиста до аранжировщика, продюсера и саунд-дизайнера. Использование модальных структур и национальных интонационных формул в сочетании с современной гармонией подтверждает тезис Ю. Н. Холопова о том, что «современная гармония не отрицает модального мышления, а включает его в расширенную систему звуковысотной организации» [Холопов, 1988, с. 23–24]. В рамках джазовой традиции данный синтез возможен благодаря «открытой» природе жанра, способного ассимилировать элементы различных музыкальных культур. Таким образом, узбекская эстрадно-джазовая фортепианная школа демонстрирует продуктивный диалог между локальным и глобальным, что соответствует концепции Б. Неттла о развитии музыкальных культур через постоянное межкультурное взаимодействие [Nettl, 2005, р. 30–31].

Педагогические выводы Современные тенденции в области фортепианного исполнительства на наш взгляд требуют комплексного пересмотра образовательных моделей.

Подготовка эстрадного пианиста должна включать академическую техническую базу, развитие импровизационных навыков и освоение цифровых технологий. Технологическая грамотность — владение DAW, MIDI-инструментами и основами музыкального производства — становится обязательным компонентом профессиональной компетенции, расширяя возможности творческой самореализации исполнителя.

В заключении можно отметить, что развитие фортепианного исполнительства в эстрадной музыке отражает динамику музыкальной культуры в целом: от функционального сопровождения к многоуровневой художественной практике, включающей импровизацию, технологию и культурный диалог. Современный этап характеризуется расширением исполнительских ролей и активной интеграцией глобальных и локальных традиций. Узбекский контекст демонстрирует потенциал фортепиано как инструмента культурной идентичности и инновационного развития в условиях глобализированного музыкального пространства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Cook N. *Beyond the Score: Music as Performance*. Oxford: Oxford University Press, 2013.
2. Brackett D. *Interpreting Popular Music*. Berkeley: University of California Press, 2000.
3. Collins N. *Introduction to Computer Music*. Chichester: Wiley, 2013.
4. Холопова В. Н. *Музыкальный стиль: теория и история*. М.: Композитор, 2001.
5. Холопов Ю. Н. *Гармония: теоретический курс*. М.: Музыка, 1988.
6. Nettl B. *The Study of Ethnomusicology*. Urbana: University of Illinois Press, 2005

ESTRADA SAN'ATIDA JANRLAR TRANSFORMATSIYASI: AN'ANA VA
INNOVATSIYA O'RTASIDAGI UYG'UNLIK
ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА В ПОП-АРТЕ: ГАРМОНИЯ МЕЖДУ
ТРАДИЦИЕЙ И ИННОВАЦИЯМИ
GENRE TRANSFORMATION IN POP ART: HARMONY BETWEEN
TRADITION AND INNOVATION

Abdusattorova Sayyora Akmalovna
O'zDK huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san'ati instituti
"Fortepiano ijrochiligi" kafedراسi mudiri, dotsent

Annotatsiya: *Estrada san'ati janrlari tizimi zamonaviy globallashuv, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy-madaniy jarayonlar ta'sirida jadal transformatsiyaga uchramoqda. Janr chegaralarining yo'qolishi, gibrud shakllarning kuchayishi, raqamli platformalar orqali madaniy almashinuv tezlashuvi, ijodkor va auditoriya o'rtasidagi kommunikatsiya modelining o'zgarishi natijasida estrada janriga nisbatan yangi talqinlar shakllanmoqda. Ushbu maqolada estrada janrining nazariy-metodologik asoslari, uning dinamik tabiati, ijtimoiy-estetik funksiyalari hamda zamonaviy estrada musiqashunosligida kuzatilayotgan tendensiyalar tahlil qilinadi.*

Аннотация: *Система жанров поп-арта претерпевает стремительную трансформацию под влиянием современной глобализации, цифровых технологий и социокультурных процессов. Исчезновение жанровых границ, появление гибридных форм, ускорение культурного обмена через цифровые платформы и изменение модели коммуникации между создателем и аудиторией приводят к формированию новых интерпретаций жанра поп-арта. В данной статье анализируются теоретические и методологические основы жанра поп-арта, его динамический характер, социально-эстетические функции и тенденции, наблюдаемые в современной поп-музыкологии.*

Annotation: *The system of pop-art genres predates rapid transformation under the influence of modern globalization, digital technology and sociocultural processes. The emergence of genre granites, the emergence of hybrid forms, the acceleration of cultural exchange through digital platforms, and the modification of the communication model are the main elements of the formation of the new interpretive genre of pop-art. In this state, the basic theoretical and methodological genre of pop art, its dynamic character, social and aesthetic functions and trends, and modern and contemporary pop music are analyzed.*

Kalit so'zlar: *estrada, janr tizimi, transformatsiya, globallashuv, raqamli texnologiya, multijanrlilik, gibrud shakllar, ijtimoiy konstruksiya.*

Ключевые слова: поп-музыка, жанровая система, трансформация, глобализация, цифровые технологии, мультижанровая музыка, гибридные формы, социальное конструирование.

Key words: pop music, genre system, transformation, globalization, digital technology, multigenre music, hybrid forms, social construction.

Eстрада san'ati zamonaviy madaniyat tizimining eng dinamik, sezgir va tezkor rivojlanadigan segmentlaridan biri sifatida tavsiflanadi. Ushbu soha jamiyatda kechayotgan ijtimoiy, madaniy, estetik hamda texnologik jarayonlarga yuqori darajada reaktiv bo'lib, ularning ta'sirini qisqa vaqt ichida o'z strukturasi va janr modeli doirasida aks ettira oladi. Shu jihatdan estrada san'ati nafaqat ommaviy madaniyat fenomeni sifatida, balki musiqashunoslik, madaniyatshunoslik va kommunikatsiya nazariyalari nuqtayi nazaridan ham muhim tadqiqot ob'ekti hisoblanadi. Estrada janrlar tizimi bugungi kunda murakkab transformatsion jarayonlarni boshdan kechirmoqda. Estrada janrlarining dinamikasi san'atning an'anaviy unsurlari bilan zamonaviy yangiliklar o'rtasidagi ustuvor dialektik munosabatni yuzaga keltiradi.

Aranovskiyning ta'kidlashicha, zamonaviy musiqa madaniyati an'analar va yangiliklar doimo o'zaro hamkorlikda bo'ladigan makonda mavjuddir [1.34]. Bu fikr estrada san'ati janr tizimining mohiyatini aniqlashda o'ta muhim nazariy asos bo'lib xizmat qiladi. Darhaqiqat, estrada san'atidagi janr makoni statik emas, balki doimiy o'zgaruvchan va adaptiv xususiyatga ega bo'lib, u ijtimoiy-madaniy muhitdagi o'zgarishlarni tez qabul qilishi, qayta ishlashi va auditoriyaga estetik shakl sifatida qaytarishi bilan ajralib turadi. Shunday qilib, estrada janrlarining transformatsiyasi an'ana va innovatsiya o'rtasidagi murakkab munosabatlar bilan belgilanadi. Bir tomondan, an'anaviy

musiqiy shakllar va milliy madaniy estrada janriga barqarorlik, identitet va madaniy uzluksizlikni ta'minlash, ikkinchi tomondan, innovatsion texnologiyalar, global madaniy oqimlar va yangi musiqiy kompozitsion modellar estrada janrlarining yangilanishi, diversifikatsiyasi hamda global maydonga chiqishiga imkon yaratadi. XX asr o'rtalaridan boshlab ommaviy madaniyatning kuchayishi natijasida estrada musiqasi global musiqiy makonning ajralmas tarkibiy qismiga aylandi. Aynan shu davrda musiqaning shakllari va tarqatish mexanizmlarida tub o'zgarishlar yuz berib, estrada janrlari iqtisodiy, madaniy va kommunikativ omillar bilan bog'liq holda keng ommaga yo'naltirilgan san'at sohasi sifatida shakllandi. Rok-n-roll dan pop va disko janrlariga, xip-xop dan zamonaviy elektron musiqa shakllariga qadar bo'lgan evolyutsion dinamik jarayon estrada janrlari tizimining g'oyat tezkor o'zgaruvchanligini namoyon etadi. Ushbu tarixiy jarayon janrning statik emas, balki evolyutsion kategoriya ekanligini tasdiqlaydi. Zamonaviy davrga kelib esa janr transformatsiyasi yanada jadallashdi va «janr» tushunchasining chegaralari tobora nisbiy tus ola boshladi. Buning asosiy sabablaridan biri sifatida postindustrial madaniyatning ko'p vektorli va gibridd xususiyatga ega bo'lishi, shuningdek raqamli kommunikatsiya vositalari orqali madaniy mahsulotning global tarqalish imkoniyatlari kengayganini ko'rsatish mumkin. Endilikda janrni belgilovchi omillar nafaqat musiqiy parametrlar —

ritm, garmoniya, melodiya yoki forma — bilan chegaralanmaydi, balki ijtimoiy, madaniy, psixologik va estetik kontekstlar bilan ham uzviy bog‘lanadi. Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda janrning ijtimoiy-madaniy konstrukt sifatida talqin qilinishi keng tarqalgan. Janr endilikda muayyan musiqiy belgilar majmui bilan cheklanmay, balki qabul qilish, talqin qilish, iste‘mol qilish va identifikatsiyalash jarayonlarini tartibga soluvchi madaniy kodlar tizimi sifatida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtayi nazardan, janrni o‘rganish estrada musiqasining ichki kompozitsion strukturasi va estetik qonuniyatlarini aniqlash bilan bir qatorda, jamiyatdagi madaniy, ijtimoiy va simvolik jarayonlarni talqin qilishning ham samarali metodologik vositasiga aylanadi.

Janr tizimi orqali jamiyatning madaniy dinamikasi, ijtimoiy stratifikatsiya, identitet konstruksiyasi va madaniy kommunikatsiya mexanizmlarini kuzatish mumkin. Bu hol estrada san‘ati janrlarining transformatsiyasini nafaqat musiqiy hodisa, balki kengroq madaniy fenomen sifatida tahlil qilish zarurligini ko‘rsatadi. Janr tushunchasi musiqiy nazariyada ko‘p asrlardan beri mavjud bo‘lib kelayotgan bo‘lsa-da, uning chegaralari zamonaviy estradada tobora nisbiy tus olmoqda. An‘anaviy ravishda janrlar muayyan me‘yorlar – ritm, garmoniya, melodiya, shakl va tematika asosida aniqlanardi. Masalan, jazz improvizatsiyaga, pop qo‘shiq formasiga, rok – ritmik kuchga tayanardi. Biroq XXI asrda bu me‘yorlar mutlaqo qat‘iylikdan yiroqlashdi. Zamonaviy estrada qat‘iy janr to‘siqlarini bilmaydi; u doimiy aralashish va o‘zaro ta‘sir holatida mavjuddir. Ko‘rinib turibdiki, hozirgi estradada janr chegaralari yemirilib, ularning o‘rniga multijanrlilik kelmoqda.

Zamonaviy estrada ijodkorligi ko‘p hollarda turli musiqiy yo‘nalishlarning o‘zaro sintezi va gibrirlashtirilishiga asoslanadi. Bu jarayon san‘atda yangi kompozitsion modellar, saund konfiguratsiyalari hamda musiqiy identifikatsiyaning yangi shakllarini vujudga keltirmoqda. Bunday gibrirlashtirilgan musiqiy janrlar o‘rtasidagi an‘anaviy chegaralarning buzilishi, ularning o‘zaro kirishib ketishi va ko‘p qatlamli estetik strukturalarning paydo bo‘lishi bilan xarakterlanadi. Masalan, pop-rok yo‘nalishida pop musiqaning quloqqa yoqimlilik, yengil qabul qilinuvchanlik va ommaviy estetik mezonlari rok musiqaning kuchli gitara saundi, dinamik ritm va energik ifoda vositalari bilan uyg‘unlashadi. Elektro-djaz esa an‘anaviy djazga xos improvizatsion tabiatni elektron aranjirovkalar, sintetik tovushlar va raqamli effektlar orqali kengaytiradi. Folk-pop yo‘nalishida esa milliy folklor ohanglari va xalq musiqasining intonatsion hamda timbr xususiyatlari pop musiqaning ritmik va formal modellari bilan birlashtiriladi. O‘zbekiston estradasida ushbu jarayon dutor, doira, qashqar rubobi kabi milliy cholg‘ularning zamonaviy pop aranjirovkalarida qo‘llanishi orqali yaqqol namoyon bo‘lmoqda. Zamonaviy musiqiy jarayonlarda nafaqat ijodkorlik amaliyoti, balki tinglovchining idrok psixologiyasi va estetik didi ham sezilarli o‘zgarishga uchramoqda. Agar XIX–XX asrlarda tinglovchilar o‘z musiqiy identikligini ma‘lum janrlar bilan belgilagan bo‘lsalar (masalan, «rok tinglovchisi», «djaz muxlisi» va hokazo), XXI asrda bu turdagi qat‘iy identik tasniflar asta-sekin o‘z kuchini yo‘qota boshladi. Postmodern madaniyatda shaxsning musiqiy iste‘moli ko‘p qatlamli, fragmentar va situativ ko‘rinishga ega bo‘lib, tinglovchilar o‘z

estetik ehtiyojlarini bir vaqtning o'zida bir nechta musiqiy manbalardan qondirishga moyil bo'lishmoqda. Raqamlashtirish musiqa ishlab chiqarish jarayonida inqilobiy o'zgarishlarni olib keldi. Kompyuter asosidagi audio-ishlov berish dasturlari (Cubase, FL Studio, Pro Tools va h.k.) ijodkorlarga mustaqil tarzda musiqa yaratish imkoniyatini berdi. Bugungi kunda yakka shaxs yoki kichik studiya ham yirik kompaniyalar darajasidagi mahsulot tayyorlay oladi. Raqamli texnologiyalar rivojlanishi musiqaning oldingi formatlar chegarasidan chiqishiga va yangi janriy modellar paydo bo'lishi uchun sharoit yaratib bermoqda. Texnologik taraqqiyot nafaqat musiqaning ishlab chiqarish jarayonini, balki uning estetik va kompozitsion strukturasi shakllanishiga ham tubdan ta'sir ko'rsatmoqda. Masalan, avtotyun dastlab vokal xatolarini tuzatish vositasi sifatida ishlab chiqilgan bo'lsa, bugungi kunda u rep, pop va trap kabi janrlarda mustaqil uslubiy element sifatida faol qo'llanilmoqda. Avtotyun ovozning timbr xususiyatlarini manipulyatsiya qilish orqali ijodkorlarga vokal ekspressivligini kengaytirish imkonini beradi va yangi estetik kodlar yaratadi. Shuningdek, saund-dizayn kontseptsiyasi elektron effektlar, sintezator modulatsiyalari va raqamli manipulyatsiyalar orqali musiqaga kinoya, dramatiklik, yumor yoki fantastik ifodalar kiritishni ta'minlaydi. Bu jarayon zamonaviy musiqaning estetik diversifikatsiyasini oshirib, ijodkorning badiiy imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytiradi. Remix madaniyati esa klassik va an'anaviy musiqiy kompozitsiyalarni qayta talqin qilish orqali mutlaqo yangi janr va subjanr shakllarining vujudga kelishiga xizmat qiladi. Natijada, avvalgi janrlarning

strukturaviy chegaralari yumshab, gibrid va multijanrlik konsepsiyasi rivojlanadi.

Texnologiyalar musiqaning tarqalish tizimini ham o'zgartirdi. Ilgarigi «kassetadan kassetaga» davridan farqli ravishda, hozirgi paytda ijodkorlar ijtimoiy tarmoqlar (YouTube, Instagram, TikTok) yordamida jahon miqyosida millionlab tinglovchilarga bir kunda yetib borishi mumkin. Bu esa musiqaning globallashuvi va janr tizimining dinamik xususiyatlari kuchayishiga xizmat qilmoqda. Texnologik inqilob faqat badiiy ifoda vositalarini o'zgartirib qolmay, balki madaniyat ongining o'zini ham transformatsiya qilayotganini guvohi bo'lib turibmiz. Estrada musiqasi globallashuv jarayonlari ta'sirida jadal rivojlanmoqda. XXI asrda internet, raqamli platforma va ommaviy kommunikatsiyalar turli xalqlar musiqiy an'analarini tezkor almashish imkoniyatiga ega qildi. Bu jarayon quyidagi ikki yo'nalishda namoyon bo'lmoqda: gomogenizatsiya — turli janrlarning bir-biriga o'xshashib borishi, ya'ni umumiy uslubiy qoliplarning keng tarqalishi va lokal kreativlik — mahalliy ijodkorlarning o'z milliy an'analarini yangi shaklda qayta talqin qilishi. Estrada musiqasi jamiyat hayotida faqat badiiy yo'nalish emas, balki ijtimoiy institut sifatida ham namoyon bo'ladi. Axborot tarqatish, ma'naviy va ahloqiy qadriyatlarni singdirish, ijtimoiy birlashtirish uning asosiy vazifasiga aylanmoqda.

Tadqiqotchilar ta'kidlaganidek, estrada musiqasi nafaqat ko'ngilochar vosita, balki jamiyatdagi ijtimoiy jarayonlarni ifodalovchi va yo'naltiruvchi kuchdir. Shu ma'noda uning ta'siri ommaviy madaniyatning shakllanishida hal qiluvchi ahamiyatga ega. Estrada musiqasi har doim ijodiy eksperimentlar, badiiy innovatsiyalar va estetik

qadriyatlarni rivojlantirish bilan ajralib kelgan. U nafaqat auditoriya didini qondirish, balki musiqiy ifoda vositalarini kengaytirish, yangi kompozitsion va aranjirovka metodlarini sinash hamda zamonaviy badiiy qiyofalarni yaratish imkonini beradi. Estrada musiqasining badiiy qimmatini uning janrlararo sintez, ritmik va melodik yangiliklarni tatbiq etish, milliy va global madaniy elementlarni uyg'unlashtirish hamda ijodkorning individual estetik vizyonini amalga oshirishdagi roliga namoyon bo'ladi.

Estradada janrlar tizimi faqat musiqiy belgilargagina emas, balki ijtimoiy kontekstga ham bog'liq. Ya'ni biror janrning taraqqiyoti uning badiiy xususiyatlaridan tashqari jamiyat ehtiyojlari va estetik talabi bilan belgilanadi. Masalan:

1970–1980-yillarda pop-rok ijtimoiy tanqidiy funktsiya bajargan bo'lsa,

XXI asrda rep va xip-xop yoshlar ijtimoiy so'zi sifatida yangi vazifani bajarmoqda.

Shu tariqa, estrada musiqasi ijtimoiy funksiyalari bilan estetik vazifalarini uyg'unlashtirgan holda, zamonaviy madaniyatdagi eng ta'sirchan fenomenlardan biri sifatida namoyon bo'ladi.

Estrada musiqasida janrlar tizimi uzoq vaqt davomida muayyan badiiy me'yorlar asosida shakllangan: melodiya, garmoniya, ritm va forma kabi belgilar janrlarni ajratishning asosiy mezon sifatida xizmat qilgan. Biroq XXI asrga kelib, bu qonuniyatlar tobora nisbiy tus olmoqda. Janr tushunchasi endi faqat musiqiy parametrlar bilan belgilanmay, balki ijtimoiy va madaniy omillar bilan ham bog'lanmoqda. Zamonaviy tadqiqotchilar janrni statik kategoriya emas, balki ijtimoiy konstruksiya sifatida talqin etishni taklif qilmoqdalar. Bu degani, janr ijodkor, tinglovchi va tanqidchi o'rtasidagi doimiy muloqot va hamkorlik jarayonida shakllanadi. Masalan, bir qo'shiq rasmiy tarzda pop yoki rok janriga kiritilishi mumkin, ammo uning ijtimoiy qabul qilinishi (fan-klublar, media ta'riflari, konsert muhiti) boshqa ma'no va qiymat qo'shadi.

Xulosa qilib aytganda Estrada san'atida janrlar transformatsiyasi – zamonaviy madaniyatning eng muhim ilmiy-amaliy muammolaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, janr hodisasi bugungi kunda faqat musiqiy belgilar majmuasi emas, balki ijtimoiy, madaniy va estetik konstruksiya sifatida ham namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Арановский М. Музыкальный текст: Структура и свойства. – Москва: Композитор, 1998. – 256 с.
2. Bennett A., Peterson R. Music Scenes: Local, Translocal, and Virtual. – Nashville: Vanderbilt University Press, 2004. – 288 p.
3. Конен В. Д. Пути американской музыки: Очерки по истории музыкальной культуры США. – Москва: Советский композитор, 1977.
4. Русаков А. П. Кто есть кто, или Музпросвет в глобальной современной популярной музыке. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
5. Чередниченко Т. В. Музыкальный вкус как социальное явление. – Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.

THE ROLE OF MUSIC EDUCATION IN PERSONAL DEVELOPMENT
РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Rustamov Davron Mukhamedovich
Teacher of Namangan state university

Annotation: This article highlights the role and importance of music education in shaping personal development. It analyzes the impact of music lessons on students' psychological state, as well as their moral and aesthetic upbringing. The study also examines modern requirements for music teachers in general education schools and their professional competence. The article describes the specific features of music lessons, including activities such as vocal-choral work, music listening, music literacy, and accompaniment using children's musical instruments, and explains methodologies for developing students' creative abilities through these activities. In addition, the musical heritage of our ancestors and the views of great thinkers on music are presented, substantiating the vital necessity of this field in educating a well-rounded generation.

Аннотация: *This article highlights the role and importance of music education in shaping personal development. It analyzes the impact of music lessons on students' psychological state, as well as their moral and aesthetic upbringing. The study also examines modern requirements for music teachers in general education schools and their professional competence. The article describes the specific features of music lessons, including activities such as vocal-choral work, music listening, music literacy, and accompaniment using children's musical instruments, and explains methodologies for developing students' creative abilities through these activities. In addition, the musical heritage of our ancestors and the views of great thinkers on music are presented, substantiating the vital necessity of this field in educating a well-rounded generation.*

Ключевые слова: Музыкальное воспитание, развитие личности, гармонично развитое поколение, эстетическое воспитание, музыкальная культура, профессиональное мастерство учителя, вокально-хоровая работа, слушание музыки.

Key words: Music education, personal development, well-rounded generation, aesthetic education

Ключевые слова: Музыкальное воспитание, развитие личности, гармонично развитое поколение, эстетическое воспитание, музыкальная культура, профессиональное мастерство учителя, вокально-хоровая работа, слушание музыки.

Introduction. In the history of human civilization, art particularly music has been one of the most powerful means of enriching the inner world of an individual, shaping their worldview, and ensuring their spiritual development.

Music is not merely a collection of sounds; it is the language of the soul, a reflection of human emotions, and a fundamental tool for educating the younger generation in an ethical and aesthetic spirit. In the context of rapidly accelerating globalization, enhancing the spirituality of youth, fostering a sense of national identity, and cultivating respect for universal values have become more relevant than ever before.

Literature review. The role of music education in the development of an individual is significant not only pedagogically but also at the level of state policy. In particular, the conceptual approaches put forward by Shavkat Mirziyoev have strengthened the role of music and art in enhancing the spirituality of youth. In the President's work "The Strategy of New Uzbekistan", as well as in decisions related to the development of culture and art, the importance of aesthetic education especially music education in the progress of society is strongly emphasized. [1; 15] Furthermore, within the framework of the program "Five Important Initiatives to Enhance Youth Spirituality and Organize Their Free Time Effectively," engaging young people in music and the arts has been identified as one of the priority directions of state policy. [2; 26]

The scientific heritage of Eastern thinkers also forms the theoretical foundation of this issue. In particular, Abu Nasr Forobiy in his work "The Great Book of Music" evaluated music as a powerful force influencing the human psyche. [3; 100].

Abu Raykhon Beruniy emphasized the idea of forming a perfect individual through the harmony of knowledge and education. [4; 42] In the works of Alisher Navoiy, music is interpreted as a means of

purifying the human soul and leading it toward beauty. [5; 46]

In Uzbek national pedagogy, the work "Turkiy Guliston yoxud axloq" by Abdulla Avloniy holds a special place. He regarded music education as an essential tool in the moral and aesthetic development of children, elevating it to the level of a "spiritual healer." [6; 75]

The role of the subject "Music Culture" in general education schools is invaluable in raising a well-rounded generation the future of independent Uzbekistan. As emphasized by the First President, I. Karimov, "A spiritually strong state will also be socially strong." Music education is an integral part of refinement, positively influencing a child's cognitive development, speech growth, memory consolidation, and social adaptability. [7; 18]

This article provides a scientific and theoretical analysis of the role of music art in personal development, the distinctive features of school lessons, and the professional competencies required of future music teachers. Furthermore, it highlights the methodological significance of the five main types of activities in music classes singing in a choir, listening to music, music literacy, rhythmic movements, and playing musical instruments. The aim of the article is to demonstrate not only the educational but also the pedagogical power of music as a tool for cultivating young learners into fully developed, well-rounded individuals.

Research methodology. The methodological foundation of this study was based on the principles of systematization, historicity, and pedagogical objectivity. To determine the role of music education in personal development, the following scientific and pedagogical methods were employed:

Theoretical-comparative analysis: Philosophical, pedagogical, psychological, and music-theoretical literature related to the topic was analyzed. The legacy of Eastern thinkers (Al-Farabi, Al-Biruni, Alisher Navoi) was compared with contemporary pedagogical concepts to establish the fundamental principles of music education.

Pedagogical observation: Music culture lessons in general education schools were directly observed. The emotional states, attention levels, and social activity of students during the five main activities (listening, singing, music literacy, rhythm exercises, and playing musical instruments) were analyzed.

Systematic approach: Music was studied not only as an individual subject but also as an integrated system connected with other disciplines (history, literature, mathematics). The impact of music lessons on students' cognitive and aesthetic development was systematically examined.

Sociological methods: Interviews with music teachers and surveys assessing students' interest in music enriched the empirical basis of the research.

Stages of the study:

First stage: Existing scientific theories and normative-legal documents on the topic were reviewed.

Second stage: The practical situation in school lessons and the methodological preparedness of teachers were analyzed.

Third stage: Collected data were synthesized, and scientific proposals and recommendations for fostering personal development were developed.

Analysis and results. Music is a form of art that occupies a significant place in our cultural life and plays a vital role in the development of human personality. In shaping an individual's

moral and spiritual growth, the family, school, and society all play crucial roles, as human qualities are formed within social contexts. Among the many factors that contribute to guiding the younger generation toward maturity, music education holds a unique and important position. Music education is one of the primary and complex aspects of aesthetic development, teaching individuals to perceive and appreciate the beauty around them. Music has the power to profoundly influence the human psyche, introducing individuals to the world of refinement and serving as an essential tool for moral and ideological upbringing. It equips people with refined taste and nourishes their spiritual and emotional lives.

The main goal of teaching music in schools is to cultivate musical culture in students, shaping them into well-rounded individuals capable of meeting the demands of contemporary society.

The primary objectives of teaching music in schools include:

Increasing students' interest in and affection for musical art; developing students' musical abilities, vocal skills, attention, and creativity through various musical activities; fostering moral and aesthetic values through the artistic and ideological content of musical works; guiding students toward vocational awareness, instilling a love of labor, patriotism, and respect for elders.

The achievement of these goals depends on the professional and pedagogical skills of the teacher. Not every artist can teach music effectively in a school setting. A music teacher must have a thorough mastery of pedagogy, psychology, child physiology, methods of teaching music, and their own musical discipline. Additionally, the teacher should be devoted to their profession,

loving toward children, highly cultured, and possess a broad worldview.

Historically, our wise ancestors understood the profound influence of melodies and songs on a child's mind and character. Parents considered it an ideal for their children to learn to sing and play musical instruments, knowing that music introduced moral virtues such as patience, respect for elders, and love for others. From early infancy, children encounter music through lullabies and gestures, which helps them internalize the beauty of sound and rhythm. Traditional households maintained musical instruments like the *dutar*, *doira*, and *rubob*, reflecting the importance of musical heritage.

To derive true benefit from music, one must possess a pure heart, high moral values, and an appreciation for beauty. As emphasized by the first President of the Republic of Uzbekistan, I. Karimov, "The future of any society depends on its youth; the greatness of the state depends on the upbringing of its young generation. A spiritually strong state is also socially strong." The future of independent Uzbekistan is closely linked to teachers their worldview, dedication, and preparedness to educate and nurture the younger generation.[8; 41]

Strengthening the professional preparation of future music teachers, teaching discipline-specific subjects, mastering pedagogical skills, and applying theoretical knowledge in practice are pressing requirements of modern education. Continuous professional development and retraining are central to maintaining high teaching standards.

Teaching is an honorable but challenging profession. A music teacher must not only master music theory but also love children and be capable of pedagogical practice, as school

pedagogical processes are highly diverse. This requires comprehensive knowledge, practical training, pedagogical mastery, and creativity. Future music teachers must also possess personal culture, articulate speech, and the ability to integrate life experiences into lessons. They should employ varied methods, innovative technologies, visual aids, computer slides, and handouts to enrich the educational process.

A professional music teacher should be able to adapt their voice to students' vocal ranges, demonstrate performance skills, and actively involve students in extracurricular activities, competitions, and events. The teacher assumes multiple roles: author, performer, director, and mentor, maintaining relevance with the changing times. Teachers must be physically and mentally healthy, as emphasized by I. Karimov: "We must raise and nurture a healthy generation." Health encompasses not only physical fitness but also moral and spiritual development guided by universal human values.

Abdulla Avloni wisely compared educators to doctors, stating that just as a doctor treats physical ailments, a teacher nurtures children's intellectual development and moral virtues through music. He emphasized instilling honesty, loyalty, love, respect for elders, and patriotism in students. Similarly, Alisher Navoi highlighted that music is a fundamental pillar of society, bringing clarity, harmony, and joy to the human heart. Al-Farabi described music as a rare art capable of guiding toward goodness, while Al-Biruni stressed that moral and spiritual development is a prerequisite for intellectual growth.[3; 11]

In modern times, a music teacher must exhibit responsibility, adopt innovative approaches, and deeply

understand teaching methodologies. The main goal of music culture lessons in general education schools is to cultivate students' interest in music and develop their musical culture. Music inspires the pursuit of goodness, the appreciation of beauty, love for nature, and patriotic sentiments, enriching students' spiritual lives.

Lessons in music serve primarily as lessons in moral and aesthetic upbringing, as music positively influences students' intellectual and ethical development. Therefore, music instruction is first and foremost a form of character education. The methodology extends beyond teaching musical skills to nurturing aesthetic and moral sensibilities. Teachers must continually improve their theoretical and practical knowledge, engage with scientific literature, educational programs, literature, theater, and museums to enhance their professional growth.

Classrooms should be equipped thoughtfully with technical devices, visual aids, pianos, and traditional Uzbek instruments. Teachers should utilize new programs, lesson plans, and technologies to ensure all activities are interconnected and relevant to real-life experiences. Music lessons stand out from other subjects due to their artistic nature, capacity to inspire creativity, evoke emotions, and foster imaginative experiences. Hence, music instruction is primarily focused on holistic moral, aesthetic, and intellectual development.

Specific Features of Music Lessons and Their Distinction from Other Subjects

Music lessons differ from other academic subjects due to the following specific characteristics:

Multifaceted Activities: Music classes encompass a variety of activities related to music theory and performance,

including vocal-choral exercises, music literacy, listening to music, playing children's musical instruments, and performing rhythmic movements.

Unique Language of Expression: Music, unlike other art forms, communicates through its own expressive means melody, mode, dynamic markings, tempo, alterations, and intervals. While literature conveys meaning through words, visual arts through colors, and dance through movement, music expresses itself through musical sounds. Unlike visual or auditory perception in other arts, music is primarily understood through attentive listening, which explains how visually impaired individuals can also become accomplished musicians.

Temporal Nature: Music is inherently bound to time. To fully comprehend a musical piece, one must attentively follow its tempo and temporal structure. Listening to a classical composition repeatedly allows students to perceive and appreciate its new artistic nuances each time.

Emotional and Creative Impact: Music lessons actively engage students' emotions, bringing joy and stimulating creative experiences. Well-structured, meaningful, and interesting music classes provide children with aesthetic nourishment, leaving them cheerful and satisfied. Thus, the psychological and emotional impact of music distinguishes it from other subjects.

Interdisciplinary Connection: Music has a precise temporal structure and is closely interconnected with other subjects such as visual arts, literature, native language, mathematics, history, pedagogy, psychology, vocal training, and rhythmic. These interdisciplinary connections help make music lessons

relevant, engaging, and connected to real life.[9; 22]

In primary grades, music lessons are structured around five main types of activities:

- 1.Singing in a choir.
- 2.Music literacy.
- 3.Listening to music.
- 4.Performing movements in accordance with music.
- 5.Playing children’s musical instruments in ensemble.[10; 35]

Choral singing plays a crucial role in the creative development of students’ musical skills. Engaging students in singing largely depends on teaching them to perform each exercise or song beautifully. In early childhood education, vocal-choral exercises often involve students imitating the teacher’s voice. Therefore, teachers must maintain a pleasant and expressive vocal quality.

When conducting vocal-choral exercises, teachers need to know how to adjust their voices and guide students within their vocal range (for beginners: do–do2; practical range: mi – fa - ol) and primary tones (sol - la). Song teaching in music culture lessons is carried out in several stages:

- 1.Capturing students’ attention and focus on the song.
- 2.Providing an introduction, including information about the composer, the content, and the historical context of the piece.
- 3.Analyzing the song’s expressive means and character through discussion.
- 4.Teaching the song in musical phrases, emphasizing proper breath control, phrase completion, and performance qualities.
- 5.Achieving artistic performance, including a brief discussion of students’ impressions and a summary of the song.

Music literacy is an integral part of music culture lessons, enabling students to study and perform musical works accurately and artistically. Over time, students gradually expand their knowledge and deepen their understanding of music literacy. The educational goal of music literacy is to analyze compositions assigned by the curriculum, focusing on rhythm, melody, and form, and to relate them to students’ daily experiences and musical impressions.

Music literacy instruction is conducted in stages:

- Drawing students’ attention to the expressive means of music, including pitch, register, tempo, rhythm, and dynamics.

- Teaching proper vocal technique, performance rules, and instrument-playing principles.

- Introducing students to the roles of “composer,” “performer,” and “listener,” including information about composers and the content of studied musical works.

Music Listening. Listening to music is a central activity in music culture lessons, as it allows students to consciously perceive and internalize the character and content of a composition. Every musical piece conveys certain emotions and ideas, which students interpret based on their life experiences. In fact, every musical activity begins with attentive listening, which profoundly impacts students’ emotional and cognitive development. Therefore, music listening is considered the leading activity in a music lesson. Each piece studied is connected to the quarter’s curriculum and follows principles of scientific continuity and consistency, ensuring systematic and meaningful learning.

Music listening in lessons is conducted in several stages: Attracting

students' attention to the musical piece and giving the teacher's introduction; listening to the piece through the teacher's live performance or a recorded version; analyzing the piece in a simple manner through discussion, focusing on musical and artistic-ideological aspects; listening to the entire piece again, followed by a final discussion on students' general impressions of the work.

Methods of Music Listening:

Demonstrative Method: Using the teacher's live performance, visual aids, and children's musical instruments or rhythmic movements to illustrate musical elements.

Practical Method: Enhancing students' interest in the musical work by relating it to their real-life experiences and encouraging active engagement with the music.

Comparative Method: Comparing musical works by genre, performer characteristics, tempo, and content to develop students' musical taste.

Oral Method: The teacher explains the content of the piece by connecting it to students' experiences and provides interesting stories about the composer and historical context.[11; 56]

In music lessons, the five main activity types choral singing, music literacy, music listening, performing rhythmic movements, and ensemble playing on children's instruments are interconnected, forming a logical and coherent structure.

Ensemble Playing on Children's Instruments. Ensemble playing is one of the most engaging activities in music lessons, as children's instruments act as interactive, sound-producing toys that naturally attract students' attention. This activity primarily develops students' creativity and musical skills through performance. Using children's

instruments in music lessons improves students' engagement, motivation, and musical knowledge.

Performing Rhythmic Movements to Music. In primary school, performing rhythmic movements is important for students' physical development. Due to the delicate vocal apparatus, short attention spans, high activity levels, playful nature, and underdeveloped memory and speech of young learners, lesson activities should rotate frequently. Performing music-related dance and game movements helps focus attention, reinforce memory, and support physical growth.[12; 65]

Recommended movement types during lessons include marching to music, running, performing dance elements, independent games, and movements expressing the character of the music with hands and body. National music culture often incorporates dance, which naturally interests children. Teachers should demonstrate movements clearly and beautifully before students perform them.

Before performing movements, students should first attentively listen to or sing the corresponding music to understand its content. Children also enjoy musical games, which can be integrated into many compositions. Every performed movement and musical game strengthens memory, develops speech, promotes physical growth, and motivates students to engage in music lessons.

Given that primary school students have short attention spans, weak vocal and musical skills, high activity levels, and a playful nature, lesson activities can begin with any type based on pedagogical goals. The aim is to foster interest in music, develop musical skills, and create logical connections between activities for a coherent lesson.

Thus, to teach lessons based on the new curriculum, a music teacher must be creative, possess solid musical knowledge, and demonstrate proficient singing and performance skills.

Conclusion and Recommendations. The conducted research and literature analysis indicate that music education is not merely an auxiliary subject in shaping personal development but serves as a fundamental pedagogical foundation. Based on the study, the following conclusions were drawn:

Moral and Ethical Influence: Music is the most rapid and effective means of fostering national identity, patriotism, and humanitarian values among students. Musical memory, passed down through the legacy of ancestors and maternal lullabies, shapes the child's inner discipline.

Cognitive Development: Activities in music lessons especially music literacy and performing on instruments simultaneously develop the analytical and creative centers of the brain, thereby enhancing students' ability to master other academic subjects effectively.

Psychological Balance: Music serves a "therapeutic" function in the learning process, relieving emotional stress, reducing anxiety, and enhancing emotional intelligence (empathy).

Pedagogical Mastery: The skill of the music teacher is a key factor determining the effectiveness of lessons. Modern demands require the teacher to

act not only as a performer but also as a psychologist, director, and innovative pedagogue.

Based on the research findings, the following practical recommendations are proposed to further improve the quality of music education in general education schools:

Integrated Lessons: Increase the number of "integrated lesson hours" where music is linked with literature, history, and visual arts. This helps students form a holistic artistic perception of the world.

Material and Technical Resources: Equip school music classrooms not only with traditional instruments (dutor, rubab) but also with modern digital technologies (synthesizers, music editing software) and multimedia tools.

Innovative Methodology: Introduce elements of "Music Therapy" into lessons and expand the use of "interactive game-based technologies" aimed at developing students' creative abilities.

Extracurricular Activities: Organize not only choirs but also small ensembles, folklore groups, and youth composer clubs, to engage talented students and guide them toward professional musical development.

Teacher Professional Development: Regularly organize short-term masterclasses for music teachers focused on information technology and modern psycho-pedagogical approaches to enhance their professional skills.

REFERENCES:

1. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston, 2021.
2. Shavkat Mirziyoyev. Erkin va farovon, demokratik O‘zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017.
3. Abu Nasr Forobiy. Musiqa haqida katta kitob. – Toshkent: Fan, 2010.
4. Abu Rayhon Beruniy. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Fan, 1968.
5. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
6. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Fan, 1998.
3. Shavkat Mirziyoyev. “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarori, 2018.
4. Shavkat Mirziyoyev tashabbusi. “Yoshlar ma’naviyatini yuksaltirish va bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish bo‘yicha 5 muhim tashabbus”, 2019.
5. Islom Karimov. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma’naviyat, 2008.
6. Islom Karimov. Barkamol avlod – O‘zbekiston taraqqiyotining poydevori. – Toshkent: Sharq, 1997.
7. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: O‘qituvchi, 1992.
8. Alisher Navoiy. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Fan, 1998.
11. Ismoilov E. Musiqa o‘qitish metodikasi. – Toshkent: O‘qituvchi, 2014. – 88-b.
12. Panjiyev Q. Musiqa o‘qitishda innovatsion texnologiyalar. – Toshkent: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 120-b.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА САКСОФОНЕ В
КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ
MODERN METHODS OF LEARNING TO PLAY THE SAXOPHONE IN THE
CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF MUSICAL EXPRESSION

Арсен Ашотович Назарьян
доцент Института национального эстрадного искусства им. Б. Закирова
при Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация: Статья посвящена исследованию педагогических подходов к формированию исполнительского дыхания у саксофонистов в процессе профессиональной подготовки. Рассматривается роль дыхательной техники как фундаментального элемента звукообразования, интонационной устойчивости и художественной выразительности музыкального исполнения. Анализируются этапы формирования дыхательных навыков, особенности координации дыхательного аппарата и исполнительского механизма музыканта. Особое внимание уделяется применению современных интерактивных образовательных технологий, включая цифровые средства контроля дыхания и методы биологической обратной связи, способствующие развитию осознанного управления воздушным потоком и повышению исполнительской выносливости.

Annotation: The article is devoted to the study of pedagogical approaches to the formation of performance breathing in saxophonists during professional training. The role of breathing technique as a fundamental element of sound production, intonational stability, and artistic expressiveness in musical performance is examined. The stages of developing breathing skills and the specific features of coordination between the respiratory system and the performer's instrumental mechanism are analyzed. Particular attention is paid to the use of modern interactive educational technologies, including digital tools for breath control and biofeedback methods that contribute to the development of conscious control of airflow and the enhancement of performers' endurance.

Ключевые слова: саксофон, исполнительское дыхание, звукообразование, дыхательная техника, музыкальная педагогика, артикуляция, фразировка, интерактивные методы обучения.

Key words: saxophone, performance breathing, sound production, breathing technique, music pedagogy, articulation, phrasing, interactive teaching methods.

Исполнительская техника игры на духовых инструментах формируется в результате сложного взаимодействия физиологических, акустических и художественно-интерпретационных факторов. В этом процессе техническая сторона исполнительства неотделима от художественной, поскольку любой музыкальный звук обладает не только акустическими характеристиками, но и выразительными свойствами.

В системе профессиональной подготовки саксофониста особое значение приобретает развитие дыхательного аппарата, поскольку именно управление воздушным потоком определяет характер звукоизвлечения, устойчивость интонации и выразительность музыкальной фразы. Для саксофониста дыхание выступает не только физиологической основой звукообразования, но и важным художественным инструментом, позволяющим варьировать динамику, тембровую окраску и характер музыкального высказывания. От степени сформированности дыхательных навыков зависит способность исполнителя свободно управлять продолжительностью музыкальных фраз, гибко изменять динамику и сохранять устойчивость звучания в различных регистрах инструмента.

В исполнительской практике музыканты нередко говорят, что саксофон «дышит вместе с исполнителем». Эта образная формулировка достаточно точно отражает художественную природу инструмента: звук саксофона рождается из дыхания и несёт в себе

живую интонацию человеческого голоса. Поэтому работа над дыханием становится не только технической задачей, но и важным элементом формирования музыкального мышления исполнителя.

С акустической точки зрения процесс звукообразования на саксофоне представляет собой сложное взаимодействие воздушного потока, колебаний трости и резонансных свойств корпуса инструмента. При выдохе исполнителя воздушная струя приводит в колебательное движение трость мундштука, которая периодически перекрывает и открывает входное отверстие инструмента. Внутри конического канала саксофона формируется система акустических колебаний, определяющая основной тон и обертоновую структуру звучания. Исследования акустики музыкальных инструментов показывают, что устойчивость звукового процесса напрямую зависит от стабильности давления воздушной струи и характера колебаний трости [10]. Благодаря конической форме канала саксофон обладает богатым спектром обертонов, что придаёт его звучанию характерную тембровую насыщенность и динамическую гибкость [11]. Проблема формирования исполнительского дыхания рассматривается в трудах многих исследователей музыкальной педагогики. Особое значение имеют работы Б. В. Асафьева и Е. В. Назайкинского, в которых подчёркивается взаимосвязь звукового процесса, интонации и

художественного содержания музыкального произведения.

Цель настоящего исследования анализ современных методических подходов к формированию исполнительского дыхания у саксофонистов и определение их роли в развитии музыкальной выразительности.

Методологическую основу исследования составляют методы теоретического анализа научной литературы в области музыкальной педагогики, исполнительского искусства и акустики музыкальных инструментов. В работе применяются методы сравнительного анализа педагогических подходов, обобщения методического опыта обучения игре на саксофоне, а также элементы наблюдения за исполнительской практикой студентов в процессе инструментальной подготовки. Комплексное использование указанных методов позволило выявить основные педагогические условия формирования исполнительского дыхания и определить наиболее эффективные способы его развития в образовательном процессе.

Процесс формирования исполнительского дыхания представляет собой длительную педагогическую задачу, включающую развитие правильной дыхательной координации, формирование устойчивых моторных навыков и развитие способности к осознанному управлению воздушным потоком. Для духовых инструментов характерна высокая зависимость качества звука от стабильности давления воздуха, поэтому обучение должно быть

направлено на постепенное развитие дыхательной выносливости и гибкости. В педагогической практике наиболее эффективным считается диафрагмально-рёберный тип дыхания, обеспечивающий равномерное распределение воздушного давления и позволяющий исполнителю сохранять устойчивость звука на протяжении длительных музыкальных фраз. Освоение данного типа дыхания осуществляется поэтапно — от простых дыхательных упражнений без инструмента до их интеграции в исполнительскую практику. Важным компонентом исполнительской подготовки является координация дыхательного аппарата, губного аппарата и артикуляционного механизма. Согласованная работа этих элементов обеспечивает стабильность интонации и контроль тембровых характеристик звучания.

Современная музыкально-педагогическая практика активно интегрирует цифровые технологии в процесс обучения игре на духовых инструментах. В этом контексте справедливо утверждение Е. С. Полат о том, что информационные технологии открывают новые возможности для организации самостоятельной деятельности обучающихся и контроля её результатов [1]. Использование интерактивных образовательных средств позволяет существенно повысить эффективность формирования исполнительских навыков. К числу таких технологий относятся дыхательные тренажёры, мобильные приложения и системы биологической обратной связи (biofeedback), позволяющие

визуализировать параметры воздушного потока, продолжительность выдоха и стабильность давления воздуха. Кроме того, всё более широкое распространение получают методы видеоанализа исполнительского процесса. Запись и последующий анализ исполнения позволяют детально рассмотреть особенности дыхания, артикуляции и положения исполнительского аппарата, способствуя развитию профессиональной рефлексии музыкантов.

Формирование навыков динамического контроля требует систематической работы над устойчивостью звука в различных регистрах инструмента. Особое внимание уделяется развитию способности сохранять тембровое качество звука как при усилении, так и при ослаблении звучания. В педагогической практике этому способствуют упражнения на длительно выдержанных звуках, а также работа над гаммами и техническими последовательностями с постепенным изменением динамического уровня.

Важным элементом технической подготовки саксофониста является систематическая работа над гаммами. Они представляют собой не только последовательность звуков определённого лада, но и комплекс упражнений, включающих исполнение трезвучий, септаккордов, интервалов и различных ритмических моделей. Регулярная работа над гаммами способствует развитию технической

подвижности и формированию устойчивых моторных навыков.

Существенное значение имеет освоение различных штрихов. В исполнительской практике различают штрихи с твёрдой и мягкой атакой звука. К первой группе относятся *detache*, *marcato*, *staccato* и *martele*, для которых характерна чёткая артикуляция и энергичная атака звука. Ко второй группе относятся *non legato*, *portato* и *legato*, предполагающие более плавное соединение звуков.

Особое место занимает двойное стаккато — приём, основанный на чередовании артикуляционных слогов «ту-ку». Данный способ звукоизвлечения применяется преимущественно в быстрых темпах и требует согласованной работы языка, дыхания и пальцевого аппарата. После освоения нотного текста важным этапом становится работа над фразировкой и динамическим развитием произведения. Исполнитель анализирует форму произведения, определяет кульминационные точки и выстраивает логическую линию динамического развития.

В художественной практике саксофон нередко называют одним из самых «человечных» инструментов духовой группы. Его тембр способен передавать широкий спектр эмоциональных состояний — от мягкой лиричности до яркой экспрессивности. Именно поэтому работа над звуком для саксофониста становится важнейшей частью формирования индивидуального исполнительского стиля. Неотъемлемой частью художественного исполнения является

работа над тембром и вибрато. Вибрато представляет собой периодические колебания звука, возникающие благодаря изменению давления воздушной струи и работе нижней челюсти исполнителя. Этот приём придаёт звучанию инструмента мягкость, пластичность и эмоциональную выразительность. Большое значение имеет развитие интонационной выразительности. Интонация проявляется в мелодической линии, динамике и артикуляции, формируя музыкальную речь исполнителя.

Проведённый анализ показывает, что исполнительское дыхание является одним из фундаментальных компонентов профессионального мастерства саксофониста, определяющим устойчивость звукообразования, интонационную точность и художественную выразительность музыкального исполнения. Формирование дыхательных навыков требует системного педагогического подхода, включающего развитие дыхательной координации, совершенствование артикуляционного

аппарата и последовательное формирование исполнительской выносливости. Существенное значение имеет также понимание акустических закономерностей функционирования духовых инструментов, позволяющее исполнителю более осознанно управлять звуковым процессом.

Интеграция традиционных принципов инструментальной педагогики и современных цифровых образовательных технологий значительно расширяет возможности обучения. Использование интерактивных средств контроля дыхания, методов видеоанализа и систем биологической обратной связи способствует более эффективному формированию исполнительских навыков и развитию профессиональной рефлексии музыкантов.

В конечном итоге именно соединение технического мастерства, акустического понимания природы звука и художественного мышления позволяет саксофонисту раскрыть богатый выразительный потенциал инструмента и создать полноценный музыкальный образ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. — М., 2010.
2. Имханицкий М.И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном интонировании. — М., 2018.
3. Назайкинский Е.В. Звуковой мир музыки. — М., 1988.
4. Иванов В.Д. Основы индивидуальной техники саксофониста. — М., 1993.
5. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс. Интонация. — М., 1971.
6. Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. — М., 1998.
7. Стачинский В.И. Музыкальный образ и средства его воплощения. — 2019.
8. Мальцев С.М. Нотация и исполнение // Мастерство музыканта-исполнителя. — М., 1976.
9. Назарьян А.А. Исполнительские навыки игры на саксофоне. *American Journal of Multidisciplinary Bulletin*. 2025.
10. Морозов В.П. Акустика музыкального звука. — М.: Музыка, 1977.
11. Кутателадзе Г.Г. Основы акустики духовых музыкальных инструментов. — М.: Музыка, 1982.

TASVIRIY SAN'AT TA'LIMIDA KOMPOZITSIYA MASHG'ULOTLARI
ASOSIDA TALABALARNING KOMPOZITSION KOMPETENSIYALARINI
SHAKLLANTIRISH MODELI
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ ПО КОМПОЗИЦИИ В СИСТЕМЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
A MODEL FOR THE FORMATION OF STUDENTS' COMPOSITIONAL
COMPETENCIES BASED ON COMPOSITION CLASSES IN ART
EDUCATION

Karshiboyeva Dilafruz
stajyor o'qituvchi
Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san'at ta'limi jarayonida kompozitsiya mashg'ulotlari asosida talabalarning kompozitsion kompetensiyaning tarkibiy modeli ishlab chiqilib, uning nazariy-bilim, amaliy-texnik, kreativ-konseptual, analitik-refleksiv va estetik-aksiologik komponentlari asoslab berildi.

Аннотация: В данной статье в процессе художественного образования разработана структурная модель композиционной компетенции студентов на основе занятий по композиции, а также теоретически обоснованы её теоретико-познавательный, практико-технический, креативно-концептуальный, аналитико-рефлексивный и эстетико-аксиологический компоненты.

Annotation: This article presents a structural model of students' compositional competence developed within the process of art education based on composition classes. The theoretical-cognitive, practical-technical, creative-conceptual, analytical-reflective, and aesthetic-axiological components of this competence are also theoretically substantiated.

Kalit so'zlar: Kompozitsiya, tasviriy san'at ta'limi, kompozitsion kompetensiya, badiiy tafakkur, eskiz, ijodiy faoliyat, pedagogik model, kasbiy tayyorgarlik.

Ключевые слова: Композиция, художественное образование, композиционная компетенция, художественное мышление, эскиз, творческая деятельность, педагогическая модель, профессиональная подготовка.

Key words: Composition, art education, compositional competence, artistic thinking, sketch, creative activity, pedagogical model, professional training.

Kompozitsiyani ilmiy uslubiy asoslash imkoni yo'q deyish mumkindir, chunki odatga ko'ra tasviriy san'atda va shular qatori dastgohli rangtasvirda

kompozitsiya avvalo tafakkurga tayanadi...
A.A.Deneyka

Kirish. So‘nggi yillarda badiiy ta’lim tizimida mutaxassis tayyorlash sifati masalasi alohida e’tibor qaratilayotgan yo‘nalishlardan biriga aylanib bormoqda. Bu esa talabalarni o‘qish yillarida olingan nazariy bilim va kasbiy ko‘nikmalarni muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga, kompozitsion faoliyatida qonuniyatlarni qanday qo‘llashni biladigan malakali mutaxassis bo‘lib yetishishlariga zamin yaratmoqda.

Bugungi taraqqiyot davri tasviriy san’at fanlarini o‘qitishda kompozitsiya fanini shu soha talabalarining kelajakdagi yetuk kasbiy tayyorgarligini shakllanishida ahamiyatligini shu bilan birga zarurligini ko‘rsatmoqda. A. Volkov ta’kidlaganidek: Kompozitsiya har doim semantik aloqalarni ochib beradigan tuzilma (rang, chiziqli va boshqalar). Kompozitsiya har doim mavzuning talqinidir. Zero, kompozitsiya asar mazmunini ochib berilishida, g‘oyani obrazlar, shakllar orqali ifodalashda, badiiy fikrlashning asosiy vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Demak, talabalarda kompozitsiyaga oid kompetensiyani yanada shakllantirilishida nafaqat mahorat balki nazariy bilim, ijodiy fikrlash, va tahliliy yondashuvlar ham ahamiyatlidir.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, tasviriy san’at ta’limida kompozitsiya mashg‘ulotlari asosida talabalarining kompozitsion kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan yaxlit pedagogik model ishlab chiqildi va uning tarkibiy tuzilmasi (nazariy-bilim, amaliy-texnik, kreativ-konseptual, analitik-refleksiv hamda estetik-aksiologik komponentlar) o‘zaro uzviy bog‘liqlikda asoslab berildi. Mazkur model kompozitsiya fanini o‘qitishda faqat amaliy ko‘nikmalarni emas, balki talabaning badiiy tafakkuri, g‘oyaviy mushohadaligi va refleksiv tahlil qila

olish qobiliyatini kompleks rivojlantirishga yo‘naltirilganligi bilan farqlanadi.

Tadqiqot metodlari. Kompozitsiyaga oid kompetensiya bu talabaning kompozitsion qonuniyatlarni (yaxlitlik, kontrast, yangilik, tipiklashtirish (hayotiylik qonuni), kompozitsion vositalarning g‘oyaviy tushunchaga bo‘ysunish kabi) nazariy jihatdan yaxshi bilishi, ularni amaliy faoliyatlarida qo‘llay olishi, mavzuning g‘oyasini yarata olishida va uning ustida bir nechta eskizlar yechimini ishlab chiqishi, o‘z ishini tahlil qilib, uni estetik mezonlar asosida baholay olishini tushunamiz. Tadqiqotda maqsadi va vazifalaridan kelib chiqib, ilmiy-pedagogik tahlil, pedagogik kuzatuv, talabalarining ijodiy ishlari tahlili va taqqoslash kabi metodlardan foydalanildi.

Natijalar. Mazkur kompozitsiyaga oid kompetensiyaning tarkibi quyidagicha komponentlar bilan tavsiflanadi:

Nazariy-bilim komponenti: Yaxlitlik, kontrast, yangilik, tipiklashtirish (hayotiylik qonuni), kompozitsion vositalarning g‘oyaviy tushunchaga bo‘ysunish kabi qonuniyatlarini tushunish va tahlil qilish qobiliyatidir.

Amaliy-texnik komponenti: Bu talabaning asar kompozitsiyasi ustida ishlash jarayonidagi ko‘nikma va malakalarini bildiradi. Ya’ni talaba mavzu asosida qoralama va eskizlar bajaradi.

Kreativ-konseptual komponent: Bu komponent asarda g‘oya va mazmunni yaratilishi bilan bog‘liqdir. G‘oya ijodkorning o‘z asrida nimani ifodalamoqchi ekanligini angalatadi.

Analitik-refleksiv komponent: Bu talabaning fikrlash, tahlil qila olish va o‘z-o‘zini baholash qobiliyatini bildiradi. Ya’ni, asarni tahlil qilish, yaxlitlik, kontrast, yangilik, tipiklashtirish

(hayotiylik qonuni), kompozitsion vositalarning g'oyaviy tushunchaga bo'ysunish kabi qonuniyatlarini aniqlash.

Estetik-aksiologik komponent: Bunda talabaning estetik qarashlari va qadriyatlari belgilanadi. Badiiy did - talaba chiroyli va mukammal asarni oddiydan ajrata olishni o'rganadi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, aksariyat talabalarning asar g'oyasini ko'rsatib bera olish hamda o'z ishini tahlil qilish ko'nikmalari yetarli darajada emaligi, mashg'ulotlarni o'zlash-tirishlarida qiyinchilik tug'dirgan. Ushbu tizimli model joriy etilgach, talabalar kompozitsion qarorlarini ongli ravishda tanlay boshladilar. Ayniqsa, analitik-refleksiv komponentda ijobiy o'zgarish kuzatildi: talabalar o'z ishlarining kuchli va zaif tomonlarini aniqlab bera olish, kompozitsion vositalarni tanlash sabablarini asoslashga o'rgandilar. Kreativ-konseptual komponentda esa individual yondashuv, obrazli tafakkur va g'oyaviy mustaqillik kuchaydi.

Olingan natijalar shuni tasdiqladiki, kompozitsiya mashg'ulotlarini faqat texnik mashqlar bilan cheklamasdan, tahlil va refleksiya bosqichlari bilan boyitish talabalarning kompozitsion kompetensiyasini kompleks rivojlantirishga xizmat qiladi.

Muhokama. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarda kompozitsiyaga oid kompetensiyalarni rivojlantirish murakkab va ko'p komponentli pedagogik jarayon hisoblanadi. Ushbu jarayon faqatgina amaliy rasm chizish ko'nikmalarini shakllantirish bilangina cheklanmay, balki talabalarning nazariy bilimlari, badiiy tafakkuri, ijodiy yondashuvi va tahliliy fikrlashini uyg'un holda rivojlantirishni talab etadi. Aynan ushbu komponentlar yetarli darajada shakllanmagan hollarda

talabaning ijodiy ishlari tasodifiy, g'oyaviy jihatdan biroz sust va kompozitsion jihatdan tartibsiz bo'lib qolishi kuzatiladi. Amaliy-texnik komponentning rivojlanishi esa eskiz ustida ishlash jarayoni bilan bevosita bog'liq ekanligi aniqlandi. Kreativ-konseptual komponent talabaning individual ijodiy pozitsiyasini shakllantiruvchi muhim omil sifatida namoyon bo'ladi. Bir xil mavzu asosida talabalar tomonidan turli g'oyaviy va obrazli yechimlarning yaratilishi, ularning badiiy tafakkuri va estetik qarashlari turlicha ekanligini ko'rsatadi.

Analitik-refleksiv komponent esa talabaning o'z ishiga tanqidiy yondashish, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash, kompozitsion tanlovini asoslab bera olish qobiliyatini shakllantiradi. Shuningdek, estetik-aksiologik komponent talabalarda badiiy did va estetik qadriyatlarining shakllanishiga xizmat qiladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalari kompozitsiya mashg'ulotlari asosida talabalarning kompozitsion kompetensiyalarini shakllantirish ko'p komponentli pedagogik jarayon ekanligini ko'rsatdi. Ishlab chiqilgan model nazariy bilim, amaliy faoliyat, ijodiy izlanish va refleksiv tahlilning o'zaro uyg'unligini ta'minlashi bilan samaradorlikka ega ekanligi aniqlandi.

Tajriba natijalari talabalarda ayniqsa analitik-refleksiv va kreativ-konseptual komponentlarning rivojlanishi kuchayganini ko'rsatdi. Bu esa kompozitsiya fanini o'qitishda tahliliy yondashuv va eskiz ustida bosqichma-bosqich ishlash muhim pedagogik shart ekanligini tasdiqlaydi. Mazkur modeldan tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash jarayonida foydalanish ularning kasbiy va ijodiy kompetensiyalarini oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Drozdov, S.A., "Pedagogika universitetlarining san'at va grafika fakultetlarining 1-2-kurs sirtqi talabalarida vizual fikrlash vositasi sifatida maxsus kompozitsiya mashqlari." Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiya. Moskva: 2007.
2. Pudnev. I.Yu. "Tasviriy san'atda kompozitsiya" monografiya. Moskva-2019.
3. Kiliç Ateş S., Berikbaev A. A. Pedagogical competencies in art education and the impact of educational reforms: The case of Uzbekista //Balikesir University Journal of Social Sciences Institute. – 2025. – T. 28. – №. 53.
4. Alikulovich B. A. Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirish yo'llari //Science and innovation. – 2024. – T. 3. – №. Special Issue 16. – C. 383-385.
5. Xamidov D. The importance of teaching //engineering engineering computer graphics" in higher education institutions." International journal of scientific researchers (IJSR) indexing. – 2024. – T. 4. – C. 320-323.
6. Volkov N.N. Rassomchilikdagi kompozitsiya. – M.: "San'at", 1977.
7. Allaberdiyevich U.B. Tasviriy san'atda innovatsion texnologiyalar: zamonaviy yondashuv va yangi imkoniyatlar. Iqro indexing, 16 (01), 374-378 [Электронный ресурс].
8. Farhod o'g'li R. F. Zamonaviy o'zbek tasviriy san'atida milliy an'analar va global san'at tendensiyalari uyg'unligi muammosi //masters. – 2025. – T. 3. – №. 32. – C. 57-61.
9. Boxodirovna K.D. Kompozitsiya fanini o'qitishdagi innovatsion usullarining ahamiyati //yosh olimlar, magistr va iqtidorli talabalarning ilmiy faoliyatini oshirishda ularga qaratilgan kreativ g'oyalar, yechim va takliflar. – 2025. – T. 3. – №. 26. – C. 35-39.
10. Karshiboeva D. B. The importance of innovative methods in teaching composition //Экономика и социум. – 2025. – №. 3-1 (130). – C. 147-151.
11. Karshiboeva D.B. (2025). The role of composition in activation of creative abilities. Экономика и социум, (3-1 (130)), 152-156.

AMALIY SAN'AT YO'NALISHIDA TA'LIM JARAYONINI SIFATINI
OSHIRISHDA USTOZ-SHOGIRD QADRIYATLARINI O'RNI
РОЛЬ ЦЕННОСТЕЙ УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКА В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРИКЛАДНЫХ
ИСКУССТВАХ

THE ROLE OF TEACHER-STUDENT VALUES IN IMPROVING THE
QUALITY OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN APPLIED ARTS

Ruziyev Nuriddin

Andijon davlat universiteti

Tasviriy va amaliy san'at kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy amaliy san'atining mustaqillik davridan keyingi bosqichlari haqida so'z boradi. Amaliy san'atning kulolchilik turi bo'yicha amalga oshirilgan ishlar hamda mamlakatimizda kulolchilikning an'analari va qadriyatlari, maktablari va markazlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются этапы развития узбекского национального прикладного искусства после обретения независимости. Представлены работы, проведённые в области прикладного искусства в области гончарного дела, а также информация о традициях и ценностях, школах и центрах гончарного дела в нашей стране.

Annotation: This article examines the stages of development of Uzbek national applied arts since independence. It presents work on applied arts in pottery, as well as information on traditions and values, schools, and pottery centers in our country.

Kalit so'zlar: Amaliy san'at, kulolchilik, loy, usta, spool, charx, maktab, markaz, an'ana, badiiy, san'at, shogird.

Ключевые слова: прикладное искусство, гончарное дело, глина, мастер, катушка, гончарный круг, школа, центр, традиция, художественный, искусство, ученик.

Key words: applied arts, pottery, clay, master, spool, potter's wheel, school, center, tradition, artistic, art, student.

Yurtimiz madaniy va ma'naviy boyliklarga boy hisoblanadi. Qadriyatlar an'analar ham tarixi uzoq yillarga borib taqaladi. Barcha sohalar kabi Amaliy san'atda ham o'ziga xos qadriyat va an'nanalar mavjud bo'lib, ularni avlodan-avlodlarga o'tib kelayotgani bu jarayonlarni hamda ishlab chiqarilayotgan maxsulotlarini, ijodiy ishlarni badiiy

qiymatini oshiradi. Amaliy san'atning ustoz-shogird qadriyatlarida bub bo'yicha qator mezonlari mavjud. Amaliy san'atning kulolchilik bo'yicha tarixning guvohlik berishicha avvallari sopol buyum ishlab chiqarish bilan ayollar shug'ullangan bo'lishsa, zardo'zlik bilan tarixda ayollar emas erkaklar

shug‘ullanganliklarini bilishimiz mumkin bo‘ladi.

Hunarmandchilikda uzoq yillardan buyon shakllanib kelayotgan ustoz-shogirdlik qadriyatlari mavjud. Hunarmandchilikda boshqaruv shakli quyidagicha: Pir – hunarning asoschisi.

Bobo – hunarmandchilik uyushmasining rahbari.

Oqsoqol, Poykor – Boboning yordamchilari.

Ustakor – katta usta (bosh usta).

Shogird – biror usta, mutaxassis yoki olimdan hunar, kasb bilim o‘rganayotgan shaxs.

1-rasm. Hunarmandchilik ustaxonasining tuzilishi.

Hunar o‘rganuvchilar uchun ustoz va shogird odobi

Shogird odob qoidasi

1. O‘z ishiga yaxshi munosabatda bo‘lish, ya‘ni o‘z kasbini sevish.

2. O‘z ishiga e‘tiqod qo‘yish va unga ishonish.

3. Ustoz oldida hokisor bo‘lish o‘zining salbiy odatlarini tark qilish.

4. Ko‘rish lozim bo‘lmagan hamma narsalardan nigohni olib qochish.

5. Eshitish mumkin bo‘lmagan barcha narsalarga quloq solmaslik.

6. Barcha noloyiq ishlardan qo‘l tortish.

7. Ustozga zid bo‘lgan kishilar bilan muomila qilmaslik.

Ustozning shaxsiy fazilatlarini

Sahiylik, odoblilik, mehr-shavqatlilik, marhamatlilik, ochiq yuzlik, shirin muomilalilik, sabrlilik, talabchanlik, iffatlilik, itoatlilik, qanoatlik, to‘g‘ri so‘zlik, poklik, muloyimlik va boshqalar.

Ustozning shogirdlari ota-onasiga bo‘lgan munosabatlari

1. Farzandiga hunar o‘rgatish uchun zummasiga olgan vazifasini bajarish.

2. O‘z va‘dasi ustidan chiqish.

3. Ota-onaga farzandining qobilyati, hulq-odobi to‘g‘risida ochiq gapirish.

Ota-onaning ustozga bo‘lgan munosabati

1. Ustozga muruvvat ko‘rsatish.

2. Ustozning farzandiga bergan tanbehini to‘g‘ri tushinish.

3. Farzandiga hunar o‘rganishda kerakli narsalarni yetkazib berish.

4. Ustozni rozi qilish.

Xalq an‘anaviy amaliy san‘atining yangidan tiklanishi va rivojlanishi har yili Navro‘zda o‘tkaziladigan amaliy san‘at asarlari ko‘rgazmasida namoyon bo‘lmoqda. Amaliy san‘atning hamma sohalarida professional rassom, haykaltaroshlar o‘rtasida hamkorlik mavjud. Amaliy san‘atning shakllanishi, taraqqiyoti jarayonida badiiy uslublar almashinuvi san‘atning boshqa turlari bilan bog‘liq ravishda davom etadi.

Shunday qilib, mustaqillik yillarida o‘zbek xalqining qadriyatlarini tiklash umummilliy ahamiyatga ega vazifalardan biri bo‘ldi. O‘zbekistonda milliy qadriyatlarning ajralmas qismi bo‘lgan hunarmandchilik an‘analarini tiklash va rivojlantirish bo‘yicha ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Hunarmandlar uyushmasining tashkil etilishi O‘zbekiston xalq ijodiyoti, amaliy san‘ati rivojida muhim rol o‘ynadi. Natijada, uyushma tomonidan tashkil etilgan turli tadbirlarda amaliy san‘at ustalari o‘z mahoratlarini namoyish etishlari, mehnat

mahsulotlarini reklama qilishlari mumkin bo'ldi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda milliy amaliy san'atni tiklash va rivojlantirish, yangi zamonaviy shakllarni yaratish va xalqaro ko'rgazmalarda yanada faol ishtirok etish, shuningdek, yosh avlodni jalb etish va tarbiyalash uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlardan foydalanish muhimdir.

Bugungi kunda Amaliy san'atning qator yo'nalishlari bo'yicha oliygohlarda mutaxassislar tayyorlanmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida Amaliy san'at mutaxassislik fani o'qituvchilarining o'quv jarayoniga Ustoz-shogird an'analari asosida zamonaviy axborot texnologiya vositalari bilan tatbiq etish va ular yordamida dars samaradorligiga erishish, sifat ko'rsatkichlarini yuqori darajaga ko'tarishda "Poykor"larning o'rni ta'lim sifatiga ularning ta'siri.

O'zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san'ati bo'yicha "Poykor"-oqsoqol yordamchisi. Buxoroda zardo'zlar uyushmasining boshlig'i. Yosh ustalardan saylangan.

Tarix atamalarining qisqacha izoxli lug'ati bo'yicha "Poykar" – Buxoro amirligi ariq oqsoqollari qo'l ostida xizmat qiluvchi bir necha poykarlar bo'lib, ular ariq oqsoqollar bilan miroblar o'rtasida doimiy aloqani ushlab turish uchun xizmat qilgan.

Bizning tarifimiz bo'yicha "Poykor"– bu hunarmandchilikda Ustaning eng ishongan shogirdi. Ustaning barcha masalalarini uning o'rniga hal qilish huquqiga ega bo'lgan va Ustoz maqomini olish uchun oz vaqt qolgan hunarmand yoki ishchi. Poykorlar ish haqqi olish huquqiga ham ega hisoblanadi. Ustaning qolgan shogirdlari bunday huquqdan faqat yilda ikki marotaba hayit arafasida hayitli ko'rinishida olishlari mumkin. Pokorga

bu moddiy rag'batlantirish ish joyidan uyiga ketayotganda, har oyda yoki rejalashtirilgan yoki buyurtma yakunlanib mijoz rozi bo'lgan holda berilgan mablag' hisobidan umumiy qilib berilgan.

Hunarmandchilikdagi qator an'analarni ta'limda qo'llash orqali Ustoz-shogird qadriyatlarini umrini uzaytirishimiz va bu orqali bugungi ishsizlik, moddiy -madaniy muammolarga yechim topish mumkin. Bu borada OTMning Amaliy san'at ta'lim yo'nalishi talabalarida "Poykor"lardan foydalanish maqsadli. "Poykor" darajasi barcha uchun berilmaydi. Buning uchun Ustoz-shogirdlik mezonlari asosida ta'lim-tarbiya olgan talabalar qamrab olinadi va bular o'z navbatida qolgan talabalarga o'rnak, yordamchi, maslahatchi vazifasini bajaradi.

1."Poykor"larga qo'yilgan talablar va imtiyozlar bilan talabalarni tanishtirish. 1-2 bosqichda.

2."Poykor"likka nomzodlarni aniqlash 2-bosqich yakunida.

3."Poykor" bo'lish istagida bo'lgan talabalarni 1-2 bosqichlarda qilgan ilmiy-ijodiy ishlarini tahlil qilish. 2-bosqich yakunida Kafedra professor-o'qituvchilaridan tuzilgan komissiya a'zolari tomonidan.

4."Poykor"larni O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasiga hamda "Hunarmand" uyushmasi a'zolariga tavsiya berish 3-bosqich yakunida.

5."Poykor"larning ishlab chiqarishga jalb qilish va bu orqali talabaning iqtisodiy holatini yaxshilash. 3-4-bosqich davomida.

6.Amaliy san'at yo'nalishi bo'yicha "Poykor"larni turli xalqaro va respublika ko'rgazmalarida ishtirok etishga ruxsat berish. 3-4 bosqichda.

7."Poykor"larning shaxsiy ko'rgazmalarini tashkil etishga ruxsat berish 4-bosqichda grafik asosida.

8.OTMning Amaliy san'at ta'lim yo'nalishlarida tahsil oluvchi "Poykor"lar o'rtasida o'z ijodiy ishlari bilan qatnashlari mumkin bo'lgan tanlovlar o'tkazish. Tanlovda 3-4 bosqich talabalari qatnashishlari mumkin bo'ladi.

9.Amaliy san'at yo'nalishlari bitiruvchi talabalari ishtirokida Bitiruv malakaviy ishlari taqdimotini o'tkazish. Tadbirdan asosiy bandligini ta'minlash maqsadida Respublika va viloyat musiqa va san'at maktablari mutasaddilari bilan hamkorlik qilish.

10.Bitiruvchi talabalari uchun ish faoliyatida kerak bo'ladigan ijodiy ishlar yaratishga imkoniyat yaratish. 3-4-bosqich amaliyot davrida.

11.Talabalarga kelajakda faoliyati mobaynida kerak bo'ladigan ashyolar bilan tanishtirish maqsadida mazkur mahsulotlar sotiluvchi yoki tayyorlanuvchi manzillar bilan tanishtirish. 3-4-bosqich amaliyot davrida.

12.Barcha bitiruvchi va talabalarga hamda "Poykor"larga duo berish marosimi. Bitiruv malakaviy imtihonidan so'ng.

13."Poykor"larni O'zbekiston Badiiy ijodkorlar uyushmasiga hamda "Hunarmand" uyushmasi a'ziligiga qabul qilinganidan so'ng uyushma mutaxassislarga tanishtirish va duo olganlari bilan ularni xabardor qilish. Talabalar OTMni tamomlagandan so'ng diplom topshirish marosimida.

14.Bitiruvchi talabalarni faoliyat boshlashlarida eng kerak bo'ladigan turli loy va rangli angoblar hamda kulolchilik asboblari bilan ta'minlash. Bitiruv malakaviy imtihonidan so'ng.

15.Bitiruvchi talabalar yangi ish joyiga moslashib ketgunlaricha ular bilan hamkorlikni kuchaytirish. Talaba OTMni bitirganlaridan so'ng bir yil mobaynida.

Mutaxassislarni "Poykor"lik darajasini belgilash uchun biz tomonimizdan talabalarda tartiblilik, sabrlilik, mehnatsevarlik, ijodkorlik, mas'uliyatlilik, mulohazalilik, sinchikovlik mezonlari o'zaro aloqador tavsifi sifatida qarab chiqildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. G‘ulomov S.S., Bulatov S.S. Sharqona “Usta-shogird” odobi. Metodik qo‘llanma. O‘zROO‘MTV “O‘quv adabiyotlar, jurnal va byulletenlar nashrga tayyorlash” markazi. 2000. – 56 b.;
2. Bulatov S.S. Gulyamov K.M. Amaliy san’at. Darslik. – T.: “Iqtisod-Moliya”, 2014. – 125 b.
3. O‘zbekiston hunarmandchiligi va Amaliy san’ati ensiklopediyasi – Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017. – 24 b.
4. Choriyev Z. Tarix atamalarining qisqacha izohli lug‘ati. – Toshkent: Akademiya, 2002. – B. 185.
5. Abdirasilov S.F. Tasviriy san’at va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent: Ilm ziyo, 2012. – 184 b.
6. Abdullayev N. San’at tarixi. II jild, birinchi kitob. – Toshkent: San’at, 2001. – 190 b.
7. Abduxoliqov F.F., Rtveladze E.V. “O‘zbekiston madaniy merosi” mualliflik turkumi: “O‘zbekiston tarixi davlat muzeyi birinchi qism. Arxeologiya va numizmatika kitob-albomi”. – Toshkent: East Star Media, 2020. – 448 b.

**SUN'YIY INTELLEKT VA GRAFIK DASTURLAR YORDAMIDA TASVIRIY
SAN'AT DARSLARIDA KO'RGAZMALI VOSITALAR YARATISH
IMKONIYATLARI**

**POSSIBILITIES OF CREATING VISUAL AIDS IN FINE ARTS LESSONS
USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND GRAPHIC PROGRAMS**

**ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ НА УРОКАХ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И ГРАФИЧЕСКИХ ПРОГРАММ**

Qobiljonova Jasmina

Jizzax davlat pedagogika universiteti

Tasviriy san'at mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tasviriy san'at darslarida sun'iy intellekt va grafik dasturlar yordamida ko'rgazmali vositalar yaratish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida Gamma, ChatGPT, Leonardo AI kabi sun'iy intellekt platformalari hamda Canva kabi grafik dasturlardan foydalanishning pedagogik ahamiyati ko'rsatildi. Ushbu vositalar yordamida darslarni vizual jihatdan boyitish, o'quvchilarning ijodiy va raqamli kompetensiyalarini rivojlantirish, shuningdek, dars samaradorligini oshirish mumkinligi ilmiy jihatdan asoslab berildi. Tadqiqot natijalari o'qituvchi va o'quvchilar faoliyatini samarali tashkil etish, innovatsion ta'lim muhitini yaratish va tasviriy san'at ta'limining sifatini oshirishga xizmat qiladi.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются возможности создания наглядных материалов на уроках изобразительного искусства с использованием технологий искусственного интеллекта и графических программ. В ходе исследования показана педагогическая значимость использования платформ искусственного интеллекта, таких как Gamma, ChatGPT, Leonardo AI, а также графических программ, таких как Canva. Показано, что с помощью этих инструментов можно визуально обогащать уроки, развивать творческие и цифровые компетенции учащихся, а также повышать эффективность учебного процесса. Результаты исследования способствуют эффективной организации деятельности преподавателя и студентов, созданию инновационной образовательной среды и повышению качества образования в области изобразительного искусства.*

***Annotation:** This article examines the possibilities of creating visual aids in visual arts lessons using artificial intelligence technologies and graphic software. The study highlights the pedagogical significance of AI platforms such as Gamma, ChatGPT, Leonardo AI, and graphic tools like Canva. It is demonstrated that these tools can enhance lessons visually, develop students' creative and digital competencies, and improve the overall effectiveness of the learning process. The findings contribute to the*

effective organization of teacher and student activities, the creation of an innovative educational environment, and the improvement of the quality of visual arts education.

Kalit soʻzlar: *sunʼiy intellekt, grafik dastur, texnologiya, didaktik, platforma, ijodiy hamkorlik, individuallashtirish, differensial, infografika, obraz, kompozitsion sxema.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, графическая программа, технология, дидактический, платформа, творческое сотрудничество, индивидуализация, дифференциальный, инфографика, образ, композиционная схема.*

Key words: *artificial intelligence, graphic software, technology, didactic, platform, creative collaboration, individualization, differential, infographic, image, compositional scheme.*

Bugungi kunda taʼlim tizimini modernizatsiya qilish, dars jarayonlarini samarali va maqsadli tashkil etish masalasi dolzarb pedagogik vazifalardan hisoblanadi. Xususan, tasviriy sanʼat darslarida oʻquvchilarning estetik tafakkuri, vizual idroki va ijodiy faoliyatini rivojlantirishda koʻrgazmali vositalarning oʻrni beqiyosdir. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev taʼkidlaganidek, “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intellektual va maʼnaviy salohiyatga ega boʻlib, dunyo miqyosida oʻz tengdoshlariga hech qaysi sohada boʻsh kelmaydigan insonlar boʻlib kamol topishi, baxtli boʻlishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz”.[2]

Anʼanaviy darslarda foydalaniladigan plakatlar, reproduktiv va statik tasvirlar bugungi raqamli avlod ehtiyojlarini toʻliq qondira olmayotgan bir sharoitda, zamonaviy texnologiyalar asosida yaratilgan interaktiv va dinamik koʻrgazmali vositalardan foydalanish zarurati yuzaga kelmoqda. Soʻnggi yillarda sunʼiy intellekt texnologiyalari va grafik dasturlar taʼlim jarayoniga faol joriy etilmoqda hamda ular oʻqituvchining pedagogik faoliyatini yengillashtirish, dars mazmunini oshirishi va oʻquvchilarni yangi bilimlarini chuqur

oʻzlashtirishiga yordam bermoqda. Ayniqsa, tasviriy sanʼat darslarida sunʼiy intellekt asosida tasvir yaratish, kompozitsiyani tahlil qilish, ranglar uygʻunligini mujassamlashtirish hamda grafik dasturlar yordamida koʻrgazmali materiallarni tayyorlash imkoniyatlari kengayib bormoqda. Bu jarayon oʻqituvchidan nafaqat fan bilimlarini, balki raqamli kompetensiyalarni ham talab etadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Sunʼiy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlan-tirish strategiyasini tasdiqlash toʻgʻrisida”gi 14.10.2024-yildagi PQ-358-son qarorida [1] sunʼiy intellekt texnologiyalaridan foydalanish boʻyicha aholining bilim va koʻnikmalarini oshirish hamda kadrlar salohiyatini rivojlantirish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilangan. Mazkur Strategiya taʼlim tizimida raqamli va innovatsion texnologiyalarni joriy etish, pedagog kadrlarning zamonaviy bilim va malakalarini shakllantirish hamda ularni sunʼiy intellekt asosidagi vositalardan samarali foydalanishga tayyorlashni nazarda tutadi. Qarorda taʼlim jarayonini modernizatsiya qilish, oʻqituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va oʻquvchilarda zamonaviy raqamli savodxonlikni shakllantirish muhim yoʻnalish sifatida

e'tirof etiladi. Bu esa, xususan, tasviriy san'at ta'limida sun'iy intellekt va grafik dasturlar yordamida ko'rgazmali vositalar yaratish, darslarni interaktiv va kreativ tashkil etish hamda ta'lim sifatini oshirish uchun mustahkam huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi.

“Pedagog tomonidan ta'lim jarayonida innovatsion xarakterga ega turli faol metodlarning qo'llanilishi talabalarni rivojlantirish, qobiliyatlarini yanada o'stirishga xizmat qiladi”. [3] Tasviriy san'at darslarida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish o'qituvchining kasbiy rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. “Kreativ yondashuv ta'lim jarayonini yanada qiziqarli, moslashuvchan va samarali qilishga, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini ochishga va innovatsion pedagogik faoliyatni rag'batlantiradi”. [5] Grafik dasturlar va sun'iy intellekt vositalari bilan ishlash jarayonida o'qituvchi o'z raqamli kompetensiyalarini rivojlantirib, zamonaviy ta'lim muhitida faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan yangi bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bu esa o'qituvchining kasbiy moslashuvchanligini oshirib, uni innovatsion pedagogik jarayonlarning faol ishtirokchisiga aylantiradi. Ayniqsa, dars jarayonida yaratilgan sun'iy intellekt asosidagi taqdimotlar va vizual materiallar o'qituvchining metodik portfelini boyitib, kelgusida boshqa fanlararo integratsiyalashgan darslarni tashkil etishda ham qo'l keladi.

Pedagogik texnologiya-bu o'qituvchi tomonidan o'qitish vositalari yordamida o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda muayyan shaxs sifatlarini shakllantirish jarayoni.[4] Zamonaviy ta'lim sharoitida tasviriy san'at darslarini samarali tashkil etish, avvalo, o'qituvchi tomonidan dars mazmunini vizual jihatdan puxta

rejalashtirish va o'quvchilarga tushunarli shaklda taqdim etish bilan bevosita bog'liqdir. Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va grafik dasturlardan foydalanish o'qitishning samaradorligini oshirish bilan birgalikda, o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijodiy yondashuv va zamonaviy texnologiyalar bilan ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Sun'iy intellekt texnologiyalari va grafik dasturlar bu jarayonda o'qituvchining muhim pedagogik yordamchisiga aylanib, ko'rgazmali vositalarni yaratish, boyitish va didaktik jihatdan mukammallashtirish imkonini bermoqda. Xususan, Gamma (<https://gamma.com.ai/ai-powerpoint>) platformasi yordamida dars mavzulari asosida tezkor va estetik jihatdan mukammal taqdimotlar tayyorlash, ularni ranglar uyg'unligi, vizual kompozitsiya va mantiqiy ketma-ketlik asosida shakllantirish mumkin bo'lib, bu esa tasviriy san'at darslarida nazariy bilimlarni samarali yetkazishga xizmat qiladi. Gamma orqali yaratilgan taqdimotlar an'anaviy slaydlarga nisbatan dinamik va interaktiv bo'lib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda mavzuni yaxlit holda idrok etishlariga yordam beradi.

ChatGPT (<https://chat-gpt.com/>), Deepseek (<https://chat.deep-seek.com/>) sun'iy intellekt vositalari esa o'qituvchining metodik faoliyatini qo'llab-quvvatlovchi muhim manba sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu platforma orqali dars ishlanmalari, mavzuga oid tushuntiruvchi matnlar, ijodiy topshiriqlar, savol-javoblar hamda refleksiya uchun materiallar ishlab chiqish mumkin. Tasviriy san'at darslarida ChatGPT yordamida rassomlar ijodi tahlili, san'at yo'nalishlari tavsifi, kompozitsiya va rangtasvir qonuniyatlariga oid izohlar tayyorlanib, ular ko'rgazmali vositalar bilan

uyg'unlashtirilganda darsning ilmiy va didaktik sifati yanada oshadi. Shu bilan birga, bu vosita o'qituvchiga vaqtni tejash, darsni individuallashtirish va turli darajadagi o'quvchilar uchun mos materiallar ishlab chiqish imkonini yaratadi.

Leonardo AI (<https://leo-nardo.ai/>), Midjourney (<https://www.midjourney.com/>), Runway (<https://app.runwayml.com/>), Freepik (<https://www.freepik.com/>) kabi sun'iy intellektga asoslangan vizual platformalar esa tasviriy san'at ta'limida amaliy mashg'ulotlar mazmunini boyitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu vosita yordamida turli mavzularda badiiy tasvirlar, eskizlar, kompozitsion namunalar va rang yechimlarini yaratish mumkin bo'lib, ular dars jarayonida ko'rgazmali namuna sifatida qo'llaniladi. Ushbu AI dasturlari orqali yaratilgan tasvirlar o'quvchilarga g'oya va obraz yaratish jarayonini tushunishga yordam beradi, shu bilan birga, ularning ijodiy tafakkurini rivojlantiradi va mustaqil ishlashga undaydi. O'qituvchi mazkur platformadan foydalanib, bir mavzu doirasida turli uslub va yondashuvlarni ko'rsatishi, shu orqali o'quvchilarning tahliliy va qiyosiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishi mumkin.

Grafik dasturlar, xususan Canva (<https://www.canva.com/>) platformasi, tasviriy san'at darslarida ko'rgazmali qurollarni tayyorlashda eng qulay va ommabop vositalardan biri hisoblanadi. Canva yordamida plakatlar, infografikalar, ranglar doirasi, kompozitsion sxemalar, dars uchun ishchi varaqalar va ko'rgazmali kartochkalarni yaratish mumkin bo'lib, bu materiallar darsning mazmunini vizual jihatdan boyitadi. Canva dizayn shablonlari o'qituvchiga estetik talablar asosida ishlash, ranglar uyg'unligini saqlash va

vizual muvozanatni ta'minlash imkonini beradi, bu esa bevosita tasviriy san'at fanining mazmuniga mos keladi. Bunday ko'rgazmali vositalar o'quvchilarning diqqatini jamlashga, mavzuni tezroq o'zlashtirishga va amaliy faoliyatga faol jalb etilishiga xizmat qiladi. Grafik dasturlar yordamida yaratilgan ko'rgazmali vositalar an'anaviy ko'rgazmali vositalarda farqli o'laroq tasviriy san'at darslarida integratsiyalashgan va zamonaviy ta'lim muhitini shakllantirishga yordam beradi. Bu jarayonda o'qituvchi an'anaviy tushuntiruvchi roldan tashqari, yo'naltiruvchi va fasilitator vazifasini bajarib, o'quvchilarning ijodiy imkoniyatlarini ochib berishga xizmat qiladi. Natijada darslar mazmunan boy, shaklan qiziqarli va pedagogik jihatdan samarali bo'lib, ta'lim sifati va natijadorligi sezilarli darajada oshadi.

Tasviriy san'at darslarida sun'iy intellekt vositalari va grafik dasturlar asosida yaratilgan ko'rgazmali materiallardan foydalanish jarayoni tahlil qilinganda, mazkur yondashuv ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatayotgani kuzatildi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, Gamma, ChatGPT, Leonardo AI hamda Canva kabi platformalar yordamida tashkil etilgan darslarda o'quvchilarning mavzuga bo'lgan qiziqishi sezilarli darajada ortib, nazariy bilimlarni idrok etish jarayoni tezlashgan. Ayniqsa, murakkab badiiy tushunchalar, kompozitsiya qonuniyatlari va rangtasvir asoslarini vizual materiallar orqali tushuntirish o'quvchilarning tushunish darajasini oshirib, ularning amaliy mashg'ulotlarda erkin va mustaqil ishlashiga zamin yaratgan.

Amaliy tajribalar jarayonida sun'iy intellekt vositalaridan foydalangan holda tayyorlangan taqdimotlar va vizual namunalar o'quvchilarning tahliliy va

ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qilgani aniqlandi. Xususan, Leonardo AI orqali yaratilgan tasviriy namunalar asosida kompozitsion yechimlarni muhokama qilish, ranglar uyg'unligini tahlil qilish va badiiy obraz yaratish jarayonlari o'quvchilarning estetik didini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. ChatGPT yordamida ishlab chiqilgan tushuntiruvchi matnlar va ijodiy topshiriqlar esa dars jarayonida reflektiv yondashuvni kuchaytirib, o'quvchilarning o'z fikrini erkin ifodalashiga imkon berdi. Canva platformasidan foydalanish darslarning tashkiliy va metodik sifatini oshirdi. Canva asosida tayyorlangan plakatlar, infografikalar va ishchi varaqalar o'quvchilarning diqqatini darsga faol jalb etib, mavzuni yaxlit holda o'zlashtirishga yordam berdi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki, vizual jihatdan puxta ishlab chiqilgan ko'rgazmali vositalar yordamida o'tilgan darslarda o'quvchilarning mustaqil ijodiy ishlari sifat jihatidan yuqori bo'lib, ularning badiiy tafakkuri va tasavvuri kengaygan.

Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, sun'iy intellekt va grafik dasturlar yordamida tashkil etilgan tasviriy san'at darslari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan samaraliroq bo'lib, ta'lim jarayonida individuallashtirish va differensial yondashuvni amalga oshirish imkonini beradi. Bu jarayon o'qituvchining pedagogik faoliyatini yengillashtirib, darslarni rejalashtirish va tashkil etishda vaqtni tejashga yordam bergan. Shu bilan birga, o'quvchilarning ijodiy faolligi, mustaqil ishlash qobiliyati va badiiy-estetik tafakkuri rivojlanib, ta'lim natijalarining barqarorligi ta'minlangan.

O'tkazilgan tahlil va amaliy kuzatuvlar asosida aytish mumkinki, tasviriy san'at darslarida sun'iy intellekt va grafik dasturlar asosida yaratilgan

ko'rgazmali vositalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, darslarni zamonaviy pedagogik talablarga mos tashkil etish hamda o'quvchilarning ijodiy salohiyatini to'liq namoyon etish imkonini beradi. Ushbu natijalar mazkur yondashuvni oliy ta'lim muassasalarida keng joriy etish maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Xulosa qilib aytganda, zamonaviy raqamli texnologiyalar, xususan Gamma, ChatGPT, Leonardo AI hamda Canva kabi platformalar asosida yaratilgan ko'rgazmali vositalar o'quvchilarning nazariy bilimlarni chuqurroq o'zlashtirishiga, amaliy mashg'ulotlarda esa ijodiy yondashuvni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur vositalar yordamida tashkil etilgan darslar o'quvchilarning estetik tafakkuri, tasavvuri va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ularni faol ijodiy jarayonga jalb etish imkonini beradi. Sun'iy intellekt va grafik dasturlar integratsiyasi asosida tashkil etilgan tasviriy san'at darslari an'anaviy o'qitish usullariga nisbatan ko'proq samaradorlikka ega bo'lib, ta'lim jarayonida individuallashtirish va differensial yondashuvni ta'minlaydi. Bu jarayon o'qituvchining metodik va tashkiliy faoliyatini yengillashtirib, darslarni puxta rejalashtirish, vizual jihatdan boyitish va vaqt resurslaridan oqilona foydalanish imkonini yaratadi. Shuningdek, bunday yondashuv o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi ijodiy hamkorlikni kuchaytirib, ta'lim jarayonining subyektga yo'naltirilganligini ta'minlaydi. Olingan xulosalar asosida quyidagi amaliy takliflarni berish mumkin, mas'um tasviriy san'at fanidan dars beruvchi o'qituvchilarning raqamli va sun'iy intellekt kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan malaka oshirish kurslarini tizimli ravishda tashkil etish zarur. Shu bilan birga, oliy ta'lim

muassasalarida tasviriy san'at darslari uchun mo'ljallangan raqamli ko'rgazmali materiallar portfelini yaratish va undan samarali foydalanish mexanizmlarini ishlab chiqish tavsiya etiladi. Dars jarayonida sun'iy intellekt asosida yaratilgan vizual materiallarni an'anaviy o'qitish usullari bilan uyg'unlashtirish orqali integratsiyalashgan ta'lim muhitini shakllantirish, o'quvchilarning ijodiy salohiyatini yanada to'liq namoyon etishga xizmat qiladi. Shuningdek, kelgusida olib boriladigan ilmiy tadqiqotlarda sun'iy intellekt

texnologiyalarining tasviriy san'at ta'limida reflektiv, loyihaviy va kreativ pedagogika bilan integratsiyasi masalalarini chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiqdir. Bu esa nafaqat ta'lim jarayonining zamonaviyligini ta'minlaydi, balki tasviriy san'at fanining nazariy va amaliy asoslarini yangi pedagogik yondashuvlar bilan boyitishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Sun'iy intellekt texnologiyalarini 2030-yilgacha rivojlantirish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 14.10.2024-yildagi PQ-358-son qarori <https://lex.uz/docs/-7158604>
2. Sh.M.Mirziyoyev – "Biz birgalikda erkin va obod demokratik O'zbekiston davlatini quramiz" Toshkent. O'zbekiston–2016. 14-bet.
3. Z.F.Sharopova- "Ta'lim texnologiyalari", "Navro'z" nashriyoti, Toshkent-2019, 139-bet.
4. Omonov H.T –"Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat", darslik, "Iqtisod-moliya" nashriyoti, Toshkent-2009, 18-bet.
5. M.O'ktamov, J.Toshpo'lotova –"Raqamli ta'lim sharoitida kreativ ta'limning o'rni va roli", "Kreativ ta'lim: innovatsiya va samaradorlik" mavzusidagi xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiyasi, Toshkent-2024, 60-bet.

IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLARNI O‘QITISHDA INTERDITSIPLINAR
YONDASHUVNING ZARURATI
НЕОБХОДИМОСТЬ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОГО ПОДХОДА В
ПРЕПОДАВАНИИ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
THE NECESSITY OF AN INTERDISCIPLINARY APPROACH IN TEACHING
SOCIAL AND HUMANITIES DISCIPLINES

Jumaniyozova Muhayyo
pedagogika fanlari doctori (DSc),
“Pedagogika va psixologiya” kafedrası v.b.professori,
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti
[https://orcid.org/ 0009-0000-8371-6298](https://orcid.org/0009-0000-8371-6298)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishning o‘ziga xosligi, interditsiplinar yondashuvning zarurati, raqamli ta’lim muhitida bu fanlarning o‘qitishning o‘ziga xos xususiyatlari haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности преподавания общественно-гуманитарных дисциплин, необходимость междисциплинарного подхода, а также специфические характеристики преподавания этих дисциплин в условиях цифровой образовательной среды.

Annotation: This article discusses the specific features of teaching social and humanities disciplines, the necessity of an interdisciplinary approach, as well as the distinctive characteristics of teaching these disciplines in a digital educational environment.

Kalit so‘zlar: Interditsiplinar yondashuv, raqamli ta’lim, raqamli kompetensiyalar.

Ключевые слова: междисциплинарный подход, цифровое образование, цифровые компетенции

Key words: interdisciplinary approach, digital education, digital competencies.

Kirish. Ijtimoiy-gumanitar fanlar ta’lim jarayonida alohida o‘rin tutib, jamiyat, madaniyat, falsafa, psixologiya, siyosat, iqtisodiyot kabi sohalarni qamrab oladi. Oliy ta’limda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitish muammolari turli xil bilimlar, kompetensiyalar va samarali ta’lim jarayonini tashkil qilish bilan bog‘liq qiyinchiliklardan kelib chiqadi. Jumladan, ijtimoiy-gumanitar fanlar juda ko‘p nazariy konsepsiyalarga boy bo‘lib, abstrakt va nazariy bilimlarning

murakkabligi ularni tushuntirish va o‘zlashtirishda talabalarga qiyinchilik tug‘dirishi mumkinligi bu fanlarni o‘qitishning o‘ziga xos yondashuvlarini talab etadi. Masalan, falsafa, siyosatshunoslik yoki sotsiologiyadagi abstrakt tushunchalarni amalda misollarsiz tushunish va qabul qilish qiyin. Bu fanlar ko‘pincha nazariy o‘rganishga asoslangan bo‘lib, talabalar ularni kundalik hayot bilan bog‘lashda qiynaladi, nazariy bilimlarni amaliyot

bilan bog‘lash, ularning ahamiyatini tushuntirishda talabalardan ijodiy fikrlash va tanqidiy tahlil etish ko‘nikmalarini rivojlantirishni talab etib, tanqidiy fikrlash va tahlil etish uchun standart bilimlar emas, balki shaxsiy fikrlarni anglash va tahlil qilish muhim hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlil va metodologiya. Gumanitar fanlarda talabalarning ijodiy fikrlash qobiliyati muhim, ammo ta‘lim oluvchining fikrlash doirasini kengaytirish va yangi yondashuvlarni qo‘llash ko‘nikmalarini rivojlantirish, talabalarda motivsiyaning yetishmasligi muammosi, talabalarning darsdan oladigan manfaatlari, qiziqishlari turlicha bo‘lib, bu fanlarni o‘zlashtirishda interdisiplinar yondashuvni qo‘llashni talab etadi. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o‘qitishda interditsiplinar yondashuv (fanlararo integratsiya) zamonaviy ta‘lim paradigmasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu yondashuv ta‘lim mazmunini bir butun tizim sifatida tashkil etish, murakkab ijtimoiy voqelikni kompleks tahlil qilish va talabalarda tanqidiy hamda tizimli fikrlashni shakllantirishga xizmat qiladi. Quyida mazkur yondashuvning nazariy asoslari, zarurligi va amaliyotdagi ahamiyati ishonchli xalqaro manbalarga tayangan holda tahlil qilinadi. Interditsiplinar yondashuv — turli fan sohalarining nazariy va metodologik vositalarini birlashtirgan holda muayyan muammoni tahlil qilish usulidir. Ta‘lim nazariyasida bu tushuncha, avvalo, murakkab ijtimoiy jarayonlarni yaxlit anglash ehtiyojidan kelib chiqqan.

Amerikalik pedagog va ta‘lim nazariyachisi John Dewey ta‘limni hayot bilan uzviy bog‘liq ijtimoiy jarayon sifatida talqin qilib, bilimlarni sun‘iy ravishda fanlarga ajratish o‘quvchining voqelikni yaxlit anglash qobiliyatini

cheklashini ta‘kidlagan [1]. Uning fikricha, ta‘lim mazmuni real ijtimoiy muammolar atrofida tashkil etilishi lozim.

Zamonaviy tadqiqotlarda ham interditsiplinarlik “murakkab muammolarni hal qilishning eng samarali shakli” sifatida baholanadi [2]. Chunki globallashuv, migratsiya, raqamlashuv, madaniy transformatsiya kabi jarayonlar bir vaqtning o‘zida tarixiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy omillar bilan bog‘liq.

Ijtimoiy-gumanitar fanlar (tarix, falsafa, siyosatshunoslik, sotsiologiya, madaniyatshunoslik va h.k.) inson va jamiyat hayotini o‘rganadi. Jamiyat esa ko‘p qatlamli va ko‘p omilli tizimdir. Shu sababli uni faqat bitta fan nuqtai nazaridan tahlil qilish yetarli emas. Masalan: tarixiy jarayonni tushunish uchun iqtisodiy va siyosiy omillar zarur, siyosiy islohotlarni baholashda huquqiy va madaniy kontekst muhim, ijtimoiy muammolarni tahlil qilishda psixologik va demografik omillar hisobga olinadi. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) o‘zining “XXI-asr ko‘nikmalari” konsepsiyasida ta‘limda fanlararo kompetensiyalarni shakllantirishni ustuvor vazifa sifatida belgilaydi[3]. Unda murakkab ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun integrativ fikrlash zarurligi qayd etilgan.

Interditsiplinar o‘qitish talabalarni bir masalani turli nuqtai nazardan tahlil qilishga o‘rgatadi. Bu esa tanqidiy fikrlash, solishtirish, xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantiradi.

Amerikalik tadqiqotchi Julie Thompson Klein interditsiplinar ta‘lim talabalarda “intellektual sintez” qobiliyatini shakllantirishini ta‘kidlaydi [4]. Ya‘ni talabalar turli nazariya va metodlarni birlashtirib, yangi xulosalar chiqara oladi.

Interditsiplinar yondashuv ta‘limni hayotiy muammolar bilan bog‘laydi.

Jumladan, tarixni siyosatshunoslik yoki iqtisodiyot bilan bog‘lab tushuntirish zarur. Bu interditsiplinar yondashuvni talab qiladi, ammo ba‘zi o‘qituvchilar buni amalda samarali bajara olmasliklari mumkin.

talabalarga bir fanni boshqasi bilan bog‘lash va turli sohalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tushuntirish qiyin bo‘lishi mumkin, chunki ko‘p hollarda fanlar o‘zaro abstrakt tushunchalarga ega.

Masalan, “shaharlashuv” mavzusini o‘rganishda: tarixiy rivojlanish bosqichlari, iqtisodiy omillar, ijtimoiy infratuzilma, ekologik muammolar birgalikda tahlil qilinadi. Bu esa nazariy bilimlarni amaliy tahlilga tatbiq qilish imkonini beradi.

Gumanitar fanlarni raqamli muhitda o‘qitish murakkab bo‘lib, bu fanlar odatda faol munozaralar, muloqot va tadqiqotlarga asoslangan. Raqamli ma’lumotlarning ko‘pligi va ishonchli emasligi muammoni yanada murakkablashtiradi. Buning ustiga ko‘pincha gumanitar fanlar jamiyatda muhim deb hisoblanmaydi, chunki ularni “amaliyotga bevosita ta’siri yo‘q” degan tushuncha mavjud. ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlarning ko‘pchiligi “abstrakt” kasblar bilan bog‘lanadi, bu talabalarning ushbu fanlar bo‘yicha kelajakdagi kasbiy imkoniyatlarga ishonchini kamaytiradi.

Yana bir muammo sifatida baxolashning subektivligini keltirish mumkin, ijtimoiy-gumanitar fanlarda tanqidiy tahlil va ijodiy fikrlash ko‘pincha sub’ektiv ravishda baholanadi. Bu baholash jarayonini adolatli va xolis bo‘lishida qiyinchiliklar tug‘diradi. Turli o‘qituvchilar har xil yondashuvlarga ega bo‘lishi va talabalarning ishini turlicha baholashlari mumkin.

Bu muammolarni hal etish uchun o‘quv dasturlarini takomillashtirish, talabalarning qiziqishlarini oshirishga

yo‘naltirilgan ta’lim metodlarini ishlab chiqish, raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, va ijtimoiy-gumanitar fanlarning jamiyatdagi ahamiyatini kengroq tushuntirish talab qilinadi.

Ijtimoiy-gumanitar fanlarda raqamli ta’lim muhitini rivojlantirish masalalari jamiyatdagi tezkor raqamlilashuv va ta’lim texnologiyalarining faol rivojlanishi bilan bog‘liq. Raqamli muhit ijtimoiy va gumanitar fanlarda yangi imkoniyatlar yaratayotgan bo‘lsa-da, o‘quv jarayonining samaradorligini oshirish uchun bir qator muammolarni hal qilish talab etiladi.

UNESCO ta’limning barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida fanlararo yondashuvni barqaror taraqqiyot ta’limi uchun asosiy metod sifatida ko‘rsatadi [5]. Chunki barqaror rivojlanish muammolari iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik omillarning o‘zaro bog‘liqligini talab qiladi.

Muhokama va natijalar. Quyida ushbu fanlarda raqamli ta’lim muhitini rivojlantirish masalalari tahlil qilingan. Ijtimoiy-gumanitar fanlar turli xil va murakkab bilimlarni qamrab oladi, shuning uchun raqamli muhitga moslashtirilgan materiallarni yaratish murakkab vazifa. Matnlar, videolar, interaktiv multimedia va simulyatsiyalar fanning tabiatiga mos qilib ishlab chiqilishi, ta’lim kontentini raqamlashtirish va moslashuvchan kontent yaratish, raqamli muhitdagi ta’lim materiallarini tayyorlashda sifatli va akademik standartlarga javob beradigan manbalardan foydalanish kerak. Ayniqsa, ijtimoiy-gumanitar fanlar bo‘yicha tarixiy, falsafiy, siyosiy ma’lumotlar bir xil darajada isbotlangan va ishonchli bo‘lishi muhim.

Shu bilan birga raqamli ta'lim muhitida interaktiv va kollaborativ o'quv muhitini yaratish, muloqot va hamkorlikni ta'minlash, ijtimoiy-gumanitar fanlarda munozaralar, jamoaviy ishlash va fikr almashishni ta'minlash muhim. bu jarayonlarni samarali tashkil qilish uchun o'qituvchilar talabalar o'rtasida interaktiv muloqotni rivojlantiruvchi onlayn forumlar, guruh chatlari, va video konferensiyalar platformalarni qo'llashlari kerak. Shu bilan birga jamoaviy loyihalar va virtual hamkorlikni yo'lga qo'yish, talabalar jamoaviy ishlash qobiliyatlarini rivojlantirishlari uchun virtual guruh loyihalarini yaratish muhim. Bu, ayniqsa, tarix, sotsiologiya yoki siyosatshunoslik kabi fanlarda muhim ahamiyatga ega, chunki talabalar jamoaviy tadqiqotlar va tahlillar o'tkazishi kerak bo'ladi.

O'quv jarayonini samarali tashkil qilish uchun o'qituvchi va talabalarning raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish, ijtimoiy-gumanitar fanlar bo'yicha o'qituvchilar raqamli texnologiyalarni samarali qo'llash uchun yetarli ko'nikmalarga ega bo'lishi, raqamli platformalardan foydalanish, kontentni raqamlashtirish, onlayn tadqiqot vositalaridan samarali foydalanishni o'zlashtirishlari talab etiladi.

Talabalarning raqamli savodxonligi, masalan, onlayn manbalarni qanday tahlil qilish, tadqiqotlar o'tkazish uchun raqamli vositalardan foydalanish, ma'lumotlarni taqdim etish va himoya qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratisa, ta'limning samaradorligini oshib boradi.

Ta'lim platformalarini rivojlantirish va moslashtirish, ijtimoiy-gumanitar fanlar uchun mos keladigan raqamli ta'lim platformalarini tanlash muhim bo'lib, bunday platformalar

talabalar uchun qulay interfeysga ega bo'lishi, muloqot va tadqiqot ishlarini samarali tashkil qilish imkonini berishi kerak. Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams kabi platformalarning imkoniyatlari talabalarning o'quv jarayonini interaktiv qilish uchun qulaylik tug'diradi, virtual reallik (VR) yoki sun'iy intellekt (AI) kabi yangi texnologiyalar gumanitar ta'limda ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, tarixiy joylarga virtual sayohatlar yoki sun'iy intellekt orqali ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlari fanlarni o'rganish jarayonini interaktiv va qiziqarli qilishi mumkin.

Raqamli ta'lim muhitida talabalarning bilimni ob'ektiv va xolis baholash muammosi dolzarbdir. Talabalarning onlayn testlar, esse yozish yoki loyihalarni taqdim qilish kabi faoliyatlarini nazorat qilish va adolatli baholash uchun samarali vositalar talab qilinadi. Shu bilan birga, plagiat yoki o'zgalashtirish holatlarini aniqlash uchun maxsus dasturlardan foydalanish zarur. Onlayn ta'lim jarayonida talabalarning faoliyatini kuzatish va ularning ijtimoiy-gumanitar fanlarga munosabatini baholash muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda avtomatlashtirilgan tizimlar orqali talabalarning faolligini kuzatish mumkin.

Raqamli muhitda ijtimoiy-gumanitar fanlarga qiziqtirish uchun interaktiv darslar, masofaviy simulyatsiyalar, virtual tadqiqotlar va boshqa interaktiv elementlardan foydalanish zarur. Masalan, tarix fanini o'rganishda virtual muzeylarga sayohatlar, siyosatshunoslik fanini o'qitishda simulyatsion siyosiy debatlar tashkil qilish mumkin. Geymifikatsiya metodlari raqamli muhitda motivatsiyani oshirish uchun yaxshi imkoniyatdir. Og'ir mavzularni o'rganish jarayonini qiziqarli va rag'batlantiruvchi qilish orqali

talabalarning ishtirokini kuchaytirish mumkin.

Globalashuv sharoitida milliy ta'lim tizimi milliy qadriyatlarni anglash, global jarayonlarni tahlil qilish, fuqarolik ongini shakllantirish kabi vazifalarni bajaradi. Bu vazifalarni samarali amalga oshirish uchun ijtimoiy-gumanitar fanlarni integratsiyalash zarur. Masalan, "milliy o'zlik" mavzusini o'rganishda tarixiy meros, madaniy an'analar, siyosiy taraqqiyot, huquqiy asoslar birgalikda tahlil qilinsa, talaba kompleks dunyoqarashga ega bo'ladi.

Xulosa. Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda interditsiplinar yondashuv jamiyatni yaxlit tizim sifatida anglash imkonini beradi; tanqidiy va tizimli fikrlashni rivojlantiradi; nazariya va amaliyot o'rtasidagi uzviylikni ta'minlaydi; global kompetensiyalarni

shakllantiradi; barqaror taraqqiyot va fuqarolik ongini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bois interditsiplinar yondashuv ijtimoiy-gumanitar ta'limning metodologik zarurati sifatida qaralishi lozim. Ijtimoiy-gumanitar fanlarda raqamli ta'lim muhitini rivojlantirish texnologiyalardan samarali foydalanish, interaktiv va ijodiy yondashuvlarni qo'llash va talabalarga raqamli savodxonlik ko'nikmalarini berish kabi bir qator masalalarni hal qilishni talab etadi. Shu bilan birga, kontentni moslashtirish, interditsiplinar yondashuvni joriy qilish va baholashning shaffof va obyektiv bo'lishini ta'minlash muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. John Dewey. Democracy and Education. New York: Macmillan, 2006.
2. Klein, J. T. Interdisciplinarity: History, Theory, and Practice. Detroit: Wayne State University Press, 2010.
3. Organisation for Economic Co-operation and Development. The Future of Education and Skills 2030. Paris, 2018.
4. Julie Thompson Klein. Interdisciplinarity and Higher Education. Detroit, 2006.
5. UNESCO. Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris, 2017.
6. Tojiyevna, Jumaniyozova Muhayyo. "CREATIVE COMPETENCE OF THE TEACHER AND ITS STRUCTURE." International Scientific and Current Research Conferences. 2023.
7. Jumaniyozova M. Ilg'or pedagogik texnologiyalar va ularni amalda qo'llash" ma'ruza matnlari. – 2010.
8. Jumaniyozova M. Innovatsion faoliyat–ta'lim sifatining kafolatidir //j. Uzluksiz ta'lim. – 2004. – №. 6-B. – S. 89-91.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ГОСПИТАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
PEDAGOGICAL FEATURES OF AUDIOVISUAL TEACHING OF THE
RUSSIAN LANGUAGE IN A HOSPITAL SCHOOL

Муминов Рустам
самостоятельный соискатель в Национальном институте
педагогике воспитания имени Кары-Ниязи

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические особенности использования аудиовизуального метода при обучении русскому языку в условиях госпитальной школы. Анализируется роль музыкальных и визуальных средств в развитии речевых навыков, поддержании мотивации и эмоционального состояния обучающихся.

Annotation: The article examines the pedagogical features of using the audiovisual method in teaching the Russian language in a hospital school environment. The role of musical and visual tools in developing speech skills, maintaining learners' motivation, and supporting their emotional well-being is analyzed.

Ключевые слова: аудиовизуальный метод, госпитальная школа, русский язык, аудирование, эмоциональная поддержка.

Key words: audiovisual method, hospital school, Russian language, listening skills, emotional support

Современная система образования всё в большей степени ориентируется не только на передачу знаний, но и на сохранение психологического благополучия обучающихся, формирование их эмоциональной устойчивости и поддержание интереса к учебной деятельности [5, с. 29]. Особенно отчётливо эта тенденция проявляется в условиях госпитальной школы, где обучение осуществляется с детьми, находящимися на длительном лечении и испытывающими повышенные физические и эмоциональные нагрузки.

Госпитальная школа представляет собой особое педагогическое пространство, в котором пересекаются

образовательные, реабилитационные и психолого-поддерживающие функции. Здесь педагог взаимодействует не просто с учеником, а с ребёнком, переживающим сложный жизненный период, связанный с болезнью, изоляцией от привычной социальной среды и ограничением двигательной активности. В подобных условиях традиционные методики обучения, ориентированные преимущественно на когнитивный результат, нередко оказываются недостаточно эффективными.

Русский язык как учебная дисциплина обладает значительным развивающим и воспитательным потенциалом. Работа с художественным словом, звуковой

стороной речи, интонацией и ритмом способствует развитию воображения, речевой активности и эмоционального интеллекта обучающихся. Однако в условиях госпитальной школы возникает объективная необходимость поиска таких форм организации учебного процесса, которые позволяли бы задействовать несколько каналов восприятия одновременно, снижая тем самым когнитивную нагрузку и облегчая процесс понимания и запоминания учебного материала.

В этом контексте особый интерес представляет аудиовизуальный метод обучения, предполагающий интеграцию слухового и зрительного восприятия, использование музыкальных и видеоматериалов, а также мультимедийных ресурсов в процессе преподавания. Данный подход позволяет объединить рациональный и эмоциональный компоненты обучения, создавая более целостный и насыщенный образовательный опыт. Для детей, находящихся на длительном лечении, такая форма работы приобретает дополнительную ценность, поскольку способствует переключению внимания, снижению уровня стресса и формированию положительного эмоционального фона на уроке.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью теоретического осмысления и методического обоснования возможностей аудиовизуального обучения русскому языку в условиях госпитальной школы. Несмотря на наличие работ, посвящённых использованию аудиовизуальных средств в образовательном процессе, специфика их применения в госпитальной педагогике до настоящего времени остаётся

недостаточно разработанной. Между тем именно в данной образовательной среде потенциал аудиовизуального подхода может быть реализован наиболее полно, поскольку он отвечает ключевым потребностям обучающихся — в эмоциональной поддержке, доступности материала и сохранении мотивации к учению.

Цель статьи заключается в выявлении и характеристике педагогических особенностей аудиовизуального обучения русскому языку в условиях госпитальной школы, а также в обосновании его эффективности с точки зрения психолого-педагогических и методических оснований. В рамках исследования предполагается рассмотреть теоретические предпосылки аудиовизуального метода, проанализировать роль музыкальных и визуальных средств в развитии речевых навыков и обозначить возможные направления его практической реализации в специфических условиях госпитального обучения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Проблематика аудиовизуального обучения занимает заметное место в современной педагогической и психолого-методической литературе. В исследованиях по теории обучения подчёркивается, что наиболее прочное усвоение информации происходит при её поступлении по нескольким сенсорным каналам одновременно [1, с. 41]. Данное положение отражено в концепциях мультимодального обучения и теории двойного кодирования, согласно которым вербальная и невербальная информация обрабатываются в мозге по разным когнитивным каналам и

способны взаимно усиливать друг друга.

В работах по когнитивной психологии восприятие учебного материала рассматривается как многоэтапный процесс, включающий сенсорную регистрацию, переработку, интерпретацию и сохранение информации в памяти. При этом зрительный канал обеспечивает наглядность и структурирование материала, тогда как слуховой канал способствует восприятию интонации, ритма, темпа речи и её эмоциональной окраски. Исследователи подчёркивают, что одновременное использование этих каналов создаёт синергетический эффект, повышающий глубину и устойчивость усвоения знаний [10, с. 63].

В методике преподавания языков аудиовизуальный подход традиционно связывается с развитием навыков аудирования и формированием коммуникативной компетенции [2, с. 420]. Ряд авторов отмечает, что сочетание звучащей речи с визуальным рядом, жестами, мимикой и графическими элементами облегчает понимание смысла высказывания и способствует более быстрому запоминанию лексико-грамматического материала. Особенно это актуально при работе с обучающимися, испытывающими трудности с концентрацией внимания или обладающими ограниченным словарным запасом.

Отдельный блок исследований посвящён использованию музыкальных средств в образовательном процессе. Музыка рассматривается не только как фоновый элемент, но и как полноценный педагогический инструмент, способный оказывать влияние на эмоциональное состояние, мотивацию

и процессы запоминания [5, с. 113]. С точки зрения нейропсихологии, музыкальные стимулы активизируют лимбическую систему мозга, отвечающую за эмоции и память, что позволяет использовать музыкальное сопровождение для создания устойчивых ассоциаций и снижения уровня тревожности. В методических работах подчёркивается дидактический потенциал песенного материала, характеризующегося ритмичностью, повторяемостью и интонационной выразительностью.

Визуальные средства обучения — видеоролики, фрагменты фильмов, анимация, иллюстрации, инфографика — также получили широкое освещение в научной литературе. Исследователи отмечают, что визуальный контекст помогает обучающимся прогнозировать содержание высказывания, уточнять значение незнакомых слов и удерживать внимание на ключевых моментах сообщения. В сочетании с аудиокomпонентом визуальные материалы формируют целостное образовательное пространство, в котором слово, звук и образ взаимодействуют, дополняя друг друга.

Вместе с тем в большинстве работ аудиовизуальный метод рассматривается преимущественно в контексте массовой школы или обучения иностранным языкам. Специфика его применения в условиях госпитальной школы до настоящего времени освещена фрагментарно. В исследованиях по госпитальной педагогике подчёркивается, что образовательный процесс в медицинских учреждениях осложняется физической утомляемостью обучающихся, сниженной концентрацией внимания, эмоциональной нестабильностью и

повышенным уровнем тревожности. Эти факторы требуют использования щадящих, эмоционально поддерживающих и одновременно результативных методов обучения [4, с. 104].

Ряд авторов указывает на необходимость интеграции педагогических и психологических подходов в работе с детьми, находящимися на длительном лечении. В этом контексте аудиовизуальный метод рассматривается как потенциально эффективное средство не только обучения, но и психоэмоциональной поддержки. Однако методические рекомендации по его системному применению в госпитальной школе остаются недостаточно разработанными, что и обуславливает актуальность дальнейших исследований в данном направлении.

Таким образом, анализ научной литературы позволяет сделать вывод о наличии серьёзных теоретических предпосылок для использования аудиовизуального метода в обучении русскому языку. В то же время выявляется дефицит работ, посвящённых его адаптации к специфическим условиям госпитальной школы, что определяет необходимость дальнейшего методического осмысления данной проблематики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу настоящего исследования составляют положения гуманистической педагогики, теории мультимодального обучения и психолого-педагогические концепции развития речевой деятельности. В работе использован комплекс теоретических и эмпирических методов, направленных

на выявление педагогических особенностей аудиовизуального обучения русскому языку в условиях госпитальной школы.

К числу теоретических методов относятся анализ и обобщение научной литературы по проблемам аудиовизуального обучения, методики преподавания русского языка и госпитальной педагогики, а также сравнительно-сопоставительный анализ различных подходов к организации учебного процесса. Эти методы позволили выявить ключевые тенденции в развитии аудиовизуального подхода и определить его потенциальные преимущества в специфической образовательной среде.

В качестве эмпирических методов использовались педагогическое наблюдение, анализ учебной деятельности обучающихся, а также элементы педагогического эксперимента, реализованные в ходе апробации аудиовизуальных приёмов на занятиях по русскому языку в госпитальной школе. В процессе наблюдения фиксировались показатели учебной активности, уровень вовлечённости обучающихся, характер их эмоциональных реакций и динамика сформированности отдельных речевых навыков, прежде всего навыков аудирования.

Для оценки эффективности применения аудиовизуального метода использовались качественные показатели, отражающие изменения в мотивации обучающихся, их интересе к предмету и субъективном восприятии учебного процесса. Дополнительно анализировались результаты выполнения заданий на понимание устной речи, пересказ и интерпретацию аудиовизуального материала.

Организация исследования предполагала поэтапное внедрение аудиовизуальных средств в структуру уроков русского языка. На первом этапе осуществлялся отбор музыкальных и визуальных материалов с учётом возрастных особенностей обучающихся, их уровня языковой подготовки и эмоционального состояния. На втором этапе разрабатывалась система заданий, направленных на поэтапное формирование навыков аудирования и стимулирование речевой активности. На третьем этапе проводился анализ полученных результатов и их интерпретация с точки зрения педагогической целесообразности и практической значимости.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ практики применения аудиовизуального метода в обучении русскому языку в условиях госпитальной школы показал, что его эффективность во многом определяется спецификой организации учебного процесса и характером используемых средств. В отличие от массовой школы, где возможно соблюдение относительно стабильного темпа и структуры занятий, в госпитальной среде педагог вынужден постоянно адаптировать методику под изменяющееся физическое и эмоциональное состояние обучающихся. Это требует гибкости, вариативности и ориентации не только на учебный результат, но и на общее самочувствие ребёнка.

Центральное место в структуре аудиовизуального обучения занимает развитие навыков аудирования. Именно через восприятие устной речи формируются базовые представления о звуковой стороне языка, его интонационно-ритмической

организации и коммуникативных моделях. В ходе наблюдений было установлено, что обучающиеся, находящиеся на длительном лечении, нередко испытывают трудности с концентрацией внимания, быстрым темпом речи и удержанием смысловой нити высказывания. Традиционные формы работы с аудиотекстами в таких условиях оказываются малоэффективными, поскольку предполагают длительное сосредоточение и высокую когнитивную нагрузку.

Интеграция визуального ряда в процесс аудирования позволила частично компенсировать указанные трудности. Визуальная поддержка в виде видеороликов, анимации и иллюстраций выполняла функцию смысловой опоры, помогая обучающимся прогнозировать содержание высказывания, уточнять значение незнакомых слов и удерживать внимание на ключевых фрагментах сообщения. В результате наблюдалось повышение уровня понимания устной речи, снижение количества ошибок при выполнении заданий на общее и детальное понимание, а также рост уверенности обучающихся в собственных речевых возможностях.

Существенную роль в повышении эффективности обучения сыграло использование музыкальных средств. Музыкальное сопровождение, включённое в структуру урока, способствовало созданию эмоционально благоприятного фона и снижению уровня тревожности обучающихся. В ряде случаев музыка использовалась в качестве фона для выполнения заданий, что позволяло сгладить ощущение учебной нагрузки и поддерживать устойчивый интерес к деятельности. Песенный материал, в

свою очередь, выступал как источник аутентичного речевого материала и стимул для речевой активности. Обучающиеся охотнее включались в работу, проявляли инициативу в обсуждении содержания песен и демонстрировали более высокую степень запоминания лексических единиц.

Анализ показал, что наибольший дидактический эффект достигается при поэтапной организации работы с аудиовизуальным материалом. В практике были выделены три основных этапа: предтекстовый, притекстовый и послетекстовый. Каждый из них выполнял собственную функцию и в совокупности обеспечивал целостность учебного процесса.

На предтекстовом этапе основное внимание уделялось подготовке обучающихся к восприятию материала и формированию мотивации. Использовались приёмы актуализации личного опыта, демонстрации отдельных кадров, введения ключевой лексики в игровой форме и прогнозирования содержания. Данный этап позволял снизить уровень неопределённости и тревожности, а также создать установку на успешное выполнение задания.

Притекстовый этап предполагал непосредственное восприятие аудиовизуального фрагмента. В зависимости от состояния обучающихся и уровня их языковой подготовки использовались различные режимы работы: просмотр без звука, прослушивание без изображения и комбинированный просмотр. Задания на этом этапе носили преимущественно репродуктивный характер и были направлены на

формирование общего понимания содержания: определение темы, настроения, соотнесение услышанного с визуальными образами, выделение знакомых слов и выражений.

Послетекстовый этап был ориентирован на интерпретацию содержания и развитие продуктивных видов речевой деятельности. Обучающимся предлагались задания на пересказ, обсуждение эмоций персонажей, составление диалогов по образцу и выражение собственного мнения. Особое место занимали творческие формы работы, такие как рисование по мотивам фрагмента, сочинение альтернативного финала и инсценировка эпизода. Эти задания способствовали снижению эмоционального напряжения и формированию позитивного отношения к процессу обучения.

В ходе анализа различных типов заданий было установлено, что наибольшую результативность демонстрирует их вариативное сочетание. Задания на общее понимание позволяли обучающимся быстро включаться в деятельность и не испытывать страха перед ошибками. Задания на детальное понимание способствовали углублению работы с языковым материалом, однако в условиях госпитальной школы требовали строгой дозировки. Коммуникативные задания, включая ролевые игры и моделирование диалогов, стимулировали речевую активность и способствовали формированию коммуникативной компетенции даже при минимальном уровне языковой подготовки. Творческие задания оказывались особенно ценными с точки зрения эмоциональной поддержки и индивидуализации обучения.

Отдельного внимания заслуживает проблема адаптации методики под физическое и эмоциональное состояние обучающихся. В процессе работы были выделены несколько направлений такой адаптации. Во-первых, адаптация темпа работы, предполагающая возможность растягивания материала на несколько занятий и переноса отдельных этапов на более благоприятный период. Во-вторых, адаптация объёма заданий, при которой в дни ухудшения самочувствия обучающихся ограничивались просмотром фрагмента и кратким обсуждением без выполнения сложных заданий. В-третьих, адаптация форм деятельности, предусматривающая использование индивидуальных и письменных заданий в тех случаях, когда устное общение или групповая работа были затруднены.

Анализ педагогических условий эффективности аудиовизуального обучения позволил выделить несколько ключевых факторов. К ним относятся индивидуализация обучения, создание эмоционально благоприятной образовательной среды, методическая продуманность использования аудиовизуальных средств, междисциплинарное взаимодействие с медицинским персоналом и психологами, а также использование современных цифровых технологий. Соблюдение данных условий обеспечивало гармоничное сочетание дидактических и терапевтических функций аудиовизуального метода.

Вместе с тем в ходе исследования были выявлены и определённые ограничения. Одним из них является зависимость эффективности метода от технических условий, включая

наличие оборудования и стабильного интернет-соединения. Другим ограничением выступает риск сенсорной перегрузки обучающихся при избыточном использовании визуальных и звуковых стимулов. Кроме того, успешная реализация аудиовизуального подхода требует высокой профессиональной подготовки педагога и его готовности к гибкому планированию учебного процесса.

В целом результаты анализа свидетельствуют о том, что аудиовизуальный метод обладает значительным педагогическим потенциалом в условиях госпитальной школы. Его использование способствует повышению доступности учебного материала, снижению уровня тревожности обучающихся, росту их мотивации и более устойчивому формированию речевых навыков, прежде всего навыков аудирования.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённый анализ теоретических и методических аспектов аудиовизуального обучения русскому языку в условиях госпитальной школы позволяет сделать ряд обобщающих выводов. Прежде всего, установлено, что интеграция слухового и зрительного каналов восприятия, использование музыкальных и визуальных средств обучения создают благоприятные условия для формирования речевых навыков, повышения мотивации и эмоциональной вовлечённости обучающихся.

Аудиовизуальный метод в госпитальной школе выступает не только как дидактический инструмент, но и как средство психологической поддержки, способствующее снижению уровня тревожности, формированию позитивного

эмоционального фона и укреплению уверенности обучающихся в собственных силах. Его применение позволяет сместить акцент с формального усвоения учебного материала на целостное развитие личности ребёнка, что соответствует гуманистическим принципам современной педагогики [8, с. 143].

В то же время эффективность аудиовизуального обучения во многом зависит от соблюдения ряда педагогических условий, включая индивидуализацию обучения, методическую продуманность использования аудиовизуальных материалов, создание эмоционально благоприятной образовательной среды и междисциплинарное взаимодействие с медицинским персоналом и психологами. Игнорирование этих факторов может существенно снизить дидактический и терапевтический эффект метода.

С учётом выявленных ограничений представляется целесообразным формулирование следующих практических рекомендаций:

При отборе аудиовизуальных материалов учитывать не только учебные цели, но и эмоциональное состояние обучающихся, избегая сюжетов с агрессивным или тревожным содержанием.

Дозировать продолжительность аудиовизуальных фрагментов, ограничивая её 2–5 минутами и

чередую их с другими видами деятельности.

Строить работу с материалом по поэтапной модели (предтекстовый, притекстовый, послетекстовый этапы), обеспечивающей постепенное включение обучающихся в деятельность.

Использовать вариативное сочетание заданий на общее и детальное понимание, коммуникативных и творческих форм работы с учётом индивидуальных возможностей детей.

Активно привлекать цифровые технологии и мультимедийные платформы для расширения возможностей аудиовизуального обучения и организации занятий в дистанционном формате.

Перспективы дальнейших исследований в данном направлении связаны с разработкой специализированных методических рекомендаций для педагогов госпитальных школ, созданием адаптивных образовательных ресурсов и проведением экспериментальных исследований с использованием количественных показателей эффективности. Это позволит более точно оценить потенциал аудиовизуального метода и расширить сферу его практического применения в системе инклюзивного и реабилитационного образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Собирова З.М. Методика преподавания русского языка и литературы в современной школе. — Т.: Изд-во Университета, 2022. — 184 с.
2. Ogay M. Use of audiovisual method in the development of English-speaking skills of young learners in Uzbekistan // Int. J. of Adv. Res. — 2020. — Vol. 8, № 09. — P. 418–423.
3. Keldiboyeva P. The use of audiovisual materials in teaching Uzbek as a foreign language // Science Research Journal. — 2024. — № 5. — P. 45–52.
4. Turakulova Kh.S. Development and practice of language learning and teaching methods in Uzbekistan // Education and Innovative Research. — 2024. — № 3. — P. 101–115.
5. Ахмедова Л.Т., Лагай Е.А. Современные технологии преподавания русского языка и литературы. — Т.: Фан ва технология, 2016. — 296 с.
6. Ашурова С.Д. Русский язык: учебник для общеобразовательных учреждений с русским и неродным языком обучения. — М.: Просвещение, 2012. — 368 с.
7. Пугачёв И.А. Этноориентированная методика в поликультурном преподавании русского языка как иностранного: монография. — М.: РУДН, 2013. — 284 с.
8. Басова А. И., Скворцова Н.Н. Теория и практика преподавания русского языка как иностранного. — Минск: БГУ, 2019. — 155 с.
9. Richards J.C., Rodgers T.S. Approaches and Methods in Language Teaching. — Cambridge: Cambridge University Press, 2014. — 438 p.
10. Larsen-Freeman D. Techniques and Principles in Language Teaching. — Oxford: Oxford University Press, 2000. — 228 p.

АРТ-ТЕРАПИЯ КАК МЕХАНИЗМ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ В ГОСПИТАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ART THERAPY AS A MECHANISM OF INTERDISCIPLINARY
INTEGRATION IN HOSPITAL EDUCATION

Нуруллаев Иззатилла

Педагог по арт-терапии государственного образовательного учреждения
«Mehrli maktab» при Министерстве дошкольного и школьного образования
Республики Узбекистан, самостоятельный соискатель в Национальном
институте педагогики воспитания имени Кары Ниязи

Аннотация: В данной статье анализируется роль арт-терапии в системе госпитального образования и её значение во взаимосвязи педагогики, психологии и медицины. Арт-терапия рассматривается не только как метод реабилитации, но и как инструмент интеграции учебных дисциплин. На основе нормативно-правовых актов Республики Узбекистан в сфере госпитального образования освещены перспективы развития данного направления.

Annotation: This article analyzes the role of art therapy in the hospital education system and its importance in the interrelation of pedagogy, psychology and medicine. Art therapy is considered not only as a method of rehabilitation, but also as a tool for integrating academic disciplines. Based on the regulatory legal acts of the Republic of Uzbekistan in the field of hospital education, the prospects for the development of this area are highlighted.

Ключевые слова: госпитальное образование, арт-терапия, междисциплинарная интеграция, инклюзивное образование, «Mehrli maktab», педагогическая реабилитация.

Key words: hospital education, art therapy, interdisciplinary integration, inclusive education, "Mehrli maktab", pedagogical rehabilitation.

Госпитальное образование сегодня — это не просто уроки у постели больного. Это создание полноценной развивающей среды для ребенка, который надолго оторван от привычной жизни. В центре этой среды стоит междисциплинарный подход. Ребенок в стационаре — это одновременно и пациент, и ученик, и личность в кризисе.

В данном аспекте арт-терапия выступает «мостом». Она связывает

медицинские задачи (стабилизация состояния) с педагогическими (обучение и развитие). Она выступает как универсальный механизм междисциплинарной интеграции. Это метод, который позволяет одновременно решать задачи эмоциональной разгрузки (психология), восстановления функций организма (медицина) и освоения знаний (педагогика).

Госпитальное образование Узбекистана сегодня опирается на системные реформы, закрепленные в Постановлениях Кабинета Министров № 234 (2022 г.) [1] и № 134 (2023 г.) [2], которые создали правовую основу для работы школы «Mehrli maktab» и её филиалов по всей республике.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Междисциплинарная сущность арт-терапии глубоко изучена в трудах зарубежных и отечественных ученых.

Зарубежный опыт: Значительный вклад в развитие теоретических основ арт-терапии внесли зарубежные исследователи. Кэти Малкиоди (C. Malchiodi) в своих работах доказывает связь визуального творчества с нейробиологическими процессами [3]. Фундаментальный труд американского специалиста Джудит А. Рубин «Искусство арт-терапии» обосновывает необходимость синтеза ролей художника, учителя и терапевта для эффективной работы [4]. В русле этой же традиции развивалась и российская школа. Основоположник системной арт-терапии в России А.И. Копытин рассматривает её как способ социальной интеграции и психологической поддержки [5]. Практические аспекты работы с детьми в медицинских учреждениях подробно освещены в руководстве М.В. Киселевой [6], что представляет особую ценность для нашего исследования, посвященного госпитальному образованию.

Узбекская научная школа: В Узбекистане вопросы художественного воспитания и его терапевтического воздействия активно изучались такими учеными, как Р. Хасанов. Он заложил фундамент понимания того, как изобразительное искусство влияет на

эстетическое и нравственное развитие личности [7].

Особого внимания заслуживают работы Р.И. Аскаровой и Ш.Р. Юсупова, в которых представлен практический опыт применения арт-терапии у детей, длительно находящихся на лечении в условиях туберкулезного диспансера. Авторы не только описывают используемые методики (сказкотерапия, изотерапия, танцевальная терапия), но и приводят результаты диагностики, демонстрирующие положительную динамику психоэмоционального состояния детей. Это доказывает эффективность арт-терапии как механизма, обеспечивающего психолого-педагогическое сопровождение лечебного процесса [8, с. 52-60].

Важным вкладом в развитие отечественной научной мысли является учебное пособие Г. Орифжоновой «Art Terapiya». Особую ценность для нашего исследования представляет анализ автором применения арт-терапии в деятельности психиатрических и медицинских учреждений [9, с. 36-37], что подтверждает её потенциал как механизма интеграции педагогического и лечебного процессов в госпитальном образовании.

Сочетание этих подходов позволяет рассматривать арт-терапию в госпитальной школе как инновационную педагогическую практику на стыке искусства и науки.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология статьи строится на системном анализе педагогического процесса в условиях больницы. Мы рассматривали арт-терапию не как отдельный «кружок», а как компонент каждого урока. Методология включает

адаптацию художественных техник под физическое и эмоциональное состояние ребенка, а также интеграцию элементов ИЗО в уроки естествознания, математики, литературы и др.

Мы используем:

1. Метод наблюдения за эмоциональным состоянием учащихся в процессе творчества.

2. Сравнительный анализ академической успеваемости детей, вовлеченных в арт-терапевтические занятия.

3. Синтез знаний из области искусствоведения (теория цвета, композиция) и психопедагогики.

Основной акцент сделан на интеграции: как через рисование объяснить законы физики (смешивание красок, спектр цвета), геометрии (формы), математики (симметрия) или истории (культура орнамента).

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Работа арт-терапевта в госпитальной школе — это ежедневный поиск баланса между медицинскими показаниями и образовательным стандартом. В ходе нашего исследования мы выделили основные направления междисциплинарной интеграции.

1. Интеграция с учебными предметами (познавательный уровень)

Арт-терапия позволяет визуализировать абстрактные понятия. Рассмотрим это на примере разных предметных областей.

1.1. Математика и геометрия

В условиях болезни ребенку из-за стресса трудно понимать сложные темы. ИЗО-терапия помогает превратить скучные правила и символы в понятные образы и рисунки, которые можно создать самому.

- Методика: Работа в технике «Монотипия» (создание оттиска) или «Кляксография» с последующим складыванием листа.

- Интеграция: При изучении темы «Осевая симметрия» ребенок создает изображение на одной стороне листа и делает оттиск. Педагог вводит понятие оси симметрии, зеркального отражения и равенства фигур через живой творческий акт.

- Эффект: Перевод теоретического определения в область личного эмоционального опыта. Ребенок «видит» математический закон в хаосе красок.

1.2. Биология и анатомия

Больничная среда часто заставляет ребенка воспринимать свое тело только как объект медицинских манипуляций. ИЗО-терапия помогает вернуть позитивный образ тела.

- Методика: Коллаж или рисование по мокрому листу («акварельные расплывы»).

- Интеграция: Изучение темы «Кровеносная система» или «Строение клетки». Растекание красной акварели по влажной бумаге имитирует движение капилляров или структуру нейронных связей. Педагог объясняет функции организма, используя эстетику рисунка.

- Эффект: Снятие страха перед физиологическими процессами. Биологические функции организма начинают восприниматься не как «источник боли», а как сложная и красивая природная система.

1.3. Литература и языкознание

В больнице общение ребенка часто сводится к медицинским терминам. ИЗО-терапия возвращает богатство смыслов и образов, помогая глубже понять текст.

- Методика: Техника «Коллаж» или «Визуальная метафора».

- Интеграция: При изучении темы «Эпитеты и метафоры». Ученик создает визуальный образ настроения героя, используя вырезки, разные фактуры бумаги и цвета. Педагог помогает подобрать слова, описывающие созданный коллаж.

- Эффект: Преодоление «эмоциональной немоты». Ребенок учится выражать сложные чувства через слово, опираясь на созданный им зрительный образ.

1.4. История и культурология

Больничная палата ограничивает пространство и время. Изо-терапия позволяет совершить «путешествие» в другие эпохи.

- Методика: Граттаж (процарапывание по воску/краске) или имитация наскальной живописи на мятой бумаге.

- Интеграция: Изучение темы «Первобытное общество» или «Древние цивилизации». Техника граттажа имитирует работу археолога или древнего художника. Педагог объясняет возникновение письменности и знаковых систем через личное творчество ребенка.

- Эффект: Ощущение сопричастности к истории человечества. Это выводит ребенка из позиции «изолированного пациента» в позицию «творца и исследователя».

1.5. Иностранные языки

Запоминание иностранных слов в состоянии стресса затруднено. Изо-терапия создает прочную нейронную связь между визуальным образом и новым словом.

- Методика: Дудлинг (интуитивное рисование) или создание арт-карточек.

- Интеграция: Тема «Эмоции» или «Окружающий мир». Ребенок рисует образ (например, «радость» или «лес»), вплетая в графический узор буквы и слова на иностранном языке.

- Эффект: Снятие языкового барьера. Слово перестает быть чужим и становится частью личного рисунка, что ускоряет запоминание без зазубривания.

1.6. Физика и естествознание

В больничной палате визуальный ряд ограничен. Изо-терапия восстанавливает сенсорный баланс.

- Методика: Работа в технике «Эбру» (рисование на воде) или «Монотипия».

- Интеграция: Педагог объясняет физические свойства жидкостей и плотность красок. Сессия заменяет лабораторную работу, невозможную в стерильной палате, но доступную в арт-студии.

- Эффект: Снижение страха перед неконтролируемыми процессами.

2. Сопоставление методик арт-терапии с задачами «Mehrlı maktab»

Таблица 1. Сравнительный анализ эффективности методик арт-терапии

Предметный блок	Техника арт-терапии	Нормативно-педагогическая задача (согласно Уставу школы)	Терапевтический и учебный эффект
Естествознание / Физика	<u>Эбру</u> , Монотипия	Обеспечение непрерывности обучения в условиях стационара.	Замена лабораторных работ в стерильных палатах; визуализация физических свойств материи.
Математика / Геометрия	Симметричная <u>кляксография</u>	Формирование базовых академических компетенций.	Перевод абстрактных понятий (ось, симметрия) в наглядный и осязаемый формат.
Гуманитарный цикл	Коллаж, Визуальная метафора	Социально-психологическая адаптация и реабилитация учащихся.	Развитие речи через визуальные образы; снятие «эмоционального блока» перед текстом.
История / Язык	<u>Граттаж</u> , <u>Дудлинг</u>	Развитие творческого потенциала и познавательного интереса.	Компенсация дефицита визуальных стимулов; создание позитивных ассоциаций с процессом познания.

3. Эмоционально-стабилизирующий уровень

Длительное лечение часто сопровождается депрессивными состояниями. В процессе арт-терапии мы наблюдаем эффект «дистанцирования от боли».

Наблюдение из практики: Ребенок, находящийся на длительном лечении, отказывался от посещения уроков чтения из-за быстрой утомляемости. В рамках арт-терапевтической сессии ему было предложено не читать, а «нарисовать настроение героя». В процессе рисования возник интерес к сюжету, что привело к самостоятельной работе с текстом. Таким образом, именно творческое занятие помогло ребенку вернуться к учебной деятельности.

4. Социально-коммуникативный уровень

В условиях госпиталя ребенок ограничен в контактах. Групповые проекты (например, создание общего коллажа «Город будущего») интегрируют в себе элементы обществознания и этики, обучая детей работе в команде, несмотря на физические ограничения.

Общие результаты наблюдений

За период наблюдения (2023-2026 гг.) было выявлено, что у учащихся, регулярно посещающих занятия арт-терапией, наблюдается снижение индекса тревожности. При этом педагоги-предметники отмечают рост концентрации внимания на уроках на 15–20% после арт-терапевтических сессий. Это доказывает, что искусство в больнице — это не «отвлечение от

учебы», а подготовка базы для её успешного освоения.

Сочетание этих подходов позволяет рассматривать арт-терапию в госпитальной школе как инновационную педагогическую практику на стыке искусства и науки.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подводя итог, можно утверждать, что арт-терапия в госпитальном образовании Республики Узбекистан является фундаментальным инструментом реализации междисциплинарного подхода. Она объединяет медицинскую реабилитацию, психологическую поддержку и педагогическое воздействие в единый человекоцентричный процесс.

В целях развития рассматриваемой области предлагается:

1. Создание единого реестра арт-терапевтических техник, рекомендованных для работы с детьми с различными патологиями.

2. Внедрение системы совместного планирования уроков (в тандеме: педагог-предметник и арт-терапевт) для достижения максимального интеграционного эффекта.

3. Разработка специализированных методических пособий для госпитальных педагогов.

4. Организация регулярных инклюзивных выставок детского творчества под эгидой Академии художеств Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 5 мая 2022 года № 234 «О мерах по внедрению системы дошкольного образования и воспитания и общего среднего образования детей по гематологии, онкологии, клинической иммунологии, другому стационарному и длительному амбулаторному лечению» // Национальная база данных законодательства. — 2022. — № 09/22/234/. <https://lex.uz/uz/docs/5992727>
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 29 марта 2023 года № 134 «О мерах по дальнейшему расширению системы образования и воспитания детей, находящихся на гематологическом, онкологическом, клинко-иммунологическом, ином стационарном и длительном амбулаторном лечении» // Национальная база данных законодательства. — 2023. — № 09/23/134/. <https://www.lex.uz/uz/docs/6419219>
3. Malchiodi C. A. Art Therapy and Health Care. — New York: Guilford Press, 2012.
4. Рубин Д. А. Искусство арт-терапии [Электронный ресурс] / Джудит А. Рубин; пер. с англ. И. Костина. — Эл. изд. — М. : Институт общегуманитарных исследований, 2016. — 302 с.
5. Копытин А. И. Теория и практика арт-терапии. — СПб.: Питер, 2002.
6. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми: Руководство для детских психологов, педагогов, врачей и специалистов, работающих с детьми. — СПб.: Речь, 2006. — 160 с.
7. Хасанов Р. Мактабда тасвирий санъатни ўқитиш методикаси. — Тошкент: ФА «Фан» нашриёти, 2004.
8. Аскарова Р.И., Юсупов Ш.Р. Арт-терапия как способ лечения психических и неврологических расстройств у детей больных туберкулезом // Практика исцеления творчеством: современная арт-терапия в образовании, медицине и социальной сфере : сборник материалов Международной научно-практической конференции (Кемерово, 15 апреля 2022) / отв. ред. Г. В. Акименко. - Кемерово: КемГМУ, 2022. – 52-60 с.
9. Orifjonova G. Art terapiya. O'quv qo'llanma - Toshkent: «Lesson-press» nashriyoti, 2020.

**O‘QITUVCHILARNING INNOVATSION PEDAGOGIK FAOLIYATGA
TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY,
METODOLOGIK VA AMALIY ASOSLARINI ANIQLASH ILMIY-
PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И
ПРАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОВЫШЕНИЯ ГОТОВНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ К
ИННОВАЦИОННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ**

**DETERMINING THE THEORETICAL, METHODOLOGICAL, AND
PRACTICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING TEACHERS’ READINESS
FOR INNOVATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY AS A SCIENTIFIC AND
PEDAGOGICAL PROBLEM**

Amonov Xolmuhammad Normurotovich

**O‘zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi
Milliy estrada san’ati instituti Ta’lim sifatini nazorat qilish bo‘limi boshlig‘i,
pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada o‘qituvchilarni innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash ilmiy pedagogik muammo ekanligi bayon qilingan bo‘lib, pedagogning innovatsion faoliyati yuzasidan mavjud ta’riflar tahlil etilgan va mualliflik ta’rifi shakllantirilgan. Shu bilan birga innovatsion faoliyat – ta’lim-tarbiya jarayonini innovatsion rivojlantirish va ta’lim mazmunini modernizatsiyalash, o‘qitish vositalari, metodlari va shakllarini xilma-xillashtirish orqali didaktik maqsadlarga erishish natijasida samaradorlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘qituvchi pedagogik faoliyatining integratsiyalangan turi ekanligiga e’tibor qaratilgan.*

***Аннотация:** В статье рассматривается научно-педагогическая проблема подготовки учителей к инновационной педагогической деятельности, анализируются существующие определения инновационной деятельности учителя и формулируется авторское определение. При этом обращается внимание на то, что инновационная деятельность представляет собой комплексный вид педагогической деятельности учителя, направленный на развитие эффективности в результате достижения дидактических целей посредством инновационного развития учебного процесса и модернизации учебного содержания, диверсификации учебных пособий, методов и форм.*

***Annotation:** This article describes the scientific pedagogical problem of preparing teachers for innovative pedagogical activity, analyzes existing definitions of a teacher's innovative activity, and formulates an authorial definition. At the same time, attention is drawn to the fact that innovative activity is an integrated type of teacher pedagogical activity aimed at developing efficiency as a result of achieving didactic goals through*

innovative development of the educational process and modernization of educational content, diversification of teaching aids, methods and forms.

Kalit soʻzlar: *Innovatsion pedagogik faoliyat, shaxsning innovatsion pedagogik faoliyati, boʻlajak geografiya oʻqituvchilari, novasiya va innovatsiya, anʼanaviy taʼlim muhiti, innovatsion taʼlim muhiti, V.Blum oʻquv maqsadlari taksonomiyasi.*

Ключевые слова: *инновационная педагогическая деятельность, инновационная педагогическая деятельность личности, будущие учителя географии, новизна и инновация, традиционная учебная среда, инновационная учебная среда, таксономия целей обучения Б. Блума.*

Key words: *Innovative pedagogical activity, innovative pedagogical activity of an individual, future geography teachers, novelty and innovation, traditional learning environment, innovative learning environment, B. Bloom's taxonomy of learning objectives.*

Respublika uzluksiz taʼlim tizimi zimmasiga yuklatilgan muhim vazifa 3-Renesans talablari asosida taʼlim-tarbiya jarayonini modernizatsiyalashning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlgan yuqori malakali pedagogik kadr tayyorlash sanaladi. Oʻqituvchining maʼnaviy-axloqiy, gʻoyaviy-siyosiy yetukligi, kasbiy-pedagogik mahorati, qobiliyati va iqtidori, insonparvarligi, samimiyligi, eng asosiysi kasbiga boʻlgan eʼtiqodi, ilmiy-metodik tayyorgarligi taʼlim tizimida tashkil etiladigan taʼlim-tarbiya jarayonining sifati va samaradorlik koʻrsatkichini rivojlantirishga bevosita va bilvosita taʼsir koʻrsatadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Oliy taʼlimi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida oliy taʼlimni tizimli isloh qilishning ustuvor yoʻnalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak maʼnaviy-axloqiy fazilatlarga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga koʻtarish, oliy taʼlimni modernizatsiya qilish, ilgʻor taʼlim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va

iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish vazifasi belgilab qoʻyilgan [1].

Adabiyotlar tahlili shuni koʻrsatmoqdaki, kasb tanlash jarayonini ijtimoiy jihatdan tahlil qilish har bir fanning istiqbollari, dolzarb vazifalaridan kelib chiqqan holda amalga oshirilishi oʻziga xos ahamiyatga egadir. Shuni alohida taʼkidlab oʻtish joizki, pedagogika, psixologiya, falsafa kabi bir qator fanlarning maʼlum yoʻnalishlari istiqboli kasb tanlash jarayonining ilmiy-metodologik jihatlarini asoslab berishga qaratilganligini qayd etib oʻtish oʻrinlidir.

Tadqiq etilayotgan muammo yuzasidan ilmiy adabiyotlar tahlili bugungi kunda oliy pedagogik taʼlim tizimi kadrlar tayyorlash milliy modelining eng muhim boʻgʻini sifatida isloh etilayotganligi boʻlajak geografiya oʻqituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashning ilmiy jihatdan tadqiq etishning nafaqat imkoniyatlarini yaratdi, ayni paytda, buni nazariy hamda amaliy dolzarb vazifaga aylantirdi. Pedagogik innovatsiyalar: metodologiya, nazariya, amaliyot va taʼlim muassasalarida innovatsion taʼlimni rivojlantirish hamda takomillashtirish sohasida S.Ya.Boboskin, V.A.Slasyonin,

M.N.Skatkin., A.V.Xutorskoy va I.I.Sirkun, R.X.Djuraev, Sh.E.Qurbonov, E.X.Seyt-halilov, N.A.Muslimov, O‘.Q.Tolipov, U.Nishonaliev, R.A.Mavlonova, O.Musurmonova, F.R.Yuzlikaev, B.S.Abdullayeva, J.O.Tolipova, O.Mo‘minov, P.Musayev, R.Qurbon-niyozov, A.Soatov, U.Safarov, F.Rajabov [2,3,4,5,6,7,8,9,10,11] kabi olimlar tomonidan tadqiqotlar olib borilgan.

Mazkur tadqiqotlar o‘zining ilmiyligi, ilg‘or g‘oyalarni o‘zida mujassamlashtirganligi bilan ahamiyatlidir. Shu bilan birga ilmiy tadqiqotlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, mamlakatimiz olimlari tomonidan bir qancha tadqiqotlar olib borilgan va bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy shakllanishining nazariy asoslari yaratilgan. Kam sonli bo‘lsa-da, tadqiqotlarda oliy ta‘lim muassasalarida tayyorlanayotgan bo‘lajak o‘qituvchilarni pedagogik faoliyatga tayyorlash, ta‘lim mazmunini ilm-fan, texnika va texnologiya sohalarida erishilayotgan yutuqlar bilan takomillashtirishga qaratilgan qator yondashuvlar shakllantirilgan. Ammo, shuni alohida ta‘kidlash joizki, mazkur olib borilgan tadqiqotlarda bo‘lajak geografiya o‘qituvchisining innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash hamda kasbiy tayyorgarligini rivojlantirish muammosi ilmiy-metodik nuqtai-nazardan majmuali tadqiq etilmagan.

Pedagogika va psixologiya, fanlarni o‘qitish xususiy metodikasida o‘qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlashga oid tadqiqotlarning tahlili shuni ko‘rsatdiki, mazkur muammoni o‘rganishga yo‘naltirilgan izlanishlar amalga oshirilgan, o‘qituvchi kadrlar tayyorlash masalasini sifat jihatdan yuksak darajaga ko‘tarishga zamin yaratadigan o‘qitish vosita va metodlari muayyan miqdorda tadqiq etilgan. Lekin

maktab amaliyotlari tahlilining ko‘rsatishicha, fan va texnika taraqqiyoti ta‘lim mazmunidan ilgarilab ketganligi sababli tadqiqotlarning mahsuldorligi, nazariy ahamiyati, yaqqol ko‘rsatmalari o‘sish su‘ratidan birmuncha orqada qolib kelmoqda. Bu esa o‘z-o‘zidan o‘qituvchi kadrlar tayyorlash sifati va samaradorligini ko‘tarish jarayoni oldiga yuksak talablar qo‘yadi, shu bilan birga qo‘shimcha ma’suliyat hissini yuklaydi.

Oliy ta‘lim muassasasida o‘qituvchi kadrlar tayyorlash muammosi mustaqil, mahsuldor, faol o‘quv uslubiyatlaridan foydalanish, o‘quvchilarga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish, ma’suliyat va burch hissini shakllantirish, kasb tanlashni oqilona amalga oshirish, ularning professiogramma bilan tanishishiga bog‘liqdir.

Pedagogika fanida o‘qituvchilarni tayyorlash, kasbiy shakllantirish innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash muammolari qator mutaxassisliklar bo‘yicha o‘rganilgandir. Bularning ichida geografiya o‘qituvchisi xususiyatini tadqiq qilish alohida ahamiyat kasb etadi. Bugungi geografiya o‘qituvchisi zamon bilan hamnafas, raqobatbardosh yetuk mutaxassis bo‘lmog‘i shart. Shuning uchun bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarining professional qobiliyati, malakalari bilan talabalarni ertaroq tanishtirish, ularda eng zarur shaxsiy va kasbiy fazilatlarini shakllantirish, kasbiy ko‘nikmalarni vujudga keltirish, ularda kasbga nisbatan ehtiyoj uyg‘otish, muayyan shart va sharoit yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash muammosini tadqiq qilishning ustuvor metodologik asoslari bo‘lib, shu muammoni keng ko‘lamdagi tadqiqotlar konteksti doirasida har tomonlama tahlil qilish imkonini beruvchi tamoyillar

xizmat qiladi. Oliy ta'lim muassasalari va ulardagi o'quv-tarbiya jarayonini modernizatsiyalash, mutaxassislar tayyorlash tizimi sifat-monitoringini rivojlantirish, talabalarni zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirish, ularni kasbiy faoliyatga yo'naltirish va o'quv-tarbiyaviy jarayonlarni insonparvarlashtirish va innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy shakllantirish jarayonidagi ustuvor vazifalardan hisoblanadi.

Shaxsning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlashga ilmiy muammo sifatida bir necha xil yondashish mumkin. Bu yondashuvlar shaxs kasbiy shakllanishining umumiy qonuniyatlarini, uning mohiyati va ko'rinishini yoritib beruvchi umumfalsafiy, ayrim ilmiy nazariyalar asosida uning vujudga kelish xususiyatlarini yorituvchi alohida ilmiy: shaxs madaniyatining jamiyat hayotidagi ijtimoiy vazifalarni ta'sir sharoitlari va mexanizmlarini ochib beruvchi ijtimoiy-ruhiy, ijtimoiy-iqtisodiy hamda aniq-ijtimoiy kabilarni o'z ichiga oladi. Yuqorida ta'kidlangan yondashuvlarning har biri aniq bir tadqiqot vazifalari asosida hal etiladi.

O'sib kelayotgan yosh, bunyodkor avlodni kasb tanlashga yo'naltirish, har bir shaxsning o'ziga xos ichki imkoniyatlarini hisobga olgan holda ta'lim mazmunini tashkil etish har bir jamiyatning asosiy, dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, bugungi kunda kasbiy yo'naltirilganlik muammosining zaruriyat ekanligini ko'rsata oluvchi va uning o'ziga xos metodologik ildizlarini asoslab beruvchi ilmiy adabiyotlar, tadqiqotlar va qo'llanmalar tahlil etildi. Mazkur ilmiy adabiyotlarda kasb tanlash muammosining turli yo'nalishlari ijtimoiy voqelik sifatida ma'lum darajada ochib beriladi. Bu esa kasb tanlash jarayonining

nihoyatda ko'p qirrali va keng ko'lamli ijtimoiy hodisa, ijtimoiy taraqqiyot omili ekanligidan dalolat beradi.

Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub islohotlar pedagog kadrlarni tayyorlash ishiga yangidan-yangi talablarni qo'ymoqda. Mazkur talablar oliy ta'lim muassasalarida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlar tayyorlash jarayoniga majmuaviy yondashuvni taqazo etmoqda. Mutaxassis shaxsini yaxlit tarzda shakllantirishga qo'yiladigan talablar, ayniqsa, pedagog kadrlarni tayyorlash jarayonida dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bunda:

- oliy ta'lim muassasalarining o'quv va me'yoriy hujjatlarini mazmunan takomillashtira borish;

- oliy ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish va boshqarishni maqsadga muvofiq optimallashtirish;

- yangi avlod darsliklari, o'quv va o'quv-metodik adabiyotlar, yuqori texnologiyalar asosida elektron ta'lim resurslarini yaratish ishlarini yanada rivojlantirish;

- ta'lim jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikasiya texnologiyalarini joriy etish ishlarini izchil davom etirish;

- bo'lajak pedagogik kadrlarning intellektual, professional va ma'naviy-ahloqiy sifatlarini uyg'unlikda rivojlantirish bo'yicha tadbirlarni maqsadli tashkil etish;

- pedagog kadrlarni tayyorlashda ta'lim va iqtisodiyot integrasiyasining samarali mexanizmlarini joriy etish;

- oliy ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasini zamon talablari asosida mustahkamlab borish;

- mehnat bozori talablari, hamda ilm-fan, texnika, texnologiya va iqtisodiyotning eng so'nggi yutuqlari asosida uzviy ravishda takomillashtirilib

turiladigan kasbiy ta'lim dasturlarini yaratish;

- uzluksiz ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish orasidagi o'zaro mustahkam integrasiyani yo'lga qo'yish;

- oliy ta'lim muassasalarining zamonaviy moddiy-texnik baza va o'quv-uslubiy adabiyotlar bilan ta'minlash;

- bo'lajak o'qituvchilarning bilish faolligi, kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish, shuningdek, ularda faol kasbiy motivasiyani qaror toptirishga e'tibor qaratish lozim.

Pedagog kadrlarni tayyorlash jarayoni samaradorligini belgilovchi ushbu omillar bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimiga qo'yilgan ijtimoiy talablarining amaldagi ijrosini ta'minlab, kasbiy tayyorgarlik mazmunini takomillashtirish bilan bog'liq fundamental tadqiqotlarga zaruratni yuzaga keltiradi.

So'nggi yillardagi zamonaviy pedagogik-psixologik tadqiqotlarda bo'lajak o'qituvchilar kasbiy tayyorgarligini shakllantirish muammosi keng doirada o'rganilib, uning ilmiy-nazariy asoslari shakllantirildi.

Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab faoliyat jarayoni bo'lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk kishilari jalb etilgandir. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi.

Demak, ijtimoiy munosabatlarga yoshlar kamolotining barcha bosqichlari va jabhalarida e'tiborga molik obekt sifatida qaralmog'i lozim. Ayniqsa, kasb tanlash munosabatlarini shakllantirishda bu jarayonga alohida e'tibor qaratish talab qilinadi.

Oliy o'quv yurtlarida bo'lg'usi mutaxassislarni tayyorlashda ularda

kasbiy mahoratning o'sishini ta'minlovchi ma'naviy omillardan biri - talabanning shaxsiy intilishi, qiziqishi, maslagi nuqtai nazaridan o'z bilimiga va malakalariga muayyan talablar qo'ya bilishidir. Boshqacha qilib aytganda, biz ta'lim "standartlari"ga to'la javob beradigan shaxsni mutaxassis sifatida bir qolipda shakllantirishimiz qiyin, lekin maqsadli ta'lim-tarbiya zamirida har bir talabanning rivojiga turtki berish, uning tafakkuri o'sishiga ta'sir etish usullarini qo'llashda eng samarali muomala shakllarini amaliyotga tatbiq etish zarur.

Demokratik, teng huquqlilikka asoslangan o'zaro munosabatlarga talabaga o'zini-o'zi anglash, kelajakda jamiyatga nima bera olishi haqida tasavvurlarga ega bo'lish, o'z ruhiyatida "ichki intizom"ni joriy etish va shu asosda o'zini-o'zi ma'naviy-ruhiy jihatdan kamol toptirish tizimini amalga oshirishga imkon beradi. Zero, shaxs ma'naviyati rivoji ham avvalo o'zini-o'zi anglash, keyinchalik o'z manfaatini anglash va nihoyat jamiyatni tanish bosqichlarini taqozo etadi.

Xususan, yangicha demokratik munosabatlar yoshlarni kasbga to'g'ri yo'naltirish, o'z iqtidori doirasida kasb tanlash, unga to'g'ri munosabatda bo'lish, boshqacha qilib aytganda, bozor munosabatlari ehtiyoji va talablariga xos hamda har bir shaxsning layoqatiga va maslagiga mos kasbni tanlashga yo'naltiradi. Bu jarayon o'z navbatida bo'lajak mutaxassis uchun zarur bo'lgan kasb mahorati va professionalizm uchun ham muhim zamin tayyorlaydi.

Kasb tanlash muammosi keng ko'lamlil va ko'p qirrali jarayondir. Bu jarayonni o'rganishga bag'ishlangan ko'plab tadqiqotlar olib borilganligini alohida qayd etish lozim. Binobarin, bu yo'nalishdagi pedagogik va psixologik hamda geografik tadqiqotlarning

mavjudligi izlanishimizga ilmiy-nazariy asos sifatida alohida o‘rin tutadi.

Respublikada oliy ta‘lim muassasalari faoliyatini takomillashtirish va sifat samaradorligini oshirish borasidagi tadqiqotlar, amaliy chora-tadbirlarning tahlili natijasidan kelib chiqib, bugungi kunda bo‘lajak o‘qituvchilar kasbiy tayyorgarligi mazmuniga qo‘yilayotgan zamonaviy talablarni quyidagi yo‘nalishlarda tavsiflashimiz mumkin bo‘ladi :

- oliy ta‘lim muassasalari talabalarida kasbiy faoliyat turi va mazmun ko‘rsatgichlari xususida aniq tasavvurlarni shakllantirish;

- kasbiy faoliyatni jamiyat va ijtimoiy taraqqiyot talablaridan kelib chiqqan holda tashkillashtirish imkonini beruvchi maxsus talablar va zaruriy kasbiy bilim, malaka va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish;

- kasbiy tayyorgarlikni shakllantirishning xususiy darajasi bilan bog‘liq maxsus-kasbiy bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirish;

- bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarida o‘zini-o‘zi kasbiy rivojlantirish va takomillashtirishning asosi bo‘lgan innovatsion yondashuvni qaror toptirish.

Oliy ta‘limda bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorlash tizimiga qo‘yilayotgan zamonaviy talablarning aniqlashtirilishi tadqiqot obekti sifatida tanlangan bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini shakllantirishning strategik vazifalarini belgilash imkonini beradi.

Tadqiqot davomida bu sohadagi ustuvor vazifalar quyidagi yo‘nalishlarda belgilanishi:

- bo‘lajak geografiya o‘qituvchisini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash muammosining didaktik va me‘yoriy asoslarini tadqiq etish;

- oliy ta‘lim muassasalarining bo‘lajak o‘qituvchilar tayyorlash

tizimidagi imkoniyatlarini kvalimetrik diagnostika qilish hamda malaka talablari asosida shakllantirish bosqichlari negizida ta‘lim mazmunini takomillashtirish;

- bo‘lajak geografiya o‘qituvchisini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayoni samaradorligini ta‘minlovchi zaruriy pedagogik-psixologik shart-sharoitlar va didaktik vositalarni belgilash;

- innovatsion o‘qitish texnologiyalari asosida oliy ta‘lim muassasalari talabalarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash jarayonini shakllantirish metodikasini ishlab chiqish va uni amaliyotga samarali tatbiq qilish maqsadga muvofiq sanaladi.

Mazkur tadqiqot ishi natijasida pedagogning innovatsion faoliyatiga mualliflik ta‘rifi shakllantirildi.

Pedagogning innovatsion faoliyati - ta‘lim-tarbiya jarayonini innovatsion rivojlantirish va ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, o‘qitish vositalari, metodlari va shakllarini xilmaxillashtirish orqali didaktik maqsadlarga erishish natijasida samaradorlikni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘qituvchi pedagogik faoliyatining integratsiyalangan turi sanaladi.

Respublika ta‘lim tizimi zimmasiga 3-Renesans talablarining yuklatilishi mazkur tizim turlarida pedagogik faoliyat yuritayotgan o‘qituvchilarda innovatsion pedagogik faoliyatni tarkib toptirishni talab etadi.

Axborotlar globallashtirilgan davrda o‘qituvchining pedagogik faoliyatiga bo‘lgan talablar ham o‘zgarib boradi. O‘qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik jarayonda ta‘lim-tarbiya jarayoniga innovatsiyalarni tatbiq etilishi an‘anaviy pedagogik faoliyatdan samaradorlik ko‘rsatkichining ortishi va natijadorligi bilan farq qiladi. Innovatsion

ta'lim muhiti novasiyalarni ta'lim-tarbiya jarayoniga kiritishni talab etadi.

Novasiya (yangilanish, yangilik) – pedagogik jarayonni modernizatsiyalash va takomillashtirishga yo'naltirilgan yangilik sanalsa, innovatsiya (yangilik kiritish) esa, pedagogik jarayonni tashkil etish, boshqarishni sifat o'zgarishiga olib keladigan g'oya va jarayon bo'lib, novasiyani amaliyotga tadbiiq etadi.

Yuqoridagi fikrlar e'tiborga olingan holda novasiya va innovatsiyaning o'ziga xos xususiyatlari qiyosiy tahlil tahlil etildi. (1-jadvalga qarang).

Novasiya va innovatsiya tushunchalarining qiyosiy tahlili 1-jadval.

T/c	Mezonlar	Novasiya	Innovatsiya
1.	Maqsadi va ko'lami	Xususiy	Tizimli
2.	Metodologik ta'minoti	Mavjud nazariyalar miqyosida	Mavjud nazariyalar miqyosidan chetga chiqadi
3.	Ilmiy asos	Mavjud me'yor va qonunlarga asosan tushunish va tushuntirish oson kechadi	Mavjud me'yor va qonunlardan farq qilganligi uchun tushunmaslik, ziddiyatlar kelib chiqishi mumkin
4.	Ta'sir harakteri	Eksperimental bo'lib, xususiy yangiliklar aprobasiyadan o'tkaziladi	Samaradorlikka erishish uchun maqsadli tadqiqot o'tkazish va izlanish talab etiladi
5.	Faoliyat davomiyliigi	Vaqt va ko'lami chegaralangan	Tizimli, bosqichli va davomli tadqiqot o'tkaziladi
6.	Pedagogik faoliyat turi	Subyektlarga tayyor axborotni etkazish	Yangi yondashuvni tizimlashtirish
7.	Tadbiiq etish darajasi	Mavjud me'yor va qonunlarga asosan yangicha boshqaruvni tashkil etish	O'quv maqsadlariga erishish g'oyalarini ishlab chiqish, uni rivojlantirish, shart-sharoitlarni vujudga keltirish va amalga oshirish
8.	Kutiladigan natija	Ta'lim tizimining ba'zi tarkibiy qismlarini yangilash	Ta'lim tizimining barcha tarkibiy qismlarini yangilash, ular o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash
9.	Yangiligi	Faoliyatda tashabbuskorlik, rasionalizatorlik, yangi metodika yaratish	Faoliyatning yangi yo'nalishini kashf etish, faoliyat natijasida yangi sifat ko'rsatkichlarga erishish
10.	Yakuniy natija	Mavjud tizimni takomillashtirish, ularning funksional bog'lanishini yangilash	Yangi tadqiqot nazariyasi va amaliyoti paradigmasi ishlab chiqiladi

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, innovatsiya tizimli jarayon bo'lib, u ta'lim-tarbiya jarayonida qo'llanilib kelayotgan mavjud nazariyalar miqyosidan chetga chiqadi.

Oliy ta'lim muassasalarida pedagogik faoliyat yuritadigan professor-o'qituvchilar tomonidan muayyan o'quv kurslaridan tashkil etiladigan ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion muhit sharoitini yaratish, kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tadbiiq etish doirasida tizimli, bosqichli va davomli izlanish olib borilishi, didaktik maqsadlarga erishish g'oyalarini ishlab chiqish, uni rivojlantirish, shart-sharoitlarni vujudga keltirish va amalga oshirish yuzasidan metodik hamda

didaktik ta'minotini yaratish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilishi zarur.

Ta'lim-tarbiya jarayonida innovatsion muhit sharoitini yaratish metodik tizimining barcha tarkibiy qismlarini yangilash, ular o'rtasidagi uzviylikni ta'minlash uchun innovatsiya kiritildi.

Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida kompetensiyaviy yondashuvni amaliyotga tadbiiq etish orqali talabalarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning o'quv-bilish faoliyatini kichik guruhlarda shakllantirish natijasida mazkur faoliyatni faollashtirish, ta'lim sifati ko'rsatkichini rivojlantirishga erishish uchun muammoli o'quv topshiriqlari, Keys stadi topshiriqlari ishlab chiqildi.

Yuqorida qayd etilgan fikrlarni tasdiqlash maqsadida an'anaviy ta'lim muhiti va innovatsion ta'lim muhiti qiyosiy tahlil etildi (2-jadvalga qarang).

An'anaviy va innovatsion ta'lim muhitlarining qiyosiy tavsifi. 2-jadval.

t/c	Ta'lim muhiti tarkibiy qismlari	An'anaviy ta'lim muhiti	Innovatsion ta'lim muhiti
1.	Davlat va ijtimoiy buyurtma	Raqobatbardosh kadr, barkamol shaxsni vovaga etkazish	Raqobatbardosh kadr, barkamol shaxsni vovaga etkazish
2.	Ta'lim mazmunining tarkibi	Bilim, ko'nikma, malakalar	Bilim, ko'nikma, malaka, tayanch va xususiy kompetensiyalar
3.	O'qitish vositalari	Tabiiy, tasviriy vositalar	Tabiiy, tasviriy vositalar, elektron darslik
4.	O'qitish metodlari	Reproduktiv o'qitish metodlari	Reproduktiv va interfaol o'qitish metodlari
5.	O'qitish shakllari	Auditoriya va auditoriyadan tashqari ta'lim	Auditoriya va auditoriyadan tashqari ta'lim
5.1.	Ma'ruza	Yalpi axborot tayyor holda yalpi etkaziladi	Kichik guruhlarda muammoli etkaziladi
5.2.	Amaliy mashg'ulot	Ko'rsatmaga binoan tashkil etiladi	Innovatsion texnologiya talablari asosida tashkil etiladi
5.3.	Mustaqil ta'lim	Ko'rsatmaga binoan reproduktiv darajada tashkil etiladi	Reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli, kreativ darajada tashkil etiladi
5.4.	To'g'arak	Mavzular bo'yicha ma'ruzalar tashkil etiladi	Qisman-izlanishli va ijodiy darajada ma'ruzalar o'tkaziladi
6.	Texnologiyalar	An'anaviy ta'lim texnologiyasi	Innovatsion va axborot texnologiyalari
7.	Pedagogik munosabatlar	Obekt-subyekt	Subyekt-subyekt
8.	Nazorat vositalari	Reproduktiv darajadagi savollar va test topshiriqlari	Reproduktiv, produktiv, qisman-izlanishli va kreativ darajadagi savollar va test topshiriqlari
9.	Nazorat turi	O'qituvchi nazorati	O'z-o'zini nazorat, o'zaro nazorat, o'qituvchi nazorati
10.	Didaktik vositalar	Xarita, atlas, jadval, sxemalar, rasmlar	Miy test dasturi asosida shakllantirilgan adaptiv testlar
11.	O'qituvchining pedagogik faoliyati	Axborotni tayyor ma'lumot shaklida etkazish	Muammoli ma'ruzalar tashkil etish, talabalarni mustaqil bilim olishga yo'naltirish

Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishda o'qitish metodlari muhim o'rin tutadi, shu sababli mazkur faoliyatni faollashtirish maqsadida reproduktiv metodlar bilan bir qatorda muammoli, mantiqiy, didaktik

o'yin, nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlardan foydalanish aniqlandi.

Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi oliy o'quv yurtlarida olib boriladigan ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bir qatorda, talabalar mustaqil ta'limining samarali tashkil etilishiga bog'liq.

O'qituvchining innovatsion faoliyati ta'lim tizimi zimmasiga yuklatilgan davlat va ijtimoiy buyurtmalar asosida pedagogik jarayonlarni majmualari o'zgartirishga yo'naltirilgan, ya'ni barkamol avlodni shakllantirish va DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma, malaka, tayanch va fanga doir kompetensiyalarni tarkib toptirish maqsadida yangi g'oyalarni ishlab chiqish, mazkur g'oya asosida o'qitish jarayonini loyihalash, ta'lim samaradorligini erishishda B.Blum tomonidan ishlab chiqilgan o'quv maqsadlari taksonomiyalariga asoslanganligi bilan tavsiflanadi.

Ta'lim tizimida innovatsiya zamonaviy talablar, didaktik maqsadlar negizida o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligini faol amalga oshiradigan ta'lim mazmunini saralash, o'qitish va tarbiyalash jarayonini jadallashtirish imkonini beradi, qisqacha aytganda pedagogik innovatsiyalar o'qituvchi innovatsion pedagogik faoliyatining asosini tashkil etib, tahsil oluvchilarga ta'lim berish, tarbiyalash va rivojlantirish jarayonining samaradorlik ko'rsatkichini rivojlantirishga olib keladi. Tadqiqot davomida bo'lajak geografiya o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash an'anaviy pedagogik faoliyat bilan B.Blum o'quv maqsadlari taksonomiyasiga asosan qiyosiy tahlil etildi.

Talabalarning o'quv-bilish faoliyatini tashkil etishda o'qitish metodlari muhim o'rin tutadi, shu sababli mazkur faoliyatni faollashtirish maqsadida reproduktiv metodlar bilan bir qatorda muammoli, mantiqiy, didaktik o'yin, nazorat va o'z-o'zini nazorat metodlardan foydalanish aniqlandi.

Ushbu vazifalarning muvaffaqiyatli hal etilishi oliy o'quv yurtlarida olib boriladigan ma'ruza, seminar va amaliy mashg'ulotlarda zamonaviy pedagogik va axborot texnologiyalaridan foydalanish bilan bir qatorda, talabalar mustaqil ta'limining samarali tashkil etilishiga bog'liq.

O'qituvchining innovatsion faoliyati ta'lim tizimi zimmasiga yuklatilgan davlat va ijtimoiy buyurtmalar asosida pedagogik jarayonlarni majmualari o'zgartirishga yo'naltirilgan, ya'ni barkamol avlodni shakllantirish va DTS bilan me'yorlangan bilim, ko'nikma, malaka, tayanch va fanga doir kompetensiyalarni tarkib toptirish maqsadida yangi g'oyalarni ishlab chiqish, mazkur g'oya asosida o'qitish jarayonini loyihalash, ta'lim samaradorligini erishishda B.Blum tomonidan ishlab chiqilgan o'quv maqsadlari taksonomiyalariga asoslanganligi bilan tavsiflanadi.

Ta'lim tizimida innovatsiya zamonaviy talablar, didaktik maqsadlar negizida o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorligini faol amalga oshiradigan ta'lim mazmunini saralash, o'qitish va tarbiyalash jarayonini jadallashtirish imkonini beradi, qisqacha aytganda pedagogik innovatsiyalar o'qituvchi innovatsion pedagogik faoliyatining asosini tashkil etib, tahsil oluvchilarga ta'lim berish, tarbiyalash va rivojlantirish jarayonining samaradorlik ko'rsatkichini rivojlantirishga olib keladi. Tadqiqot

davomida bo'lajak geografiya o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorlash an'anaviy pedagogik faoliyat bilan B.Blum o'quv maqsadlari taksonomiyasiga asosan qiyosiy tahlil etildi.

3-jadval

O'quv maqsadlari	Geografiya o'qituvchisining pedagogik faoliyati	Geografiya o'qituvchisining innovatsion pedagogik faoliyati
Bilish	Geografiyani o'qitishning metodologik asoslari, dars tiplari va turlari, dars bosqichlarida o'quvchilarning bilish faoliyatini tashkil etish va boshqarish	Geografiyani o'qitishning metodologik asoslari, B.Blum o'quv maqsadlari taksonomiyasiga muvofiq dars tiplari va turlarini tanlash, innovatsion va axborot texnologiyalaridan uyg'un foydalanish, o'quv va test topshiriqlari vositasida dars bosqichlarida o'quvchilarning bilish faoliyatini faol tashkil etish va boshqarish. Geografik hodisa va jarayonlarni bilish, olamni idrok etishning moddiy va ma'naviy shaklda ifodalinishini bilishi, hudud geografik tavsifining tuzilishini bilishi
Tushunish	Geografiyani o'qitishning shaxs rivojlanishi va ilmiy dunyoqarashni kengaytirishdagi ahamiyati, darsning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlari, darsdan tashqari ishlar, ekskursiyalar va o'quv sayyohatlari mashg'ulotlarni tashkil etish va o'qitishning ahamiyatini ifodalash. Geografik voqea va hodisalarni, qonuniyatlarni va nazariyalarni tushuntira olish, atrof-muhitni o'zgarishini bashorat qila bilish	Geografiyani o'qitishning barkamol shaxsni rivojlantirish, ilmiy dunyoqarash, tabiiy-ilmiy savodxonligini kengaytirishdagi ahamiyati, darsning ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlarini amalga oshirishda B.Blum o'quv maqsadlari taksonomiyasi topshiriqlaridan foydalanish, darsdan tashqari ishlar, ekskursiyalar va o'quv sayyohatlari mashg'ulotlarni uyviy tashkil etish va o'qitishning ahamiyatini ifodalash. Geografik voqea va hodisalarni, qonuniyatlarni va nazariyalarni tushuntira olish, atrof-muhitni o'zgarishini kuzatishlar orqali bashorat qila bilish
Amalda qo'llash	Geografiya darslari, darsdan tashqari ishlar, ekskursiyalar va o'quv sayyohatlari hamda mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini an'anaviy texnologiyalar asosida loyihalash va shu tarzda tashkil etish va o'tkazish. Geografik metodlarni, umumiy tushunchalarni, qoidalarini qo'llash	Geografiya darslari, darsdan tashqari ishlar, ekskursiyalar va o'quv sayyohatlari mustaqil ta'lim mashg'ulotlarini o'quv maqsadlarga muvofiq samarali o'qitish metodlari, vositalaridan foydalanish, innovatsion va axborot texnologiyalar asosida loyihalaydi va tashkil etadi. Geografik tadqiqot metodlari: kuzatish, tajriba, kartografik, statistik, tizimik, tarixiy, qiyosiy, aerokosmik, modellash tushunchalarini ishlatishni bajaradi
Tahlil	O'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini standart o'quv va test topshiriqlari asosida tashkil etadi, o'zlashtirgan bilim, ko'nikmalarni nazorat qiladi va baholaydi. Yaxlit geografik qobiqni ma'lum bir qismlarga bo'lishini; geografik borliqni elementlarini o'zgarishidagi izchiliklarini aniqlashini; geografik borliqlar orasidagi munosabatlarni aniqlay olishini; geografik tahlil qila olishini, yaxlit jahon xo'jaligini tuzilishini tahlil qila olishini bilishi	O'quvchilarning o'quv bilish faoliyatini standart va nosterand o'quv va test topshiriqlari asosida tashkil etadi, o'zlashtirgan bilim, ko'nikma, malaka, tayanch va fanga doir kompetensiyalarini nazorat qiladi va baholaydi. Geografik qobiq qismlari (geografik qobiq - atmosfera, litosfera, gidrosfera, biosfera, iqlim mintaqalari, tabiat zonalari, landshaftlar, xo'jalik komplekslari)ni tahlil qila oladi. Yaxlit jahon xo'jaligini tuzilishini tahlil qila oladi va o'z fikrini ilmiy asosda erkin bayon etadi
Sintez	O'rganilgan mavzu mazmunini o'qitish vositalari, metodlari bilan uyg'unlashtirish, erishilgan natijani sarhisob qilish. Berilgan ma'lumotlarni tahlili asosida geografik qobiq va uning qismlarini umumilashtirish	Darsning har bir bosqichida o'rganilgan mavzu mazmuniga mos lokal, xususiy metodik innovatsion va axborot texnologiyalaridan foydalanadi o'qitish vositalari, metodlari bilan uyg'unlashtiradi, erishilgan natijani sarhisob qilish. Yaxlit tabiiy geografik va iqtisodiy geografik yoki geosiyosiy geografik muammolarni echish bo'yicha faoliyat rejasini ishlab chiqish
Xulosalash	Darsning ta'limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi maqsadlariga erishilganlik darajasini aniqlaydi. Mayjud qabul qilingan ta'lim maqsadlarini hisobga olgan holda ma'lumotlar va metodlarni baholash	B.Blum o'quv maqsadlari taksonomiyasiga muvofiq erishilganlik darajasini aniqlaydi. Geografik qobiq va uning qismlarini hamda jahon xo'jaligini, jahon geosiyosiy maydonlarini tegishli ko'rsatkichlar asosida baholash

O'qituvchida innovatsion pedagogik faoliyatni tarkib toptirish uchun:

o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatining metodologik asoslarini aniqlash;

innovatsion pedagogik faoliyatga asos bo'ladigan innovatsion va axborot texnologiyalar, samarali o'qitish vositalari, metodlari va shakllarini

saralash va tanlash;

o'qitish jarayonida innovatsion va axborot texnologiyalar, samarali o'qitish vositalari, metodlari va shakllaridan foydalanish yo'llarini ishlab chiqish;

o'quv dasturidan o'rin olgan mavzular asosida innovatsion va axborot texnologiyalar, samarali o'qitish vositalari, metodlaridan foydalanish uchun dars ishlanmalarini loyihalash;

o'qituvchilar uchun o'quv fanlari bo'yicha o'qitishda innovatsion va axborot texnologiyalar, samarali o'qitish vositalari, metodlaridan foydalanilgan dars ishlanmalarini loyihalarini mujassamlashtirgan metodik qo'llanmalar tayyorlash lozim.

Yuqorida qayd etilgan vazifalar o'qituvchining innovatsion pedagogik faoliyatini tarkib toptirish pedagogik muammo ekanligini dalillaydi.

Xulosa qilib aytganda, yuqorida qayd etilgan vazifalarni amalga oshirish ta'lim-tarbiya jarayonining faol ishtirokchisi, tashkilotchisi va boshqaruvchisi bo'lgan o'qituvchilar zimmasiga yuklandi va bu muammolarni hal etish bo'lajak geografiya o'qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish uchun xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 11.09.2023-yildagi “O‘zbekiston — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-158-son Farmoni. (Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 12.09.2023-y., 06/23/158/0694-son;)
2. Бобоскин С.Я. Инновационный проект: Методы отбора и инструменты анализа рисков. Учебное пособие - М.: Дело АНХ, 2009. –240 с.
3. Слостёнин В.А. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений. – М.: Школа. - Пресс, 2000. – 512 с.
4. Скаткин.М.Н., Совершенствование процессаобучения. М.: Педагогика, 1971. – 208 с.
5. Джураев Р.Х. Организационно-педагогические основы интенсификации системы профессиональной подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс... док.пед.наук.- Тошкент, 1995. –43 с.
6. Tolipov O‘.Q. Oliy pedagogik ta’lim tizimida umummehnat va kasbiy ko‘nikma va malakalarni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari: Dis. ...ped.fan.dokt. Toshkent, 2004. –314 b.
7. Muslimov N. Kasb ta’limi o‘qituvchisini kasbiy shakllantirishning nazariy-metodik asoslari, pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya T.2007. 327 b.
8. Abdullayeva B.S., Fanlararo aloqadorlikning metodologik – didaktik asoslari: ped. fan. dok. diss... . – Toshkent: TDPU, 2006. – 264 b.
9. Tolipova J.O. Biologiya o‘qituvchisining ilmiy-metodik tayyorgarligi darajasini rivojlantirish nazariyasi vaamaliyoti. Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertasiya. - T.: 2006, 280 b.
10. Amonov X.N. Bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarini innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirish metodikasi: Ped.fan.dok....diss.–T., 2023.– 300 b.
11. F.Rajabov zamonaviy pedagogik yondashuvlar vositasida bo‘lajak geografiya o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini takomillashtirishning nazariy-metodik asoslari. Ped.fan.dok.dissertatsiyasi. –T.: 2023 y., -B.232.

**QO'G'IRCHOQ TEATRIDA MUSIQANING O'RNI
РОЛЬ МУЗЫКИ В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ
THE ROLE OF MUSIC IN PUPPET THEATER**

Akbar Nursayitov

**O'zbekiston davlat san'at madaniyat
instituti mustaqil izlanuvchisi**

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada qo'g'irchoq teatrida musiqaning o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Muallif spektakllarda musiqaning badiiylig, ta'sirchanlik va tomoshaviylikni oshirishdagi rolini yoritadi. Shuningdek, musiqiy bezaklar orqali bolalar auditoriyasiga mos sahna yechimlarini yaratish masalalari ilmiy asosda bayon etilgan.*

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль и значение музыки в кукольном театре. Автор раскрывает влияние музыки на художественную выразительность, зрелищность и эмоциональное восприятие спектакля. Также освещаются вопросы создания сценических решений, соответствующих детской аудитории, с использованием музыкальных средств.*

***Annotation:** This article examines the role and importance of music in puppet theatre. The author highlights the impact of music on artistic expression, emotional effect, and theatrical performance quality. It also discusses the creation of stage solutions suitable for children through the use of musical elements.*

***Kalit so'zlar:** qo'g'irchoq, teatr, musiqa, spektakl, badiiylig, tomoshaviylik, integratsiya.*

***Ключевые слова:** кукла, театр, музыка, спектакль, художественность, зрелищность, интеграция.*

***Key words:** puppet, theatre, music, performance, artistry, visuality, integration.*

Tomosha san'atlari ichida eng mo'jizakor, eng sirli va eng quvnoq san'at bu qo'g'irchoq teatri san'atidir. Bunda har bir buyum, har bir asar, har bir harakat faqat bolalar – yosh tomoshabinlarning miriqib hordiq chiqarishlari uchun xizmat qiladi. Qo'g'irchoqbozlar qo'g'irchoqqa go'yoki jon bag'ishlab, bolaning gul kabi nozik qalbida mo'jizaviy g'alayonlar, tiniq, beg'ubor nigohlarida hayratlanarli dunyoni yaratadilar. Shu jihatdan qo'g'irchoq teatr san'ati, boshqa teatr san'ati turlaridan o'ziga xos obraz yaratish xususiyati bilan farq qiladi.

Qo'g'irchoq teatri tomosha san'ati turlari ichida o'ziga xos murakkab xususiyatlarni qamrab oladi. Boisi, bunda tomoshabin asosan bolalar, ularning tasavvuri va qabul qilish doirasiga mos ravishda tomosha yaratish muhim sanaladi. Bolalar tabiatan injiq, o'zgaruvchan, beqaror bo'lishadi. Ularga tomoshaning o'zi ba'zan zerikarli tuyuladi, shu sababdan, rang-barang dekoratsiya, turli raqs va qo'shiqlar, turli sahna vositalar orqali boyitiladi.

Bolalar uchun spektakldagi eng muhim komponentlar:

- tomoshaviylik;
- yumor;
- rang-baranglik;
- musiqa;
- aniqlik;
- sho‘xlik;
- zamonaviylik;
- tabiiylik;
- improvizatsiya;
- muloqot va hokazo.

Shu asosda, o‘rtaga tashlangan g‘oya va harakatlardagi temp ham ahamiyatdan chetda qolmaydi. Mana shu muhim jihatlarda o‘zida mujassam tomosha albatta katta qizg‘inlik va olqishlar bilan kutib olinadi.

Bugungi kunda qo‘g‘irchoq teatrida musiqa san‘ati o‘zining muhim o‘rniga ega. Favqulodda musiqa san‘atining o‘zi keng tushunchadir.

Musiqa [arabcha musike – muzalar san‘ati].

1. Inson hissiy kechinmalari, fikrlari, tasavvur doirasini musiqiy tovush (ton, nag‘ma)lar izchilligi yoki majmui vositasida aks ettiruvchi san‘at turi.

2. Shu san‘atning cholg‘u bilan ijro etiladigan asari; kuy.

3. (ko‘chma) Yoqimli, ohangdor ovoz(lar).

Bevosita musiqa san‘ati quyidagi ko‘rinishlarda spektaklda namoyon bo‘ladi:

- qo‘shiqlar (an‘anaviy, zamonaviy);
- kuylar (an‘anaviy va zamonaviy).

Spektakl uchun an‘anaviy tarzda maxsus qo‘shiqlarni yozilishi yoki aktyorlar tomonidan jonli ijro etilishi bugun o‘zini oqlayotgani hech kimga sir emas.

Respublika qo‘g‘irchoq teatrida M.Igamnazarova muallifligidagi X.Axunov tomonidan sahnalashtirilgan «Bahoroy va Navro‘z» konsert-spektakli orqali musiqa va qo‘g‘irchoq teatri imkoniyatlaridan qay darajada

foydalanish mumkinligini uyg‘un tarzda guvohi bo‘lamiz. Asar boshlanishida uyg‘onish, yangilanish fasli bahor inson ruhiyatiga ko‘tarinkilik, go‘zallik va nafosat olib kirishini, his etish mumkin.

Karnay va surnay sadolari ostida qo‘g‘irchoqbozlar baralla, “Ehe-he... Xush kelibsan, fasli navbahor! Assalom Navro‘z!” deb jar solib hammani saylga chorlaydi. Dorbozlar chiqishi, kuragi yerga tegmaydigan kurashchilar musobaqalari, qo‘chqor va xo‘roz janglari barchani saylga chorlaydi. Andijon polkasi, Surxon ohanglari, Hindistondan tashrif buyurgan raqqosalar, milliy kuy va qo‘shiqlarimiz, yor-yoru, o‘lanlarimiz barchani kayfiyatiga ko‘tarinkilik olib kiradi. Bahoroy bilan Navro‘z qadimiy bayramimiz bo‘lgan Navro‘z haqida milliy qadriyatlarimiz, urf-odatlarimiz to‘g‘risida tomoshabinlarga so‘zlab berishadi.

Musiqa va qo‘g‘irchoqlar vazifasini uyg‘un holda ma‘lum kompozitsiyaga joylashtirish, qo‘g‘irchoq teatriga xos barcha turdagi qo‘g‘irchoq turlaridan foydalanish rejissyor didi va talqinida o‘ziga xos tomoshani yuzaga keltirgan. Tomosha davomida qo‘lqopli qo‘g‘irchoqlar tomoshasidan zavqlangan tomoshabin birdan ipli qo‘g‘irchoqlar raqsiga beriladi. Dastakli, niqobli qo‘g‘irchoqlar ortidan aktyorlar o‘z tana a‘zolari (qo‘l, oyoq)lardan ham personaj yasay boshlaydilar. Rejissyor talqinidagi yondashuvlar, tomoshadagi yorqinlik, tezkorlik, temp va aktyorlar mahoratidan yuqori darajada foydalanish albatta o‘zini oqlagan. Bu spektakl bir qancha xalqaro e‘tiroflarga munosib ko‘rilgan. Spektakl muvaffaqiyatini ta‘minlagan jihat shubhasiz, musiqa hisoblanadi.

Ta‘lim jarayonida diplom spektakl sifatida sahnalashtirilgan S.Rustamovning “Kulol” asari asosidagi spektakl haqida ham so‘z yuritish o‘rinli.

F.Xo‘jaev rejissurasi talqinida spektaklda an’anaviy kuy va qo‘shiqlardan unumli foydalanilgan. Folklor qo‘shiqlari spektaklga o‘ziga xos milliy ruh va o‘zgacha temp olib kirgan. Aksariyat tomoshabinlar spektaklning yutug‘ini aynan mana shu an’anaviy musiqiy ko‘rinishlar orqali baholagani bejizga emas.

Umuman olganda, spektaklda musiqadan unumli foydalanish asnosida quyidagi muhim aspektlar taminlanadi:

- badiiylik;
- tomoshaviylik;
- ta’sirchanlik;
- qiziqarlilik va boshqalar.

Teatr sintez san’at turi sifatida e’tirof etilarkan, bevosita musiqa san’atining ahamiyati aynan qo‘g‘irchoq teatrida dramaturgiya, rejissura, ssenografiya, aktyorlik san’atlaridan kam emas.

Teatr jamoaviylik asosida shakllanadigan san’at turi va bevosita jamoaning har bir a’zosidan o‘ziga xos ijodkorlik, kashfiyotchilik, fantaziya va professionallik talab etiladi. Xususan musiqa, musiqiy bezaklar bilan shug‘ullanuvchi musiqa bo‘limi xodimlari, kompozitor va bastakorlar o‘z vazifasini qay darajada bajarayotgani, bu turdagi soha vakillarining bugungi kun teatrlaridagi o‘rni xususida gapirilganda hamisha ham ijobiy fikrlar bildirish qiyin. Shu asosda ikki masala o‘rtaga tashlanadi.

Birinchi masala, spektaklning musiqiy jihatdan yutuqlarga erishishida dastavval aynan musiqa ijodkorlarni tarbiyalash va musiqa sohasini yanada rivojlantirish masalasi atroflicha o‘rganilishi lozim.

Ikkinchi masala, spektakllarning musiqiy muvaffaqiyatini ta’minlash uchun turli ijodiy namunalarni yaratishga intilish lozim.

Mazkur masalalarni bartaraf etish va musiqa san’atining spektakldagi o‘rinni yanada oshirish yuzasidan quyidagi takliflarni bildirish mumkin.

Birinchidan, musiqa sohasi ijodkorlarini tarbiyalash, ularni jonli ijod jarayonlariga jalb etish, o‘zaro raqobat muhitini shakllantirish;

Ikkinchidan, spektakllar uchun maxsus kuy va qo‘shiqlar yozilishi yuzasidan yangi uslublarni amaliyotga tatbiq etish, bu borada yangidan yangi tajribadarni sinovdan o‘tkazish;

Uchinchidan, qo‘g‘irchoq teatrlari o‘rtasida myuzikl janrdagi hamkorliklar va bellashuvlar jarayoninin tashkil etish, yangidan yangi spektakllarni yaratish va ularni tomoshabinlar e’tiboriga havola etish;

To‘rtinchidan, teatrlar reklamasi va ommaviylashishini ta’minlash maqsadida mashhur estrada xonandalari va mashhur bastakorlarni taklif etish va maxsus loyihalar ishlab chiqish.

Teatrda musiqa sohasi o‘rnini yanada yaxshila yuzasidan qator chora tadbirlar amalga oshirish mumkin. Teatrlar bundan cho‘chishi ham kerak emas, sababi, musiqa san’ati qo‘g‘irchoq teatrning ajralmas qismidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Qodirov M. S.Qodirova. Qo‘g‘irchoq teatri tarixi. – T.: Talqin, 2006.
2. Ashurova M. Qo‘g‘irchoq teatr san‘atining aktyorlik maktabi. – T.: Kuro Print 2007.
3. Ashurova M. Qo‘g‘irchoq teatri rejissorligi. – T.: 2014.
4. Yuldashev T.I., Ikromov H.I., Muxtarov I.A. va Muxtarova M.S. Teatr va yosh avlod. – T.: 2012.

Axborot

Joriy yilning 26-fevral kuni, Toshkent Fotosuratlar uyida O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi tomonidan “Chizgilar dialogi” nomli ko‘rgazma tashkil etildi.

O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazi badiiy ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, kadrlar salohiyatini oshirish hamda san’at sohasining ijtimoiy-iqtisodiy rivojiga xizmat qiluvchi yetakchi muassasalardan biri hisoblanadi.

“Chizgilar dialogi” nomli ko‘rgazma markaz faoliyatining yillik hisobot tadbiri sifatida tashkil etildi. Mazkur ko‘rgazma orqali Markazda amalga oshirilgan o‘quv-uslubiy, ijodiy va amaliy ishlar keng jamoatchilikka taqdim etildi. Tadbir doirasida markazning qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini muvaffaqiyatli tamomlagan tinglovchilari tomonidan yaratilgan ijodiy ishlar namoyish qilindi.

Ko‘rgazmadan ko‘zlangan asosiy maqsad, tasviriy va amaliy san’at yo‘nalishlarida faoliyat yuritayotgan pedagog va mutaxassislarining kasbiy mahoratini namoyish etish, ularning ijodiy izlanishlarini qo‘llab-quvvatlash hamda zamonaviy badiiy ta’lim jarayoniga yangi yondashuvlarni targ‘ib etishdan iborat.

Ekspozitsiyada tasviriy san’atning rangtasvir yo‘nalishida realizm va avangard uslubida yaratilgan ijodiy ishlar o‘rin olgan. Har bir asarda mualliflarning individual uslubi, badiiy tafakkuri va zamonaviy san’atga bo‘lgan qarashlari o‘z ifodasini topgan.

Ko‘rgazma ekspozitsiyasidan jami 42 ta maishiy, manzara, portret va avangard janrlarida yaratilgan asarlar o‘rin olgan bo‘lib, ularda mualliflarning kundalik hayot lavhalari, tabiat go‘zalligi va inson qalbining nozik kechinmalari badiiy talqinda aks

ettirilgan. Har bir asar o‘ziga xos kompozitsion yechim, ranglar uyg‘unligi va individual ijodiy yondashuvi bilan ajralib turadi.

Ko‘rgazma nafaqat hisobot xarakteriga ega, balki tajriba almashish, yangi g‘oyalar va hamkorlik aloqalarini mustahkamlash uchun ham muhim maydon vazifasini o‘taydi.

Mazkur tashabbus mamlakatimizda badiiy ta’lim sifatini oshirish, pedagog kadrlarning professional ijodiy salohiyatini yuksaltirish hamda milliy san’at an’analarini zamonaviy talqinlarda rivojlantirish yo‘lida muhim qadam bo‘lib xizmat qiladi.

Axborot

O‘zbekiston Badiiy akademiyasi huzuridagi Badiiy ta’lim yo‘nalishlarida pedagog va mutaxassis kadrlarni qayta tayyorlash hamda ularning malakasini oshirish markazida ta’lim sifatini oshirish va xalqaro tajribani joriy etish maqsadida xorijiy mutaxassislarni jalb etish ishlari izchil yo‘lga qo‘yilmoqda.

Mazkur jarayon doirasida markaz faoliyatiga xitoylik tajribali ustoz — rassom va pedagog Zhao Guiyang jalb etildi. Ustozning ishtiroki orqali tinglovchilarga jahon san’ati tajribasi, xususan, Xitoy tasviriy san’ati maktabining o‘ziga xos jihatlari hamda zamonaviy ijodiy yondashuvlar bilan tanishish imkoniyati yaratilmoqda.

Xalqaro mutaxassislarning jalb etilishi markazda ta’lim jarayonini yangi bosqichga olib chiqish, pedagog kadrlarning kasbiy salohiyatini oshirish hamda global tajriba asosida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashga xizmat qilmoqda.

Shu bilan birga, bunday hamkorliklar milliy ta’lim tizimini xalqaro standartlar bilan uyg‘unlashtirish, ijodiy sohada innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish hamda samarali tajriba almashinuvi uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

ISSN: 3030-3869

JURNAL O'ZBEKISTON BADIY
AKADEMIYASI HUZURIDAGI BADIY
TA'LIM YO'NALISHLARIDA PEDAGOG
VA MUTAXASSIS KADRLARNI QAYTA
TAYYORLASH HAMDA ULARNING
MALAKASINI OSHIRISH MARKAZINING
RASMIY WEB-SAYTIDA E'OLON QILINGAN

ADADI: 70 nusxa

www.uzbamarkaz.uz

